

الجمهورية اليمنية

جامعة صنعاء
نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي
كلية الهندسة
قسم الهندسة المعمارية

خصائص المباني الذكية وإمكانية تطبيقها على العمارة اليمنية

دراسة حالة (مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - صنعاء)

إعداد

المهندسة/ إيمان علي ناجي الأعوج

رسالة مقدمة الى كلية الهندسة - جامعة صنعاء
كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير
في قسم الهندسة المعمارية

تحت اشراف

أ.م.د/ فضل محمد علي الورقي

كلية الهندسة - جامعة صنعاء
الجمهورية اليمنية
١٤٣٩هـ / ٢٠١٨م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتِطَعْتُمْ أَنْ تَتَفَدُّوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَانْفُدُوا ۚ لَا تَتَفَدُّونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ" (٣٣)

سورة الرحمن

المحتويات

فهرس الموضوعات

فهرس الأشكال

فهرس الجداول

فهرس الموضوعات

الموضوع	
أ	فهرس محتويات الرسالة.....
ز	فهرس الأشكال.....
ن	فهرس الجداول.....
مقدمة	
س	ملخص البحث.....
ع	المقدمة.....
ع	المشكلة البحثية.....
ص	أهمية البحث.....
ص	أهداف البحث.....
ص	فرضيات البحث.....
ص	حدود البحث.....
ص	منهجية البحث.....
ت	هيكل البحث ومكوناته.....
الفصل الأول: مدخل نظري لماهية المباني الذكية	
المبحث الأول: مفهوم المباني الذكية	
١	تمهيد.....
١	١-١ مفهوم الذكاء.....
١	١-١-١ المفهوم اللغوي للذكاء.....
١	١-١-٢ المفهوم الاصطلاحي للذكاء.....
٢	١-١-٣ مفهوم الذكاء الصناعي.....
٢	٢-١ المباني الذكية.....
٢	١-٢-١ مفهوم الذكاء في المباني.....
٣	٣-١ تعريفات المبني الذكي.....
٥	الخلاصة.....
المبحث الثاني: نشأة وتطور الابنية الذكية	
٦	تمهيد.....
٧	٤-١ الجيل الاول للمباني الذكية (بداية الثمانينات ١٩٨١-١٩٨٥).....
٩	١-٤-١ ملامح الذكاء لمباني الجيل الاول.....
٩	٢-٤-١ التجهيزات التقنية للمباني الذكية في الجيل الاول.....
١٠	٥-١ الجيل الثاني للمباني الذكية (اواخر الثمانينات ١٩٨٦ - ١٩٩١).....
١١	١-٥-١ ملامح الذكاء لمباني الجيل الثاني.....
١١	٢-٥-١ التجهيزات التقنية للمباني الذكية في الجيل الثاني.....

١٢	٦-١ الجيل الثالث للمباني الذكية (بداية التسعينات ١٩٩٢ حتى الان).....
١٣	١-٦-١ ملامح الذكاء لمباني الجيل الثالث.....
١٣	٢-٦-١ التجهيزات التقنية للمباني الذكية في الجيل الثالث.....
١٤	الخلاصة.....

المبحث الثالث: خواص المباني الذكية

١٦	تمهيد.....
١٦	٧-١ سمات المباني الذكية.....
٢٠	٨-١ اهمية المباني الذكية.....
٢١	٩-١ مميزات المباني الذكية.....

المبحث الرابع: تقييم ذكاء المباني الذكية

٢٢	تمهيد.....
٢٢	١٠-١ التقييم بهيئة الـ CABA.....
٢٢	١١-١ التقييم بمعهد مواصفات البناء الامريكية والكندية ASTM.....
٢٤	١٢-١ التقييم ببرنامج الحكومة الكورية لشهادة المباني الذكية IBCP.....
٢٦	الخلاصة.....

الفصل الثاني: المتطلبات الفنية والتقنية للمباني الذكية

٢٧	٢- البنية التحتية للمتطلبات الفنية والتقنية المباني الذكية.....
----	---

المبحث الاول: الأنظمة الذكية

٢٩	تمهيد.....
٢٩	١-٢ مفهوم وتعريفات الانظمة الذكية.....
٣٠	٢-٢ مكونات النظم الذكية داخل المباني وفكرة عملها.....
٣١	٣-٢ الانظمة الذكية داخل المبنى.....
٣١	١-٣-٢ انظمة الخدمات.....
٣٨	٢-٣-٢ انظمة الاتصالات والمعلومات.....
٣٩	٤-٢ التكامل بين الانظمة في المباني الذكية.....
٤٠	٢-٤-٢ المعوقات امام التكامل بين الانظمة الذكية.....
٤٠	٥-٢ التحكم في انظمة المباني الذكية.....
٤٢	١-٥-٢ اجهزة تحكم المستعمل.....
٤٢	٢-٥-٢ عناصر نظام التحكم في المبنى الذكي.....

المبحث الثاني: الأغلفة الذكية

٤٣	تمهيد.....
٤٣	٦-٢ مفهوم وتعريفات الغلاف الذكي.....
٤٤	٧-٢ خصائص الغلاف الذكي.....
٤٧	٨-٢ اهمية ومميزات الغلاف الذكي.....
٤٨	٩-٢ وظائف الغلاف الذكي.....

٤٩	١٠-٢ مكونات الغلاف الذكي
٥٣	١١-٢ انواع الاغلفة الذكية
٥٣	١-١١-٢ الغلاف الذكي المفرد
٥٣	٢-١١-٢ الغلاف الذكي المزدوج
٥٤	١-٢-١١-٢ انواع الاغلفة المزدوجة
٥٧	١٢-٢ خواص الغلاف الذكي
٥٧	١-١٢-٢ الخواص الانشائية للغلاف الذكي
٥٩	٢-١٢-٢ الخواص الفيزيائية للغلاف الذكي
٦٣	الخلاصة

المبحث الثالث: المواد الذكية

٦٤	تمهيد
٦٤	١٣-٢ مفهوم وتعريفات المواد الذكية
٦٤	١٥-٢ خواص المواد الذكية
٦٥	١٥-٢ انواع المواد الذكية
٦٥	١-١٥-٢ المواد الذكية متغيرة الخواص
٦٧	٢-١٥-٢ المواد الذكية المحولة للطاقة
٦٩	١٦-٢ المواد الذكية المستخدمة في المبنى الذكي
٧٨	الخلاصة

الفصل الثالث: دراسة تحليلية لنماذج معمارية ذكية المبحث الاول: دراسة تحليلية لنماذج معمارية إقليمية ذكية

٨١	تمهيد
٨١	١-٣ مركز الفيصلية
٨٥	٢-٣ برج خليفة
٨٨	٣-٣ برج فندق وسكن حلم الجولد كرس٣
٩٠	٤-٣ المبنى الرئيسي لشركة فودافون في القرية الذكية
٩٤	الخلاصة

المبحث الثاني: دراسة تحليلية لنماذج معمارية عالمية ذكية

٩٥	٥-٣ نماذج معمارية ذكية حديثة
٩٥	١-٥-٣ مبنى بوابة المدينة
٩٩	٢-٥-٣ المبنى البيئي
١٠٥	٦-٣ نموذج لمبنى قديم تم ترفيقته لمبنى ذكي
١٠٥	١-٦-٣ مبنى شركة التأمين سوفيا
١٠٩	٧-٣ نموذج لمبنى بيئي ذكي
١٠٩	١-٧-٣ منزل لومن هاوس
١١٥	الخلاصة

الفصل الرابع: واقع العمارة اليمنية المعاصرة

المبحث الأول: تحليل واقع العمارة المعاصرة والمعلوماتية في اليمن

١١٦	تمهيد
١١٦	٤-١ العمارة اليمنية
١١٧	٤-١-١ عوامل تحولات العمارة اليمنية
١١٩	٤-٢ العمارة اليمنية المعاصرة
١٢٠	٤-٢-١ المعلوماتية والاتصالات في اليمن
١٢٢	٤-٢-٢ منظومة الانشاء الفنية والتقنية في المباني اليمنية المعاصرة
١٢٢	١- الانظمة
١٢٧	٢- الغلاف والواجهات
١٣٠	٣- مواد البناء
١٣٧	٤-٣ مشاكل العمارة اليمنية المعاصرة
١٣٨	٤-٣-١ مشاكل تصميمية وإنشائية
١٤٠	٤-٣-٢ مشاكل بيئية
١٤١	٤-٣-٣ مشاكل اقتصادية
١٤٢	٤-٣-٤ مشاكل ثقافية
١٤٢	٤-٣-٥ مشاكل اجتماعية
١٤٣	٤-٣-٦ مشاكل جمالية
١٤٣	٤-٣-٧ مشاكل صحية ونفسية
١٤٤	٤-٣-٨ مشاكل شبكات ونظم
١٤٥	الخلاصة

المبحث الثاني: الحالة الدراسية «مبنى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة COCA- صنعاء»

١٤٧	تمهيد
١٤٧	٤-٤ اسباب اختيار مبنى رئاسة الجهاز المركزي COCA كحالة للدراسة
١٤٨	٤-٥ مقدمة تعريفية للمبنى
١٥١	٤-٦ منظومة المبنى
١٥١	٤-٦-١ الانظمة والتقنيات
١٥٦	٤-٦-٢ غلاف المبنى
١٥٦	٤-٦-٣ مواد البناء
١٥٦	٤-٧ مشكلات المبنى الفنية والتقنية ومؤشرات الاداء الوظيفي
١٥٦	٤-٧-١ مشاكل تصميمية وإنشائية
١٦٠	٤-٧-٢ مشاكل بيئية
١٦٠	٤-٧-٣ مشاكل اقتصادية
١٦٠	٤-٧-٤ مشاكل جمالية
١٦٠	٤-٧-٥ مشاكل نظم وتقنيات

المبحث الثالث: تطبيق خصائص المباني الذكية على مبنى الحالة الدراسية

١٦٢	تمهيد
١٦٢	٨-٤ تطبيق خصائص المباني الذكية على واقع الحالة الدراسية
١٦٢	١-٨-٤ تحقيق البنية التحتية الرقمية
١٦٣	٢-٨-٤ تحقيق مبنى الحالة الدراسية لمنظومة الانشاء الذكي
١٦٩	٩-٤ مقترحات التطوير والترقية لمبنى الحالة الدراسية
١٦٩	١-٩-٤ مقترحات تحقيق خاصية الاتمته والاستجابة والفعالية
١٧١	٢-٩-٤ مقترحات تحقيق خاصية الافتراضية
١٧١	٣-٩-٤ مقترحات تحقيق خاصية الاستدامة
١٧٢	الخلاصة

الفصل الخامس: الخلاصة

١٧٤	تمهيد
١٧٤	١-٥ النتائج
١٧٤	١-١-٥ المباني الذكية ومنظومة الانشاء الذكي فيها
١٧٥	٢-١-٥ نماذج المباني الذكية
١٧٥	٣-١-٥ العمارة اليمينية المعاصرة والحالة الدراسية
١٧٧	٢-٥ التوصيات
١٧٧	١-٢-٥ توصيات عامة
١٧٧	٢-٢-٥ التوصيات الخاصة بالشركات والهيئات المتخصصة ومؤسسات الدولة
١٧٨	٣-٢-٥ التوصيات الخاصة بمؤسسات التعليم المعمارية والاقسام الهندسية الاخرى
١٧٩	٤-٢-٥ التوصيات الخاصة بمجال البحث والدراسات
١٧٩	٣-٥ الجهات المستفيدة من البحث
١٧٩	٤-٥ الدراسات المستقبلية

قائمة المراجع

١٨١	اولا: المراجع العربية
١٨٩	ثانيا: المراجع الاجنبية
١٩٠	ثالثا: مواقع شبكة المعلومات الدولية
a	ملخص الرسالة باللغة الانجليزية

فهرس الأشكال

الفصل الأول: مدخل نظري لماهية العمارة الذكية

المبحث الأول: مفهوم المباني الذكية

- شكل (١-١) يوضح انواع الذكاء ١
- شكل (٢-١) يوضح تباين تعريفات الذكاء المعماري بين النظرية الامريكية والاوروبية والاسيوية ٤

المبحث الثاني: نشأة وتطور الابنية الذكية

- شكل (٣-١) مبنى AT&T يمثل اول مبنى ذكي في مدينة نيويورك الامريكية ٧
- شكل (٤-١) منزل TRON الذكي ٨
- شكل (٥-١) مبنى معهد العالم العربي بباريس ٨
- شكل (٦-١) يوضح سلوك المبنى الذكي واهم ملامح الذكاء المعماري في الجيل الاول وفقا لرؤية Atkin ٩
- شكل (٧-١) مبنى البنك التجاري Commerzbank بفرانكفورت ١٠
- شكل (٨-١) المنزل الدوار Rotating Home ١١
- شكل (٩-١) مبنى GSW Headquarters بمدينة برلين ١٢
- شكل (١٠-١) مبنى برج شنغهاي ارموري Shanghai Armoury Tower ١٣

المبحث الثالث: خواص المباني الذكية

- شكل (١١-١) سمات العمارة الذكية بحسب التطور التاريخي ١٨
- شكل (١٢-١) سمات العمارة الذكية ١٩
- شكل (١٣-١) نموذج لحساس الأشعة تحت الحمراء (Active Infrared Sensor) كأحد أنظمة تحديد الهوية ٢١

الفصل الثاني: المتطلبات الفنية والتقنية للمباني الذكية

المبحث الاول: الأنظمة الذكية Intelligent Systems

- شكل (١-٢) حساسات الاشغال وحساسات الضوء المستخدمة داخل الفراغات ٣٠
- شكل (٢-٢) أهم تجهيزات المباني الذكية كما صنفها Bjorkdahl ٣١
- شكل (٣-٢) يوضح الانظمة الذكية داخل المبنى الذكي ٣٢
- شكل (٤-٢) يوضح طريقة عمل كاميرات المراقبة الرقمية ٣٣
- شكل (٥-٢) يوضح طريقة عمل أنظمة التحكم بالدخول Network System At the Door ٣٤
- شكل (٦-٢) يوضح أنظمة تحديد الهوية ٣٥
- شكل (٧-٢) يوضح نظام انذار الحريق ٣٦
- شكل (٨-٢) يوضح استجابة وتفاعل نظام الاضاءة Ergo Light ٣٧

٣٩	يوضح نظام الفيديو تكست	شكل (٩-٢)
٤١	رسم توضيحي لنظام الـ BAC net	شكل (١٠-٢)
٤١	رسم توضيحي لنظام الـ LON works	شكل (١١-٢)
المبحث الثاني: الأغلفة الذكية Intelligent Skins			
٤٥	خصائص الغلاف الذكي	شكل (١٢-٢)
	مبنى Hooker Building يوضح مدى اندماج الواجهة مع التغيرات الداخلية والخارجية	شكل (١٣-٢)
٤٦	اهمية الغلاف الذكي	شكل (١٤-٢)
٤٧	يوضح استخدام الاسطح الكهروضوئية في الاغلفة الخارجية لمبنى Rhine Elbe Science Building	شكل (١٥-٢)
٤٩	يوضح تكامل الخلايا الكهروضوئية مع مسطحات التزجيج بحيث تسمح بالروئية دخول الضوء كما هو في مبنى Seattle public library, Washington	شكل (١٦-٢)
٥٠	يوضح لكاسرات الشمس الخارجية المتحركة التي تتبع مسار الشمس لمنع الوهج والاكسب الحاراري مع السماح بنفاذ الضوء	شكل (١٧-٢)
٥١	يوضح احد بدائل التظليل الداخلي	شكل (١٨-٢)
٥٢	يوضح نوع من انواع الستائر بين طبقتي الغلاف المزدوج	شكل (١٩-٢)
٥٣	تفصيلة توضح الطبقتين الداخلية والخارجية للواجهة المزدوجة	شكل (٢٠-٢)
٥٤	يوضح تقسيم الواجهة الصندوقية، وتدفق الهواء خلالها	شكل (٢١-٢)
٥٤	يوضح شكل وتدفق الهواء في واجهة عمود الهواء والنوافذ الصندوقية	شكل (٢٢-٢)
٥٥	يوضح شكل وتدفق الهواء في واجهة ممر الهواء	شكل (٢٣-٢)
٥٥	يوضح شكل وتدفق الهواء في الواجهة متعددة الطوابق	شكل (٢٤-٢)
	لقطة تظهر الفراغ الهوائي للواجهة ذات شرائح التهوية المزدوجة لمبنى Glaxo Wellcome House West	شكل (٢٥-٢)
٥٦	يوضح هيكل ومواد للغلاف الذكي	شكل (٢٦-٢)
٥٧	يوضح اختلاف طريقة تعامل الهيكل الانشائي لكل من الغلاف المفرد والمزدوج مع البيئة الخارجية	شكل (٢٧-٢)
٥٨	يوضح احد انواع الزجاج متعدد الطبقات، وهذا النوع يحتوي على طبقة هيدروولوجية بسمك صغير جدا ١-٢ ملم	شكل (٢٨-٢)
٥٩	يظهر الكاسرات الشمسية المتحركة القابلة للدوران والضبط الذاتي تبعا لميل زاوية سقوط الاشعة الشمسية لتقليل الانتقال الحراري	شكل (٢٩-٢)
٦٠	يوضح الحائط الزجاجي الصوتي العازل والعاكس للصوت لزيادة الخواص الصوتية للغلاف الخارجي المفرد في مبنى (Cartier Foundation for)	شكل (٣٠-٢)
٦١	Contemporary Art, Paris, France (١٩٩١-٩٤)	

- شكل (٣١ - ٢) يظهر استخدام ستائر الالمنيوم داخل الطقة العازلة بين طبقتي الغلاف المزدوج ٦٢
- شكل (٣٢ - ٢) استخدام النوافذ المكعبة لفصل الفراغ الوسطي بين طبقات الغلاف المزدوج ٦٢
- ٦٢ لتحسين منع الضوضاء الداخلية.....

المبحث الثالث: المواد الذكية Smart Materials

- شكل (٣٣ - ٢) تغيير لون الاسطح التي تلامس حرارة مرتفعة قليلا ٦٦
- شكل (٣٤ - ٢) تغيير لو البلاط نتيجة تغير وارتفاع في درجة الحرارة ٦٦
- شكل (٣٥ - ٢) يوضح دور الطبقة المتلونة كهربائيا electro Chromic Layer في النوافذ الذكية حيث تكون قابلة للتغيير في خصائصها ابصرية عند ادخال ايونات Light Ions ٦٧
- شكل (٣٦ - ٢) استخدامات متعددة للمواد الباعثة للضوء ٦٨
- شكل (٣٧ - ٢) الانواع المختلفة للخلايا الشمسية ٦٨
- شكل (٣٨ - ٢) يوضح الشاشة الحرارية الخرسانية ٧٠
- شكل (٣٩ - ٢) المعرض العالمي بشنجهاي بالصين، مبني بالخرسانة الشفافة الناقلة للضوء ٧٠
- شكل (٤٠ - ٢) يوضح احد استخدامات الاسمنت المضيء في بلاط الارضيات ٧١
- شكل (٤١ - ٢) يوضح الواح الالمنيوم Calme ٧٢
- شكل (٤٢ - ٢) لقطة داخلية لأسقف الفصول الدراسية في مدرسة Hamond في بريطانيا ٧٢
- شكل (٤٣ - ٢) يوضح قدرة مادة الإريوجيل على تحمل الاوزان الثقيلة ومقاومتها للاحتراق ٧٣
- شكل (٤٤ - ٢) يوضح الواح الزجاج المطلية بمادة التيتانيوم وازالتها للملوثات ٧٣
- شكل (٤٥ - ٢) يوضح زجاج الـ Photochromic Materials ٧٤
- شكل (٤٦ - ٢) يظهر زجاج فكرة الـ Electrochromic Windows ٧٥
- شكل (٤٧ - ٢) يوضح تفصيل وعمل زجاج البلورات السائلة ٧٥
- شكل (٤٨ - ٢) يوضح طريقة عمل رقائق الـ Microsorber ٧٦
- شكل (٤٩ - ٢) يوضح احد انواع الزجاج المتباين Anisotropic ٧٦
- شكل (٥٠ - ٢) يوضح استخدام الزجاج البلاستيكي في في إكساء مبنى تجاري في كوريا الجنوبية Calleria Hall West ٧٧
- شكل (٥١ - ٢) يوضح فكرة عمل زجاج الحبيبات المعلقة SPD ٧٧
- شكل (٥٢ - ٢) يظهر الزجاج المستخدم في Hartley Library, University of Southampton المحتوي على مادة HOE الذي يعمل على ادخال الضوء دون اشعة الشمس المباشرة ٧٨
- شكل (٥٣ - ٢) يظهر طريقة عمل الزجاج المقاوم للحريق ٧٨

الفصل الثالث: دراسة لنماذج معمارية ذكية

المبحث الاول: دراسة نماذج معمارية إقليمية ذكية

٨٢ مبنى برج الفيصلية	شكل (٣- ١)
٨٥ مبنى برج خليفة	شكل (٢- ٢)
٨٦ يوضح تغليف المبنى الخارجي لبرج خليفة	شكل (٣- ٣)
٨٨ ابراج فنادق وسكن جولد كرست	شكل (٣- ٤)
٩٠ مبنى شركة فودافون	شكل (٣- ٥)
٩٠ مبنى شركة فودافون	شكل (٣- ٦)
٩٢ يظهر كاسرات الشمس المستخدمة	شكل (٣- ٧)
٩٣ يظهر كاسرات الشمس المستخدمة	شكل (٣- ٨)

المبحث الثاني: دراسة نماذج معمارية عالمية ذكية

٩٥ مبنى Stadttor	شكل (٣- ٩)
	يوضح كيفية تهوية المكاتب الادارية الداخلية (عن طريق الفناء الداخلي للمبنى)، ودور غلاف المبنى المزدوج في تهوية المبنى	شكل (٣- ١٠)
٩٦ يظهر الاضاءة الصناعية في المبنى	شكل (٣- ١١)
٩٧ يظهر الحوائط الزجاجية للمبنى من الداخل	شكل (٣- ١٢)
٩٧ يظهر الفراغ الوسطي بين طبقتي الواجهة المزدوجة ونُظم التهوية فيها	شكل (٣- ١٣)
٩٩ مبنى الـ BRE	شكل (٣- ١٤)
١٠٠ يوضح البلاطة المتموجة ومجري الهواء والاضاءة	شكل (٣- ١٥)
١٠١ يوضح الاضاءة الاصطناعية المستخدمة في مبنى الـ BRE	شكل (٣- ١٦)
١٠١ يوضح كاسرات الشمس لمبنى الـ BRE	شكل (٣- ١٧)
١٠٢ الشبائيك القابلة للفتح الـ BRE	شكل (٣- ١٨)
١٠٣ يوضح مداخن التهوية لمبنى الـ BRE	شكل (٣- ١٩)
١٠٣ قطاع راسي في المبنى يبين ارتفاع سقف الدور العلوي والتهوية فيه	شكل (٣- ٢٠)
١٠٤ يوضح عملية التبريد الطبيعي في مبنى الـ BRE	شكل (٣- ٢١)
١٠٥ المبنى القديم لـ SUVA	شكل (٣- ٢٢)
١٠٦ مبنى شركة SUVA بعد التجديد	شكل (٣- ٢٣)
١٠٧ يظهر الاضاءة الصناعية المستجيبة المستخدمة في مبنى SUVA	شكل (٣- ٢٤)
١٠٧ الغلاف الخارجي لمبنى شركة SUVA	شكل (٣- ٢٥)

١٠٩ منزل لومن هاوس LumenHAUS	شكل (٣- ٢٦)
١١٠ برنامج التشغيل لمنزل لومن هاوس	شكل (٣- ٢٧)
١١١ امثلة على التحكم في انظمة منزل لومن هاوس من قبل الشاغلين	شكل (٣- ٢٨)
١١١ يظهر جدران التظليل الخارجية المتحركة لمنزل لومن هاوس	شكل (٣- ٢٩)
١١١ يظهر طبقات الواجهة المتحركة الخارجية	شكل (٣- ٣٠)
١١٢ طبقة المخمرات لمنزل لومن هاوس	شكل (٣- ٣١)
١١٣ مصفوفة الخلايا الشمسية الموجودة على سطح منزل لومن هاوس	شكل (٣- ٣٢)
١١٤ انابيب المياه المستخدمة للتدفئة قبل صب ارضية المنزل	شكل (٣- ٣٣)

الفصل الرابع: واقع العمارة اليمينية المعاصرة

المبحث الأول: واقع العمارة المعاصرة والمعلوماتية في اليمن

١١٦ يظهر المباني التقليدية في اليمن واختلافها باختلاف طبيعة المنطقة	شكل (٤- ١)
١١٧ يوضح احد مظاهر العمارة اليمينية الحديثة	شكل (٤- ٢)
١٢١ يوضح التركيبية الخاصة لكابلات الالياف الضوئية	شكل (٤- ٣)
 يظهر المساحة التي تغطيها خدمة الـ Wi-Max والمساحة التي تغطيها خدمة الـ Wi- Fi	شكل (٤- ٤)
١٢١ يظهر الانتقال من شبكة الـ ٣G الى شبكة الـ LTE	شكل (٤- ٥)
١٢٣ يظهر استخدام الـ Switch للربط بين عدد من الشبكات	شكل (٤- ٦)
١٢٥ يظهر انواع من كاميرات الـ IP Camera	شكل (٤- ٧)
١٢٦ يظهر نظام اتصال الـ PBX متصل بشبكة الهاتف العامة	شكل (٤- ٨)
١٢٦ يظهر نظام اتصال الـ VOIP متصلة بشبكة الانترنت	شكل (٤- ٩)
١٢٦ يوضح صور توليد الطاقة المستخدمة في اليمن	شكل (٤- ١٠)
١٢٨ مقطع يوضح طبقات العوازل المائية والحرارية المستخدمة في اسقف المباني	شكل (٤- ١١)
١٢٨ يظهر استخدام الحجر في التكسية الخارجية للواجهات	شكل (٤- ١٢)
١٢٨ يظهر استخدام صفائح الالمنيوم لتغطية الواجهات	شكل (٤- ١٣)
 يظهر استخدام الفتحات الواسع والتغطية الستائرية الزجاجية لمبنى الموفمبيك بصنعاء	شكل (٤- ١٤)
١٢٩ يظهر استخدام الخرسانة المسلحة لبناء هيكل المبنى	شكل (٤- ١٥)
١٣١ يظهر امكانية التفتيح بأشكال مختلفة في واجهات المباني الحديثة	شكل (٤- ١٦)
١٣١ يظهر واجهه لمبنى حده السكنية والتي هي عباره عن جدران خرسانية جاهزة	شكل (٤- ١٧)

١٣٢ يظهر استخدامات الحديد في المباني	شكل (١٨-٤)
١٣٢ يظهر استخدام الحديد في تشييد الهناجر واسعة البحور	شكل (١٩-٤)
١٣٢ يظهر استعمال الالمنيوم في النوافذ وتغطية واجهات احد المباني اليمنية الحديثة	شكل (٢٠-٤)
١٣٤ يظهر استخدام الزجاج بمساحة واسعه على واجهات بعض المباني الحديثة في اليمن	شكل (٢١-٤)
١٣٤ تفصيله توضح الزجاج المزدوج	شكل (٢٢-٤)
١٣٤ يظهر استخدام الطوب الاسمنتي في البناء	شكل (٢٣-٤)
١٣٥ يظهر استخدام الحجر في المباني اليمنية الحديثة	شكل (٢٤-٤)
١٣٥ يظهر استخدام عازل الرطوبة من البيتيومين	شكل (٢٥-٤)
١٣٦ يظهر بعض انواع عوازل الحرارة	شكل (٢٦-٤)
١٣٧ يوضح اهم العناصر التي يجب ان يوفرها المبنى	شكل (٢٧-٤)
١٣٩ يظهر استخدام الزجاج بمساحات كبيره	شكل (٢٨-٤)
١٣٩ يظهر استخدام شبابيك الالمنيوم والخشب	شكل (٢٩-٤)
١٤٢ يظهر إهمال الطابع المعماري المحلي	شكل (٣٠-٤)
١٤٣ يظهر تشويه واجهات المباني بالمكيفات التقليدية	شكل (٣١-٤)
١٤٣ يظهر استخدام الستائر العالية	شكل (٣٢-٤)

المبحث الثاني: الحالة الدراسية «مبنى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - صنعاء»

١٤٨ مبنى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة	شكل (٣٣ -٤)
١٤٩ الموقع العام لمبنى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة	شكل (٣٤ -٤)
١٤٩ مسقط البدروم	شكل (٣٥ -٤)
١٤٩ مسقط الدور الارضي	شكل (٣٦ -٤)
١٥٠ مسقط الدور الاول	شكل (٣٧ -٤)
١٥٠ مسقط الدور المتكرر	شكل (٣٨ -٤)
١٥٠ واجهة رئيسية للمبنى	شكل (٣٩ -٤)
١٥٠ واجهة خلفية تظهر القاعة الكبرى	شكل (٤٠ -٤)
١٥٠ القاعة الكبرى	شكل (٤١ -٤)
١٥٠ ادارة تقنية المعلومات	شكل (٤٢ -٤)
١٥٠ المكتبة المركزية	شكل (٤٣ -٤)
١٥٠ غرفة الاجتماعات	شكل (٤٤ -٤)

١٥١ السرفرات الثلاث الرئيسية	شكل (٤ - ٤٥)
١٥١ شبكة الـ LAN الاولى التي تربط اجهزة الكمبيوتر بالحوادم الرئيسية	شكل (٤ - ٤٦)
١٥٢ شبكة الـ LAN الثانية الخاصة بكاميرات المراقبة	شكل (٤ - ٤٧)
١٥٢ انواع الاشتراكات لخدمة الـ WAN	شكل (٤ - ٤٨)
	صورة تظهر الكابلات الضوئية باللون الاحمر، وكابلات الـ UTP	شكل (٤ - ٤٩)
١٥٢ المستخدمة باللون الرمادي	
١٥٣ صورة احد المولدات المستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية في المبنى	شكل (٤ - ٥٠)
١٥٣ اضاءة فلورسنت مزدوجة للمكاتب	شكل (٤ - ٥١)
١٥٣ اضاءة لمبات قباب للمرات وكذلك للحمامات	شكل (٤ - ٥٢)
١٥٤ يظهر حساسات الحريق	شكل (٤ - ٥٣)
١٥٤ يظهر مفتاح وجرس الانذار وصندوق خرطوم الاطفاء	شكل (٤ - ٥٤)
١٥٤ يظهر الكامرة الخارجية Wall Camera	شكل (٤ - ٥٥)
١٥٤ يظهر الكامرات الداخلية Dome Camera	شكل (٤ - ٥٦)
١٥٥ يظهر الدفايات الكهربائية المستخدمة	شكل (٤ - ٥٧)
	يظهر جهاز التحويل المستخدم لاستقبال طلبات الاتصال من والى خارج	شكل (٤ - ٥٨)
١٥٥ المبنى	
١٥٥ يظهر اجهزة البصمة المستخدمة	شكل (٤ - ٥٩)
١٥٥ يظهر احد المصاعد الكهربائية المستخدمة	شكل (٤ - ٦٠)
١٥٦ يظهر توجيه المبنى	شكل (٤ - ٦١)
١٥٧ يظهر ابعاد ومساحات شبابيك الدور الاخير	شكل (٤ - ٦٢)
١٥٧ يظهر ابعاد ومساحات شبابيك الادوار المتكررة	شكل (٤ - ٦٣)
١٥٧ يظهر ابعاد ومساحات شبابيك دور البدروم	شكل (٤ - ٦٤)
١٥٨ يظهر الاعتماد الكبير على استخدام الاضاءة الصناعية لفراغات البدروم	شكل (٤ - ٦٥)
١٥٨ يظهر احد الفراغات الوسطية وتغطية الفيبر جلاس	شكل (٤ - ٦٦)
١٥٩ يظهر شبابيك المكتبة وسوء الاضاءة فيها	شكل (٤ - ٦٧)
١٥٩ يظهر ربط الفراغات الوسطية لادوار المبنى والممرات الرخامية	شكل (٤ - ٦٨)
١٦٠ يظهر اجهزة المكيفات على واجهات المبنى الخارجية	شكل (٤ - ٦٩)
١٦١ يظهر استخدام التمديدات الخارجية للتوصيل والربط	شكل (٤ - ٧٠)
المبحث الثالث: تطبيق خصائص المباني الذكية على مبنى الحالة الدراسية		
١٧٢ يظهر مقترح تطوير وترقية مبنى رئاسة الجهاز الى مبنى ذكي	شكل (٤ - ٧١)

فهرس الجداول

الفصل الأول: مدخل نظري لماهية المباني الذكية

المبحث الثاني: نشأة وتطور عمارة الابنية الذكية

- جدول (١-١) التطور التاريخي للعمارة الذكية منذ ظهورها من الثمانينات حتى الان ١٤
- جدول (٢-١) يوضح نقاط التقييم لـ CABA ٢٣
- جدول (٣-١) يوضح تفريغ نقاط التقييم للمباني الذكية الحقيقي لـ ASTM ٢٥
- جدول (٤-١) يوضح عدد العناصر المقيمة لخصائص المبنى الكي بـ IBCP ٢٥
- جدول (٥-١) مقارنة بين ادلة التقييم العالمية للمباني الذكية ٢٦

الفصل الثاني: المتطلبات الفنية والتقنية للمباني الذكية

المبحث الثاني: الأغلفة الذكية Intelligent Skins

- جدول (١-٢) يوضح اهم وظائف غلاف المبنى الذكي ٤٨

الفصل الرابع: واقع العمارة اليمينية المعاصرة

المبحث الثالث: تطبيق خصائص المباني الذكية على واقع الحالة الدراسية «مبنى رئاسة

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة COCA - صنعاء»

- جدول (١-٤) يوضح مدى تحقيق مبنى COCA للبنية التحتية الرقمية ١٧٤
- جدول (٢-٤) يوضح مدى تحقيق مبنى COCA للانظمة الذكية ١٧٥
- جدول (٣-٤) يوضح مدى تحقيق مبنى COCA للغلاف الذكي ١٧٧
- جدول (٤-٤) يوضح مدى تحقيق مبنى COCA للمواد الذكية ١٧٩

ملخص الرسالة:

أعتبرت بداية الثمانينات هي بداية نقلة نوعية في مجال العمارة، والتي كانت بداية ظهور المباني الذكية، هذه المباني التي عبّرت عن قمة التقدم العلمي والتقني الذي وصلت إليه البشرية في العمارة، حيث أصبح لدى المبنى القدرة على المعرفة واتخاذ القرار والاستجابة للمحيط بشكل ذاتي حتى وصل مفهوم الذكاء في المباني الى تحقيق الاستدامة ومراعاة البيئة المحيطة. ومع هذه المفاهيم الجديدة في مجال العمارة **تهدف هذه الرسالة** الى دراسة خصائص هذه المباني الذكية وما وصلت اليه من تقدم علمي وتقني، وكذلك دراسة امكانية تطبيق خصائص المباني الذكية على مباني العمارة اليمينية المعاصرة كي يتم الاستفادة من مميزات هذه المباني الذكية لترقية ورفع مستوى اداء المباني في عمارتنا اليمينية. وقد احتوت هذه الرسالة على خمسة فصول حيث يتناول **الفصل الاول** تقديم فكرة نظرية شاملة عن المباني الذكية من حيث مفهوم الذكاء فيها وتاريخ تطور هذا الذكاء وكذلك التعرف على خواص هذه المباني الذكية من أهمية وسمات ومميزات واخيرا تقييم ذكاء المبنى من خلال معايير تم وضعها من قبل هيئات متخصصة لإعطاء شهادة بدرجة ذكاء المبنى، أما **الفصل الثاني** فيهتم بعرض المتطلبات الاساسية لإقامة مبنى ذكي قادر على التصرف الذاتي والاستجابة للظروف المحيطة مع الفاعلية ومراعاة للبيئة المحلية وذلك من خلال دراسة منظومة الانشاء الذكي (الانظمة الذكية، الغلاف الذكي، المواد الذكية) وماهي البنية التحتية الرقمية اللازمة لتفعيل عمل هذه المنظومة الذكية، ويتم في **الفصل الثالث** تطبيق الدراسة النظرية السابقة من خلال دراسة تحليلية لمباني ذكية قائمة (إقليمية، عالمية) من خلال دراسة منظومة الذكاء في هذه المباني واختلافاتها من مبنى الى اخر حيث يتم الاستعانة بنتائج هذا الفصل في **الفصل الرابع** والذي يتم فيه الدراسة العملية لهذا البحث بدراسة العمارة اليمينية المعاصرة لتطبيق خصائص المباني الذكية عليها وذلك من خلال دراسة واقع العمارة المعاصرة والمعلوماتية والتقنية في اليمن حيث تمثلت في دراسة منظومة الانشاء في هذه المباني (الانظمة، الاغلفة، المواد) والتي يتم من خلالها استخلاص لاهم المشاكل التي تعانيها عمارتنا اليمينية المعاصرة، ثم عمل دراسة تفصيلية لمبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة COCA كمبنى يمثل أحد المباني اليمينية المعاصرة والذي يتم تطبيق خصائص المباني الذكية عليه من خلال معرفة مدى ملائمة البنية التحتية للمبنى ومدى امكانية تحقيق المبنى لمنظومة الانشاء الذكي ليتم طرح مقترحات التطوير والترقية للمبنى، واخيرا في **الفصل الخامس** يتم عمل خلاصة للدراسة من نتائج للجوانب النظرية والتطبيقية والعملية فيها والتوصيات التي شملت جهات مختلفة وكذلك تحديد الجهات المستفيدة من الدراسة وفي الاخير يتم عمل اقتراحات لدراسات مستقبلية في نفس مجال هذه الرسالة.

- المقدمة:

شهدت الحقبة الأخيرة من القرن العشرين تطورات كبيرة في أنظمة الحاسب الآلي وتقنية وأنظمة المعلومات والتي عُرفت إجمالاً بالثورة الرقمية. هذه التطورات الكبيرة والتي تزداد يوماً بعد يوم أثرت على جميع مجالات الحياة ومنها العمارة.

وقد تأثرت العمارة بناتج الثورة الرقمية من تكنولوجيا وأنظمة وتقنيات بناء حديثة، والتي أدت إلى ظهور مسميات كثيرة في العمارة منها المباني المؤتمتة Automated Buildings، والمباني المستجيبة Responsive Buildings، والمباني الفاعلة Effective Buildings، والمباني العالية التكنولوجية High-Tech Buildings، والمباني المراعية للبيئة باستخدام التكنولوجيا الحديثة Eco-Tech Buildings، حتى ظهر ما يسمى بالمباني الذكية Intelligent Buildings، والتي تعتبر من ابرز مظاهر الألفية الجديدة. هذه المباني التي تتكامل فيها استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلى أقصى حد حتى أصبحت أكثر تفاعل واستجابة مع مستخدميها ملبية بذلك متطلبات العصر.

ولم يقتصر ظهور المباني الذكية فقط على العالم الغربي المتطور، فقد وجدت لها مكان في بعض الدول العربية والإسلامية خاصة الغنية منها، لكنها في كثير من حالاتها أصبحت كشواخص غريبة وسط محيطها غير مراعية للبيئة المعمارية العربية التي يجب مراعاة خصوصياتها ودراسة اي دواخل جديدة عليها بحيث تحقق الاستفادة من كل ما هو جديد في مجال العمارة وفي نفس الوقت مراعية لخصوصيات العمارة العربية والإسلامية.

لذا يسعى البحث لدراسة تقنيات ونظم وخصائص المباني الذكية ومدى ملائمتها وتوافقها مع خصائص العمارة اليمنية المعاصرة، وكذلك دراسة إمكانية تطبيق وعكس هذه النظم والتقنيات والخصائص على العمارة اليمنية مع الاحتفاظ بأهم خصائصها من اجل تحقيق الاستفادة القصوى من التقدم التقني والتكنولوجي في مجال العمارة دون المساس بخصوصيات العمارة اليمنية.

- مشكلة البحث:

تحمل المباني الذكية من التقنيات والخصائص التي تتناسب مع متطلبات الحياة العصرية وتستجيب لمعطيات العصر، وقد سبب غياب الدراسات المتخصصة في المباني الذكية وموائمتها لخصائص العمارة المحلية إلى طرح الأسئلة التالية:-

١- ما هو اثر غياب المعرفة والدراسات المتخصصة في المباني الذكية وعلاقتها بالعمارة المحلية على مخرجات العمارة اليمنية المعاصرة؟

٢- هل هناك إمكانية لبناء عمارة يمنية تحمل سمات وتقنيات المباني الذكية وقادرة في نفس الوقت على الاحتفاظ بأهم خصائصها المتميزة؟

- أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في التالي:

- ١- يُعتبر من الدراسات الأولى في اليمن والتي تتطرق لدراسة خصائص المباني الذكية وما توصل إليه العالم المتقدم في هذا الجانب من نُظم وتقنيات العمارة المعاصرة.
- ٢- ستسهم هذه الدراسة في فتح الباب أمام المُختصين والعاملين في مجال العمارة في اليمن لمعرفة أهم خصائص المباني الذكية وحدود تطبيقها على العمارة.
- ٣- معرفة مدى إمكانية وحدود الاستفادة من تقنيات المباني الذكية في العمارة المحلية.

- أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تحقيق التالي:-

- ١- التعرف على مفهوم العمارة الذكية ومراحل تطورها.
- ٢- التعرف على نظم وتقنيات وخصائص العمارة الذكية.
- ٣- دراسة لمنظومة وواقع العمارة المعاصرة والمعلوماتية في اليمن.
- ٤- دراسة إمكانية تطبيق خصائص العمارة الذكية على احد نماذج العمارة اليمنية المعاصرة.

- فرضيات البحث:

ستقوم الدراسة في هذا البحث على الفرضيات التالية:-

- ١- غياب المعرفة والدراسات المتخصصة في المباني الذكية وعلاقتها بالعمارة المحلية اوجد فجوة معرفية بين أوساط الممارسين اليمنيين مما أدى إلى خلق عمارة يمنية حديثة اقل استجابة وتفاعل وغير كافية لتلبية متطلبات العصر.
- ٢- الكلفة المرتفعة لنُظم وتقنيات المباني الذكية مع تدني الوضع الاقتصادي في اليمن سبب صعوبة في إدخال هذه التقنيات على العمارة في اليمن ومنع الاستفادة منها.
- ٣- عدم وجود عمالة فنية متخصصة وقادرة على استيعاب هذه التقنيات الحديثة أعاق استخدام وتطبيق هذه التقنيات على العمارة اليمنية.
- ٤- هناك إمكانية بناء عمارة يمنية تحمل خصائص المباني الذكية وقادرة على الاحتفاظ بأهم خصائصها المتميزة.

- حدود البحث:

سيتم دراسته لواقع العمارة اليمنية المعاصرة، ثم دراسة تفصيلية لمبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة COCA كحالة دراسية تمثل أحد المباني المعاصرة.

- منهجية البحث:

لتحقيق أهداف هذه الرسالة سيمر البحث بالمراحل التالية:

أولا الجانب النظري:

ستتم الدراسة النظرية من خلال:

- ١- تجميع المعلومات المتوفرة التي تصب في موضوع الدراسة وذلك من خلال القراءة والاطلاع على الكتب والبحوث والدراسات.

٢- تجميع وتحليل البيانات وعرضها كالتالي:

- أ- عرض لمراحل ظهور وتطور المباني الذكية.
- ب- عرض لخصائص المباني الذكية من مواد ونظم وتقنيات.
- ج- عرض لمنظومة العمارة اليمينية المعاصرة بصورة عامة، واختيار احد هذه المباني المعاصرة ودراستها بصورة خاصة.

٣- الاعتماد على التحليل والاستقراء من خلال:

- أ- دراسة امكانية تطبيق خصائص المباني الذكية في اليمن.
- ب - دراسة أمثلة لأبنية اقليمية وعالمية ذكية وعرض للنظم والتقنيات المستخدمة فيها.

ثانيا الجانب العملي:

ستعتمد دراسة الحالة على:

- ١- النزول الميداني وتجميع المعلومات والبيانات اللازمة من مخططات وتصوير لحالة الدراسة.
- ٢- مقابلة وطرح الأسئلة لشاغلي مبنى الحالة الدراسية والشركات المختصة للخروج برؤية شاملة عن الاحتياجات والامكانات.
- ٣- دراسة شاملة لمنظومة مبنى الحالة الدراسية واهم المشاكل التي يعانيها للخروج بمعرفة شاملة بواقع المبنى لتسهيل معرفة امكانية التطبيق لخصائص المباني الذكية عليه.

هيكل البحث

الفصل الاول: مدخل نظري لماهية العمارة الذكية

المبحث الاول: مفهوم المباني الذكية

المبحث الثاني: نشأة وتطور الابنية الذكية

المبحث الثالث: خواص المباني الذكية

المبحث الرابع: تقييم ذكاء المباني الذكية

الفصل الثاني: المتطلبات الفنية والتقنية للمباني الذكية

المبحث الاول: الانظمة الذكية

المبحث الثاني: الاغلفة الذكية

المبحث الثالث: المواد الذكية

الفصل الثالث: دراسة تحليلية لنماذج معمارية ذكية

المبحث الاول: دراسة تحليلية لنماذج معمارية إقليمية ذكية

المبحث الثاني: دراسة تحليلية لنماذج معمارية عالمية ذكية

الفصل الرابع: واقع العمارة اليمينية المعاصرة وتحقيق خصائص المباني الذكية عليها

المبحث الاول: واقع العمارة المعاصرة والمعلوماتية في اليمن

المبحث الثاني: الحالة الدراسية "مبنى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- صنعاء"

المبحث الثالث: تطبيق خصائص المباني الذكية على مبنى رئاسة الجهاز المركزي

الفصل الخامس: الخلاصة

النتائج

التوصيات

الجهات المستفيدة

الدراسات المستقبلية

خصائص المباني الذكية وإمكانية تطبيقها على العمارة اليمينية

الفصل الأول

مدخل نظري لماهية المباني الذكية

المبحث الأول: مفهوم المباني الذكية

المبحث الثاني: نشأة وتطور الابنية الذكية

المبحث الثالث: خواص المباني الذكية

المبحث الرابع: تقييم نداء المباني الذكية

المبحث الأول

مفهوم المباني الذكية

تمهيد:

تعتبر المباني الذكية قمة التقدم التقني الذي وصلت اليه البشرية في مجال العمارة حتى يومنا هذا، حيث يرتبط مفهوم الذكاء في المباني بمحاولة إكساب المبنى صفة التفكير التي لدى الانسان، وصفة الذكاء في المباني ما هي الا عبارة عن تطبيقات عملية للتكنولوجيا المتقدمة التي تدخل في اجزاء المبنى لتحقيق مفهوم المبنى الذكي^(١)، فاصبح المبنى الذكي عبارة عن منتج معماري قادرا على المعرفة واتخاذ القرار والاستجابة بشكل ذاتي.

١-١ مفهوم الذكاء:

ابتكر الفيلسوف الروماني سيشرون كلمة لاتينية هي *Intelligentia* قصد منها الذكاء او النشاط الادراكي المعرفي وقد شاعت الكلمة في الدول الاوربية الحديثة بنفس الصورة.

وتعتمد فكرة الذكاء على امتلاك القدرات الفكرية التي توفر المقدرة على الفهم، فالذكاء هو القدرة الاستنتاجية التي تلاحظ وترصد ثم تدرك المعاني حيث تحقق المعلومات والمعرفة المكتسبة في عمليات التفكير الخاصة بالإدراك والاستنتاج كما عرفه الناقد الالماني Schaur^(١).

ان مصطلح الذكاء يتضمن عادة الكثير من القدرات العقلية ومنها التفكير وقدرة التفاعل مع المحيط، كما يعرف بانه ملكة عقلية مقترنة بالكائن الحي الذي يتصرف في المواقف وفقا لسلسلة من العمليات اعتاد على اكتساب بعضها خلال حياته وهذا يعرف بالذكاء اللامادي. على خلاف الذكاء المادي كذكاء المبنى وذلك بمحاولة اكساب المبنى صفة التفكير من خلال التجهيزات التي يتم تصميمها وبرمجتها لأداء وظائف محددة حسب مدخلات محددة ومن خلال قاعدة بيانات معدة مسبقا، والتي بهذا يجعلها تكتسب صفة الذكاء.

شكل (١-١): يوضح انواع الذكاء^(٢)

١-١-١ المفهوم اللغوي للذكاء:

وردت مفاهيم متعددة وكثيرة للذكاء لغويا حيث يرجع الاصل اللغوي للفظ الذكاء الى ذكا، الذي يرتبط بفعل النار فيقال ذكت النار اي اشتد لهبها واشتعلت، ويقال ذكت الشمس اي اشتدت حرارتها، وذكا فلان اي زاد فهمه وثُوفد بمعنى زادت القوى العقلية والمعرفية لديه.

١-١-٢ المفهوم الاصطلاحي للذكاء:

تباينت الآراء حول مفهوم الذكاء بتعدد المجالات التي ينتمي اليها المفهوم، حتى اصبح حاويا على كم هائل من المفاهيم التي يصعب الوقوف على كينونته فنجد ان الذكاء *Intelligence* يُفسر على انه ملكة عقلية تتميز وتمتزج مع المقدرات العقلية الاخرى كالوعي والخيال والتفكير والتركيز^(٣).

(١) وائل عواد العقيلي، "تقليل حمل التبريد بتطبيق منظومة غلاف المبنى الذكي"، قسم الهندسة المعمارية، الجامعة التكنولوجية، بغداد، ٢٠٠٧.

(٢) /تعريف-الذكاء/Everything2.cc

(٣) إيمان علي جهمي، "عوامل تطبيق أنظمة المباني الذكية في شبه جزيرة سيناء"، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠١٣.

(٤) وائل عواد العقيلي، ٢٠٠٧، مرجع سابق.

٣-١-١ مفهوم الذكاء الصناعي Artificial Intelligence :

تعددت الآراء حول مفهوم الذكاء الاصطناعي، ففي مواقع كثيرة يُفهم بأنه التطور الصناعي الحاصل بالحاسبات ونظم المعلومات، حيث مكن الحاسبة في ان تكون لها القدرة على إبداء قدر معين من الاستنتاج او الاستدلال ومن ثم خروجها من طور الاعمال التقليدية التي تتصف بها الحاسبات الحالية^(١)، وبشكل اخر يعني مفهوم الذكاء الاصطناعي جعل جهاز الكمبيوتر يقوم بمهام مشابهة وبشكلٍ تقريبي لعمليات الذكاء البشرية منها (التعليم، الاستنباط، واتخاذ القرارات)، فالذكاء الاصطناعي أُعتبر ايضا انه ذكاء يظهر عند كيان اصطناعي غير طبيعي "من صنع الانسان"^(٢).

٢-١ العمارة الذكية Intelligent Architectural :

غالبا ما يستخدم مصطلح العمارة الذكية كتعبير عن ذكاء المباني من منظور رؤية العمارة مرادفا للمبنى، لكن لا توجد بنية ظاهرة معمارية معينة تسمى بالبنية المعمارية الذكية (او حتى الحركة المعمارية الذكية)، فالذكاء في العمارة هو صفة ملازمة للمبنى كحالة جزئية من العمارة وليس للعمارة كحركة معمارية جديدة^(٣). حيث انه من اهم صفات الذكاء في المباني الذكية تطبيقات عملية لمفاهيم التكنولوجيا المتقدمة التي تدخل في اجزاء المبنى لتحقيق مفهوم المبنى الذكي^(٤). فقد ارتبط مصطلح العمارة الذكية منذ الثمانينات بتوطين التقنيات التي تدعم ذاتية التصرف والاستجابة للمتغيرات داخل اطار الاستفادة من التجهيزات التقنية ونظم الأتمته الشاملة.

١-٢-١ مفهوم الذكاء في المباني:

يقصد بذكاء المباني هو قدرتها على التعرف وادراك التغير في الظروف الخارجية والداخلية، والاستجابة والتوافق برد فعل مناسب بعد ذلك لتلك التغيرات بهدف الحصول على افضل استغلال للمصادر وتحسين البيئة الداخلية وراحة الشاغلين، ومن الناحية الاخرى فان المباني الغير ذكية هي المباني التي تتصف بالسكون وعدم القدرة على الاستجابة^(٥).

فمثلا في **المبنى التقليدي** عندما يدخل شخص مبنى اداري يمرر بطاقته الخاصة في المدخل الرئيسي يضغط على زر المصعد ثم يضغط على دور مكتبه، ويدخل المكتب ويفتح الاضاءة ويضبط درجة حرارة التكييف ويفتح جهاز الكمبيوتر ويدير ماكينة القهوة ثم يبدأ العمل.

وفي **المبنى الذكي** فور دخول الشخص وما ان يمرر بطاقته الالكترونية يتم استدعاء المصعد ويتبرمج على الدور الموجود به مكتبه وفي نفس الوقت يفتح جهاز الكمبيوتر، ويفتح الاضاءة اوتوماتيكيا، ويعمل التكييف كما هو مبرمج سابقا، وتصل التكنولوجيا حتى تعمل ماكينة القهوة اوتوماتيكيا ايضا.

لقد جاء ذكاء المباني من تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع اشكال الهندسة والبناء الاخرى، لتستجيب لكل المتطلبات المتغيرة لرب العمل Client والشاغلين Occupants والمستخدمين Users، على اعتبار ان الابنية هي عمارة مستجيبة ومتحركة Dynamic and Responsive تزود الشاغلين بالمقدرة الانتاجية وفاعلية الكلفة Cost Effective، وبيئيا تؤمن شروط استمرار التفاعل والعلاقة بين العناصر الاساسية الاربعة (المكان- الادارة- الناس- المعالجة) لتزيد الاستجابة

(١) ندره اليازجي، "مدخل الى المبدأ الكلي"، دار الغربال، دمشق، ١٩٨٤.

(2) Yomgedid.kenanonline.com/posts/6375

(٣) امجد محمود عبد الله البدرى، حيدر اسعد عبد الرزاق، "مفهوم المنظومات التقنية لفكر عمارة الابنية الذكية"، مجلة الهندسة، العدد ٣، المجلد ١٣، ايلول ٢٠٠٨.

(٤) وائل عواد العقيلي، ٢٠٠٧، مرجع سابق.

(٥) محمد السيد سنيت، "التكنولوجيا الذكية في العمارة المعاصرة"، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة عين شمس، مصر، ٢٠٠٥.

Responsive والفاعلية Effective وتثبيت البيئة الذكية Intelligent Environment داخلها، لتكون الابنية الذكية قادرة بشكل مستمر على الاستجابة والتكيف وتحسين البيئة الداخلية الملائمة لشاغلها من خلال الاستجابة الى التغيرات في المناخ الخارجي والمناخ الداخلي مع التغير في المتطلبات الوظيفية والحيزية الموضوعه فيها^(١).

كما تشير كلمة الذكاء في المبنى الذكي الى مجموعة من المميزات وسمات الاداء الايجابي التي تعتمد على ذاتية الحركة والاتوماتيكية والهدوء وسهولة الصيانة، ومن خلال هذه السمات يمكن معرفة كيفية استخدام كلمة الذكاء داخل مجال العمارة او وصف المبنى بالذكي او وصف بعض عناصره بالذكية كالغلاف الذكي او المواد الذكية او الانظمة الذكية^(٢).

ومع التطور المستمر في رفع ذكاء المبنى، وجب على المبنى الذكي ان يشمل الحفاظ على البيئة المحيطة والموارد الطبيعية وان تكون الاستدامة احد سماته.

اخيرا يمكن القول بأن درجة ذكاء المبنى تتوقف على مقدار ما يحقق، ومقدار ما يستخدم من تقنيات، ومقدار ما يحتوي من الاحتمالات التي يتصرف المبنى في نطاقها، وعلى مدى اتساع المجال العمراني الذي يعمل في نطاقه ويتعامل مع مكوناته الاخرى من مباني وشبكات ومرافق^(٣)، وكذلك على مدى استدامته ومحافظته على البيئة المحيطة والموارد الطبيعية^(٣).

٣-١ تعريفات المبنى الذكي:

ظهر اول تعريف للمباني الذكية في ١٩٨٠ من قبل معهد الابنية الذكية Intelligent Buildings Institute كمصطلح امريكي^(١)، وكانت التعريفات الاولى لمصطلح المبنى الذكي تركز بشكل كلي على التقنيات ذات العلاقة بإدارة المبنى ألياً، وبعد ١٩٨٥ ظهرت فكرة التكيف Adaptability وأدرجت في علوم المباني، ليصبح المبنى قادرا على الاستجابة لتغير المنظومة ويتكيف بالتالي لمهام جديدة^(٤). وفي نهاية القرن العشرين ذهب عدد من منظري العمارة الذكية الى اعتبار الاستدامة ركنا من اركان الذكاء المعماري وسمه هامه لا ينبغي التخلي عنها^(٣).

ولعل تفسير تعدد تعريفات المبنى الذكي واختلافها يرجع الى ان تصميم المبنى الذكي يتطلب التعاون بين عدد من التخصصات الامر الذي يحتم وجود اشتراك وتفاعل وتداخل بين كل من فرق المماريين والانشائيين ومصممي الواجهات ومهندسي التكيف والعديد من المجالات والتخصصات الاخرى في تقديم تصميم متكامل للمبنى الذكي، الامر الذي قد يفسره كل من مجال تخصصه^(٤).

يجب الاشارة الى نقطة غاية في الاهمية وهي ان ليس اي مبنى يحتوي على نظام ذكي متطور يعتبر مبنى ذكي، لكن المبنى الذكي يجب ان يكون فيه مجموعة من الانظمة الذكية المتطورة المتكاملة فيما بينها بحيث يسمح بتبادل المعلومات بينها^(٥).

فقد تباينت التعريفات بشأن الذكاء المعماري ليرصد Wigginton & Harris اكثر من ثلاثين تعريفا مستقل للمباني الذكية، ليؤكد Albert SO واخرون على الاختلاف بين النظرية الامريكية والاوربية والاسيوية حول المباني الذكية، فالنظرة الامريكية تركز على توطين التقنيات وخفض التكلفة ودعم الامن والسلامة، حيث يعرف معهد المباني الذكية بالولايات المتحدة Intelligent Building Institute of United States

(١) امجد محمود عبد الله البدرى، حيدر اسعد عبد الرزاق، ايلول ٢٠٠٨، مرجع سابق.

(٢) وليد محمد السيد عبد العال، "فلسفة وتقنية الغلاف الذكي داخل منظومة المباني الذكية"، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة الاسكندرية، مصر، ٢٠٠٨.

(٣) خالد علي يوسف علي، "العمارة الذكية، صياغة معاصرة للعمارة المحلية"، رسالة دكتوراه، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة اسيوط، مصر، ٢٠٠٦.

(٤) محمد السيد سنتيت، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

(٥) إنجي فوزي احمد عرابي، ٢٠١٠، مرجع سابق.

المبنى الذكي بأنه المبنى الذي يتبنى مفاهيم خفض التكلفة ويضمن لمستخدميه الظروف اللازمة لتحقيق اعلى انتاجية، وذلك من خلال التحكم في المكونات الاربعة له وهي (الهيكل و الانظمة و الخدمات و نظام الادارة)^(١).

بينما تركز النظرة الاوربية بتلبية رغبات المستخدم والحفاظ على الموارد باقل قدر من التقنيات، وتعرف المجموعة الاوربية للمباني الذكية European Intelligent Building Group المباني الذكية بأنها الابنية التي تتمكن من تحقيق اعلى كفاءة في ادارة الموارد باقل تجهيزات تقنية ممكنة^(١). ومن جانب اخر يركز المعهد الاسوي للمباني الذكية على وحدات الكفاءة البيئية بالإضافة الى المتطلبات الوظيفية والتقنية لفرغات المبنى^(٢)، حيث يعرف المعهد الاسوي للمباني الذكية Asian Institute of Intelligent Buildings المبنى الذكي بأنه المبنى الذي يتم تصميمه وتشبيده بناء على اختيار متوافق بين عدة معايير منها الحفاظ على البيئة وتهدف الى تلبية رغبات المستخدم وتحقيق قيم المبنى المستدام، معلنا الحفاظ والاستدامة اهم سمات هذه المباني^(١).

وهناك تعريفات ترتبط بوجهات نظر مختلفة لأشخاص، فيعرف RabBennetts المبنى الذكي على انه المبنى الذي يستجيب لوظيفته وبيئته عن طريق استخدام التكنولوجيا^(٣)، اما RaneVedamuthu يعرف المبنى الذكي على انه المبنى الذي تتكامل فيه العديد من الانظمة مثل (الاضاءة، التدفئة، التهوية، التكييف، انظمة اتصالات البيانات والصوت و..... الخ) لأدارة الموارد بكفاءة وبدرجة متساوية لتزيد من كفاءة اداء الشاغلين وتكاليف التشغيل والاستثمار والمرونة^(٣)، ويعرف Piersartogo المبنى الذكي بأنه المبنى الذي يصمم ويُنشأ ليكون وسيلة مرنة قادرة على التكيف عبر السنين طبقا للمتطلبات والاحتياجات المتوقعة بعد تطور تكنولوجيا المعلومات^(٣)، ويعرف Atkin المبنى الذكي بأنه المبنى الذي ينبغي ان يكون قادرا بذاته على اداء ثلاث مهام اساسية هي (المعرفة واتخاذ القرار و الاستجابة)، وذلك بواسطة عدد من التجهيزات التقنية ومن خلال قاعدة البيانات المعدة سلفا^(١).

شكل (١-٢): يوضح تباين تعريفات الذكاء المعماري بين النظرية الامريكية والاوربية والآسيوية^(٤)

(١) خالد علي يوسف، ٢٠٠٦، مرجع سابق.
 (٢) زينب محمود عبد السلام محمد، "دراسة تحليلية لنظم وتقنيات المباني الذكية"، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة اسيوط، مصر، ٢٠١١.
 (٣) إيمان علي الجهمي، ٢٠١٣، مرجع سابق.
 (٤) خالد علي يوسف علي، "العمارة الذكية ودورها في دعم منظومة الامن والسلامة"، بحث منشور، ندوة إدارة الكوارث وسلامة المباني في الدول العربية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٨.

كما ان معظم الشركات الفنية المتخصصة لم تعطي تعريفا محدد للمباني الذكية ولكن اتفقت على انها منظومة متكاملة مكونة من(١):

- ادارة المباني Building Management
- انظمة آلية العمل المكتبي Office Automation
- انظمة الاتصالات Telecommunication
- ادارة الفراغ Space Management
- تخطيط الصيانة Maintenance Planning
- انظمة تدعيم الاعمال Business Support Systems
- انظمة الرؤية Video Systems
- انظمة الصوت Audio Systems
- انظمة الامن Security Systems
- انظمة الفصل Redundancy Systems

ونجد ايضا ان هناك بعض الدول كان لها مفهومها الخاص بالمباني الذكية، فمثلا اشترطت سنغافورة ثلاث شروط لاعتباره مبنى ذكي هي(٢):

- ١ - يجب ان يمتلك المبنى نظام الأوتوماتيكية Automation لمراقبة اجزاء المبنى المختلفة بالإضافة الى منظومات تكييف وانارة واندازات الحماية ... الخ لتوفير بيئة عمل مريحة للمستعملين.
- ٢ - يجب ان يحتوي المبنى على بنية اساسية من شبكة الحاسب لإمكانية تدفق ونقل البيانات بين طوابق المبنى.

٣ - يجب ان يوفر المبنى فراغات خاصة لنظم الاتصالات المختلفة عن بعد.

اما الصين(٢) (شنغهاي) صنف المطورين المبنى الذكي الى "A3" او "A5". حيث تعني "A3" ان المبنى يحتوي على ثلاث وظائف اوتوماتيكية وهي: التحكم الالي بالاتصالات (CA) Communication Automation، وأتمته المكتب Office Automation (OA)، والتحكم الالي للإدارة المبنى (BA) Building Management Automation. وتم اضافة التحكم الالي بالحريق (FA) Fire Automation، والتحكم الالي بالصيانة (MA) Maintenance Automation System لتصبح المباني "A5".

الخلاصة:

مفهوم وتعريف الذكاء في المباني تعدد واختلف من اشخاص الى نظريات الى معاهد وايضا دول، لكن الجميع اتفق على ان المبنى الذكي يجب ان يكون محتويا على تكنولوجيا وتقنيات متقدمة تجعل منه مبنى ذاتي التصرف والادارة قادرا على التعرف والادراك لتغيرات المحيط (الداخلية والخارجية) من خلال ردود فعل مناسبة لهذه التغيرات لخلق بيئة داخلية مريحة.

(١) محمد زكريا محمد علي، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

(2) Ler, Eng Loo, «Intelligent Building Automation System», Faculty of Engineering and Surveying, University of Southern Queensland, 2006

المبحث الثاني

نشأة وتطور الابنية الذكية

تمهيد:

فكرة المباني الذكية ظهرت منذ بدايات القرن الماضي في كتابات العديد من الكتاب في مجال الخيال العلمي، الا ان نقطة البدء الفعلية لنشأة وتطور هذا المجال يمكن ربطها بصورة او بأخرى بظهور الشرائح الدقيقة Microchip في الستينات ثم المعالجات الدقيقة Microprocessors في السبعينات^(١). ففي بداية الستينات بدأت عدة محاولات للتحكم في المبنى حيث ظهر النظام الاوتوماتيكي Automation System الذي يتحكم في انظمة الكهرباء ولوحات المفاتيح من على بعد^(٢)، ومن ذلك الوقت لم تحدث طفرة جديدة الا في بداية الثمانينات من القرن العشرين، عندما ظهرت العديد من الابحاث حول نظم ادارة الاجهزة بالطرق الميكانيكية او الالكترونية، بما يدعم الاستجابة الذاتية للمتغيرات البيئية وتلبية رغبات المستخدمين دون الحاجة الى التدخل الانساني المباشر^(٢).

وظهر مصطلح المبنى الذكي Intelligent Building عام ١٩٨٠ في الولايات المتحدة الامريكية، حيث كانت تشير في تلك الفترة الى المباني التي استخدمت نظم اتصالات عن بعد وانظمة ادارة المبنى حيث ارتبط تطور المباني الذكية في ذلك الوقت بتكنولوجيا المعلومات (IT)، ومع تقدم وتطور اجهزة الحاسب الالي، وانتشار اجهزة الكمبيوتر الصغيرة Mini Computers بدأت الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة في انظمة التحكم في المبنى Building Control System وفي منتصف الثمانينات ونظرا للزيادة الكبيرة في استخدام اجهزة الحاسب الالي في اماكن العمل، ركزت انظمة التحكم على انظمة الاضاءة والتدفئة والتبريد لخلق البيئة المناسبة للأفراد، وفي بداية التسعينات تم حل معظم المشاكل المعلقة بتكنولوجيا المعلومات، مما ادى الى التقدم السريع في تشييد المباني الذكية والذي حدث في منتصف التسعينات^(٣).

وقد قُسم التطور التاريخي للمباني الذكية منذ بداية ظهورها في الثمانينات الى ثلاث اجيال كالتالي^{(٢)(٤)}:

- الجيل الاول (بداية الثمانينات ١٩٨٠ - ١٩٨٥): الأتمته Automation.
- الجيل الثاني (اواخر الثمانينات ١٩٨٦ - ١٩٩١): الأتمته Automation + الاستجابة Responsive، وهناك من اضاف الى هذا الجيل سمة الافتراضية Virtuality.
- الجيل الثالث (بداية التسعينات ١٩٩٢ حتى الان): الأتمته Automation + الاستجابة Responsive + الفاعلية Effective، وهناك من اضاف الى هذا الجيل سمتي الافتراضية Virtuality + الاستدامة Sustainability.

(١) احمد عمر محمد سيد، "المدخل الشامل لمفهوم المساكن الذكية من منظور الحفاظ على الطاقة المستهلكة في المباني"، بحث منشور، المؤتمر المعماري السادس، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة اسيوط، مصر، ٢٠٠٥.

(٢) اسماء مجدي محمد فاضل، "العمارة الذكية، وانعكاسها التكنولوجي على التصميم، دراسة حالة المباني الادارية"، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠١١.

(٣) إيمان علي جهمي، ٢٠١٣، مرجع سابق.

(٤) خالد علي يوسف، ٢٠٠٦، مرجع سابق.

١-٤ الجيل الاول للمباني الذكية (بداية الثمانينات ١٩٨١-١٩٨٥):

في هذا الجيل من العمارة الذكية تم تحقيق اتمنة*Automation المباني. حيث شهدت بداية الثمانينات ظهور مصطلح المباني الذكية ليصف المباني التي استطاعت توظيف تكنولوجيا المعلومات وتمكن المستخدم من التحكم في البيئة الداخلية للمبنى ودعم متطلبات الامن والسلامة. في عام ١٩٨٢ تبنى فريق العمل في مبنى (AT&T) American Telephone and Telegraph Corporation مفهوم المباني الذكية ليضم المبنى احدث انظمة التحكم المتاحة وقتها، وهو ما تمثل في عرض طريقة اداء الانظمة المختلفة من خلال شاشة System on Display، كما اعلنت المؤسسة القومية لمشيدي المساكن National Association of Home Builders في الفترة ما بين عام ١٩٨٤ الى ١٩٨٥ اعتماد الأتمنةAutomation كأحد اهم سمات المسكن الذكي(١).

شكل (١-٣): مبنى AT&T يمثل اول مبنى ذكي في مدينة نيويورك الامريكية**

اهتم المعمارين في هذا الجيل بإدخال وإدماج النظم التكنولوجية للتقليل من استهلاك الطاقة بقدر الامكان للتقليل من تكلفة تشغيل المبنى بوجه عام، مع توفير اقصى قدر من الراحة والموائمة داخل فراغات المبنى، لذلك نجد ان فكر المباني الذكية في هذه المرحلة قد ركز على الجانب الاقتصادي لاستخدام التكنولوجيا لجعل هذه المنشآت ذات اداء افضل في محاولة لحل مشكلة المباني فائقة التقنية High-Tec Buildings والمتمثلة في ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وتم فيها التعامل مع مشكلة استهلاك الطاقة من جانب اقتصادي بحث(١).

(١) إيمان علي جهمي، ٢٠١٣، مرجع سابق.

* الأتمنةAutomation: - تعني قيام الآلة بأداء العمل ذاتيا وبصورة مستمرة ودون تدخل بشري، وذلك من خلال برمجة هذه الآلة لتنفيذ العمل بالصورة المطلوبة.
- وتعني ايضا: تقنية يُستطاع بها جعل عملية ما اوتوماتيكية، او تشغيل جهاز ما اوتوماتيكيا.
- وتعني ايضا: ادارة الاجهزة بالوسائل الميكانيكية او الالكترونية التي تحل محل حواس الملاحظة عند الانسان وتوفر عليه عنا التقارير وبذل الجهد.

** مبنى Sony Tower ومبنى AT&T سابقا، للمصمم المعماري Philip Johnson. تم البدء في التنفيذ عام ١٩٨١ والانتهاء ١٩٨٤. (المصدر: http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Tower)

ومن امثلة مباني الجيل الاول منزل ترون الذكي TRON – Concept Intelligent House، ومبنى معهد العالم العربي بباريس.

شكل (٤-١): منزل TRON الذكي (٤)

شكل (٥-١) مبنى معهد العالم العربي بباريس

- (١) وليد محمد السيد عبد العال، ٢٠٠٨، مرجع سابق.
- (١) اسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.
- (٣) خالد علي يوسف علي، (٢٠٠٦)، مرجع سابق.

(٤) tronweb.super-nova.co.jp/tronintlhouse.html

١-٤-١ ملامح الذكاء لمباني الجيل الاول:

اعتبر المبنى الذكي في هذا الجيل بأنه مبنى يستطيع ان يدير جميع خدماته بأنظمة التحكم الرقمي بادرة ماهرة، وبالتالي يكون لديه القدرة على تحقيق قدر من العائد على الاستثمار^(١)، كما يعتبر المبنى الذكي لهذا الجيل مبنى قادر على ضبط الاداء وخفض التكلفة^(٢).

ومن ملامح هذا الجيل ذاتية التصرف فالمبنى يرصد ويعرف التغيرات الخارجية والداخلية وكذلك متطلبات المستخدم من خلال خلايا الرصد Sensors، ومن ثم يرسل هذه البيانات الى قاعدة البيانات عبر الشبكات الداخلية للمبنى ومنه يتم تنفيذ القرار المرسل الى مفردات المبنى وتجهيزاته المعنية بالاستجابة خلال الشبكات الداخلية مرة اخرى. فالمبنى في هذا الجيل يكون قادر على معرفة جميع محتوياته وتجهيزاته اضافة الى قدرته على التعرف على جميع قاطنية وزواره في اي وقت^(٢).

وايضا يعتبر التحكم عن بعد في مفردات المبنى وانظمتة وتجهيزاته التقنية ملح من ملامح هذا الجيل وهو امتداد للملح السابق وتطوير له، حيث يستهدف إدارة الاتمة والتحكم في تقنيات المبنى عن بعد، حيث يمكن التحكم في جميع المفردات المعمارية للمبنى من خلال وحدة تحكم مركزي او عبر الشبكات الداخلية للمبنى او حتى من خلال شبكة المعلومات الدولية The Internt^(٢).

١-٤-٢ التجهيزات التقنية للمباني الذكية في الجيل الاول:

- وجود عدد من التجهيزات والتقنيات اللازمة لتمكين انظمة المبنى من التصرف الذاتي (الاستشعار الذاتي) واتخاذ القرار كخلايا رصد المتغيرات - الحساسات Sensors- والتوصيلات Cabling Solutions- اللازمة لنقل المعلومات والوامر في صورتها الرقمية، واجهزة التحكم في الحركة Actuators.

- وجود عدد من التقنيات والتجهيزات القادرة على العمل والتواصل داخل منظومة مجهزة بآليات التواصل عن بعد (عبر شبكة المعلومات الدولية او الشبكات المحلية او وسائط الاتصال الاخرى).
- بناء شبكة معلومات لاسلكية قادرة على الربط بين تجهيزات المبنى الذكي والهواتف النقالة.
- الاستعانة بشبكة المعلومات الدولية جنبا الى جنب مع شبكة الاتصالات اللاسلكية^(١).

شكل (٦-١): سلوك المبنى الذكي واهم ملامح الذكاء لمباني الجيل الاول وفقا لرؤية Atkin^(٢)

(١) اسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٢) خالد علي يوسف علي، ٢٠٠٦، مرجع سابق.

١-٥ الجيل الثاني للمباني الذكية (اواخر الثمانينات ١٩٨٦ - ١٩٩١):

في هذا الجيل من العمارة الذكية اضيفت الافتراضية virtuality والاستجابة Responsive الذكية للمبنى لبيئته الداخلية والخارجية الى جانب الاتمه Automation، واصبح من بديهيات التطور التقني والتكنولوجي ومعلومات الاتصالات ظهور العالم الافتراضي لتبادل المعلومات والافكار وكذلك ادارة المهام وممارسة الانشطة عبر الفراغ الافتراضي(١).

ففي هذا الجيل اهتم المصممون بعملية تقليل استهلاك الطاقة لأسباب بيئية بسبب تطور مشكلات البيئة وليس فقط لأسباب اقتصادية، وهذه الحقبة شهدت تطورا ملحوظا فتجاوزت عمليات التهوية والتكييف، حيث امتدت لعمليات التحكم و النظم المركزية والتي تتحكم في جميع نظم المبنى وتنسق التعامل مع بعضها البعض في اطار منظم تتبادل فيه تلك الانظمة الادوار لتحقيق الراحة لشاغلي المبنى(٢). وفي هذه المرحلة بدأت النظم الانشائية تحقق قدرا اكبر من التوافق البيئي وهذا ظهر واضحا في مبنى البنك التجاري Commerzbank بفرانكفورت، والتي اعتبرت كبدائية لمرحلة التوافق الحالي التي تقوم بها المباني الذكية.

وفي هذه الحقبة الزمنية للمباني الذكية ظهرت "المباني المستجيبة Responsive Buildings"، والتي احتوت على مستويات عالية من التكنولوجيا المستخدمة، حيث تم دمج الانظمة الالكترونية لكي تكون اكثر استجابة للتغيرات في البيئة الخارجية، ولأنشطة واحتياجات ومتطلبات المستخدمين(٣). وكأمثلة لمباني هذا الجيل من العمارة الذكية المنزل الدوار Rotating Home.

شكل (١-٧): مبنى البنك التجاري Commerzbank بفرانكفورت**

(١) خالد علي يوسف علي، ٢٠٠٦، مرجع سابق.

(٢) وليد محمد السيد عبد العال، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

(٣) إيمان علي جهمي، ٢٠١٣، مرجع سابق.

** البنك التجاري (١٩٩١) Commerzbank، بفرانكفورت- المانيا، للمعماري Norman Foster، ويعتبر المبنى من اوائل المباني التي اهتمت بالجانب البيئي في العمارة الذكية.

شكل (٨-١): المنزل الدوار Rotating Home

١-٥-١ ملامح الذكاء لمباني الجيل الثاني:

اعتبر المبنى الذكي في هذا الجيل مبنى يحتوي على مستويات عالية من التكنولوجيا المتقدمة والتي تستطيع ان تكيف بيئتها الداخلية استجابة للظروف الخارجية، بمعنى انه مبنى يعرف ما يحدث داخله وخارجه ويستطيع ان يقرر اكثر الطرق فعالية لخلق بيئة مناسبة للشاغلين^(١)، ولذا يعتبر من احد ملامح هذا الجيل الاستجابة، فالمبنى يكون مستجيبا بيئيا وطبيعيا لانشطة واحتياجات ومتطلبات شاغليه^(٢). وهناك نوعين من الاستجابة في مباني هذا الجيل هي استجابة ساكنة **Static Response** والتي تكون في شكل درجة حرارة او تغير في شدة الاضاءة، واستجابة حركية **Kinetic Response** تأتي الاستجابة هنا على هيئة حركة كحركة كاسرات الشمس^(٣).

ويعتبر من اهم ملامح الذكاء لمباني هذا الجيل التحول نحو الواقع الافتراضي من خلال انتقال الانشطة ليتم ادائها عبر البيانات الافتراضية، وهذا التحول اللامادي والاعتماد على الشبكات ادى الى إحداث تغير في طبيعة الفراغات الفيزيائية المادية التقليدية^(١).

٢-٥-١ التجهيزات التقنية للمباني الذكية في الجيل الثاني:

وجدت في هذا الجيل تجهيزات تقنية دعمت سمتي الاستجابة والافتراضية لهذا الجيل ومن اهمها التالي^(٣):

- انظمة وتجهيزات تقنية متقدمة قادرة على الاستجابة الفورية للمتغيرات.
- البنية التحتية الرقمية **Infrastructure** (الالياف الضوئية وطريق المعلومات فائق السرعة) القادرة على النقل السريع والكفاء السريع للخدمات.
- البرمجيات **Software** القادرة على تحويل الخدمات والانشطة والكيانات المادية التقليدية الى النموذج الرقمي.

(٣) خالد علي يوسف علي، ٢٠٠٦، مرجع سابق.
 (٢) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.
 (١) إيمان علي جهمي، ٢٠١٣، مرجع سابق.

٦-١ الجيل الثالث للمباني الذكية (بداية التسعينات ١٩٩٢ حتى الان):

في هذا الجيل من العمارة الذكية اضيفت الفعالية Effective والاستدامة Sustainability الى سمات الذكاء في الاجيال السابقة (الاتمه Automation والاستجابة Responsive والافتراضية virtuality). ففي بداية التسعينات بدأ المصممون بالاهتمام بعمليات التوافق البيئي وتعامل المبنى مع الطاقة مقارنة بمشاكل التقنية واقتصادياتها، وذلك بسبب تفاقم المشكلة البيئية الناتجة عن استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة وخاصة الوقود البترولي، وظهور مشكلات ثقب الاوزون، وظاهرة الاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية للككرة الارضية، وارتفاع معدل درجة حرارة الارض، وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، وظاهرة التصحر وما صاحب هذه المشكلة من اهتمام عالمي بالمشكلة البيئية والتوافق البيئي، فقد اقرت كثير من المنظمات والمؤتمرات العالمية عملية تقليل استهلاك الطاقة وما اكبها من توصيات لكثير من المنظمات المعمارية بضرورة استخدام وسائل تصميمية تُنتج مباني موفرة في الطاقة باعتبار ان المباني تستهلك حوالي ٦٠٪ من الاستهلاك العام للطاقة (١). ومن امثلة المباني الذكية الموفرة للطاقة في هذا الجيل مبنى GSW Headquarters في برلين بالمانيا.

شكل (١-٩): مبنى GSW Headquarters بمدينة برلين**

كما ارتبط الفكر التصميمي لهذه المرحلة بمفاهيم تصميمية جديدة مثل الذكاء الاصطناعي واستخدام قواعد البيانات والنظم الخبيرة، ومحاولة استخدامها سواء في عملية التصميم او الادارة والتحكم في الانظمة المختلفة، وكذلك ارتباط الفكر المعماري بما يسمى بالتوافق والتماثل البيولوجي وهو محاولة محاكاة طرق الكائنات الحية في التعامل مع البيئة وسريان الطاقة وتقليل استهلاكها وهو ما يعرف بالذكاء البيولوجي للكائنات الحية (١).

حيث اصبحت المباني الذكية للجيل الثالث تحقق كفاءة عالية سواء من الناحية التقنية والتكامل بين الانظمة المختلفة للمبنى مع توافق بيئي عالي ومراعاة للجانب الاقتصادي، فأصبحت المباني في هذا الجيل اكثر

(١) وليد محمد السيد عبد العال، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

** برج GSW Headquarters، ثلاثة وعشرون طابق، في مدينة برلين بألمانيا، للمعماري Sauerbruch Hutton.

فعالية ومراعاة للبيئة ليحقق المبنى الذكي في هذا الجيل اهم مفاهيم الاستدامة. ومن هنا بدأ مفهوم المبنى الذكي يتبلور بالمعنى المتعارف واطلق على هذا الجيل من المباني "المباني الفعالة Effective Buildings" والتي تحقق فيها كلا من الائمة والاستجابة والافتراضية والفعالية والاستدامة.

ومن امثلة مباني الجيل الثالث للعمارة الذكية مبنى برج شنغهاي ارموري Shanghai Armoury Tower، والذي سيتم شرح سمات الذكاء فيه في الفصل الثالث.

شكل (١٠-١): مبنى برج شنغهاي ارموري Shanghai Armoury Tower

١-٦-١ ملامح الذكاء لمباني الجيل الثالث:

المبنى الذكي في هذا الجيل لديه القدرة على توقع الظروف والقوى والاحوال الخارجية الحادثة على المبنى، فالمبنى الذكي لهذا الجيل يتوافق مع معايير الحفاظ على البيئة وتحقيق قيم المبنى المستدام^(١). ففي هذا الجيل يتم توجيه فكرة المباني الذكية وتجهيزاتها التقنية نحو خدمة الاغراض البيئية وتحقيق الاغراض المجتمعية، وذلك بتقليل الاثر البيئي للمبنى Ecological Footprint وخفض استهلاك الطاقة وتقليل التكلفة الكلية وعلى رأسها تكلفة الصيانة الدورية مع توفير افضل بيئة عمل للمستخدم، فالمبنى اصبح له القدرة على الاكتفاء الذاتي من خلال توليد الطاقة المتجددة والمراعية للبيئة^(٢). ويعتبر ايضا من ملامح الذكاء لهذا الجيل التكامل بين سمات العمارة (ائمة، استجابة، افتراضية، فاعلية، استدامة)، هذا التكامل يساعد على تلبية احتياجات المباني الذكية لهذا الجيل دون التأثير على فرص الاجيال المستقبلية^(٢).

٢-٦-١ التجهيزات التقنية للمباني الذكية في الجيل الثالث:

يتم توظيف جميع التقنيات المتقدمة المستخدمة في المباني الذكية بحيث تعمل هذه التقنيات والانظمة معا كي تجعل من المبنى الذكي في هذا الجيل محقق جميع ملامح الذكاء فيه وذلك من خلال تطوير استخدام التقنيات والنظم المستخدمة في الجيل السابق بحيث تكون اكثر فعالية واستجابة للتغيرات البيئية المختلفة محافظة على مصادر الطاقة ومنتجة لها ومراعية للبيئة لتحقيق كل من التفاعل والاستدامة اضافة الى السمات الاخرى للاجيال السابقة.

(٢) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٢) خالد علي يوسف علي، ٢٠٠٦، مرجع سابق.

الخلاصة:

قُسمت المباني الذكية من بداية الثمانينات حتى اليوم الى ثلاث اجيال، الجيل الاول والذي من سماته الاتمته والتي تمثل التصرف الذاتي في مفردات المبنى وانظمته، والجيل الثاني ومن سماته الاتمته والاستجابة لظروف البيئة الداخلية والخارجية وايضا التحول نحو العالم الافتراضية في انجاز الاعمال والمهام، والجيل الثالث في المباني الذكية والذي من سماته الاتمته والاستجابة والافتراضية والفعالية من خلال مراعاة الجانب الاقتصادي وتوفير الطاقة وكذلك الاستدامة من خلال مراعاة البيئة وتحقيق الاهداف المجتمعية.

منظومة الحقبة	ملامح الذكاء المعماري للجيل	سمات الجيل	الحقبة الزمنية
	<ul style="list-style-type: none"> - التصرف الذاتي - التحكم عن بعد في مفردات المبنى وانظمتة وتجهيزاته التقنية. 	Automation - الأتمته	الجيل الاول (بداية الثمانينات) ١٩٨٥ - ١٩٨١
	<ul style="list-style-type: none"> اضافة الى ملامح الذكاء في الجيل الاول تضاف ملامح الذكاء التالية: - الاستجابة لظروف البيئة الداخلية والخارجية. - الاستجابة لرغبات الشاغلين. - التحول نحو الواقع الافتراضي. 	Automation - الأتمته Responsive - الاستجابة virtuality - الافتراضية	الجيل الثاني (اواخر الثمانينات) ١٩٩١ - ١٩٨٦
	<ul style="list-style-type: none"> اضافة الى ملامح الذكاء في الجيل الاول والثاني تضاف ملامح الذكاء التالية: - مراعاة الجانب الاقتصادي وتوفير الطاقة غير المتجددة وتوليد الطاقة المتجددة. - مراعاة وخدمة الاغراض البيئية وتحقيق الاهداف المجتمعية. - تحقيق التكامل بين جميع سمات العمارة (اتمته، استجابته، فاعلية، افتراضية، استدامة). 	Automation - الأتمته Responsive - الاستجابة Effective - الفعالية virtuality - الافتراضية Sustainability - الاستدامة	الجيل الثالث (بداية التسعينات) ١٩٩٢ حتى الان

جدول (١-١): التطور التاريخي للعمارة الذكية منذ ظهورها من الثمانينات حتى الان^(١).

(١) الباحثة.

المبحث الثالث

خواص المباني الذكية

تمهيد:

اصبحت المباني الذكية احدى منافع التطور السريع لتقنية المعلومات، فأصبحت تخدم المستخدم نفسه بتوفير نمط معيشي مناسب ومتميز من جوانب ونواحي متعددة محققة في نفس الوقت الاقتصاد في تكلفة التشغيل، كما انها تخدم المالك بزيادة القيمة المضافة لمثل هذا المبنى، ومن وجهة نظر ثالثة يخدم المبنى الذكي البيئة التي يقام فيها وذلك لتمييزه بخصائص الاستدامة ومراعاته للبيئة المحيطة، كما يمتد تأثير المباني الذكية ايجابيا على الدولة نفسها من خلال التقليل من استنزاف الموارد العامة للطاقة بالدولة وامكانية توجيه الوفرة الناتجة في محاور تنموية اخرى.

لقد صنعت المباني الذكية طريقا لها في الانتشار مع ما حقته من فوائد كبيرة سواءً للمالك او المستخدم وايضا البيئة، وكذلك قدرتها على التوفير في تكلفة التشغيل والصيانة بجانب ما ينتظرها من تطورات مستقبلية ورخص في التكلفة^(١).

وفي هذه الجزئية نستعرض اهم سمات ومميزات المباني الذكية وكذلك نتعرف على اهميتها وفائدة تطبيقها على مستويات عدة.

١-٧ سمات المباني الذكية:

باعتبار المباني الذكية هي مباني موفرة للطاقة تتكيف مع المستخدمين والبيئة المحيطة وذلك لتوفير الراحة والامن والسلامة، ولكي تستطيع المباني الذكية الايفاء بكل هذا يجب ان تحوي سمات خاصة بها كي تندرج تحت مسمى المباني الذكية.

تعددت سمات المباني الذكية واختلف توصيفها من اشخاص وجهات مختصة الى اخرى، فقد حدد تقرير صناعة الانشاءات اليابانية (Atkin- ١٩٨٨) ثلاث سمات اساسية يجب ان يمتلكها المبنى الذكي وهي^(٢):

- يجب ان يعرف المبنى ما يدور داخله وخارجه.
- يجب ان يقرر المبنى الطريق الاكثر كفاءة لتحقيق البيئة المناسبة والمنتجة للمستخدمين.
- يجب ان يستجيب المبنى لمطالب المستخدمين بسرعة فائقة.

ومن خلال رصد الرؤى والتعريفات المتعددة للمباني الذكية وايضا من خلال التعرف على اجيال العمارة الثلاثة امكن تحديد السمات الرئيسية لها ونذكرها في التالي^(١)(٣):

١- الأتمتة Automation:

تطوير المبنى في اتجاه دعم قدرته على:

- التحكم والتصرف الذاتي (آلي).
- التحكم عن بعد في مفردات المبنى وانظمتة وتجهيزاته التقنية.

وذلك من خلال تبني مفهوم الأتمتة كمنهج والاعتماد على التجهيزات التقنية واجهزة الاتصال المتطورة كأداة لتحقيق هذا المفهوم، حيث اصبح بالإمكان التحكم في نظم الأتمتة باستخدام كمبيوتر مركزي يدعم قدرة المبنى على إحداث التكامل بين تجهيزاته ومفرداته المختلفة، كما يدعم قدرته على ضبط الاداء والتعلم الذاتي عن طريق تحليل وتقييم اداء المبنى والتحديث الذاتي لقاعدة البيانات.

(١) سامية كمال نصار، عزة صبحي السقا، "المسكن الذكي وتكنولوجيا المعلومات الرقمية"، بحث منشور، كلية الهندسة، مصر.
(٢) نوبي محمد حسن، "المساكن الذكية، نموذج للمسكن الميسر في القرن الواحد والعشرين"، بحث منشور، ندوة الاسكان الميسر، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٤.
(٣) خالد علي يوسف، "العمارة الذكية ومتطلبات الحي السكني - رؤية نقدية"، بحث منشور، ندوة الاسكان ٣.

٢- الاستجابة Responsive:

حيث يحقق المبنى الذكي الاستجابة من خلال:

- الاستجابة الذاتية للمتغيرات الداخلية والخارجية.
- يستطيع المبنى ان يقرر اكثر الطرق فاعلية لخلق بيئة مناسبة للشاغلين.
- الاستجابة بيئيا وطبيعيا لانشطة واحتياجات ومتطلبات الشاغلين.

٣- الافتراضية Virtuality:

التوظيف الامثل لتقنيات الاتصال المتطورة وشبكة المعلومات الدولية وطريق المعلومات فائقة السرعة ومعطيات الواقع الافتراضي في المبنى الذكي وذلك بهدف:

- ايجاد بيئات لا فيزيائية قادرة على استيعاب الخدمات.
- دعم اداء الانشطة عن بعد.
- التحول نحو البدائل اللامادية.
- التكامل مع المجتمع الكوني لعصر المعلومات لتحل البيئات الافتراضية محل نظيراتها المادية التقليدية.

٤- الفعالية Effective:

وذلك من خلال قدرة المبنى على القيام بالتالي:

- العمل على خفض استهلاك الطاقة وانتاج ما تحتاجه من الطاقة المتجددة.
- العمل على خفض تكلفة تشغيل وصيانة المبنى.
- تحقيق ظروف داخلية ملائمة للشاغلين.
- القدرة على احداث التكامل بين انظمة المبنى المختلفة لتحقيق الاداء الامثل.

٥- الاستدامة Sustainability:

بحيث يكون المبنى الذكي قادرا على ايجاد بيئات عمرانية قادرة على تحمل مسؤوليتها البيئية لتحقيق مبادئ ومفاهيم الحفاظ والاستدامة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة والكامنة والمتجددة وغير الملوثة للبيئة وذلك بهدف:

- تحقيق الكفاءة البيئية.
- عدالة الاستهلاك بين الاجيال.
- التوافق والتكامل مع المحيط.
- تلبية الاحتياجات المحلية.
- التفاعل مع المشكلات الكونية.

شكل (١-١١): سمات العمارة الذكية بحسب التطور التاريخي (١)

(١) خالد علي يوسف، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

شكل (١٢-١) سمات العمارة الذكية^(١)

(١) خالد علي يوسف علي، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

٨-١ أهمية المباني الذكية:

يعتبر المبنى عامل هام لنجاح منظومة العمل او فشلها، فالمباني يجب ان تخدم الهدف الذي بنيت من اجله، فالمباني السكنية بنيت للسكن والمباني العامة والادارية بنيت للعمل وتقديم الخدمات. لقد جاءت المباني الذكية تؤكد وتخدم فكرة عمل المبنى كي يكون اكثر فاعلية وانتاجية، وذلك بتوفير بيئة مناسبة ومريحة لمستخدميه، ومن هنا جاءت اهمية المباني الذكية. فقد تخطت رؤى المباني الذكية مستوى توطين التقنيات الى مستوى تقديم الفرص والحلول غير التقليدية للمشكلات الكثيرة التي نعيشها كمشكلات البيئة، اهدار الطاقة والصيانة، الامن والسلامة، التعليم وغير ذلك الكثير، ومن فوائد المباني الذكية ما يلي(١)(٢)(٣):

- زيادة انتاجية العاملين (Occupant Productivity): وهي قدرة المبنى في زيادة القدرة الابداعية والتجديد والابتكار عن طريق تحفيز الانسان لزيادة الانتاجية، من خلال عمل انظمة هذه المباني بصورة متكاملة، مما يجعل من السهولة تحسين كفاءة العاملين بدون كلفة اضافية، من خلال تحقيق أعلى قيمة للاستفادة من الحيز المكاني داخل المبنى من جهة، وفعالية الاستخدام من جهة اخرى ضمن منظومة متكاملة.

- توفير ظروف الراحة والبيئة الصحية (Comfort and Health Environment): تحسين نوع الهواء الداخلي، مع زيادة امكانية التحكم بالبيئة الداخلية، من درجة حرارة ورطوبة نسبية مناسبة، للتخلص من كل المؤثرات السلبية للبيئة بالشكل الذي يؤدي الى خلق بيئة خاصة بالانسان ومعززة وجوده ومحفزة له، وذلك بتوفير اقصى درجات الراحة لشاغلي المبنى اثناء استعمال الفراغات الداخلية مما ينتج عنه توفير في الوقت.

- القابلية على التحديث (Ability to Update): حيث يوفر المبنى الذكي القابلية على تحديث الانظمة والتجهيزات الالكترونية الخاصة به دون الحاجة الى استبدال التوصيلات الكهربائية الموجودة، محققا بذلك متطلبات الزمن المستقبلية والمتمثلة بعامل التطوير، وتعزيز فعالية المبنى نتيجة لاختلاف المتطلبات المراد تحقيقها عن تلك التي حُددت اثناء مرحلة الانشاء الاولى.

- الامان والسلامة (Safety and Security): توفير متطلبات الامان بادخال منظومات الكترونية متطورة للتنبيه عن وجود الحرائق ومكافحتها، ووحدات الانذار المبكر، ووحدات التحكم في المصاعد والتكييف في حالة الطوارئ، كذلك التحكم بالدخول والتعرف على الاشخاص وتمييزهم، ومنظومات امنية اخرى.

- إطالة عمر المبنى: من خلال استخدام تكنولوجيا المواد.

- خفض الكلفة التشغيلية وكلفة الصيانة: حيث تعتبر الفائدة الاهم في المباني الذكية، لانها تعطي حافزا اقتصاديا قويا من استخدامهما، حيث انه يمكن توقع حفظ كلفة حقيقيه من استخدام تطبيقاتها، وحفظ الطاقة خلالها. حيث توفر المباني الذكية ما يقارب ٢٦٪ من تكاليف التشغيل والصيانة سنويا.

(١) اسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(2) J. Yang, H. Peng, "Decision support the application of intelligent building technologies", School of Construction and Property, Queensland University of Technology, Australia, 2001.

(3) <http://www.alriyadh.com/2008/11/15/article388076.html>

شكل (١-١٣) نموذج لحساس الاشعة تحت الحمراء (Active Infrared Sensor) كأحد انظمة تحديد الهوية(١)

٩-١ مميزات المباني الذكية:

- اهم ثلاث مميزات ارتبطت بتصاميم المباني الذكية هي المرونة والفعالية والكفاءة ونفهمها في التالي:
- ١ - **المرونة Flexibility:** المباني الذكية هي المباني التي تُصمم وتُنشأ لتكون وسيلة مرنة قادرة على التكيف مع الظروف المحيطة طبقاً للمتطلبات والاحتياجات المتوقعة، بمعنى تمكن تجهيزات الابنية الذكية من مواجهة التغيرات، كما ان المرونة تعني امكانية التوسع الوظيفي والهيكلية لملائمة النمو المستقبلي، فمثلا يمكن اضافة انظمة الحماية من الحريق وانظمة الامن في نفس الوقت الذي يتم فيه توفير التكلفة من خلال ادارة الطاقة(٢).
 - يرتبط مفهوم المرونة والتكيف بفكرة التعديل والتغيير بمتطلبات سعة المبنى او عملياتها، وفق التغيير الوظيفي لملائمة المتطلبات الجديدة من خلال ما يلي(٣):
 - قدرة المبنى على التحول Convertibility: يُقصد بها التغييرات في الاستخدام بالنواحي الاقتصادية والقانونية والتقنية.
 - قدرة المبنى على التفكك Dies-mutability: هي القدرة على التفكك بامان وبكفاية وبسرعة في المكون المفرد (الجزء) والمنظومة ككل.
 - قدرة المبنى على الانفصال Dis-Aggregate Ability: قدرة المواد ومكونات المبنى على الانفصال والقابلية على اعادة تدويرها من جديد.
 - قدرة المبنى على التوسع Expandability: وذلك لسماح بالزيادة في الحجم او القدرة كإدراج طابق اضافي دون ان يزيد من حجمه. - ٢ - **الفعالية Effectiveness:** وتعني في سياق المباني الذكية معرفة الاشياء الصحيحة الواجب عملها عند ادارة جوانب المبنى المختلفة مثل التحكم، ادارة الطاقة، ادارة الصيانة، الحماية من الحريق وانظمة الامن، والخدمات الاخرى(١).
 - ٣ - **الكفاءة Efficiency:** تعني في المباني الذكية التحكم بالكلفة التشغيلية، وهنا يجب الا يستهلك تحقيق الراحة في هذه المباني طاقة اكثر من الطاقة الضرورية، كما ان انظمة الاتصالات يجب ان تتحقق بأدنى تكلفة(١).

(١) خالد علي يوسف علي، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

(٢) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

(٣) أسماء عياد سليمان مالليو، "العمارة الذكية الصديقة للبيئة"، رسالة ماجستير في العلوم الهندسية، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة الاسكندرية، مصر، ٢٠١٣.

المبحث الرابع

تقييم ذكاء المباني الذكية

تمهيد

قامت عدد من الهيئات والجهات الحكومية والمنظمات العالمية بتقديم معايير لتقييم المباني الذكية وخطوات لتحليلها لاعطاء شهادات بدرجة ذكاء المبنى الذي يخضع للتقييم. ونستعرض في هذا المبحث التقييمات المختلفة لهذه الجهات وهي كالتالي.

١-١٠ التقييم بهيئة الـ CABA*:

اعدت هيئة المباني الالوية الكندية CABA في عام ٢٠٠٢م تقريراً لكيفية تقييم المباني الذكية وذلك بوضع عدد من اهم اساسيات التقييم للمبنى الذكي ولتحديد محددات ومراحل بناء المبنى الذكي، حيث تم حصر هذه المحددات في عدد من المراحل الاساسية وهي^(١):

١ - التخطيط Planning

٢ - التعريف Definition

٣ - التطبيق Implementation

٤ - التجربة Commissioning

٥ - العملية Operation

٦ - التقييم Evaluation

كما يتم تطبيق وتقييم هذه النظم المساعدة التالية:

١ - نظام التأمين والتحكم في الدخول.

٢ - الاضاءة.

٣ - التأمين على الحياة.

٤ - نظام التهوية HVAC

٥ - الانتقال الراسي (المصاعد والسلالم المتحركة).

ومن خلال كل المعايير السابقة في التقييم قامت هيئة الـ CABA بالتعاون مع مجمع المباني الذكية للتقييم BIQC** بنشر موقع على شبكة المعلومات يحتوي على برنامج لتقييم المباني الذكية BIQ*** لإعطاء شهادة للمباني المقيمة بسهولة ويسر لمالكي العقارات والمستأجرين والمصممين، ويوضح جدول (١-٢) نقاط التقييم للمبنى الذكي لهيئة الـ CABA.

١-١١ التقييم بمعهد مواصفات البناء الامريكية والكندية ASTM:

اصدرت هذه المنظمة في عام ١٩٩٧ منشورا لتوحيد التعامل مع خواص المباني الذكية، حيث قامت بتقسيمها الى ثلاث خصائص رئيسية^(٢):

• التقنيات العالية.

• إدارة المنشآت.

• نُظم المعلومات.

(١) سيف الدين فاروق عبد العظيم، "كفاءة تطبيق تقنية المعلومات في العمارة ودورها في المباني الذكية"، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة حلوان، مصر، ٢٠١٠.

(2) Wolfgang F.E. Preiser, Jacqueline C. Vischer, "Assessing Building Performance", Linacre House, Jordan Hill, Oxford, 2005.

*CABA: Continental Automated buildings association

**BIQC: Building Intelligence Quotient Consortium

***BIQ: Building Intelligence Quotient

الاضاءة	الفتح والغلق الالوي (بوحدة صوتية او جداول زمنية). ضبط مستوى الاضاءة بخلايا الشبائيك الصوتية (فوتوكروميك) تعديل الاضاءة عن طريق الجهاز او التلفون ربط التحكم في الاضاءة بوحدة مركزية لها واجهة تعامل سهلة فتح وغلق الدوائر بمراقبة جهاز الحاسب الالوي استهلاك الطاقة (الغرف المشغولة وضبط مستوى الاضاءة)
الاتصالات الصوتية والمعلومات	الخدمات الصوتية (الهاتف، البريد الصوتي) نظم المبني (التصفح لخدمات المبني/ الموسيقى بالمصاعد) الاجتماعات المسموعة والمرئية على الشبكة خدمات الشبكات الداخلية وشبكة المعلومات الدولية (بريد الي، الوصول لقواعد البيانات، تصفح الانترنت) التحكم والدخول على نظم المبني من بعد نظم التلفاز والمراقبة
جودة الهواء والتهووية الداخلية	ضبط الحرارة فرديا مراقبة وضبط درجات الحرارة طبقاً لنموذج الاستخدام ضبط جودة الهواء ضبط نسبة الرطوبة والحرارة وسرعة تدفق الهواء استخدام وحدات vav- cva
الطاقة والادارة	مصدر توليد كهرباء تقليدي ومصادر التوزيع مصادر جديدة لتوليد الطاقة توليد الطاقة بالزيت توليد الطاقة بالغاز مساعدة المولد الفرص المستقبلية لتوليد الطاقة
انظمة التأمين	مراقبة الدخول مراقبة التطفل الاشراف بطاقات تأمين الدخول وحدات تأمين استخدام المصاعد وحدات تأمين الدخول من الابواب
المصاعد والسلام	الحركة الداخلية سلام متحركة بها مؤشرات الاستخدام الديناميكي الخاص نظم مكافحة الحريق حساسات الحرائق
نظم تأمين الحياة	رسائل الانذار بالخطر ازالة الدخان/ ضغط الهواء في ابار السلام مراقبة الاسطح واحمالها
مراقبة حالة المبني عبر الشاشات	احمال على المكونات الانشائية (الرياح، الحمل الحي) قياسات نسبة الرطوبة (لمنع الانهيار) مراقبة حرارة الوحدات الكهربائية (الفوزات، المكابس، المولدات) مراقبة الحمل الكهربائي (تحديد مناطق الخلل في الدوائر الكهربائية) الاهتزاز في الانظمة الميكانيكي جودة وسيولة زيت التشحيم
الاتصالات المدمجة	مراقبة المبني عن طريق الشاشات مراقبة حجم اشغال المبني (الاضاءة، التكييف، المصاعد،) عن طريق الشاشات التكامل بين الخدمات الصوتية والمرئية واجهزة الحاسب الالوي
تقنية الموجات	خدمة البلوتوث برتوكول الشبكة اللاسلكية (IEEE so٢,١١b)

نظم المبني الرئيسية CABA

جدول (٢-١): يوضح نقاط التقييم لـ CABA^(١)

(١) سيف الدين فاروق عبد العظيم، ٢٠١٠، مرجع سابق.

حيث تمتلك كل واحدة من هذه الخواص على التالي:

١- التقنيات العالية:

o كفاءة الطاقة.

o نظم الحفاظ على الحياة.

o نظم الاتصالات.

o ميكنة مجال العمل Workplace Automation.

٢- إدارة المنشآت:

o برمجة البدء والتوقف.

o كفاءة البدء والتوقف.

o دورة العمل.

o نقطة الاعداد Setpoint Control.

o وحدات التبريد الافضل Chiller Optimization.

o وحدات التدفئة الامثل.

o موارد الطاقة الافضل.

٣- نظم المعلومات:

o نظم الهواتف الخاصة المتبادلة.

o مسارات الكابلات المرئية Cablevision.

o المؤتمرات المسموعة والمرئية.

o الاتصالات بالاقمار الصناعية.

o الاتصال بالشبكة العنكبوتية الانترنت (البريد والمراسلات).

ويوضح الجدول (٣-١) نقاط التقييم للمبنى الذكي الحقيقي True Smart Building لمعهد مواصفات البناء الامريكية والكندية ASTM.

١٢-١ التقييم ببرنامج الحكومة الكورية لشهادة المباني الذكية (IBCP):

قامت وزارة النقل والبناء الكورية (MOCT) بتبني مشروع تقييم المباني الذكية وإعطائها شهادة للتقييم وعمل نظم معايرة للنظم وخواص المبنى الذكي الى ثلاث مستويات من نقاط مجموعها ٦٥٠ نقطة هي كما يلي^(١):

- عناصر مطلوبة الـ (R١- Required Items) (م): هذه المطالب اساسية ومهمة ولا يتم التقييم اذا فقد احد هذه العناصر، ويكون التقييم مستحيا بدونها.

- عناصر تقييم الـ (A١- Appraisal Items) (ق): عناصر يتم تقييمها طبقا لجدول التقييم . حيث يتم احتساب وزن كل عنصر.

- عناصر ربح اضافية (B١- Bonus Items) (ر): يتم احتساب نقاط اضافية ما اذا وجدت عناصر تخص التقنية الذي حصل عليها المبنى.

ويتم تقييم كل عنصر ووزنه تطبيقا لتأثيره على اداء المبنى:

- له تأثير مباشر على الطاقة ويحقق وزن في التقييم (Amenity).
- له تأثير مباشر على استهلاك الطاقة وتحقق بالعداد في استهلاك الطاقة.
- له تأثير غير مباشر على استهلاك الطاقة.

حيث يوضح جدول (٤-١) عدد العناصر المقيمة لخصائص المبنى الذكي بـ IBCP.

(١) سيف الدين فاروق عبد العظيم، ٢٠١٠، مرجع سابق.

شبكة داخلية	خواص التقنيات العالية	Master Format Uniformat II- ASTM True Smart Buildings
ارضيات مرتفعة		
مارات افقية والاتصال رأسي		
الانظمة الصوتية والمرئية		
بطاقة ذكية		
مراقبة الاشغالات		
ميكنة المكاتب		
كفاءة استهلاك الطاقة		
مخارج الهواء الخارجية من اسفل الارضيات		
نظم اعادة الهواء من اعلى السقف واسفل الارضيات		
انظمة ببنية اللامركزية التحكم والمراقبة		
نظم التحكم المدمجة في الاثاث		
برمجة البدء والغلق		
كفاءة البدء والغلق		
دورة العمل		
نقطة الاعداد Setpoint Control		
تحديد متطلبات الطاقة الكهربائية		
مراقبة التحكم Adaptive Control		
وحدات التبريد الافضل Chiller Optimization		
وحدات الغلايات الامثل		
موارد الطاقة الافضل		
تقليل الاعتماد على القوى البشرية		
دوائر التلفاز المغلقة		
بطاقة التحكم في الدخول		
اجهزة الاستشعار بالدخان		
اجهزة انذار المتطفلين		
مراقبة التحكم (المصاعد، الابواب ونظم التهوية)		
دعم بالطاقة الغير متقطعة UPS	نظم المعلومات	
نظم الهواتف الخاصة المتبادلة		
مسارات الكابلات المرئية Cablevision		
المؤتمرات المرئية والمسموعة		
الاتصال بالاقيمار الصناعية		
تحليل البيانات مركزيا		
تحليل الكلمات		
استخدام الحاسوب في التصميم والرسوم CAD		
خدمة انظمة المعلومات		

جدول (٣-١): يوضح نقاط التقييم للمباني الذكية الحقيقي لـ ASTM^(١)

تقييم الخصائص	عدد الوحدات			التقييم
	ق ١	ر	م	
التصميم المعماري والبيئي ADE				
النظم الميكانيكية MS				
النظم الكهربائية ES				
المعلومات والاتصالات IC				
تكامل النظام SI				
ادارة المنشأة FM				
المجموع				

جدول (٤-١): يوضح عدد العناصر المقيمة لخصائص المبنى الذكي بـ IBCP^(٢)

(1) Wolfgang F.E. Preiser, Jacqueline C. Vischer, 2005.

(2) سيف الدين فاروق عبد العظيم، ٢٠١٠، مرجع سابق.

كما يوضح الجدول التالي مقارنة بين تقييمات عالمية اخرى وهي المعهد الاسوي للمباني الذكية AIBB ومؤسسة ابحاث البناء البريطانية BRE وجمعية البناء الذكي الكورية IBSK ومجلس التشييد بشنغاهي SCC ومعهد ابحاث البناء TIBA.

معايير التقييم	دليل المعهد الاسوي للمباني الذكية AIBB	دليل مؤسسة ابحاث البناء البريطانية BRE	دليل جمعية البناء الذكي الكورية IBSK	دليل مجلس التشييد بشنغاهي SCC	دليل معهد ابحاث البناء TIBA
العمارة Architecture	الراحة Confort	البيئة المبنية Built Environment	التصميم المعماري Architecture Design		الصحة والوقاية Health & Sanitation
	الصحة والوقاية Health & Sanitation				
	الفراغ Space				
الهندسة Engineering	التكنولوجيا المتقدمة High- tech	الوظيفية Functionality	نظم الكهرباء Electrical System	نظم الاتصالات Communication	نظم الاتصالات والمعلومات Inf& Comms
	السلامة والانشاء Safety & Structure	الاستجابة Responsiveness	نظم الاتصالات والمعلومات Info & Comms	التربة Earthing	السلامة والانشاء Safety& Structure
	كفاءة العمل Working Efficiency	الاستدامة Sustainability	النظم الميكانيكي Mechanical System	التحكم بالتجهيزات Facility Control	الكابلات الانشائية System Integration
			تكامل الانظمة System Integration	مكافحة الحريق Fire Accident Control	تكامل الانظمة System Integration
				تكامل الانظمة System Integration	
				الاجتمعة المكتبية Office Automation	
				الامداد بالطاقة Power Supply	
				الامن Security	
				الكابلات الانشائية System Integration	
البيئة Environment	الاخضرار Green		البيئة Environment	البيئة Environment	استهلاك الطاقة Energy Consumption
الاقتصاديات Economics	فعالية التكاليف Cost Effectiveness	الجوانب الاقتصادية Economic Issues			
الادارة Management	الممارسة والامان Practice& Security		ادارة التسهيلات Facility	ادارة العقار Property	المرافق Facilities
الاجتماعيات Sociology	الثقافة Culture				

جدول (٥-١): مقارنة بين ادلة التقييم العالمية للمباني الذكية (١)

الخلاصة:

يتم تقييم ذكاء المبنى واعطائه شهادة بدرجة ذكائه، حيث ان هناك معايير مختلفة للتقييم والقياس تختلف باختلاف الجهة المقيمة ومن هذه التقييمات:

- ١- التقييم بهيئة الـ CABA.
- ٢- التقييم بمعهد مواصفات البناء الامريكية والكندية.
- ٣- التقييم ببرنامج الحكومة الكورية لشهادة المباني الذكية (IBCP).

(١) خالد مسعد عبد السميع غريب، "الغلاف الخارجي للمنزل الذكي، نحو دليل عملي لتقييم مستوى ذكاء الغلاف الخارجي لمنزل الذكي"، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠١١.

الفصل الثاني

المتطلبات الفنية والتقنية للمباني الذكية

المبحث الاول: الانظمة الذكية Intelligent Systems

المبحث الثاني: الاغلفة الذكية Intelligent Skins

المبحث الثالث: المواد الذكية Smart Materials

٢ - البنية التحتية للمتطلبات الفنية والتقنية للمباني الذكية:

استناداً الى مفهوم المباني الذكية ومعنى الذكاء فيها كما ذكر في الفصل السابق، والذي تم التركيز فيه على مفهوم الذكاء التقني والذي اكسب المبنى صفة المعرفة الذاتية SELF-KNOW والاستجابة الذاتية SELF-RESPOND وايضا التفاعل والاتخاذ الذاتي للقرار SELF-DECIDE، نقوم باستعراض وتفصيل اهم عناصر الذكاء المادي والتقني للمباني الذكية، والتي تتلخص في ثلاث جزئيات اساسية هي (الانظمة الذكية – الاغلفة الذكية – المواد الذكية)، حيث توظف تقنيات الحاسب الآلي ووسائل الاتصال في دمج هذه الأنظمة والتقنيات والتنسيق بينها من اجل رفع كفاءة اداء المبنى وادارة موارده وترشيد تكلفة الاستخدام والصيانة، مع تحقيق ديناميكية وتفاعل للأنظمة المختلفة لتحقيق الراحة للشاغلين وتحسين انتاجياتهم.

منظومة الإنشاء الفنية والتقنية الذكية

ولكي يتم عمل منظومة الانشاء الذكي (انظمة ذكية واغلفة ذكية) يلزمها او يلزم المبنى الذكي بنية تحتية خاصة، حيث تم تحديد عدة خواص او تقنيات اساسية والتي تمثل هذه البنية التحتية، والتي على اساسها تقوم منظومة الانشاء للمبنى الذكي ونذكرها في التالي^(١)^(٢)^(٣):

- شبكة اتصالات لاسلكية قادرة على الربط بين تجهيزات المبنى الذكي والمساعدات الشخصية او الهواتف الذكية.

• شبكة المعلومات الدولية Internet.

• شبكة اتصالات محلية LAN*.

• شبكة اتصالات واسعة WAN*.

• شبكة لاسلكية WI-FI*.

• خدمة الـ DSL* و ISDN*.

• كابلات نقل البيانات والمعلومات وتتمثل في التالي:

(١) سيف الدين فاروق، ٢٠١٠، مرجع سابق.

(٢) نيرفانا اسامة حنفي، "أسس ومعايير تصميم المباني الذكية"، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠٠٩.

(٣) خالد علي يوسف علي، ٢٠٠٦، مرجع سابق.

* LAN: Local Area Network.

* WAN: Wide Area Network.

* ISDN: Integrated Services Digital Network

* DSL: Digital Subscriber Line.

* UTP: Unshielded Twisted Pair

- كابلات نحاسية ملفوفة UTP: وهي الأكثر شيوعا واستخداما بسبب كفاءتها وسرعتها وثباتها مع سهولة التعامل معها وربطها مع بعض، وهي تستخدم للتوصيل بين عناصر الشبكة المختلفة من حواسيب شخصية وانظمة المبنى المختلفة، لكن في حال تطلب الامر استخدام مستويات اعلى لنقل المعلومات والبيانات فانه يُستعاض عن الالياف النحاسية بالالياف الضوئية.

- الياف ضوئية Fiber Optics: وهذه النوع من الكابلات هي الاسرع والاعلى سعرا لانها تستخدم الضوء في نقل البيانات وليس الكهرباء، كما انها تتميز عن الكابلات النحاسية انها تعمل على التأمين من النقر وتزيد من نقل البيانات، واقل تدهور للموجات عبر المسافات الكبيرة، الا ان سعر تركيبها وتوصيلها مرتفع. حيث ان الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الامريكية واليابان والاتحاد الاوربي قامت بإنشاء بنية تحتية من الالياف الضوئية كلفتها على الاقل ٢٠٠ مليون دولار.

• مسارات مُحددة لمسارات كابلات (الكهرباء، البيانات، الصوت).

• نظام كمبيوتر كمتحكم رئيسي لكامل المبنى.

• حواسيب شخصية او تلفونات ذكية.

• العمالة الذكية Smart Employment.

وبعد التعرف على البنية التحتية اللازمة لعمل منظومة الانشاء الذكي يتم تناول هذه المنظومة للمبنى الذكي في الثلاث المباحث التالية.

المبحث الأول

الأنظمة الذكية

Intelligent Systems

تمهيد:

اعتبر الكثير من الباحثين في دراساتهم ان الفترة ما بين ١٩١٨ الى ١٩٨٥ هي فترة تطوير وتطوير كثير من الابتكارات التكنولوجية، والتي اظهرت الدراسات بعد ذلك ان التطور في صناعة الاتصالات والتقدم التكنولوجي للمعلومات جعلت المباني اكثر توفير للطاقة، ومع بداية الثمانينات بدأ بعض المعمارين بالتحدث عن انظمة ميكانيكية حديثة تعمل على استغلال المبنى للطاقة بصورة قصوى وبدأ الحديث عن نوعية مباني مختلفة باسم المباني الذكية^(١).

في السنوات الاخيرة من القرن الماضي انتشرت ظاهرة الانظمة الذكية والتكامل بينها واصبح لها عدة تطبيقات، وقد فطن العالم الى اهمية استخدام هذه التكنولوجيا في العمارة وبدأت المؤتمرات العالمية تعقد في كافة دول العالم المتقدم لمناقشة ما يتضمنه مجال المباني الذكية^(٢)، حيث كانت الانظمة من قبل عبارة عن نظام تكنولوجي مغلق خاص بنظام التدفئة والتهوية والتكييف HVAC ونظام الاضاءة LIGHTING SYSTEM ونظام الامن SECURITY SYSTEM والمصاعد VERTICAL TRANSPORT SYSTEM فكانت هذه الانظمة تعمل كل على حده اما الان فتعمل هذه الانظمة مع بعضها كوحدة متكاملة تماما^(٣)، وهذه هي الفكرة الاساسية التي تعمل عليها الابنية الذكية كما ذكر سابقا في المبحث الاول.

وفي العشرين عاما الاخيرة اصبحت انظمة التحكم في المبنى مثلها مثل صناعة اجهزة الكمبيوتر حيث تخضع لثورة التحديث وبفضل هذه الثورة اصبحت الانظمة اكثر كفاءة واقل تكلفة واكثر نفعاً، وعلى رأس هذه الانظمة التكنولوجية نظام الشبكة المحلية الـ LAN WORKS وهو نظام يتعامل مع مختلف الانظمة في المباني الذكية وايضا نظام شبكات التحكم في المبنى وميكنته الـ BACNET، حيث تتصل الاجهزة ببعضها بواسطة احد النظامين مثل الـ ETHERNET (شبكات نقل البيانات) في اجهزة الكمبيوتر^(٤).

٢-١ مفهوم وتعريفات الانظمة الذكية:

يقصد بالأنظمة الذكية ذلك الجزء المادي Hardware ومنها المتمثل بمفاتيح التحكم وقنوات الاتصال والتوصيل كالأسلاك ووسائل الادخال وغيرها والتي تلعب دوراً مهماً في التفاعل والاستجابة للمستخدم وفي كفاءة الطاقة المستهلكة وكذلك في اقتصاديات المبنى والكيفية التي يتعامل معها وغير ذلك^(٥). وقد قام العديد من الخبراء بوضع مجموعة من التعريفات الخاصة بالنظام الذكي، حيث عرف البعض

(١) إيمان علي جهمي، ٢٠١٣، مرجع سابق.

(٢) محمد زكريا محمد علي، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

(3) Jean Lafontaine P.Eng., "Intelligent Building Concept", PWGSC A&ES Technology Project manager, Winston Hetherington, 1999.

(٤) نعمه حسن السيد عمر، "رصد وتسجيل لتطبيق تقنيات الحاسب الآلي ودورها في تطوير عمارة المستقبل"، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠١٣.

(٥) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

HVAC: Heating, Ventilating and Air Conditioning System.

LAN: Local Area Network.

BACnet: Building Automation and Control Networks.

الانظمة بأنها مجموعة من المدخلات التي يتم اعدادها وتجهيزها بطرق معينة للوصول الى مخرجات محددة تحقق الاهداف المطلوبة، وعرفها اخرون بأنها مجموعة من العناصر المرتبطة ذات صفات معينة تتفاعل مع بعضها البعض من اجل تحقيق هدف معين(١).

٢-٢ مكونات النظم الذكية داخل المباني وفكرة عملها:

النظم الذكية داخل المباني تتكون من مجموعة عناصر اساسية مكونه لهذه الانظمة وهي كالتالي:

١- نظم الادخال Input System:

وهي النظم التي يتم من خلالها تجميع المعلومات عن المبنى عن طريق استقبال وارسال المعلومات الى الكمبيوتر المركزي الذي يدير المبنى وعليه يقوم الكمبيوتر بمعالجة البيانات ومن ثم اعطاء الاوامر التي تمثل رد الفعل المناسب، ويعتمد في ذلك على الحساسات الالكترونية Sensors والتي يتم وضعها وتركيبها داخل المبنى وعلى حوائطه الخارجية، والتي تعتمد على نظرية ان المبنى هو كائن حي يتأثر بالظروف والاحداث المحيطة به، ويتفاعل معها ويتخذ رد الفعل المناسب لكل منها، والحساسات نوعين هي كالتالي(١)(٢):

- الحساسات الداخلية: والتي تكون موجودة في كافة انحاء الفراغات الداخلية بطرق مدروسة حسب نوع وشكل الفراغ مثل حساسات درجة الحرارة، شدة الاضاءة الداخلية، الحرارة، شغل المكان والحركة وحساسات صيانة الاضاءة وغيرها. كما ان العديد من الحساسات يمكن فيها دمج اكثر من وظيفة في نفس الجهاز.

- الحساسات الخارجية: وهي التي يتم تركيبها على دروات المبنى وعلى الواجهات الخارجية والتي يتم وضعها فوق النوافذ مباشرة مثل حساسات الشمس وحساسات سرعة واتجاهات الرياح، واغلب الحساسات تثبت الى محطة المناخ التي يحدد لها مكان بعيد عن العوائق فوق سطح المبنى مثل حساسات الشمس وحساسات سرعة واتجاهات الرياح وحساسات قياس درجة الرطوبة وحساسات قياس درجات الحرار الخارجية.

شكل (٢-١): حساسات الاشغال وحساسات الضوء المستخدمة داخل الفراغات (١)

(١) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.
(٢) هالة عبد المعز محمد امين، "فلسفة دمج العمارة العربية التقليدية والعمارة الذكية بين النظرية والتطبيق"، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠١٢.

٢- معالجة وتحليل المعلومات **Information Processing and Analysis**:

وهي المعالجات التي تتم على البيانات، فالمعلومات التي يتم تجميعها من المدخلات يتم تسليمها ونقلها الى معالجة البيانات، ومعالجة البيانات تتم في نظام تحكم المبنى BCS*، وهو النظام الذي يقوم بالتحكم في كل الانظمة ويتم فيه تكاملها^(١).

٣- نظم المخرجات **Outputs/Responses System**:

وهي ناتج عملية معالجة البيانات وتسمى معلومات محددة تحقق الاهداف الموضوعية وكذلك الغرض من وضع النظام موضع التنفيذ، ومخرجات نظام تحكم المبنى BCS تأتي كأوامر للأنظمة حسب القرار المتخذ وهذه القرارات ماهي الا استجابات الانظمة وهي نوعان^(١):

- الاستجابة الداخلية: مثل الانشاء الذكي Intelligent Structure الذي يستجيب لأحمال الرياح من خلال تغيير مقاومته للشد داخليا.
- الاستجابة الخارجية: يظهر في تغيير شدة الاضاءة او عندما يقرر النظام غلق او فتح الباب او توماتيكيا.

٢-٣ الانظمة الذكية داخل المبنى:

يشمل مجال المباني الذكية على عدد متنوع من التكنولوجيا والانظمة لمختلف انواع المباني كالتجارية والصناعية والسكنية وغيرها، وقد صنفت الانظمة الذكية الى انظمة اساسية تدرج تحتها انظمة فرعية Sub Systems والتي تتكون بدورها من مجموعة من الانظمة المستقلة Stand-Alone Systes، وأختلف في تصنيف الانظمة الاساسية حيث صنفها Bjorkdahl الى مجموعتين اساسيتين هما (انظمة الادارة او الخدمات و انظمة الاتصال)^(٢).

شكل (٢-٢): أهم تجهيزات المباني الذكية كما صنفها Bjorkdahl^(٢)

(١) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٢) إنجي فوزي احمد عربي، ٢٠١٠، مرجع سابق.

*BCS: Building Control System.

شكل (٢-٣): يوضح الانظمة الذكية داخل المبنى الذكي^(١)

١-٣-٢ أنظمة الخدمات Services Systems:

انظمة الخدمات ويطلق عليها ايضا انظمة ادارة المبنى، وتضم فيها جمع انظمة الامن مع انظمة الطاقة في نظام واحد وفيه تُعطى الاولوية لترشيد استهلاك الطاقة للحد الأدنى دون التأثير على كفاءة الانظمة او راحة المستعمل، وهي كالتالي:

١ - أنظمة الامن والسلامة Security and Safety Systems:

الهدف الرئيسي من نظام الامن والسلامة هو كيفية استخدام احدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق اعلى قدر من امن وسلامة المبنى ومستخدميه وذلك من خلال ثلاث مكونات فرعية^(٢) هي سيطرة الدخول للمبنى Accesses Entering واكتشاف الدخان والحرائق Smoke Detection ومراقبة التطفل Trespassing Surveillance. ولتحقيق ذلك يتم الاستعانة بنظم واجهزة مختلفة متكاملة مع بعضها نستعرض بعض منها في التالي^(١):

- منظومة مراقبة حالة المبنى (BCM): توجد تقنيات كثيرة لمراقبة سلامة المبنى من الناحية الانشائية من خلال اجهزة استشعار منتشرة في اماكن مختلفة بالمبنى بهدف معرفة ادق التفاصيل الانشائية للمبنى والتي يمكن ان تكون في مرحلة التصميم من خلال برامج المحاكاة الحاسوبية امثال برنامج ال- Eco test او عن طريق انظمة توضع في المبنى بعد التنفيذ والتي يطلق عليها نظم ادارة وأتمته الصيانة والتي تساعد على ايجاد مكان الخلل بسرعة كقياس حاجة المبنى للصيانة.

(١) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٢) نعمه حسن السيد عمر، ٢٠١٣، مرجع سابق.

- كاميرات المراقبة الحرارية **Thermal Imaging Devices**: والتي تساعد على إظهار صورة واضحة في الظلام داخل المبنى في حال انقطاع الكهرباء او اندلاع حريق، حيث يمكن للتصوير الحراري الرؤية عبر الدخان وبذلك تساعد في توجيه رجال الاطفاء، ومن اهم مميزات التصوير الحراري انه سهل التركيب وتصدر عدد اقل من الانذارات الزائفة وغير قابل للتعطل وبالتالي خفض تكلفة الصيانة وكذلك خفض استهلاك الطاقة المستخدمة.

شكل (٤-٢): يوضح طريقة عمل كاميرات المراقبة الرقمية^(١)

- **انظمة الاشارات الرقمية Digital Signage Systems**: يتم وضع هذه الانظمة بالقرب من مخارج المبنى، وفي حالة الطوارئ مثلا كإندثار الحريق اذا كان السلم غير امن تقوم الشاشة الرقمية بوضع رسالة مكتوب عليها (لا تستخدم السلم فهو غير امن، يمكن استخدام المخرج التالي بدلا منه)، كما يسمح هذا النظام لمركز الحرائق للاستجابة للإندثار وبالتالي سهولة اخلاء المبنى.

- **انظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV)***: تسمح بمشاهدة جميع اجزاء المبنى عن طريق كاميرات المراقبة الموزعة داخل اجزاء المبنى وخارجة وتتم المشاهدة بواسطة اجهزة المشاهدة المبرمجة مسبقا مثل (التلفاز، جهاز الكمبيوتر بعد توصيله بالشبكة عن طريق التحكم عن بعد)، ومن مميزات هذا النظام امكانية مراقبة المبنى من الخارج وامكانية التسجيل في كل الظروف سواء في اوقات الليل او النهار او الظروف الجوية السيئة وذلك عن طريق الكاميرات التي تستخدم الاشعة تحت الحمراء وايضا الكاميرات المقاومة للماء.

- **انظمة التحكم بالدخول Access Control Systems**: للدخول يستخدم الشخص كارت سواء عند المداخل الرئيسية او البوابات المؤدية لاماكن انتظار السيارات او المصاعد، وبناءً على المعلومات الموجودة على الكارت ومعرفة النظام يقوم هذا النظام اما بفتح الباب للسماح بالمرور او اغلاقه.

(١) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

*CCTV: Closed Circuit Television Systems.

والمكونات الاساسية لنظام التحكم في الدخول هي:

- * كمبيوتر مركزي A central Host Computer or Server.
- * لوحات تحكم Control Panels او وحدات تحكم System Controllers متصلة بالكمبيوتر المركزي.
- * اجهزة الاستشعار المتصلة بلوحات التحكم مثل صفارات الانذار وغيرها.

يقوم نظام التحكم في الدخول بمشاركة البيانات مع انظمة العمل مثل الموارد البشرية والوقت والحضور لتزويد المبنى بالمعلومات المتعلقة بدرجة اشغال المبنى وعدد مستخدميه واستخدم هذه المعلومات للأنظمة الاخرى مثل انظمة الاضاءة لتزويدها او تقليلها حسب عدد المستخدمين داخل الفراغ.

شكل (٢-٥): يوضح طريقة عمل انظمة التحكم بالدخول (١)
Network System At the Door

- انظمة تحديد الهوية **Identification Systems**: ومن هذه النظم نُظم تمكن المبنى من التعرف على شاغليه وتحديد هويتهم من خلال بصمة الصوت Voice Recognition، والتعرف على ملامح الوجه Face Recognition. وايضا يمكن تحديد الهوية عن طريق تحليل ملامح حركة المستخدم ورد فعل الارضية الذكية Smart Floor، والتي تتكون من بلاطات ذات قدرة على الاستشعار Force Measuring Sensors يتم وضعها في امكن متفرقة بالمبنى والتي تبلغ دقتها ٩٣% والتي لا يؤثر على دقتها نوع الحذاء^(٢).

(١) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.
(٢) خالد علي يوسف علي، "العمارة الذكية ومتطلبات الحي السكني- رؤية نقدية"، بحث منشور، ندوة الاسكان ٣، الرياض، المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٧.

التأكد من الهوية عن طريق (الاصابع Fingers Scan، وجيوميتريية اليد Hand Geometry – قزحية العين Iris Scan – التوقيع Scan)

تحديد هوية المستخدم بواسطة البلاطات الذكية القادرة على الاستشعار تحديد هوية بالتعرف على ملامح الوجه

شكل (٦-٢): يوضح انظمة تحديد الهوية(١)

- **تكنولوجيا الاستشعار Emerging Sensor Technologies:** تساعد على معرفة ظروف واحتياجات المبنى وتغير سلوك انظمة التحكم في المبنى، حيث تعتمد هذه التقنيات على تشغيل عدد كبير من الحساسات Sensors داخل المبنى، والمعلومات التي يتم تزويدها من خلال الحساسات والتي تزود بالمعلومات الخاصة بالتغيرات البيئية الداخلية والخارجية للمبنى مثل درجة الحرارة والرطوبة وعدد شاغلي المبنى وغيرها، وهناك حساسات تساعد في ناحية الامن والسلامة والتي بإمكانها تتبع دخول وخروج شاغلي المبنى وكذلك تُستخدم للتأكد من الاخلاء الكامل للمبنى اثناء الحريق.

- **اجهزة الاستشعار اللاسلكية Wireless Sensors:** هي مجموعة من اجهزة الاستشعار Sensor Nodes مثل كاشفات الحريق عن بعد Wireless Fire Detectors، والتي تنقل اشارة الانذار An Alarm Signal للوحة التحكم عن طريق الاشعة تحت الحمراء Infra-Red Transmission، وهي لا تحتاج الى وصلات سلكية لتخزين البيانات مما يسمح للحساسات اللاسلكية بأن توضع في اي مكان داخل فراغات المبنى او في الاماكن صعبة المراقبة.

- **نظام الانذار المبكر Alarm Systems:** الغرض الرئيسي منها هو سرعة الاستجابة الى الحريق ثم تحويل هذه الاستجابة المبكرة الى اشارات سمعية ومرئية لتنبيه الافراد داخل المبنى لوجود حريق.

(١) خالد علي يوسف علي، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

شكل (٧-٢): يوضح نظام اذار الحريق (١)

٢- أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف HVAC Systems:

هي النظم المرتبطة بنظم الاتمه وإدارة المبنى التي تساعد على تحسين نوعية الهواء الداخلي للفراغات وتساعد على مراقبة درجات الحرارة وتعديلها طبقا لحاجة المستخدمين وتعديل نوعية الهواء الداخلي استنادا الى نسبة اشغال الفراغات وتعديل الرطوبة ودرجة الحرارة وسرعة الهواء المتدفق للغرفة.

٣- أنظمة إدارة الطاقة (BEMS):*

هي نظم مخصصة لخفض استهلاك المبنى للطاقة والحد من التكاليف الكهربائية مع المحافظة على بيئة امنة ومريحة لشاغلي المبنى عن طريق تقليل الاستهلاك والسيطرة على الطلب ويعمل اي برنامج لإدارة الطاقة على التنسيق بين نظام الـ HVAC ونظم التحكم في الاضاءة لتحقيق الاستخدام الامثل للطاقة، ويستخدم لهذا الغرض أنظمة الكمبيوتر المبرمجة، وتأخذ هذه الأنظمة اسما عديدة مثل (٢):

BAS (Building Automation System)

EMS (Energy Management System). (EMCS (Energy Management and).

Control System

CCMS (Central Control and Monitoring System).

FMS (Facilities Management System).

(١) <http://www.tpub.com/celec/91.htm>

(٢) إيمان سيد عبد الفتاح علي، "دور العولمة الرقمية في تحسين أداء التفاعل البيئي للمباني الذكية"، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠١٠.

*BEMS: Building Energy Management Systems.

٤- انظمة الاضاءة **Lighting Systems**:

تعمل على امداد شاغلي المبنى بالإضاءة المطلوبة لإكمال مهام بصرية محددة عمليا وبطاقة اقل، حيث يتم دمجها مع الانارة الطبيعية بحيث تتكامل معها للحفاظ على الطاقة، وتتم السيطرة المركزية على انظمة الاضاءة من خلال برنامج حاسوبي واجهزة يدوية للتعديلات الشخصية للمستخدمين^(١).
ونظم الاضاءة الذكية يمكنها مراقبة المناطق المختلفة في المبنى بحيث يتم إنارة الاقسام او الفراغات التي يتم العمل فيها فقط وهناك انماط لنظم الاضاءة تعتمد على حساسات الحركة باستخدام الاشعة تحت الحمراء والتي تعمل على التشغيل التلقائي في حال اكتشاف اي حركة في الفراغ وانماط اخرى تعتمد على الزمن بحيث يتم التشغيل والايقاف تلقائيا طبقا لجدول زمني محدد وانماط اخرى تعتمد على مراقبة مستوى وشدة الاستضاءة الصناعية للفراغات بحيث تزيد او تقللها لبقاء مستوى الاضاءة ثابت اعتمادا على خلايا ضوئية^(٢).
- خصائص انظمة الاضاءة^(١):

- تشغيل واطفاء الاضواء آليا (بشكل مؤتمت) من خلال نظم استشعار او خلايا ضوئية Photo Cell.

- تعديل مستويات الاضاءة الداخلية حسب عدد المستعملين والإشغال، من خلال استعمال نوافذ Photochromatic.
- السماح للأفراد بإجراء التعديلات الشخصية للإضاءة من خلال الحاسوب واجهزة الهاتف.
- ادارة استهلاك الطاقة من خلال عملية مراقبة اشغال الفراغ وتعديلها ذاتيا لتلائم الاضاءة المطلوبة.

ومن امثلة نظم الاضاءة المستخدمة في المباني المكتبية نظام Ergo Light وهو يعتبر من افضل النظم التي قدمت وفر للطاقة بمقدار يصل الى ٨٠٪ شهريا، ويتكون هذا النظام من جهاز معلق به ثلاث وحدات اضاءة هي وحدتين خارجيتين تقدم اضاءة مباشرة ووحدة اضاءة مركزية موجهة للأعلى تقدم اضاءة غير مباشرة، ويوجد اسفل الجهاز المعلق نوعين من اجهزة التحكم الاتوماتيكي بالإضاءة من خلال حساس الاشغال بالأشعة تحت الحمراء، وحساس لخفض شدة الاضاءة Sensor For Day light Dimming^(٣).

Personal Dimming

Daylight Dimming
Sensing

Occupancy

شكل (٢-٨): يوضح استجابة وتفاعل نظام الاضاءة Ergo Light^(٣)

(١) زينب محمود عبد السلام محمد، ٢٠١١، مرجع سابق.
(٢) محمد معنر الكردي، "تقنيات الابنية الذكية في ترشيد الطاقة الكهربائية"، بحث مشور، قسم هندسة الطاقة الكهربائية، كلية الهندسة الميكانيكية والكهرباء، جامعة البعث، العراق.
(٣) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

٥- نظام ادارة المياه (WMS) (Water Management System):

يساعد هذا النظام على تطبيق المراقبة والادارة للمساعدة على تخفيض استعمال المياه، بالإضافة الى الطاقة والمواد الكيماوية المستهلكة لمعالجة المياه، وتتضمن نظم ادارة المياه مراقبة نقاوة المياه وكذلك الاستخدام الامثل لها ومعالجة مياه الصرف الصحي^(١). ومع النظم الحديثة امكن التحكم بالماء عن طريق شاشة لمس لطلب الماء الساخن او البارد، كما يمكن ايضا ادخال درجة حرارة معينة والحصول عليها مباشرة من صنوبر المياه.

١-٣-٢ أنظمة الاتصالات والمعلومات Information and Communication Systems:

هذه الانظمة تسهم في اضافة دور معرفي للمباني، فهي تساعد في نقل المعرفة و المعلومات وتساعد في ربط الفراغات بعضها ببعض. ومن الوسائل والانظمة المتقدمة في انظمة المعلومات^(٢):

- الهاتف الخاص بنظم البورصة (PBX) Private Telephone Exchange Systems.

- كابل الرؤية Cablevision.

- المؤتمرات السمعية والبصرية Audio-Visual and Video-Conferencing.

- الاتصال عبر الاقمار الصناعية Satellite Communication.

- البريد الالكتروني والوصول عبر الانترنت Electronic Mail and Internet Access.

ويتم الاتصال ونقل المعلومات بالشبكات السلكية Wired Technologies وبالشبكات اللاسلكية Wireless Technologies، ومن التقنيات المستخدمة في الاتصال ونقل المعلومات بالشبكات السلكية (DSL, LAN, WAN, SAN, OPT)، ومن تقنيات الاتصال ونقل المعلومات بالشبكات اللاسلكية والتي تعتمد على التردد والموجات لنقل المعلومات تقنية (ISDN, ADSL, WLAN)^(٣). ونستعرض بعض انظمة الاتصالات والمعلومات في التالي^(٤):

- نظم الاتصالات الصوتية والمرئية Voice and Image Communication Systems:

• نظام الفيديو Video System: وهو نظام لتسجيل الصوت والصورة من خلال شريط

مغناطيسي والذي يسمح بعرض ما تم تسجيله على الفور وكذلك يمكن التسجيل عدة مرات.

• انظمة التليتكست Teledext: وهو نظام نقل المعلومات في اتجاه واحد باستخدام قناة تلفزيونية دون حدوث تداخل مع القنوات العادية.

• نظام الفيديو تكست Videotext: عبارة عن وسيلة تفاعلية تتيح استرجاع المعلومات

بشكل فوري للمستخدمين والتي يتم عرضها على شاشة التلفزيون حيث يختار المستفيد ارقام

الصفحات التي تضم المعلومات التي تهتمه من بين كميات هائلة من المعلومات المخزنة

في قاعدة البيانات Data Base، وتتصل هذه الوسيلة بموسعة الكترونية Electronic

Encyclopedia يتم استقاء محتواها من الكتب والمجلات وتشمل ايضا بعض وظائف

اتصال البيانات Data Communication.

(١) إيمان علي جهمي، ٢٠١٣، مرجع سابق.

(٢) إيمان سيد عبد الفتاح علي، ٢٠١٠، مرجع سابق.

(٣) زينب محمود عبد السلام محمد، "دور تقنيات المباني الذكية في بناء مدن المعرفة"، بحث مشور، ٢٠١١.

(٤) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

DSL: Digital Subscriber Line.

LAN: Local Area Network.

WAN: Wide Area Network.

SAN: Storage Area Network.

ONT: Optical Network Technology.

WLAN: Wireless Local Network.

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line.

ISDN: Integrated Services Digital Network.

شكل (٢-٩): يوضح نظام الفيديو تكست^(١)

- نظم نقل البيانات Data Communication Systems :
 انظمة البريد الالكتروني Electronic Mail: وهي لإرسال واستقبال مستندات ووثائق الكترونية
 بين المستخدمين عبر الشبكة العنكبوتية لتسهيل تبادل المعلومات.

٢-٤ التكامل بين الانظمة في المباني الذكية:

تكامل الانظمة Systems Integration هو تهيئة الانظمة المختلفة للتعاون نحو كفاءة بيئة العمل^(١).

٢-٤-١ فكرة التكامل:

ان اساس التكامل بين الانظمة الذكية المختلفة داخل المبنى هو مشاركة المعلومات بين تلك الانظمة والتي تؤدي بدورها الى رفع كفاءة المبنى^(٢)، حيث وان التطور التقني وادخال الحاسوب مع العديد من تطبيقاته ساعد على خلق بنية تحتية واسعة النطاق والتي تدعم اتصال البيانات من خلال تكامل جميع الانظمة ومرونة الاتصال بينها^(٣). ومن الانظمة التي طورتها الدراسات نظام ال- Open Protocol الذي يسهل التواصل وتبادل المعلومات بين المكونات التي تستخدم هذا النظام، حيث يتم تبادل المعلومات والاتصال بين الانظمة بطريقتين الاولى عن طريق BACnet والذي يركز على التحكم وكميات الطاقة المستخدمة، والثانية عن طريق LONworks والذي يتعامل مع مختلف الانظمة في المباني الذكية^(٢).
 وهناك نوعين من التكامل الاول تكامل بين الانظمة الخدمية او انظمة دارة المبنى كنظم المصاعد وادارة الطاقة والتكييف والامن والسلامة ونظم الاضاءة... الخ، والتكامل الثاني بين نظم الاتصالات والمعلومات كخدمة الهاتف والفاكس، والانترنت، وقاعدة المعلومات المركزية... الخ^(١).

(١) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٢) نعمه حسن السيد عمر، ٢٠١٣، مرجع سابق.

(٣) محمد معتز الكردي، "تقنيات الابنية الذكية في ترشيد الطاقة الكهربائية" مرجع سابق.

وتتحقق فكرة التكامل من خلال عدة مستويات هي توفير قاعدة معلومات عامة لمراقبة عملية التشغيل لجميع النظم المستخدمة داخل المبنى وتوفير الادوات الخادمة لفكرة التكامل بالمبنى وتحقيق مستوى مناسب من الراحة والملائمة والامان لرفع الانتاجية وابداع الشاغلين^(١). ومن الامثلة على التكامل بين الانظمة^(٢):

- تكامل انظمة الامن والسلامة مع انظمة التهوية ، فمثلا تعلق انظمة التهوية في حال وجود حريق وذلك للتقليل من حجم الخسائر في المبنى.
- يتم التعامل مع المعلومات القادمة من انظمة الامن والسلامة والتي تتصل مع انظمة الفيديو بحيث يمكن التعامل سريعا مع الحريق في اي مكان في المبنى من قبل المختصين.
- تتكامل انظمة الامن مع نظام التهوية والتكييف وانظمة الاضاءة وانظمة المصاعد لضمان اعلى درجة امن للمستخدمين واكبر قدر من الراحة، فمثلا عند استخدام الشخص Security Card عند دخول المبنى الاداري يتم وصول المصعد ويتم اضاءة غرفته وتهويتها تلقائيا بالتكييف.

٢-٤-٢ المعوقات امام التكامل بين الانظمة الذكية:

هناك العديد من المعوقات امام التكامل بين الانظمة من اهمها ان التكامل بين الانظمة يحتاج الى مجموعة من المهندسين في مجالات مختلفة وعلى مستوى عالي وعلى المام بجميع الانظمة الذكية من اجل تحويل المبنى الى مبنى ذكي، كما ان وسيلة نقل المعلومات الى الانظمة الذكية نجد فيها صعوبة نظرا لاختلاف اللغة المستعملة لكل نظام على حده.

٢-٥ التحكم في انظمة المباني الذكية:

الجوهر الحقيقي في المباني الذكية وانظمة ادارة المبنى هي تكنولوجيا التحكم التي تسمح بالتكامل والامتنة وتحسين الاداء لكل الخدمات والمعدات التي تخدم وتدير المبنى الذكي. وقد بدأت تطبيقات كثيرة للتحكم بالانظمة المختلفة للمبنى حيث كانت عبارة عن انظمة فردية والتي لا تسمح الا للتحكم فقط بالاستخدام والذي كان من الصعب الاتصال ونقل المعلومات والبيانات فيما بينها البين وذلك بسبب اختلاف بعض البروتوكولات بين الانظمة والاجهزة^(٤)، ولمعالجة هذه المشكلة تم الوصول الى بروتوكول مفتوح Open Protocol والذي يسهل التوصيل وتبادل المعلومات بين المكونات التي تستخدم هذا النظام. ويوجد انواع للبروتوكولات المفتوحة لتسهيل الاتصال بين انظمة المبنى هما:

١- نظام الـ BACnet وهذا النظام جاء كبديل للبروتوكولات المغلقة التي لا تسمح الا للتحكم فقط بالاستخدام وهذا النظام او البروتوكول مثل اي بروتوكول للاتصالات يتكون من مجموعة من القواعد التي تعمل على تبادل المعلومات فهو بروتوكول يقدم لغة شائعة تفهمها مختلف الاجهزة، و الـ BAC net بروتوكول للتحكم في الشبكات وادارة المبنى الكترونيا^(٥).

(١) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٢) نيرفانا اسامة حنفي، ٢٠٠٩، مرجع سابق.

(٣) نعمه حسن السيد عمر، ٢٠١٣، مرجع سابق.

(٤) سيف الدين فاروق، ٢٠١٠، مرجع سابق.

(٥) إيمان سيد عبد الفتاح علي، ٢٠١٠، مرجع سابق.

شكل (١٠-٢) رسم توضيحي لنظام الـ BAC net

٢- نظام الـ LON works وهو يتعامل مع مختلف الانظمة في المباني الذكية^(١).

Echelon (LonWorks or LON) Architecture

شكل (١١-٢): رسم توضيحي لنظام الـ LON works

٣- أنظمة أخرى مثل الـ PROFIBUS، BAT bus، EIB، World FIP، CE bus، والتي تتيح لنظام التحكم الرئيسي في المبنى بمشاركة أدوات وأجهزة من مصنعين مختلفين^(٢). لذا يجب ان يكون تصميم أنظمة المباني ذو هندسة مفتوحة Open Architecture بحيث يمكن تعديل أنظمة المباني بسهولة واقتصادية لتوافق التغيرات، فالهندسة المفتوحة تسمح باستخدام الشبكات لنقل المعلومات في أكثر من مستوى وكذلك السماح للوصول الى قواعد البيانات باي Workstation واعداد برمجية الاجهزة بسهولة لتوافق تنوع الوظائف، وايضا استخدام اجهزة من منتجات مختلفة.

(١) نعمه حسن السيد عمر، ٢٠١٣، مرجع سابق.

(٢) محمد السيد سنيت، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

٢-٥-١ اجهزة تحكم المستعمل:

ان راحة شاغلي المبنى تتعلق بمقدرته على التحكم في بيئتهم. حيث توجد انواع مختلفة لاجهزة تحكم المستعمل حيث تتغير درجات التعقيد (لكن جميعها سهلة الاستعمال ولا تحتاج الى اي تدريب معقد)، وهذه الاجهزة كالتالي^(١):

- مفاتيح يدوية.
- اجهزة سيطرة IR تحت الحمراء.
- انظمة الاتصالات الهاتفية.
- اجهزة اتصال الحاسوب.

٢-٥-٢ عناصر نظام التحكم في المبنى الذكي:

لكي يتم التحكم في المبنى الذكي يجب ان يحتوي نظام التحكم على البنية التحتية التالية^(٢):

- اجهزة التحكم Nodes Devices: هي اجهزة للاتصالات تستخدم البروتوكولات لربطها بشبكة المعلومات Network وتشمل الحساسات والمشغلات Sensors and Actuators.
- الاسلاك The Channels: هو جزء من شبكة التحكم التي تشتمل على الاسلاك التي يتم توصيلها باجهزة التحكم.
- البروتوكولات The Protocols: هي اللغة التي تستخدمها اجهزة التحكم.
- قنوات التوجيه Routers: تستخدم في تمديد الوصلات وتقسيم اجزاء الشبكة، وهي اجهزة فيزيائية تقوم بتجميع الشبكات السلكية واللاسكية معا.

الخلاصة:

الانظمة في المباني الذكية تمثل التكنولوجيا والتقنيات والاجهزة والحساسات وغيرها والتي لها الدور الاول في جعل المباني ذكية مؤتمتة وقادرة على الاستجابة للتغيرات المحيطة المختلفة، وتنقسم الانظمة الى نوعين الاول انظمة خدمية هي انظمة امن وسلامة وانظمة HVAC وانظمة BEMS وانظمة اضاءة وغيرها وهي تعمل على توفير بيئة داخلية مريحة، والقسم الثاني من الانظمة هي انظمة الاتصالات والمعلومات والتي تتلخص في نقل المعلومات والبيانات بين الانظمة المختلفة للمبنى وربط الفراغات ببعضها والتي تسهم في اضافة دور معرفي للمبنى. والانظمة في المباني الذكية يجب ان تكون متكاملة مع بعضها البعض تتشارك المعلومات فيما بينها كي تكون نتيجة عمل الانظمة فاعله ومحقة افضل النتائج في توفير بيئة داخلية مريحة، ويتم التحكم في هذه الانظمة اما يدويا من قبل الشاغلين او توماتيكيا وكذلك من خلال نظام ادارة المبنى المتحكم في جميع الانظمة.

(١) محمد السيد سنيث، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

(٢) إيمان سيد عبد الفتاح علي، ٢٠١٠، مرجع سابق.

المبحث الثاني

الأغلفة الذكية

Intelligent Skins

تمهيد:

غلاف المبنى سُمي بهذه التسمية لأنه يشمل الواجهات والسطح، وغلاف المبنى هو اول المكونات المعمارية وعناصر المبنى التي تواجه البيئة الخارجية فهو يعتبر الحد الفاصل بين مكونات وفراغات المبنى الداخلية وبين البيئة الخارجية المحيطة لذا فهو يقوم بدور المنظم الحراري للفراغات الداخلية بجانب تحكمه في عوامل ونسب الاضاءة والتهوية الطبيعية، ومن هذا المنطلق ومع التطورات المتسارعة للتكنولوجيا والتقنيات كان لاغلفة المباني او واجهاتها نصيب كبير من هذا التطور.

وقد ظهر في اربعينات وخمسينات القرن العشرين اول مفهوم لما يسمى بالغلاف الذكي في المباني التي تتبع طراز النظام العالمي International Style والتي اطلق عليها بعض النقاد مباني الصندوق الزجاجي Glass Box مثال على ذلك مبنى سيجرام Sagram Building بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية، حيث اعتمدت هذه الواجهات على اطار متلائم من الحديد والزجاج يحيط بكل اجزاء المبنى الخارجية^(١)، واستمر هذا الاتجاه خاصة في مباني المؤسسات التجارية والادارية حتى الثمانينات، حيث كان دور الغلاف في هذه المرحلة منحصر في تحقيق بعض الخواص البصرية والتأكيد على بعض المعاني التشكيلية دون ان يكون له دور وظيفي واضح.

في بدايات الثمانينات ومع تطور التقنية بدأت عملية اضافة بعض الانظمة التكنولوجية الى هذه الاغلفة عمليات التهوية الطبيعية والصناعية وعمليات العزل الحراري، كما تم ربط غلاف المبنى بمركز التحكم الرئيسي للمبنى باعتباره احد انظمة المبنى الهامة، وتعتبر هذه المرحلة هي بداية الدور الوظيفي الحقيقي للغلاف الخارجي للمبنى^(١).

وبدأت في بداية التسعينات من القرن العشرين تظهر مفاهيم جديدة لاستخدام الغلاف الخارجي للمبنى، فقد اضيف لهذا الغلاف انظمة فائقة التقنية والحساسية بحيث تجعله يتعامل مع المتغيرات البيئية بطريقة فاعلة، كما يقوم بعملية التوقع لتلك المتغيرات فاصبح الغلاف الذكي يشمل انظمة مختلفة مئا انظمة التهوية والاضاءة والتكييف بحيث ترتبط مع بعضها البعض ومع باقي انظمة المبنى بواسطة المركز الرئيس للتحكم والذي يمثل عقل المبنى الذي يعتمد على انظمة حاسب آلي فائقة الدقة والتطور وعلى قواعد بيانات وانظمة شبكات Network تربط بين انظمة المبنى المختلفة^(١).

ومع تطور غلاف المبنى تحول من مجرد شكل خارجي الى جزء متفاعل ومراعي للبيئة الخارجية المحيطة وموفر للراحة الحرارية والضوئية داخل المبنى.

٢-٦ مفهوم وتعريفات الغلاف الذكي:

في الماضي كانت الفكرة الثابتة عند المعماربيين ان الغلاف الخارجي للمبنى هو عنصر ثابت لا يتغير، ومع ظهور مصطلح الغلاف الذكي تغير هذا المفهوم حيث اصبح الغلاف مثل الكائن الحي الذي ينبض بالحياة والقادر على الحركة لتلبية احتياجات المستخدمين وبأقل قدر من الطاقة بل وتوفير احتياج المبنى من الطاقة^(٢)، حيث يقوم الغلاف الذكي بدور المنظم الحراري لفراغات المبنى الداخلية بجانب تحكمه في عوامل ونسب الاضاءة والتهوية الطبيعية لتلك الفراغات عن طريق تفاعله مع متغيرات البيئة الداخلية والخارجية للمبنى، وتقوم فكرة عمل الغلاف الذكي على ثلاث مراحل متتالية هي^(٢):

(١) وليد محمد السيد عبد العال، ٢٠٠٨، مرجع سابق.
(٢) خالد مسعد عبد السميع غريب، ٢٠١١، مرجع سابق.

- ١ - الاستشعار: من خلال اجهزة الاستشعار المختلفة Sensors خارجيا وداخليا.
- ٢ - ادراك الحدث: بواسطة عقل المبنى (نظام ادارة المبنى) Management System.
- ٣ - اتخاذ القرار وتنفيذه: بواسطة المحركات المتصلة بالعناصر الخارجية للمبنى (الاسطح والحوائط والفتحات الخارجية).

وقد عُرف الغلاف الذكي بأنه غلاف نشيط يغير من خواصه استجابة الى الظروف البيئية داخل وخارج المبنى حيث يمثل نظام ذكي متعدد الوظائف يحتوي على خلايا كهروضوئية Photovoltaic تولد الكهرباء^(١)، ويعرف Andrea Compagno الغلاف الذكي بأنه الغلاف الذي يمكنه التوافق بطريقة ديناميكية والتي غالبا ما تتسم بالحياة والتفاعل لتغيرات الضوء والاحوال الجوية من خلال الوقاية من الحرارة ذاتيا وايضا قياسات التحكم الحراري بهدف تقليل الطاقة المستهلكة والارتقاء بمستوى البيئة الداخلية.

اما Mark Skelly – University of Bath يعتبر ان الغلاف الذكي هو الذي يدمج العديد من الوسائل ذات القابلية للتعديل adjustability والتحكم والتي لها الامكانية على التكيف control adaptability بحيث يمكن استخدامها لتحسين دور الغلاف كمكيف للمناخ والتي تُعطي الغلاف القدرة على قبول او رفض الطاقة الحرة من البيئة الخارجية مما يقلل من كمية الطاقة المطلوبة لتحقيق بيئة داخلية مريحة. ويعرف Battle and McCarthy (AD) الغلاف الذكي بأنه الغلاف القادر على توفير نفسه ذاتيا من خلال الاستجابة الحرارية المثالية لاي مجموعة معلومة من الاحوال المناخية الخارجية ومتطلبات الشاغلين والتوجيه ونوع المبنى^(٢).

٢-٧ خصائص الغلاف الذكي:

للغلاف الذكي خصائص يتميز بها، فبعد التقدم التكنولوجي توجهت معظم نظريات العمارة نحو توظيف الواجهة لخدمة البيئة ومراعاة اعتبارات توفير الطاقة، ومن هذه الخصائص^(٢)(٣)(٤):

- ١ - القدرة على التغير والتكيف والتحكم: مع تطورات مفهوم الغلاف الذكي اصبحت القدرة على التغير هي احد خصائصه الاساسية مثال على ذلك:

- القدرة على تغيير خصائص الغلاف الخارجي على حسب الفصول المناخية على مدار العام، فمثلا تكون وظيفة الغلاف الخارجي حجب اشعة الشمس الساقطة على المباني والعمل على تقليل درجة الحرارة، وفي فصل الشتاء يعمل الغلاف على امتصاص اكبر قدر من الحرارة والعمل على تدفئة المبنى، فاصبح الغلاف له القدرة على التحكم في نفاذية الحرارة والضوء والهواء والصوت اضافة الى التحكم في السماح في الرؤية من خلالها، فالغلاف يعمل كمنظم لنفاذية العناصر السابقة بدلا من عمله كحاجز يبقيها خارجا.

(١) علا محمد سمير اسماعيل مصطفى، " العمارة الذكية وتأثيرها على التصميم الداخلي والخارجي"، قسم التصميم الداخلي والاثاث، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مصر، ٢٠٠٦.

(٢) أسماء عياد سليمان مالىو، "العمارة الذكية الصديقة للبيئة"، رسالة ماجستير في العلوم الهندسية، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة الاسكندرية، مصر، ٢٠١٣.

(٣) إيمان علي جهمي، ٢٠١٣، مرجع سابق.

(٤) خالد مسعد عبد السميع غريب، ٢٠١١، مرجع سابق.

- القدرة على التغيير في اليوم الواحد بناء على حرارة الجو، فيتعامل الغلاف بشكل مختلف مع المناخ بصورة لحظية بناء على المعطيات الداخلة بشكل مستمر.
- القابلية للتغيير في درجات الشفافية على حسب الاحتياج، ويتم ذلك من خلال التحكم في خصائص المواد والتي تسمى بالمواد الذكية Smart Materials والتي سنستعرض دورها وخصائصها في الجزء التالي من هذا المبحث.

ومن خلال القدرة على الاستجابة لتلك المتغيرات البيئية يكون لغلاف المبنى خاصية الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية الحرة وبالتالي تحسين مستويات الراحة المعتمدة على الاضاءة الطبيعية والتدفئة والتبريد الطبيعي وبالتالي خفض استهلاك الطاقة والحد من متطلبات الانظمة الصناعية.

هذه القدرة على التغيير تتوافق مع مقولة ان "القدرة على البقاء على قيد الحياة تعتمد على قدرة التكيف مع البيئة المتغيرة" وهذا ما يطمح العلماء للوصول بالغلاف اليه.

ومثال بسيط على ذلك مبنى Hooker Building بمدينة نيويورك، الذي تمتلك واجهاته القدرة الفاعلة في التكيف مع المتغيرات اليومية الموسمية حيث يستجيب الغلاف الخارجي لتلك المتغيرات من خلال فتح وغلق كواسر الشمس أليا والموجودة بين طبقتي الزجاج الخارجية والداخلية والتي يتم التحكم فيها بواسطة الخلايا الشمسية الموجودة على الضلع الاعلى من احد تلك الكواسر في كل مجموعة.

٢ - **القدرة على التعلم:** يهدف العلماء الى جعل الغلاف الذكي يمتلك قدرة التعلم واتخاذ القرار الامثل ذاتيا بناء على تجارب مشابهة مرت به في الماضي، مثال على ذلك استشعار وجود غيوم ملبدة في السماء حيث يتوقع هبوط امطار على المبنى ويتخذ القرار الامثل لذلك حيث يرغب العلماء في امتلاك الغلاف الذكي احد الخواص البشرية مثل التصرف التلقائي دون الرجوع للمستخدم بالاضافة الى التحكم وضبط ذاته لملائمة التغيرات البيئية المستمرة وان تكون له القدرة على التنبؤ بالمستقبل وكذلك التمكن من الوصول الى حلول ملائمة للمستخدم.

٣ - **القابلية لتوفير متطلبات المستخدمين:** الغلاف الذكي لا يحيط بشخص معين او فرد واحد انما يحيط بمجموعة من المستخدمين تختلف احتياجاتهم وطلباتهم من مكان لآخر، وحيث ان الغلاف يعمل على توفير اكبر قدر من الراحة من خلال التحكم الذاتي فإن على غلاف المبنى الذكي ان تكون له القابلية في قبول اوامر جديدة للمستخدم غير منطقية بناء على رغبة المستخدم في ذلك، لكن قبول تلك الرغبات تختلف على مدى خصوصية المبنى فاذا كان المبنى خاص فعلى الغلاف الانصياع لرغبات المستخدم وان خالفت الراحة الحرارية المطلوبه اما اذا كان المبنى عام فعلى المستخدم الانصياع لمتطلبات النظام العام.

شكل (٢- ١٢): خصائص الغلاف الذكي^(١)

شكل (٢-١٣): مبنى Hooker Building يوضح مدى اندماج الواجهة مع التغيرات الداخلية والخارجية^(١)

(1) http://www.academia.edu/3437847/The_Tectonics_of_the_Double_Skin

٨-٢ أهمية وميزات الغلاف الذكي:

مع التطورات التكنولوجية والتقنية التي شملت واجهات المباني بما في ذلك الاسطح لتمثل غلاف واحد متكامل في عمله ومهامه، لم يعد بعدها غلاف المبنى هو الجزء الفاصل بين البيئة الخارجية والداخلية فقط، لكن اصبح له اهمية بالغة ودور كبير في توفير الطاقة والحفاظ عليها والتي اصبحت الشغل الشاغل للمهتمين والمختصين.

حيث توفر الاغلفة الذكية للمباني الطاقة بطريقتين: الاولى مباشرة من خلال الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة الشمس والرياح في توليد الطاقة، والطريقة الثانية غير مباشرة من خلال توفير استهلاك الطاقة بواسطة الاعتماد على المصادر الطبيعية من الاضاءة والتهوية وتفعيل استراتيجيات التبريد والتدفئة من خلال اختزان المبنى للحرارة والبرودة، واذا كانت المباني تستهلك ٥٠٪ من الطاقة عالميا والمباني الادارية ٢٠٪، فان الاغلفة الذكية يمكنها ان تقدم الكثير للبيئة من خلال حفاظها على الطاقة حيث يمكنها ان توفر من ٢٠٪ الى ٣٠٪ من الطاقة الكهربائية المستهلكة في العديد من المباني الادارية^(١).

كما ان للغلاف الذكي اهمية في معالجة التعارض في اداء المتطلبات الوظيفية ومثال على ذلك:
- توفير رؤية View تتيح الاتصال مع الخارج، وفي نفس الوقت تعطي تحكم في وهج الشمس Control Glare.

- توفير درجة من التواصل الخارجي او الراحة النفسية Psychological Comfort وفي نفس الوقت توفير راحة مادية Physical Comfort في مواجهة درجات الحرارة والشمس الشديدة.

- يسمح بدخول ضوء النهار وفي نفس الوقت يوفر تحكم في نفاذ اشعة الشمس Control Solar Transmittance واحمال البرودة الناتجة Loads Cooling.

- توفير تهوية طبيعية وفي نفس الوقت يسمح بتسريب الهواء غير المرغوب.

فتكمن اهمية الاغلفة الذكية في تحقيق هذه الثلاث الاهداف:

- ١ - توفير الطاقة الكلية المستهلكة.
- ٢ - توفير متطلبات الراحة للشاغلين.
- ٣ - تحقيق التفاعل والتكامل بين عناصر الغلاف الذكي وانظمة المبنى.

شكل (٢-١٤): أهمية الغلاف الذكي^(٢)

(٧) أسماء عياد سليمان مالميو، ٢٠١٣، مرجع سبق.
(٢) الباحثة

٢-٩ وظائف الغلاف الذكي:

تختلف الواجهة الذكية عن التقليدية ، ففيها تندمج العديد من الاجهزة المختلفة التي تتحكم في امكانية تكيف الغلاف الخارجي للمبنى ليؤدي عمله كوسط منظم للمناخ، فهو المتحكم في نفاذية العناصر الاربعة الحرارة والضوء والصوت والهواء ليساعد على تحقيق متطلبات الراحة الاساسية الحرارية والبصرية والسمعية والتهوية، فمكونات الغلاف الالوية الاداء تعمل على ان تُبقي كل من متطلبات الراحة في المدى الذي يتحقق فيها افضل احساس لشاغلي المبنى بالرضا، لذا كان للغلاف الذكي وظائف هامه ومختلفة نذكرها في التالي(١)(٢)(٣):

وظيفة الغلاف	العنصر
الاشعاع الشمسي. والاشعاع الشمسي.	الاشعاع الطبيعية، التحكم في نفاذية الضوء، تحمي من الشمس وتتحكم في وهج الشمس
البصرية).	تسمح بالرؤية من خلالها (الاتصال البصري)، تزود بخاصية تعقيم النوافذ(الحماية البصرية).
العزل والتحكم الحراري، تحد من تسرب حرارة المبنى.	الحرارة
تحد من الضوضاء الخارجية.	الصوت
تسمح بالتحكم في التهوية الطبيعية.	التهوية
تحد من التكثيف وتكون البكتيريا، تتحكم في الرطوبة، تحمي من الاضرار البيولوجية الناتجة عن الفطريات وخلافه، تحافظ على البيئة الداخلية من الملوثات والروائح الكريهة.	الصحة
المقحمين خارجا وتزود بالامان.	الامن والحماية
نقل الاحمال، تسهل امور التنفيذ والتشغيل والصيانة، تتكامل مع بقية الانظمة للمبنى.	انشائية وفنية
ذات تكلفة منطقية، تتيح الخصوصية، تولد الطاقة.	اخرى

جدول (٢-١): يوضح اهم وظائف غلاف المبنى الذكي(٤).

(١) نيرفانا اسامة حنفي، ٢٠٠٩، مرجع سابق.
(٢) أسماء عياد سليمان مالميو، ٢٠١٣، مرجع سابق.
(٣) محمد زكريا محمد علي، ٢٠٠٨، مرجع سابق.
(٤) الباحثة.

٢-١٠ مكونات الغلاف الذكي:

جاءت مكونات الغلاف الذكي على العديد من الاشكال المختلفة وتؤدي العديد من الوظائف المتنوعة، وهذه المكونات هي:

١ - **السقف:** وهو احد مكونات الغلاف الذكي للمبنى واحد عناصره الهامة، حيث ان له وظائف متعددة الى جانب وظيفة حماية المبنى من العوامل الخارجية كالامطار والحرارة وغيرها. ومن المهام المضافة لسقف المبنى الذكي هي توليد الكهرباء باستخدام الاسطح الكهروضوئية او الاسطح المزودة بالواح الخلايا الشمسية^(١).

والاسقف الكهروضوئية تؤدي وظائف السقف العادي كعزل المياه وتصريف الامطار والعزل الحراري كما انها تولد الكهرباء ايضا وهي تُستعمل على اسقف مستوية او اسقف مائلة وفي حالة الاسقف المائلة يمكن ان تحل محل بلاطات السقف وتعمل كبلاطات اسقف Roof Tiles، او يتم تثبيتها على السقف في صورة رقائق تسقيف من الالواح والصفائح الرقيقة Slates Shingle حيث ان الاسقف المائلة تولد كهرباء اكبر من الاسقف المستوية^(٢)، كما انه يمكن استخدام البلاطات الشمسية والمصنعة في نفس حجم البلاطات العادية حيث ان لها نفس مبادئ عمل الخلايا الشمسية من حيث تحويل فوتونات الاشعة الشمسية الى طاقة كهربائية^(١).

شكل (٢-١٥): يوضح استخدام الاسطح الكهروضوئية في الاغلفة الخارجية لمبنى Rhine Elbe Science Building^(٣)

وحيث ان اساس مكون هذه الاسقف هي الخلايا الكهروضوئية فإن هذه الخلايا يمكن ان تُدمج مع واجهات المبنى وكاسرات الشمس ووسائل التظليل المختلفة لزيادة توليد الطاقة الكهربائية وخاصة كاسرات لشمس المتحركة والمتعرضه للشمس طوال النهار لتزيد من توليد الطاقة الكهربائية.

(١) خالد مسعد عبد السميع غريب، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٢) نيرفانا اسامة حنفي، ٢٠٠٩، مرجع سابق.

(٣) www.google.com

٢ - **الجدران الخارجية:** وهي العنصر القائم من الغلاف الخارجي للمبنى والذي يعمل مع باقي عناصر الغلاف لحماية المبنى من العوامل الخارجية.

وهناك انواع مختلفة لجدران الغلاف الذكي ومنها الحوائط الكهروضوئية والتي تعمل بنفس فكرة الاسقف الكهروضوئية المذكوره في النقطة السابقة حيث وان الجدران او الواجهة الكهروضوئية المثالية غالبا ما تكون موجهة جنوبا لتعرضها لاشعة الشمس اكثر من غيرها كما ان الواجهة الكهروضوئية الرأسية تنتج كمية من الطاقة الكهربائية اقل اذا ما قورنت بالالواح المائلة نحو الشمس وكما تعمل هذه الواجهة على الحماية من الوهج واشعة الشمس المباشرة^(١).
وغالبا ما تكون حوائط الغلاف الذكي من الزجاج والحديد او الزجاج والالمنيوم والذي تطرقنا لها ولخواصها وطرق عملها سابقا.

شكل (٢-١٦): يوضح تكامل الخلايا الكهروضوئية مع مسطحات التزجيج بحيث تسمح بالرؤية دخول الضوء كما هو في مبنى Seattle public library, Washington^(٣)

٣ - **نظام التحكم الالي Façade Automation System:** وهو يمثل عقل النظام والمتحكم الرئيسي في كل وظائف الواجهة، حيث يحتوي على قاعدة بيانات تحتوي على عدد هائل من المدخلات والمعلومات والبيانات التي تتدفق عليه كل لحظة وكمية هائلة من المعادلات في صيغة (If – Then)^(٢).

٤ - **اجهزة الواجهة الذكية:** يمكن ان نقسم اجهزة الواجهة الذكية الى قسمين:
اولا: عناصر وظيفية ومنها:

أ - فتحات التهوية Vent Opening: ونذكر منها النوافذ الذكية والتي تقوم بالتحكم في انتقال الضوء من خلال تغير شفافية الزجاج، فتصبح النافذة غير شفافة عندما تكون كثافة وشدة اشعة الشمس قوية مما يمنع اشعة الشمس المباشرة من المرور والدخول للفراغات المبنى، وتصبح النافذة شفافة عندما يفقد الضوء الساقط عليه شدته وكثافته، ومن خلال تغير الشفافية تتحكم النافذة الذكية ايضا في الرؤيا. كما تتحكم النافذة الذكية في انتقال الحرارة^(٢).

ب - وسائل التظليل Blinds Louvers: وهناك وسائل تظليل مرتبطة بالغلاف الذكي منها:
- وسائل التظليل الخارجية: يتم دمج ادوات التظليل الخارجية في الواجهة للحد من الحرارة المكتسبة نتيجة الاشعاع الشمسي المكتسب المباشر وتتميز باعتراضها لاشعاع الشمس قبل الوصول للمبنى^(١)، ويوضح ذلك الشكل (٢-١٧).

(١) نيرفانا اسامة حنفي، ٢٠٠٩، مرجع سابق.

(٢) أسماء عياد سليمان مالميو، ٢٠١٣، مرجع سابق.

(٣) www.google.com

- وسائل التظليل الداخلية: تُستخدم وسائل التظليل الداخلية للحد من الوهج الناتج من الاشعاع الشمسي، وعادة ما تكون وسائل التظليل هذه قابلة للتعديل وتسمح للشاغلين بتنظيم كمية الضوء المباشر الداخل للفراغ. واكثر تلك الوسائل شيوعا الستائر الافقية او العمودية الملتصقة بالنافذة من الخلف كالستائر الفينيسية، وذلك كما في الشكل (١٨-٢). ومزايا هذا النوع من التظليل انها تزيد من الراحة الحرارية للفراغ وايضا اسهل في الصيانة والتركييب كونها موجودة خلف الزجاج ومحمية من عناصر البيئة الخارجية^(١).

- وسائل التظليل المدمجة بين طبقتي الواجهة: في حال ان الواجهة مزدوجة فانه يتم دمج وسائل التظليل بين طبقتي الواجهة في الفراغ الهوائي^(١)، وذلك كما في الشكل (١٩-٢).

ج- عواكس الاضاءة Light Reflection.

شكل (١٧-٢): يوضح لكاسرات الشمس الخارجية المتحركة التي تتبع مسار الشمس لمنع الوهج والاكنتساب الحراري مع السماح بنفاذ الضوء^(٢)

شكل (١٨-٢): يوضح احد بدائل التظليل الداخلي

(١) إيمان سيد عبد الفتاح علي، ٢٠١٠، مرجع سابق.

(٢) www.google.com

شكل (٢- ١٩): يوضح نوع من انواع الستائر بين طبقتي الغلاف المزدوج(٣)

ثانيا: اجهزة الواجهة الذكية ومنها(٢):

* مشغلات التهوية Vent Actuation.

* محركات الستائر Blind Motors.

* مكابس الحواجب Louvers Pistons.

٥ - شبكة الاتصال **Communication Network**: اضافة اي جهاز من اجهزة الواجهة المختلفة يحتاج الى شبكات من الكابلات تربطه بالنظام وتنقل الاشارات والبيانات منه واليه، وتمثل شبكة الاتصال من كابلات وبروتوكولات اهم عنصر من عناصر النظام بصورة عامه، حيث تم تفصيل في ذلك في جزء الانظمة.

٦ - الحساسات **Sensors**: الحساسات والتي تم ذكرها بتفصيل اكبر في جزء اللانظمة هي التي تزود انظمة التحكم الالي بالبيانات عن البيئة المحيطة فتضيف صفة الفاعلية والاستجابة الى مكونات الغلاف الذكي، فالحساسات هي من عناصر النظام الآلي التي تحول التغيرات الطبيعية المختلفة الى اشارات كهربية، حيث توجد انواع مختلفه من الحساسات تختلف بطبيعة عملها من خلال قياس المتغيرات المحيطة مثل مستويات الضوء ودرجة الحرارة وحالة الرياح والمطر وشغل الفراغ.... الخ.

والقياسات المختلفة التي تقوم بها الحساسات يتم بها تغذية نظام التحكم المركزي للمبنى الذكي لاختذ القرارات التي يرسلها الى الانظمة الخدمية في المبنى وكذلك اجهزة الواجهة لضبط البيئة الداخلية لتحقيق شروط ومتطلبات الراحة.

(١) إيمان سيد عبد الفتاح علي، ٢٠١٠، مرجع سابق.

(٢) أسماء عياد سليمان مالميو، ٢٠١٣، مرجع سابق.

٢- ١١ انواع الاغلفة الذكية:

هناك نوعين من الاغلفة الذكية هي:

١ - الغلاف الذكي المفرد Single Intelligent Skin .

٢ - الغلاف الذكي المزدوج Double Intelligent Skin.

٢-١١-١ الغلاف الذكي المفرد Single Intelligent Skin:

وهو الغلاف الذي يتعامل مع البيئة الخارجية بطريقة مفردة، حيث تتم عمليات التبادل الحراري والضوئي بصورة مباشرة بغض النظر عن تركيب تلك الطبقة المفردة حتى لو احتوت على طبقة من الزجاج المزدوج^(١).

والمعالجات او الخواص الفيزيائية للغلاف المفرد تعتمد على خواص المادة المكونة له، والتي تعتمد على الخواص المختلفة للزجاج وطرق صناعته وانواعه المتعددة، او تعتمد على وسائل خارجية لتحقيق خواص فيزيائية افضل مثل وحدات التظليل على سبيل المثال.

٢-١١-٢ الغلاف الذكي المزدوج Double Intelligent Skin:

الغلاف المزدوج او الثنائي يتكون من طبقتان او مستويان من الزجاج من اجل التعامل مع البيئة الخارجية، بحيث تتعامل الطبقة الخارجية مع تغير الظروف البيئية بينما تتعامل الطبقة الداخلية مع البيئة الداخلية للفراغات، حيث يفصل بين هاتين الطبقتين مساحة او فاصل هوائي يحتوي في الغالب على عواكس وستائر متحركة ومراوح تحريك الهواء ويتم من خلال هذه الفاصل الهوائي محاولة تعديل ومعالجة الظروف الخارجية الغير مواتمة، كما يعمل هذا الفاصل الهوائي كعازل للحرارة والصوت^{(١)(٢)}.

والغلاف المزدوج بجانب الخواص الفيزيائية لمادته فانه يعتمد على ما توفره المساحة الفاصلة بين طبقتيه بما قد تحتويه من عناصر معالجة، وبذلك فان هذا النوع لا يحتاج الى نفس الكم من العناصر او الوسائل المساعدة الخارجية لتحقيق عملية المواتمة كما قد يكون في الغلاف المفرد^(١). والشكل التالي وشكل (٢-١٩) يوضح طبقتي الغلاف المزدوج الداخلية والخارجية.

شكل (٢-٢٠): تفصيلة توضح الطبقتين الداخلية والخارجية للواجهة المزدوجة^(٣)

(١) وليد محمد السيد عبد العال، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

(٢) علا محمد سمير اسماعيل مصطفى، ٢٠٠٦، مرجع سابق.

(3) <http://www.arch.ttu.edu/courses/2013/fall/5334/Students/Martino/10/Defaul>

٢-١١-٢-١ انواع الاغلفة المزدوجة:

هناك انواع عديدة لواجهات الغلاف المزدوج منها (١)(٢):

١ - الواجهة الصندوقية Box Facade:

في هذا النوع من الواجهات يتم تقسيم الواجهة الى عدة تقسيمات افقية ورأسية على شكل صناديق صغيرة منفصلة عن بعضها البعض كما هو موضح بالشكل التالي.

شكل (٢-٢١): يوضح تقسيم الواجهة الصندوقية، وتدفق الهواء خلالها (٣)

٢ - واجهة عمود الهواء والنوافذ الصندوقية Shaft Box Facade:

وهذه الواجهة تقوم فكرة عملها على الاستفادة من فروق الضغط وطفوية الهواء معا، حيث يتحرك الهواء في عمود رأسي يصل عادة عدة ادوار معا تحت ضغط وسرعة مرتفعة نسبيا اضافة الى الفرق في درجات الحرارة ليسحب الهواء من داخل الغرف بنظرية الضغط السالب Negative Pressure، ويتم الاعتماد هنا في تهوية الفراغات على التهوية العرضية.

شكل (٢-٢٢): يوضح شكل وتدفق الهواء في واجهة عمود الهواء والنوافذ الصندوقية (٣)

(١) أسماء عياد سليمان مالميو، ٢٠١٣، مرجع سابق.

(٢) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

٣ - الواجهة الممر Corridor Facade:

في هذا النوع من الواجهات يكون الفراغ المتوسط بين طبقتي الواجهة الخارجية والداخلية مقسم افقيا على مستوى كل دور، ويمكن ان تضاف تقسيمات عمودية لاسباب سمعية او للحماية من الحريق، كما توضع فتحات دخول الهواء وخروجه في الممرات قطريا لكي يمنع ذلك الهواء المستخدم من احد الادوار ان يدخل الدور الاعلى منه مباشرة.

٤ - الواجهة متعددة الطوابق Multistory Facade:

وتعتمد فكرة هذه الواجهة على وجود فراغ هوائي غير مقسم بين طبقتي الواجهة الخارجية والداخلية، حيث يتم عمل فتحات تهوية كبيرة في اسفل واعلى الواجهة تسمح للهواء بالدخول والخروج من الفراغ بين طبقتي الواجهة.

(1)www. google.com

٥ - الواجهة ذات شرائح التهوية Louver Facade.

تتكون هذه الواجهة من شرائح شفافة تعمل بمحرك Motorized Transparent Rotating Louvers، وعند اغلاق هذه الشرائح تعمل كواجهة مغلقة اما في حالة فتحها فتسمح الشرائح بزيادة التهوية من خلال الغلاف الهوائي بين طبقات الغلاف Air Cavity.

شكل (٢-٢٥): لقطة تظهر الفراغ الهوائي للواجهة ذات شرائح التهوية المزدوجة لمبنى
(١) Glaxo Wellcome House West

٢-١٢ خواص الغلاف الذكي:

الخواص الذكية للغلاف الذكي هي ما يتميز بها التكوين الخارجي للمبنى الذكي بحيث تحقق الامكانيات والقدرات الخاصة به، والتي تقوم بدورها بتحقيق الدور الاساسي للغلاف لتحقيق اكبر قدر من الراحة بأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة و اقل قدر من التأثير السلبي على البيئة. وتصنف خواص الغلاف الذكي الى خواص انشائية وخواص فيزيائية، حيث ان الخواص الانشائية هي خواص تقنية بحتة وتعتبر الاساس الذي من خلالها يمكن للغلاف الذكي ان يحقق خواص فيزيائية حرارية وتهوية وضوئية وصوتية مناسبة للتعامل مع المتغيرات البيئية^(١).

١-١٢-٢ الخواص الانشائية للغلاف الذكي:

الخواص الانشائية للغلاف الذكي هي التي تحدد الطريقة الانشائية التي تربط المواد المكونة للغلاف الذكي بالنظام الانشائي للمبنى.

ان المادتين الاساسيتين التي يتكون من غلاف المبنى الذكي هما الحديد والزجاج او الالمنيوم والزجاج، حيث تستخدم القطاعات المعدنية في تثبيت الزجاج بالعناصر الانشائية للواجهة والتي تكون في العادة من الحديد او الخرسانة المسلحة ومن هنا نجد ان الزجاج بأنواعه وتقنياته المختلفة يعتبر المادة الاساسية التي تغطي معظم مساحة الغلاف الخارجي للمبنى الذكي، وبسبب سيطرة مادة الزجاج على غلاف المبنى الذكي فانه قد يوصف هذا الغلاف في بعض الاحيان بالواجهات الزجاجية الذكية^(١).

شكل (٢-٢٦): يوضح هيكل ومواد الغلاف الذكي^(٢)

أ- الخواص الانشائية للغلاف المفرد:

الغلاف المفرد والذي يتكون من طبقة مفردة من الغلاف الذكي تنخفض امكانته في التعامل مع التغيرات الحرارية بحيث تنحصر قدرته في امكانيات تغير طبيعة مادته، حيث انه اذا ما تطلب التصميم امكانية فتح الواجهة سيودي الى انهاء حالة التكييف الحراري الداخلي، وهذا ما يجعل الغلاف المفرد مغلق.

(١) وليد محمد السيد عبد العال، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

(٢) www.google.com

ب- الخواص الانشائية للغلاف المزدوج:

الفكرة الاساسية من غلاف المبنى المزدوج هو وجود منطقة عازلة من الهواء بحيث تحتوي الواجهة الامامية على سطح قابل للتغيير للتعامل مع المتغيرات البيئية سواء بالحركة او تغيير توجيه الهواء الى الفراغ الفاصل بين طبقتي الواجهة، او باستخدام عناصر اخرى مثل وحدات التظليل، او تغيير طبيعة مادته التي تواجه تلك التغيرات مثل انواع الزجاج القوي والعاكس وذو الصفائح او الرقائق المعدنية، بينما تكون الطبقة الداخلية للغلاف عبارة عن واجهة زجاجية قابلة للفتح والغلق لتحقيق عملية التهوية من خلال المساحة الفاصلة بين طبقتي الغلاف^(١).

وكون الغلاف المزدوج يوفر طبقة عازلة من الهواء بين طبقتي الغلاف مما يزيد ذلك من قدرته على التغيير والحماية الحرارية والصوتية والضوئية، فإنه يضيف كذلك الواجهة القدرة على استخدام تلك الطبقة العازلة الهوائية في التهوية الداخلية باستخدام معدلات مناسبة من فتح الواجهة الداخلية بالاضافة الى وجود فتحات تهوية بالطبقة الخارجية. لذلك تميز الغلاف المزدوج بالقدرة العالية على التغيير وعزل وتقليل تأثير الظروف الخارجية السلبية والغير مناسبة على الفراغات الداخلية بجانب القدرة على الاستفادة بالتهوية الخارجية غير المباشرة^(١).

غلاف مفرد

غلاف مزدوج

شكل (٢- ٢٧): يوضح اختلاف طريقة تعامل الهيكل الانشائي لكل من الغلاف المفرد والمزدوج مع البيئة الخارجية (٢)

(١) وليد محمد السيد عبد العال، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

٢-١٢-٢ الخواص الفيزيائية للغلاف الذكي:

تعتبر الخواص الفيزيائية للغلاف الذكي اهم الخواص الوظيفية التي تمثل الاساس العملي الذي يقوم من خلاله الغلاف الذكي بعمليات الضبط والموائمة البيئية بحيث يحقق من خلالها القدرة على التغيير، حيث تقسم الخواص الفيزيائية الى الخواص الحرارية وخواص التهوية وخواص الاضاءة والخواص الصوتية، وتعتبر الخواص الحرارية للغلاف الذكي اهم الخواص الفيزيائية التي تحدد مدى نجاح الغلاف في التعامل مع البيئة الخارجية، كما تعتبر خواص التهوية عاملا مساعدا للخواص الحرارية في عملية الضبط الحراري للظروف الداخلية للفراغ الداخلي، لان التحكم في انتقال الحرارة يعتبر العائق الاساسي في استخدام الغلاف الذكي الزجاجي نتيجة زيادة الاحمال الحرارية داخل الفراغات التي تستخدم مسطحات زجاجية بنسبه كبيره في واجهاتها الخارجية^(١).

أ- الخواص الفيزيائية للغلاف المفرد:

الخواص الفيزيائية للغلاف المفرد تعتمد بصفة اساسية على خواص مادة الزجاج باعتبارها المادة الاساسية المكونة للغلاف، وهذه الخواص هي التي تحدد استجابة الغلاف للتغيرات البيئية الحرارية والضوئية والصوتية.

- **الخواص الحرارية:** حيث يقوم الغلاف المفرد بعملية التوافق والتحكم الحراري من خلال استخدام انواع متطورة من الواح الزجاج والتي يمكن تقسيمها الى الزجاج المعالج والزجاج متعدد الطبقات Laminated Glass والتي سيتم التطرق لها بتفصيل اكبر في الجزء الخاص بالمواد الذكية. حيث تقوم فكرة عمل الزجاج المعالج على عملية التحكم في الاحمال الحرارية وانتقالها الى الفراغات الداخلية، كما ان لهذه الالواح الزجاجية القدرة على تغيير طبيعة تكوينها وزيادة قدرتها على تقليل انتقال الحرارة عند زيادة درجة الحرارة الخارجية او تقليل فقد وانتقال الحرارة الداخلية عن انخفاض درجة الحرارة الخارجية، اما بالنسبة لالواح الزجاج المتعدد الطبقات فتعتمد فكرته على وجود طبقات داخلية او مساحة فاصلة بين طبقات الزجاج والتي من خلالها تتم عملية التحكم في انتقال الحرارة^(١).

شكل (٢- ٢٨): يوضح احد انواع الزجاج متعدد الطبقات، وهذا النوع يحتوي على طبقة هيدرو لوجية بسمك صغير جدا ١-٢ ملم^(٢)

(١) وليد محمد السيد عبد العال، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

(٢) www.google.com

كما يتم ايضا استخدام كاسرات الشمس سواء الثابتة او المتحركة والتي تلعب دورا غير اساسيا في تقليل الانتقال الحراري وانما دور مساعد في تقليل التأثير الحراري للاشعة الشمسية المباشرة على انتقال الحرارة للفراغات الداخلية.

شكل (٢- ٢٩): Siemens Pavilion, Spain, ١٩٩٢، يظهر الكاسرات الشمسية المتحركة القابلة للدوران والضبط الذاتي تبعا لميل زاوية سقوط الاشعة الشمسية لتقليل الانتقال الحراري(١)

- **خواص التهوية:** بسبب طبيعة الغلاف المفرد تتواجد به قدرات عالية على التعامل مع التهوية الطبيعية الخارجية لطبيعته المفردة والممتدة على كامل النسيج الخارجي للمبنى، لذلك فانه يتعامل مع عملية التهوية الطبيعية وسريانها داخل المبنى من خلال تكوين وتشكيل الغلاف نفسه من خلال تصميم ايروديناميكي يراعي عملية تحرك الهواء في الفراغات الداخلية، وذلك بسبب تواجد احد اجزاء الغلاف السفلية كأجزاء قابلة للحركة يتم التحكم في حركتها اوتوماتيكيا بواسطة المركز الرئيسي للتحكم في المبنى الذكي ومن خلال التحكم في ضبط نسبة هذه الفتحات السفلية والتي قد يقابلها فتحات علوية يتم ضبط نسب فتحاتها ايضا، ومن خلال تشكيل الغلاف الذكي يتم التحكم في معدل التهوية الطبيعية للفراغات الداخلية وبالتالي التحكم في خفض درجات الحرارة بهذا الفراغات لتوفير درجات اعلى من الراحة.

- **الخواص الضوئية:** تعتمد فكرة الخواص الضوئية للغلاف على قدرته على الضبط الذاتي للتحكم في نسب الاضاءة الطبيعية المارة الى داخل الفراغات للوصول الى نسبة اضاءة طبيعية مناسبة ومنع ما يسمى بالابهار لتحقيق الاستفادة القصوى من الاضاءة الطبيعية التي تعمل على استهلاك الطاقة الكهربائية في الاضاءة الداخلية الصناعية، وكذلك من خلال امكانية توليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام انظمة تويد الطاقة الشمس باستخدام الخلايا الضوئية على نسيج الغلاف.

- **الخواص الصوتية:** تعتمد كفاءة الغلاف المفرد في العزل الصوتي وتقليل نسب انتقال الضوضاء على خواص المواد المستخدمة في تكوين الغلاف الخارجي وهي الواح الزجاج، بل وتعتمد بصورة اكثر تخصصا على طريقة تثبيت تلك الالواح بالهيكل الانشائي واحكام العلاقة بين الواح الزجاج والعناصر الانشائية بواسطة وصلات مطاطية او بلاستيكية لتقليل انتقال الذبذبات الصوتية الى داخل الفراغات وهو ما يتطلب وصلات وتركيبات ذات مواصفات خاصة.

(1) www. google.com

شكل (٢- ٣٠): يوضح الحائط الزجاجي الصوتي العازل والعاكس للصوت لزيادة الخواص الصوتية للغلاف الخارجي المفرد في مبنى (١٩٩١-٩٤) Cartier Foundation for Contemporary Art, Paris, France (١)

ب - الخواص الفيزيائية للغلاف المزدوج:

يتميز الغلاف المزدوج بخواص فيزيائية متعددة ذات قدرات اكبر على تحقيق عملية التوائم البيئي وتقليل التأثير البيئي والمناخي السيئ على متطلبات الراحة في الفراغات الداخلية، وذلك بسبب ازدواجية طبقات واجهاته حيث يساهم تعدد طبقات الغلاف المزدوج على زيادة امكانية وجود معالجات اكثر في كل طبقتي الواجهه لتحقيق عملية الضبط الذاتي للتغيرات المناخية الخارجية، بالاضافة الى الفراغ الهوائي العازل بين طبقتي الغلاف والذي يزيد من كفاءة الخواص الفيزيائية للغلاف المزدوج.

- **الخواص الحرارية وخواص التهوية:** لا يجب ان تدرس الخواص الحرارية للغلاف المزدوج بصورة منفصلة عن خواص التهوية لان خواص التهوية للغلاف تقوم بدورا اساسيا في التحكم والضبط الحراري وتعتمد في ذلك على معالجات معينة مثل ستائر الالمنيوم القابلة للطي والرفع وستائر الالمنيوم القابلة لتغيير زوايا ميلها وهناك ايضا كاسرات الشمس الثابتة والمتحركة، وهذه المعالجات خاصة الستائر غالبا ما تتواجد في الفراغ الفاصل بين طبقتي الغلاف المزدوج ويتم التحكم في حركة هذه المعالجات ودورانها وزوايا ميلها اما يدويا او اتوماتيكيا بواسطة المركز الرئيسي للتحكم في المبنى الذكي.

- **الخواص الضوئية:** يعتمد التحكم في الضوء النافذ من خلال التحكم في نسبة الاضاءة الطبيعية النافذة للفراغ الداخلي. حيث يعتمد الغلاف المزدوج على عمليتين اساسيتين هما التقليل من التأثير السلبي للاضاءة الشمسية المباشرة وكذلك محاولة الاستفادة القصوى من الاضاءة الطبيعية لتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المستخدمة في الاضاءة الصناعية. وتعتمد خواص الاضاءة للغلاف من خلال استخدام وسائل معالجة معمارية تعمل على عكس وحجب الاشعة المباشرة، ويُستخدم في ذلك نفس المعالجات المستخدمة في منع الاشعة الشمسية المسببة لانتقال الحرارة الى الفراغات الداخلية، وهذه المعالجات هي ستائر الالمنيوم وكاسرات الشمس حيث تقوم بدورين اساسيين هما تقليل الانتقال الحراري وتقليل التأثير السلبي للاضاءة والاشعة الشمسية المباشرة المسببة للابهار.

(1) www. google.com

شكل (٢- ٣١): يظهر استخدام ستائر الالمنيوم داخل الطقة العازلة بين طبقتي الغلاف المزدوج^(١)

ولكن الغلاف المزدوج تقل قدرته على تحقيق نفاذية الضوء الطبيعي مقارنة بالغلاف المفرد بسبب وجود طبقتين للغلاف المزدوج اضافة الى الفراغ الفاصل بينهما والتي تزيد من عمق الغرفة اضافة الى القطع المعدنية والوصلات التي تربط المستويات بين طبقتي الغلاف.

- **الخواص الصوتية:** قدرة الغلاف المزدوج متفوقة على الغلاف المفرد في العزل الصوتي الخارجي وهي العملية الاهم في العزل الصوتي مع ثبات نفس نسبة التهوية لكل منهما حيث تعمل الطبقة الخارجية كسطح عاكس وعازل للصوت ويزيد في ذلك الفراغ الوسطي بين طبقتي الغلاف اضافة الى الطبقة الداخلية، اما بالنسبة للعزل الداخلي والذي يقصد به تقليل انتقال الضوضاء من غرفة لاخرى عبر الفراغ الوسطي للغلاف يقوم الغلاف المزدوج على تحسين قدرة العزل الداخلي من خلال استخدام انظمة انشائية تعمل على تقليل انتقال الضوضاء داخليا ومثال على ذلك الغلاف المزدوج المنشأ بطريقة النوافذ المكعبة التي تتميز بفصل الفراغ الوسطي للفراغات الداخلية لذا يتفوق الغلاف المفرد على الغلاف المزدوج في عملية العزل الصوتي الداخلي لعدم وجود فراغ وسطي ينتقل عبره الصوت للفراغات الداخلية.

شكل (٢- ٣٢): استخدام النوافذ المكعبة لفصل الفراغ الوسطي بين طبقات الغلاف المزدوج لتحسين منع الضوضاء الداخلية^(١)

(1) www. google.com

الخلاصة:

التوضيح	الغلاف الذكي
هو جميع الاجزاء الخارجية للمبنى والمحيطة للفراغات الداخلية حيث يعتبر الغلاف الذكي من العناصر المتغيرة والقادرة على الحركة فهو بمثابة المنظم الحراري لفراغات المبنى الداخلية بجانب تحكمة في عوامل ونسب الاضاءة والتهوية الطبيعية لهذه الفراغات.	مفهومه
تقوم فكرة عمله على ثلاث مراحل متتالية (الاستشعار ثم ادراك الحدث واخيرا اتخاذ القرار وتنفيذه).	فكرة عمله
القدرة على التغيير حسب الظروف الخارجية وتحقيق عملية التوائم البيئي وتقليل التأثير البيئي والمناخي على متطلبات الراحة، القدرة على التعلم وذلك من خلال اتخاذ قرارات ذاتية نتيجة تجارب سابقة مماثلة، القابلية لتوفير متطلبات الشاغلين.	خصائصه
توفير الطاقة للمبنى، توفير الاتصال بالخارج، توفير بيئة داخلية مريحة، التحكم في شدة حرارة الشمس ووهجها	مميزاته
- الغلاف المفرد (مستوى او سطح واحد من الزجاج) - الغلاف المزدوج (مستويين او سطحين من الزجاج)، وانواعه (الواجهة الصندوقية، واجهة عمود الهواء والنوافذ الصندوقية، الواجهة الممر، الواجهة متعددة الطوابق، الواجهة ذات شرائح التهوية).	انوعه

المبحث الثالث

المواد الذكية

Smart Materials

تمهيد:

ان العلاقة بين العمارة والمواد في السابق كانت بسيطة فكان اختيار المواد يتم اما لفائدتها وتوفرها او لشكلها وقيمتها التزيينية اي ان اختيار المواد يتم تبعا للوظيفة او الشكل، الا ان عالم البناء تغير مع التطور التقني والتكنولوجي والذي نتج عنه ما يعرف الان بالمواد الذكية والتي مثلت التحول الجوهري من المواد البنائية التقليدية الساكنة في محاولتها لمواجهة البيئة المحيطة بالمبنى الى المواد الذكية الديناميكية في سلوكها للاستجابة لهذه البيئة(١).

ففي بدايات القرن العشرين تطورت هندسة المواد او الخامات لتصبح ذات خواص عالية الكفاءة فلم يعد فهم ومعرفة المواد الذكية مقتصر على معرفة صفاتها لكن يجب فهم خواصها الكيميائية والفيزيائية وتفاعلها مع محيط البيئة حولها(٢) حيث ان على المعماري معرفة خواص المواد وطريقة استعمالها واساليب تنفيذها كي يستعملها بما يناسب صفاتها وطبيعتها. لذا سنحاول في هذا الجزء التعرف على ماهية وانواع وخواص هذه المواد الذكية لمحاولة الاستفادة منها وامكانية تطبيقها على عمارتنا المحلية، حيث سنكتفي بعرض المواد الذكية التي اصبحت متوفرة وتستخدم بصورة واسعة لان مازال هناك توجهات متقدمة فيما يخص المواد الذكية وذلك بما يسمى المواد النانوية والتي تمثل ثورة المستقبل وعلم مستقل بحد ذاته.

٢-١٣ مفهوم وتعريفات المواد الذكية:

المواد الذكية هي ناتج تداخل المواد التقليدية مع التقنيات الحديثة والانظمة الالكترونية الدقيقة، وهذا التداخل هو ما احدث ثورة في المواد جعلها تستجيب للمتغيرات الحادثة من حولها والتفاعل معها بما يلائم الوظيفة التي اعدت من اجلها، وبالتالي يصبح اداء المادة ذكي غير تقليدي(٣)، فالمواد الذكية لها القدرة على التقييم والاصلاح الذاتي والاحساس بالحرارة والبرودة وغيرها من المؤثرات سواء الطبيعية او غير الطبيعية كالتعرف على الاشخاص بعينهم والتغير لتوفير بيئة افضل لهؤلاء الاشخاص(٤). حيث تعددت تعريفات ومفاهيم المادة الذكية فمنهم من عرفها على انها "المواد التي تتكامل داخلها سمات الذكاء الانساني مع طبيعتها البنيوية وذلك بهدف خفض استهلاك المادة والطاقة وتلبية الوظائف التوافقية والتفاعلية"، في حين يمكن تعريف تلك المواد بالاعتماد على التفسير التقني للمصطلح على انها "المواد او العناصر الانشائية ذات الطبيعة التي تمكنها من احداث التكامل بين خلايا المبنى وتجهيزاته"(٥). وفي تعرف اخر هي المواد القادرة على الاحساس والتجاوب مع البيئة المحيطة، بالطريقة المطلوبة والمحددة لها بحيث تستطيع تغيير خصائصها الفيزيائية لحظيا كالشكل واللون ودرجة الحرارة استجابة لمحفزات طبيعية او مصنعة وتقوم في بعض الحالات بعمل تصحيحي وتحقق هذا الهدف من خلال التكامل بين عناصر مختلفة مدمجة بهذه المواد مثل الحساسات Sensors والمعالجات Processors والكمبيوترات الدقيقة(٣).

اما Peter Gardiner and Stuart Bailey, Design فقد عرف المواد الذكية بأنها المواد التي يمكنها التكيف او توماتيكية للخواص او بعض الصفات كالانعكاس والتوصيل الحراري والشكل الخارجي والتهوية وذلك كاستجابة لتغيرات البيئة، وتتم الاثارة عن طريق الحرارة والضغط بحيث يمكنها احداث رد فعل مثل التغير في اللون او البصمة الكهربائية Electrical Signature.

(١) وليد محمد السيد عبد العال، ٢٠٠٨، مرجع سابق.

(٢) سيف الدين فاروق عبد العظيم، ٢٠١٠، مرجع سابق.

(٣) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٤) إنجي فوزي احمد عرابي، ٢٠١٠، مرجع سابق.

(٥) خالد علي يوسف علي، ٢٠٠٦، مرجع سابق.

كما عرفت وكالة الفضاء NASA المواد الذكية بانها المواد التي تتذكر تكوينها وتستجيب طبقا للمحفزات بالنسب المطلوبة^(١).

وطبقا للموسوعة التقنية الكيميائية the Encyclopedia of Chemical Technology تعرف المواد الذكية بأنها المواد والتكوينات الذكية التي تستشعر احداث البيئة المحيطة بها وتحللها وتخزنها وتتفاعل معها^(١).

٢-١٤ خواص المواد الذكية:

هناك خواص وصفات تميز المواد الذكية وردود فعلها ليسهل التعامل معها وتوظيفها داخل المبنى وهي كالتالي^(٢)^(٣)^(٤):

- القدرة على التغير والتحول بما يلائم الظروف المحيطة.
- القدرة على الاحساس بالطاقة.
- سهولة الاحلال والتبديل.
- خفة الوزن وقوة التحمل.
- امكانية التحكم في هذه المواد عن بعد.
- القدرة على العمل خلال منظومة الكترونية.
- القدرة على التقييم والاصلاح الذاتي وترميم اجزائها التالفة.
- تتفاعل في الحال.
- تتكيف مع اكثر من مؤثر بيئي واحد.
- بها محفز داخلي للتكيف مع ما يحيط بها.
- تفاعلها هادئ ومحسوب.
- رد فعلها محدود ومحسوب ومباشر بحسب المؤثر بها.

٢-١٥ انواع المواد الذكية:

يمكن تقسيم المواد الذكية الى نوعين رئيسيين يتم استخدامها في كثير من التطبيقات المختلفة في المبنى وهي:

٢-١٥-١ المواد الذكية متغيرة الخواص Property Changing:

وهي المواد التي يحدث لها تغير في خاصية او اكثر من خواصها (كيميائية- ميكانيكية- كهربية- مغناطيسية او حرارية) كرد فعل مباشر للتغيرات المحيطة بها^(٢) وهذا التغير في الخصائص يحدث بدون اي تدخل او تحكم خارجي وهو قابل للانعكاس (العودة الى حالته الطبيعية بزوال المؤثر)^(٥)، ومن المواد الذكية المتغيرة الخواص والاكثر انتشارا هي:

(1) Michelle Addington, Daniel L. Schodek, " Smart Materials and New Technologies, For the architecture and design professions", Harvard University, 2005.

(٢) سيف الدين فاروق عبد العظيم، ٢٠١٠، مرجع سابق.

(٣) إنجي فوزي احمد عرابي، ٢٠١٠، مرجع سابق.

(٤) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٥) إيمان علي جهمي، ٢٠١٣، مرجع سابق.

- **المواد الذكية متغيرة اللون Chromic OR Color Changing** (1)(2)(3): وهي مواد تتغير خصائصها البصرية Optical Properties نتيجة لتغير مصدر الطاقة الخارجي لذلك سميت بالمواد متغيرة اللون، وفي الواقع ان هذه المواد لا تغير من لونها ولكن ما يحدث هو تغير في الخصائص البصرية للمادة نتيجة المحفزات الخارجية كدرجة الحرارة وكمية الاضاءة وغيرها، وهذا التغير يظهر لنا في صورة تغير اللون، وتسمى المادة حسب المحفز الخارجي المؤثر عليها حيث يتم صناعة المواد المتغيرة اللون على هيئة افلام او صبغات يمكن دمجها بين المواد الشفافة للنوافذ والواجهات او دمجها في الدهانات وهي تعمل على تقليل الابهار والزعزعة الناتجة عن ضوء الشمس المباشرة، ومن امثلة هذه المواد:

• **مواد الفوتوكروميك Photo Chromic**: وهي المواد التي يتغير لونها عندما تتعرض للضوء.

• **مواد الترموكروميك Thermo chromic**: وهي المواد التي يتغير لونها نتيجة التغير في درجة الحرارة. والتي يمكن استخدامها في مواد الطلاء حيث ان الطلاء يتأثر بدرجة حرارة اليد، وكذلك مع البلاط.

شكل (٢- ٣٤): تغير لو البلاط نتيجة تغير وارتفاع في درجة الحرارة(٤)

شكل (٢- ٣٣): تغير لون الاسطح التي تلامس حرارة مرتفعة قليلا(٤)

• **مواد ميكانو كروميك Mechano Chromic**: وهي المواد التي يتغير لونها نتيجة تعرضها للاجهاد او التشوه.

• **مواد الكيمو كروميك**: وهي المواد التي يتغير لونها عندما تتعرض لبيئات كيميائية معينة.

• **مواد الالكترو كروميك Electro Chromic**: وهي التي يتغير لونها عند تعرضها لجهد كهربائي. والتي يمكن استخدامها في النوافذ كمانع للوهج والانعكاس Anti- Glare and Anti-Reflective.

(١) سيف الدين فاروق عبد العظيم، ٢٠١٠، مرجع سابق.

(٢) أسماء عياد سليمان مالميو، ٢٠١٣، مرجع سابق.

(٣) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(4) www. google.com

شكل (٢- ٣٥): يوضح دور الطبقة المتلونة كهربائيا electro Chromic Layer في النوافذ الذكية حيث تكون قابلة للتغيير في خصائصها البصرية عند ادخال ايونات لضوء Light Ions^(١)

- المواد الذكية المتغيرة الحالة Rheological Property Changing^(٢):

في هذا النوع من المواد يتسبب تغيير درجات الحرارة او الضغط على المادة في تغييرها من حالة الى اخرى فتمر المادة بما يسمى مرحلة تغيير الحالة (غازية - سائلة - صلبة). وتتضمن عملية تغيير الحالة دائما امتصاص وتخزين وانبعاث كمية ضخمة من الطاقة على شكل حرارة كامنة وخلال تلك العملية تتغير حالة المادة من الصلبة الى السائلة او من السائلة الى الغازية والعكس بالعكس ويحدث ذلك في درجات حرارة محددة ودقيقة. وهذا النوع من المواد استخدم في الهندسة المعمارية كطريقة للمساعدة في التعامل مع البيئة الحرارية للمبنى، ومن اوائل التطبيقات هو ورق الحائط.

حيث يمكن استخدام خاصية احتفاظ المواد المتغيرة الحالة بالحرارة في كل من المباني الجديدة او القائمة بوصفها وسيلة سلبية لتنظيم تقلب درجات الحرارة في المبنى حيث تعمل على توفير التدفئة في المساء وتقليل درجات الحرارة وقت الذروة وبالتالي يمكن استخدامها بهدف التدفئة والتبريد.

وتتميز المواد متغيرة الحالة بأنها قادرة على امتصاص الحرارة دون ان تصبح هي في حد ذاتها دافئة، ويمكن ان تستوعب الحرارة العالية جدا مما يسمح للمناطق المغلقة ان تظل بارده لفترة اطول، وتستخدم على نحو فعال كعازل ومنظم لدرجة الحرارة.

ويتم صناعة المواد متغيرة الحالة على شكل الواح وكرات صغيرة، وبالتالي يمكن اضافتها الى الواح الخرسانة ويمكن لهذه المواد ان تمتص وتطلق كميات ضخمة من الحرارة وتستخدم كعازل في التعامل مع البيئة الحرارية، وهذه المواد تقلل من عملية الطاقة اللازمة لعمليات التبريد والتدفئة.

٢-١٥-٢ المواد الذكية المحولة للطاقة EnergyChanging:

وهي المواد التي تغير الطاقة الساقطة عليها من صورة الى صورة طاقة ناتجة في صورة اخرى حيث نجد ان المواد الذكية متبادلة الطاقة هي مواد ثنائية اي ان الطاقة الداخلة والطاقة الناتجة او الخارجة يمكن عكسها، ونذكر من هذه المواد التالي^(٢):

(1) www.google.com

(٢) أسماء عياد سليمان مالميو، ٢٠١٣، مرجع سابق.

• **المواد الباعثة للضوء:** يتم صنعها على شكل شرائط وصبغات او على شكل نسيج او غشاء رفيع وبالتالي يمكن اضافتها الى العديد من المواد مثل الدهانات او وحدات الاضاءة او ورق الحائط، وهي مواد لا تستخدم الكهرباء لتوفير الاضاءة، وهذه المواد الباعثة للضوء تنتج ضوء دون خروج حرارة على عكس وحدات الاضاءة التقليدية التي تنتج حرارة اثناء عملها. ان المصابيح العضوية او الصمامات الثنائية العضوية الباعثة للضوء تجعل قطاعات من الحوائط والاسقف تمنحك الضوء الذي تحتاجه بمجرد اعطائه امر صوتي او لمسة خفيفة لزر الاضاءة فتجد ان السقف بأكمله مضاء بالوان موحدة، حيث تستخدم في هذه الصمامات جزيئات قادرة على بعث الضوء بمجرد مرور تيار عبرها.

شكل (٢- ٣٦): استخدامات متعددة للمواد الباعثة للضوء(١)

• **مواد اشباه الموصلات:** تعتبر اشباه الموصلات اساس للعديد من التكنولوجيات الاخرى مثل الخلايا الشمسية (الفوتو فولتيك) والترانزستورات، وتعتبر الخلايا الشمسية من معدات الطاقة المتجددة حيث تحول ضوء الشمس الى طاقة كهربية، ومن اشهر مواد اشباه الموصلات الاساسية هي السيليكون. ومواد اشباه الموصلات ليست موصله جيدة او عازل جيد للكهرباء لكن مع اضافة شوائب صغيرة وتسمى (بالمادة المؤثرة على الاداء) تسمح بتدفق الالكترونات وحركتها وبالتالي مرور التيار الكهربائي.

النوع غير بلوري

النوع البلوري المتعدد

النوع البلوري الاحادي

شكل (٢- ٣٧): الانواع المختلفة للخلايا الشمسية(١)

(1) <http://www.electricityforum.com/solar-electricity.html>

• **مواد السبائك ذاكرة الشكل:** وهذا النوع يعتبر من انجازات علم المعادن والسبائك، حيث ان السبيكة عبارة عن خليط من معدنيين او اكثر (٥٥٪ نيكل و ٤٥٪ تيتانيوم)، وتعتبر هذه السبائك فريدة من نوعها لما تتمتع به من خصائص تختلف عن اي سبيكة او معدن اخر، حيث ان لها قدرة على الرجوع الى شكلها الاصلي عندما تتعرض للتشكيل (مثل الثني او اللي) في درجة حرارة الجو الطبيعية وتتم اعادتها الى شكلها الطبيعي بمجرد تسخينها او رفع درجة حرارتها قليلا، وتتميز هذه السبائك بقابلية السحب العالية (المرونة) ومقاومة الاكسدة (الصداء) وتوصيلها الجيد للكهرباء، وتستخدم هذه السبائك في توليد الحركة عند التأثير الحساس للحرارة، لذا يمكن استخدامها في صناعة الصمامات ومفاتيح الاغلاق والفتح في عدة مجالات مثلا في صناعة صمامات المياه الساخنة في الحمامات لمنع حدوث الحروق والساعات من الماء الساخن، فعندما تصل درجة حرارة الماء الى ٤٧ درجة مئوية يقوم الصمام بإغلاق الماء الساخن وعندما يبرد الماء يقوم بفتح الماء الساخن لمعايرة التغير وكل هذا وكل هذه العملية لا تستغرق ثلاث ثواني، حيث تعتمد هذه العملية على حركة المعدن التلقائية وليست حركة كهربائية او الكترونية، كما يمكن استخدام مواد السبائك ذاكرة الشكل في العمارة في وحدات الاضاءة وفي الواجهات.

٢-١٦ المواد الذكية المستخدمة في المبنى الذكي:

تظهر المواد الذكية في عدة عناصر في المبنى كالهيكال الانشائي (بلاطات - كمرات - اعمده) والغلاف الخارجي (اسقف - حوائط خارجية - كسوات خارجية) والمعالجات (التكييف - الاضاءة - التهوية) والتشطيبات (ارضيات - كسوات داخلية) والتصميم الداخلي (حوائط داخلية)، ونستعرض بعض المواد الذكية المستخدمة في العمارة حسب تصنيفها كالتالي:

- الخرسانة concrete :

• **الخرسانة المسلحة ذات الالياف الكربونية Carbon Fiber Reinforced Concrete:** والتي تستخدم في تطبيقات الكوارث والامن الداخلي للمبنى حيث يتم اضافة الياف قصيرة من الكربون الى خلطة الخرسانة التقليدية (اسمنت - رمل - كري - ماء) تؤدي الى تمكين الخرسانة من اكتشاف الاجهادات والتشوهات الموجودة في الخرسانة. وفي حال وجود عيوب انشائية في الخرسانة الذكية تزداد المقاومة الكهربائية للخرسانة، هذا التغير يتم رصده بواسطة مجسات كهربية خارج هذه المنشأ، ويمكن استخدام مقياس للمراقبة المستمرة للاجهاد والتشوه في هذه الخرسانة كما يمكن استخدام الخصائص الكهربائية للخرسانة الذكية لاستكشاف اجهادات تحت الارض والتي تنشأ قبل الزلزال وايضا في مراقبة المبنى ومتابعة سير حركة المرور في حالة الطوارئ، وحتى الان تم بناء برجين جديدين باليابان بهذه الخرسانة علاوة على تدعيم ١٠٠ مبنى قائم^(١).

• **خرسانة كرونوس كروموس Chronos Chromos Concrete:** قام الطلاب بالكلية الملكية للفنون بلندن بتطوير شاشة حرارية خرسانية Thermo Chromic Concrete يمكن استخدامها كأسطح للعرض Display Surface حيث يتم انشاء الرسومات على هذه الاسطح عن طريق التيارات الكهربائية وذلك عن طريق اضافة الاحبار الملونة حراريا Thermo Chromic Inks

(١) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

للخرسانة واستخدام الحرارة بشكل مباشر عن طريق التيارات الكهربائية في اسلاك النيكل كروم وبهذا تتم تغيرات في اللون هذه الاسطح والتي يمكن ان تظهر في شكل نقاط او خطوط اعتمادا على المسافات بين هذه الاسلاك، ويمكن انتاج هذه التغيرات في الالوان عن طريق التسخين الغير مباشر على سبيل المثال من الحرارة المنبعثة من التسخين من تحت الارض او نتيجة الحرارة المنبعثة من الافراد عندما يكون الفارق بين درجة حرارة الفراغ الداخلي ودرجة الحرارة الناتجة من الاشخاص كبير بدرجة كافية(١).

شكل (٢- ٣٨): يوضح الشاشة الحرارية الخرسانية(١)

• الخرسانة الشفافة والناقلة للضوء Light-Transmitting & Transparent Concrete:

وهي ناتج مزج الخرسانة بنوع من ال-Fiber مما يسمح بمرور الضوء بنسبة معينة خلالها، حيث ان هذه المادة الممزوجة تسمح بمرور الضوء الى ان يصبح سمكه ٥٠ قدم، لكن مع وجود بعض التباين وانكسار للضوء يتناسب مع كثافة الحائط المصنوع من هذه الخرسانة، ومثال على ذلك المعرض العالمي بالصين المبني بارتفاع ١٨ متر ليصبح المبنى اشبه بنافاذة كبيرة فيستخدم اضاءة داخلية اقل لتوفر في الطاقة المستهلكة(٢).

شكل (٢- ٣٩): المعرض العالمي بشنجهاي بالصين، مبني بالخرسانة الشفافة الناقلة للضوء(١)

(١) <http://m-kvadrat.ba/transparentni-beton-mit-ili-inovacija/>

(٢) نعمه حسن السيد عمر، ٢٠١٣، مرجع سابق.

• **الخرسانة ذاتية الرص:** وهي ذات قدرة عالية على التدفق الحر في القوالب وعلى طرد الهواء المحبوس ورص نفسها بدون استخدام هزرات فهي تقلل من الحاجة لاستخدام المعدات والأيدي العاملة مما يؤدي بالتالي الى تسريع عملية البناء والتقليل من كلفة العمالة والمعدات، ومن اهم مميزات هذه الخرسانة تكوين اسطح ملساء وكثيفة ومقاومة للخدوش نتيجة لقدرتها الذاتية على الرص بطريقة منتظمة وكامله، كما لديها قدره كبيرة على التحمل نتيجة لدرجة كثافتها العالية وقدرتها على الحد من الفراغات الهوائية بشكل كبير وكذلك الحد من نفاذ السوائل الى اقل درجة ممكنه، ومن مميزاتا ايضا زيادة قوة الالتحام بين الخرسانة ومواد التسليح حيث تزيد بنسبة تصل الى ٧٠٪ عنها من الخرسانة التقليدية.

هذا النوع من الخرسانة اصبح متواجد ومستخدم في دول التعاون الخليجي، حيث تعد السعودية سوقا رئيسا لهذه الخرسانة حيث استخدمت في كثير من المشاريع مثل برج السويكت في الخبر بالسعودية وهو اعلى مبنى في المنطقة الشرقية^(١).

- الاسمنت:

• **الاسمنت المضيء Luminous concrete:** انتجت احدى الشركات الهولندية الاسمنت المضيء او المشع وهو اسمنت مصنع من البولمرات الصناعية بدلا من الكلس الاسمنتي مضافا اليها حبيبات الزجاج المغطسة بالفسفور بحيث تكسب المادة اشعاعا يظهر في الظلام، حيث تصنع بلاطات ملونة من هذا الاسمنت للارضيات والجدران ويستخدم كذلك اشكال زخرفية وهو على درجة كبيرة من المساواة^(٢).

شكل (٢-٤٠): يوضح احد استخدامات الاسمنت المضيء في بلاط الارضيات^(٣)

• **الاسمنت الذكي Smart Concrete:** يحتوي هذا الاسمنت على جهاز عصبي يتيح له اكتشاف التغيرات الداخلية ونقل المعلومات الى المحيط الخارجي. حيث يستطيع هذا الاسمنت تحديد نقاط الضعف في المبنى وتحديد النقاط التي يمكن ان تظهر فيها شقوق او كسور، فقد تم تزويد هذا الاسمنت بجهاز عصبي مكون من الياف الكربون قطرها عشرة اجزاء من المليون وطولها بضع سنتيمترات يتم خلطها بالاسمنت الا انها تزيد ناقليتها للكهربائية بمقدار ١٠٪.

(1) <http://www.3marah.com/vb/showthread.php?2260> الخرسانة ذاتية الرص-تطور مهم-في-تقنيات-الخرسانة-

(٢) محمد حسن عبدو، "أثر تطور مواد التشطيب على التصميم الداخلي في المباني العامة"، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، ٢٠١٦.

(3) <https://materia.nl/material/luminous-concrete/>

• **الاسمنت المقلد للتلوث (ايكوسمنت Ecocement):** وهو نوع من الاسمنت المطور المعتمد في تصنيعه على كربونات الماغنيسيوم بدلا من كربونات الكالسيوم في الاسمنت التقليدي، ويعمل هذا الاسمنت على امتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون CO_2 حيث ان طنا واحد من هذا الاسمنت له القدرة على امتصاص ٠,٤ طن من غاز CO_2 خلال فترة تصلبه، ويتميز ايضا بقوه اكبر وديمومه اعلى من الاسمنت العادي(١).

- الالمنيوم :

• **الواح من الالمنيوم Calme:** قامت شركة بلجيكية بتقديم هذا المنتج تحت اسم Calme وهو عبارة عن الواح من الالمنيوم بها ثقوب خشنة ومتعرجة له قدره عالية على امتصاص الصوت والحماية الكهربائية والمغناطيسية، ويأتي الامتصاص في هذه المادة من خلال توسيع فجوات الهواء على سطح الالواح ومع مزيج من التقنيات يستطيع استيعاب جميع انواع الترددات الصوتية وعرض المادة بألوان ومقاسات مختلفة(٢).

شكل (٢-٤١): يوضح الواح الالمنيوم Calme(٢)

• **الواح الالمنيوم المغلفة Aluminum Laminated Panels:** يمكن تركيب هذه الالواح المصنوعة من الالمنيوم داخل الحوائط او على الاسقف، حيث تقوم بامتصاص الحرارة الزائدة في الفراغ الداخلي للمبنى وتخزينها حتى تنخفض درجة الحرارة مرة اخرى ومن ثم اطلاق الحرارة للفراغ الداخلي(الاشعاع) وتستخدم هذه الالواح بجانب تكييف الهواء يمكن ان يخفض من فواتير التدفئة في الشتاء بنسبة ١٥٪(٢).

شكل (٢-٤٢): لقطة داخلية لأسقف الفصول الدراسية في مدرسة Hamond في بريطانيا(٣)

(١) إيمان علي جهمي، ٢٠١٣، مرجع سابق.

(٢) أسعد حسن علي، جورج محفوظ، "المواد الحديثة في الإكساءات الداخلية، واقع وأفاق"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد الخامس والعشرون، العدد الأول، 2009.

(٣) www.google.com

• **الواح الالمنيوم القابل للتشكيل Aero Formed Aluminum:** هي عبارة عن صفائح تتسم بالمرونة والتنوع في السماكة والتصميمات، كما انها مزودة بطبقة تقوم بحماية السطح من الاشعة فوق البنفسجية وهي تعتبر من المواد الخفيفة التي يسهل استخدامها في الحوائط والاسقف^(١).

- **مادة الاريوجيل Airogel:** هي مادة خفيفة الوزن جدا فهي اثقل من حجم الهواء بمقدار ثلاث مرات فقط حيث يمثل الهواء ٩٩,٨٪ من حجمها بكثافة تقدر بـ ٣ مجم/ سم ولكنها تدعم الازان الكبيرة، كما انها عازل جيد للحرارة ولا تحترق وهي ايضا مادة شفافة ناقلة للضوء حيث تدخل في كثير من انواع الزجاج او بديل عنه سواءً كنوافذ او قواطع^(١).

شكل (٢- ٤٣): يوضح قدرة مادة الاريوجيل على تحمل الازان الثقيلة ومقاومتها للاحتراق^(١)

الزجاج وتقنياته المختلفة:

• **الزجاج المطلي بمادة اكسيد التيتانيوم (TiO₂):** الواح من الزجاج مطلية بمادة ثاني اكسيد التيتانيوم، التي تساعد على التنظيف الذاتي للزجاج والتخلص من الملوثات العالقة على الزجاج^(٢).

شكل (٢- ٤٤): يوضح الواح الزجاج المطلية بمادة التيتانيوم وازالتها للملوثات^(٢)

(1) D. Michelle Addington, 2005, Op. Cit.

(2) F.A.Deck, " Improving the thermal Performance of Vinyl. Framed Windows in the Proceeding of Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Buildings ", Florida, 1992.

• **تكنولوجيا المولدات الضوئية Photochromic Materials:** هذا النوع من المواد المحتوي على هذه التكنولوجيا تمتص الطاقة الكهرومغناطيسية الموجودة في الأشعة فوق البنفسجية الساقطة عليها لتولد تغيراً في خصائصها، واعتماداً على هذه الطاقة المؤثرة تتغير المادة بين أن تكون عاكسة أو نفاذة (ممتصة) لأجزاء مختارة من اللطيف المرئي حيث والجزيئات المستخدمة في هذا النوع من المواد تظهر بأنها بلا لون (شفافة) عندما تكون غير فعالة، إلا أنه عند تعرضها لفوتونات بطول موجي معين (أشعة الشمس) فإن البنية الجزيئية الداخلية تبدأ بالتشتت وهكذا تبدأ بعملية الانعكاس (مثل الأزرق الشفاف) وتعتمد شدته على الضوء المباشر وتستخدم هذه المادة لتقليل وهج الشمس^(١).

شكل (٢-٤٥): يوضح زجاج الـ Photochromic Materials^(٢)

• **تكنولوجيا المولدات الكهربائية ElectroChromic glass:** هذه المواد تصبح معتمدة عند تطبيق فرق جهد كهربائي وتكون منفذة للضوء عند اختفاء فرق الجهد، تعتمد هذه التكنولوجيا على مواد تتغير لونها عند تطبيق فرق جهد كهربائي عليها وتعرف باسم المواد الكهروكروماتيك electrochromi، وتعمل الكهرباء على تنشيط تفاعل كيميائي يعمل على تغيير خواص المادة من حيث امتصاص المادة للضوء، ولصناعة نوافذ ذكية من هذه المواد يتم وضعها بين شريحتين من الزجاج على النحو التالي: (شريحتين من الزجاج أو البلاستيك Glass or plastic panel - طبقة من مادة موصلة على الجزء الداخلي من الشريحة Conducting oxide - طبقة من مادة الكهروكروماتيك مثل أكسيد التنجستن Electrochromic layer - موصل أيوني Ion conductor - مخزن أيونات (Ion storage).

في هذا التصميم يكون التفاعل الكيميائي من نوع تفاعل الأكسدة حيث تفقد الجزيئات إلكترونات لتصبح أيونات. بين طبقة الكهروكروماتيك تؤثر هذه الأيونات على درجة حجب الضوء في طبقة الكهروكروماتيك، ثم يتم توصيل مصدر الجهد الكهربائي على طبقتي التوصيل التي تغطي السطح الداخلي للزجاج يعمل فرق الجهد المطبق على دفع الأيونات من طبقة مخزن الأيونات إلى طبقة الكهروكروماتيك عبر طبقة الأيونات الموصلة، وعند إغلاق الجهد الكهربائي فإن الأيونات تعود إلى طبقة مخزن الأيونات وتترك الأيونات طبقة الكهروكروماتيك لتعود شفافة ومنفذة للضوء^(٣).

(١٦) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(2) Michelle Addington, 2005, Op. Cit.

(3) <http://www.hazemsakeek.com/QandA/SmartWindows/SmartWindows.htm>

شكل (٢-٤٦): يظهر زجاج فكرة الـ Electrochromic Windows (١)

• **تكنولوجيا البلورات السائلة Liquid Crystal Technology:** تستخدم في الفتحات الزجاجية وقواطع الفراغات الداخلية في المبنى حيث تعمل البلورات السائلة Liquid Crystal الموجودة بين طبقتي الزجاج في النوافذ الذكية على التحكم في كمية الضوء النافذ منها وذلك من خلال تغيير استجابة البلورات السائلة للشحنات الكهربائية، حيث تعمل الشحنة الكهربائية على ترتيب البلورات بشكل منتظم ليصبح الزجاج شفافاً يسمح للضوء بالمرور والرؤيا في الاتجاهين، أما في حالة اختفاء الشحنة الكهربائية تعود البلورات إلى وضعها العشوائي الغير منتظم مما يمنع اشعة الضوء بالمرور خلالها وبعثرة الضوء Scatter ليظهر الزجاج كطبقة مشتتة تحجز الفراغ الداخلي وتوفير الخصوصية. ومما سبق يظهر ان هذا النوع ملائم للاستعمال في الفراغات الداخلية لتوفير الخصوصية، وكذلك في الاستعمالات الخارجية اذا كان المناخ مشمساً (٢).

شكل (٢-٤٧): يوضح تفصيل وعمل زجاج البلورات السائلة (٣)

(1) Michelle Addington, 2005, Op. Cit.

(٢) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٣) www. google.com

• **رقائق الميكروسوربر Microsorber**: وهو عبارة عن رقائق بسماكة ١ ملم مصنوعة من الاكريليك والزجاج وهي ذو اداء عالي لل عزل الصوتي نتيجة للثقوب الصغيرة على سطح المادة فبمجرد ان تضرب الموجات الصوتية سطح الميكروسوربر يحدث رد فعل فيزيائي وتتحول عندها موجة الصوت الى طاقة حرارية عن طريق الاحتكاك الناشئ على حافات الثقوب الصغيرة (٢, ٠-٠, ٨ملم) مما يقلل مستوى الضجيج الى حدوده الدنيا(١).

شكل (٢- ٤٨): يوضح رقائق الـ Microsorber(٢)

• **الزجاج ذو النفاذية الانتقائية لاتجاه اشعة الشمس**: هو نوع من الزجاج يستطيع تمرير الضوء القادم من اتجاهات محددة بينما يمنعهُ من اتجاهات اخرى، وهذا النوع من الزجاج يقوم بدور كاسرات الشمس في تمرير الاشعاع الشمسي المباشر شتاء ومنعه صيفا، او تمرير الاشعة المشتتة اللازمة للاضاءة الطبيعية مع منع الاشعاع المباشر المسبب للوهج والابهار وايضا يعمل هذا النوع من الزجاج على تحقيق الرؤية للخارج في اتجاهات معينة وحماية الخصوصية من الانكشاف في اتجاهات اخرى، فاستخدام هذا النوع من الزجاج يغني عن استخدام كاسرات الشمس، ومثال على هذا النوع **الزجاج المتباين غير المتجانس ضوئيا Anisotropic** وهو يعتمد في انتقائيته للزوايا على عدم تجانس شفافية مواده بالنسبة لاتجاه سقوط الضوء مثل الزجاج ذو الشوائب المتراسة مغناطيسا والذي يعتمد على وضع برادة الحديد في الزجاج المنصهر وتعرضها لمجال مغناطيسي قوي فتتراص في اسطح شبه منتظمة عمودية على سطح الزجاج فتسمح بمرور الاشعة العمودية على اتجاه الزجاج موازيا لهذه الاسطح (٣).

شكل (٢- ٤٩): يوضح احد انواع الزجاج المتباين Anisotropic ذو زاوية رؤية افقية(٤)

(١) محمد حسن عيدو، ٢٠١٦، مرجع سابق.

(2) <https://materia.nl/material/microsorber/>

(٣) احمد احمد فكري، عباس الزعفراني، "الزجاج ذو النفاذية الاختيارية للاشعاع الشمسي، مدخل التصميم البيئي للفتحات الخارجية في المبنى"، مؤتمر قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠٠٦.

(4) <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263515000138#f0010>

• **رقائق الـ Macrolux:** هي الواح تتكون من البولي كربونات Polycarbonate المتعددة الطبقات والتي سمحت بايجاد حلول للكثير من المشاكل التي يفرضها استعمال الزجاج وذلك لمقاساتها الكبيرة وقابليتها للانحناء والتشكيل وقدرتها على عكس الاشعة فوق البنفسجية UV، كما ان هذه الالواح تُخفف بدرجة كبيرة من التراكم الحراري للفراغات اضافة الى رخص ثمنها ومقاومتها الكبيرة للكسر حيث ان قوة تماسك جزيئاته تعادل ٢٠٠ مرة قوة تماسك الزجاج، وهذه الالواح خفيفة الوزن لا تحتاج الى هياكل انشائية قوية كالتي يحتاجها الزجاج^(١).

شكل (٢- ٥٠): يوضح استخدام الزجاج البلاستيكي في إكساء مبنى تجاري في كوريا الجنوبية Galleria Hall West^(٢)

• **زجاج الحبيبات المعلقة SPD Suspended Particle Display:** تقنية تشبه كثيرا البلورات السائلة لكن الفرق انها تعتمد على حبيبات ميكروسكوبية من مادة صلبة ماصة للضوء حيث يتم حصر هذا السائل بين لوحين من زجاج مطليين بمادة شفافة موصلة للتيار الكهربائي وعند تمرير تيار كهربائي في اللوحين الموصلين للكهرباء تتراص هذه الجزيئات بشكل منظم يغير من شفافية الزجاج، ويمكن التحكم في درجة الشفافية بتغيير شدة التيار الكهربائي. حيث تتميز هذه النوعية من المواد بالتغير التدريجي لشفافية الزجاج تبعا لظروف التشغيل، وهناك عدة نوعيات منه تختلف نفاذيتها من نوع لآخر. لكن هذا النوع من الزجاج غير مناسب للحفاظ على الخصوصية^(٣).

شكل (٢- ٥١): يوضح فكرة عمل زجاج الحبيبات المعلقة SPD^(١)

• **مادة الـ HOE:** وهي عبارة عن مادة يتم استخدامها بين طبقتين من الزجاج المستخدم في النوافذ الخارجية، وذلك لمنع نفاذ اشعة الشمس المباشرة، والسماح بنفاذ الاضاءة الطبيعية الغير مباشرة.

(١) أسعد حسن علي، جورج محفوظ، ٢٠١٠، مرجع سابق.

(٢) <https://buildingskins.wordpress.com/category/glass/galleria-hall-west/>

(٣) احمد احمد فكري، عباس الزعفراني، مرجع سابق، ٢٠٠٦.

شكل (٢-٥٢): يظهر الزجاج المستخدم في Hartley Library, University of Southampton المحتوي على مادة HOE الذي يعمل على ادخال الضوء دون اشعة الشمس المباشرة (١)

• **الزجاج المقاوم للحريق:** تم تصميمه للحد من انتشار النار والدخان وكذلك الحرارة حيث يمكنه تحمل الحريق من ٢٠ دقيقة الى اربع ساعات وذلك لتكونه من عدة طبقات من الزجاج توجد بينها طبقات بينية شفافة من إنتومسنت Intumescent، فحين يُعرّض هذا الزجاج للنار فإن اللوح الذي يواجه اللهب يتصدع لكنه يبقى في مكانه وتتحول الطبقات البينية الواحدة تلو الأخرى إلى رغوة سميكة مرنة عازلة تمنع حرارة الوهج، فالزجاج العادي يتحمل حرارة اقل من ١٠٠ درجة مئوية قبل ان يتحطم أما الزجاج المقاوم للحريق فيمكنه تحمل ما يصل الى ٢٥٠٠ و ٣٠٠٠ درجة مئوية (٢)(٣).

شكل (٢-٥٣): يظهر طريقة عمل الزجاج المقاوم للحريق (٣).

الخلاصة:

المواد الذكية	التوضيح
المفهوم	هي نتاج تداخل المواد التقليدية مع التقنيات الحديثة والانظمة الالكترونية الدقيقة، مما يجعل هذه المواد قادرة على الاحساس والتجاوب مع البيئة المحيطة، حيث تستطيع هذه المواد تغيير خصائصها الفيزيائية لحظيا (كالشكل واللون ودرجة الحرارة)، فمن المواد الذكية ما هو قادر على التقييم والاصلاح الذاتي بامؤثرات الطبيعية المحيطة ومنها ما هو قادر على التعرف على الاشخاص وايضا توفير بيئة افضل للشاغلين.
الخواص	القدرة على التغير والتحول، القدرة على الاحساس بالطاقة، سهولة الاحلال والتبديل، خفة الوزن وقوة التحمل، امكانية التحكم في هذه المواد عن بعد، القدرة على العمل خلال منظومة الكترونية، القدرة على التقييم والاصلاح الذاتي وترميم اجزائها التالفة، رد فعلها محدود ومحسوب ومباشر بحسب المؤثر بها.

(1) <http://mapio.net/pic/p-78481227/>

(2) http://www.hadi4glass.com/2015/11/blog-post_87.html

(3) <https://www.quora.com/What-is-fire-rated-glass>

المواد الذكية	التوضيح
انواعها	- المواد الذكية المتغيرة الخواص ومن اهمها (المواد المتغيرة اللون، المواد المتغيرة الحالة). - المواد الذكية المحولة للطاقة ومن اهمها (المواد الباعثة للضوء، مواد اشباه الموصلات، مواد السبائك ذاكرة الشكل).
المواد الذكية المستخدمة في البناء	- الخرسانة: *خرسانة مسلحة ذات الالياف الالكترونية: والتي تساعد على اكتشاف الاجهادات والتشوهات في الخرسانة. * خرسانة كرونوس كرومس: والتي يمكن استخدامها كأسطح للعرض. * الخرسانة الشفافة والناقلة للضوء: وهي نوع من الخرسانة تسمح بمرور الضوء خلالها. * الخرسانة ذات الرص: وهي قادرة على التدفق ورص نفسها دون هزات. الاسمنت: * الاسمنت المضيء: وهو قادر على اكساب المادة المضاف اليها اشعاع يظهر في الظلام. * الاسمنت الذكي: الذي يستطيع تحديد نقاط الضعف في المبنى وتحديد النقاط التي يمكن ان تظهر فيها شقوق او كسور. * الاسمنت المقل للتلوث: والذي يعمل على امتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون. الالمنيوم: * الواح Calme: والذي لها القدرة العالية على امتصاص الصوت والحماية الكهربائية والمغناطيسية. * الواح الالمنيوم المغلقة: والتي لها القدرة على امتصاص الحرارة الزائدة في الفراغ الداخلي وتخزينها حتى تنخفض درجة حرارة الفراغ لتطلق الحرارة المخزنة. * الواح الالمنيوم القابلة للتشكيل. - مادة الإريوجيل Airogel والمتميزة بخفة وزنها الكبيرة وتحملها العالي للوزان ومقاومتها للحريق وقدرتها على نقل الضوء. الزجاج: * الزجاج المطلي بمادة اكسيد التيتانيوم TIO2: والتي تساعد على التنظيف الذاتي للزجاج. * تكنولوجيا المولدات الضوئية: وهي تساعد على جعل الزجاج قادر على تغيير شفافيته حسب الطول الموجي لاشعة الشمس. * تكنولوجيا المولدات الكهربائية: وهي تعمل على تغيير شفافية الزجاج عند تطبيق فرق جهد كهربائي عليه. * تكنولوجيا البلورات السائلة: تعمل هذه المادة بين طبقتي الزجاج على التحكم في كمية الضوء النافذ من الزجاج. * شاشات الجسيمات المعلقة: يساعد وجودها بين طبقتي الزجاج على السماح للضوء بالمرور او حجبها. * الزجاج العازل: والذي يعمل على توزيع الانارة بصورة متساوية في الفراغ. * رقائق الميكروسوربر Microsorber والتي لها قدرة عالية على عزل الصوت. * الزجاج ذو النفاذية الانتقائية لاتجاه اشعة الشمس والذي يساعد في الاستغناء عن استخدام كاسرات الشمس * رقائق الـ Macrolux والتي تساعد في ايجاد حلول لكثير من المشاكل التي يفرضها استخدام الزجاج. * الحبيبات المعلقة: والتي تتحكم في درجة الشفافية عند وضعها بين لوحَي الزجاج وذلك عند تغيير شدة التيار الكهربائي الموصل بها. * شرائح الميكروسوربر: والتي لها قدرة عالية على عزل الصوت. * الزجاج المقاوم للحريق.

الفصل الثالث

دراسة تحليلية لنماذج معمارية ذكية

المبحث الاول: دراسة تحليلية لنماذج معمارية إقليمية ذكية

المبحث الثاني: دراسة تحليلية لنماذج معمارية عالمية ذكية

٣- النماذج المعمارية الذكية:

دراسة وتحليل المباني الذكية يزيد من استيعاب مفهوم ذكاء المباني، بالاضافة الى معرفة الفائدة والحلول التي تقدمها المباني الذكية، سواء في راحة الشاغلين للمبنى او زيادة انتاجية العاملين، اضافة الى كون هذه المباني اصبحت موفرة ومنتجة للطاقة واكثر مراعاة للبيئة واكثر استدامة.

فدراسة المباني الذكية يسهم في نشر الثقافة والوعي حول هذه المباني، حيث اصبحت هذه المباني مركز اهتمام وتطوير لدول العالم المتقدم لما لها من فائدة في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة فاصبحت هذه المباني تُوظف كمصدر بديل للطاقة والتي توفر في كثير من الحالات %٥٠ من الطاقة المستهلكة وبذلك اصبحت المباني الذكية ذات فائدة اقتصادية هامة رغم انها تكون اكثر تكلفة في بداية الامر (التصميم والانشاء)، لكنها تضيف الى المبنى قيمة اكبر وكذلك توفيرها مع مرور الوقت في تكلفة التشغيل والصيانة، اضافة الى زيادة العمر الافتراضي للاجهزة المستخدمة في المبنى مثل اللمبات واجهزة التكييف.

وفي هذا الفصل سيتم دراسة وتحليل نماذج معمارية ذكية اقليمية ونماذج عالمية نستعرض فيها مواطن الذكاء وكيف تم توظيف هذا الذكاء للاستفادة والتكيف ومعالجة الظروف البيئية المحيطة.

المبحث الأول

دراسة تحليلية لنماذج معمارية إقليمية ذكية

تمهيد:

لقد كان للوطن العربي نصيب من التطور التقني والتكنولوجي في مجال العمارة وبالاخص دول الخليج بسبب ارتفاع مستوى المعيشة وسهولة اقتناء التقنيات الحديثة، حيث كان استخدام هذه التكنولوجيا في بادئ الامر حلول منفصلة داخل المنازل الفاخرة كنوع من اظهار الذكاء المادي واقتصر ذلك على تركيب نظم التحكم في الاضاءة والتكييف والسماعات (المسرح المنزلي)، حيث كانت تعمل كل هذه العناصر على حده من خلال التحكم المنفصل لكل منها حتى ظهور اجهزة التحكم العالمية Universal Remote Control وذلك لتسهيل عملية التحكم لجميع الاجهزة من خلال جهاز واحد، لكن لم يستمر العمل بها طويلا نتيجة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا العالمية .

لقد كان لمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة السبق في العديد من تطبيقات التكنولوجيا وذلك لكونها مدينة منفتحة على العالم ونشاطها التجاري المفتوح، وكذلك لقدراتها المادية الكبيرة اضافة الى امتلاكها لبنية تحتية معلوماتية عالية الكفاءة، كل هذا ساهم في سهولة إدخال التطورات التقنية الذكية في كل المجالات ومن اهمها مجال العمارة.

وفي هذا المبحث يتم دراسة وتحليل عدد من المباني في الوطن العربي الاكثر تطور من الناحية التقنية والساعية لتكون مباني ذكية، كي نستخلص المنظومة الانشائية الذكية فيها (انظمة - اغلفة - مواد).

٣-١ مركز الفيصلية El Faisaliah Tower

- تعريف المبنى:

نوع المبنى: مبنى اداري تجاري سكني.

الموقع: مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية.

التصميم المعماري: نورمان فوستر وشركاه Partner&Norman Foster .

التصميم الانشائي: شركة بير و هوبلد.

الجهة المنفذة: مجموعة بن لادن متعاونة من الناحية الادارية مع شركة تيرتر ستاينر.

تاريخ التنفيذ: ٢٠٠٠ م .

تكلفة الإنشاء: ٩٥٠ مليون ريال سعودي (٢٥٣ مليون دولار امريكي).

- وصف المبنى(١)(٢):

مركز الفيصلية هو أحد أبرز مباني مدينة الرياض. يقع على مساحة ٥٥٠٠٠ م^٢ في شمال المدينة في حي العليا حيث تبلغ المساحة المبنية من المشروع ٢٤٠٠٠٠ م^٢ ويتكون المبنى من برج مكتبي (برج الفيصلية) بارتفاع ٢٦٧ مترا ويحتل المرتبة الأربعين ضمن أطول مباني العالم وبثلاثين دورا، ويرتفع إلى أعلى بشكل هرمي مقوس الحواف تعلوه كرة زجاجية وصاله للحفلات تمثل فراغا مفتوحا بدون أعمدة بمساحة (٨١ * ٥٧ م) تتسع لحوالي ٤٠٠٠ شخص وفوقها منطقة خضراء لتصبح مقدمة البرج، ويشتمل البرج على سوق تجارية تتكون من ثلاثة أدوار ودور أرضي بمساحة ٤٥٠٠٠ متر مربع يضم ١٥٠ محلا تجارياً، ويحتوي ايضا على فندق ويعتبر أحد فنادق خمسة نجوم بعدد ٢٢٤ غرفة بالإضافة للخدمات المصاحبة لها موزعة على ثمانية أدوار، وفي الجهة الجنوبية من المشروع يقع مبنى الشقق المفروشة بارتفاع ثمانية أدوار أيضاً ويحتوي على مائة شقة مجهزة.

(١) <https://ar.wikipedia.org/wiki>

(٢) الصادق محمد حلاوه، "الثورة التكنولوجية وانعكاسها على أليات المباني الذكية، دراسة خاصة لموقف مصر من ثورة المعلومات في الالفية الثالثة"، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠٠٤.

شكل (٣- ١): مبنى برج الفيصلية^(١)

- المنظومة الذكية في المبنى:

١- أنظمة المبنى:

• **نظام ادارة المبنى BMS:** يعمل هذا النظام عن طريق محطة مركزية متصلة بشبكة لوحات تحكم ووحدات عمل ذكية تعمل بسرعة وكفاءة تعمل على التحكم ألياً بـ (الاضاءة، التكييف، شبكة الكهرباء، الامداد بالمياه، أنظمة المراقبة، شبكات الانذار والحماية من الحريق، عناصر الحركة الرأسية وغيرها)، مع دعم امكانية التحكم عن بعد في العديد من الانظمة والتجهيزات ومفردات المبنى^(٢)، ففي ادارة الفندق مثلا يتم التحكم في إضاءة غرف النوم، المكيفات، الستائر، اغلاق الابواب، الاتصالات بين الغرف. وايضا التحكم في نظام النداء والاستدعاء وهناك ايضا نظام محاسبي لادارة الفندق^(٣).

• **أنظمة حفظ الطاقة:** امكن توفير حوالي ٤٠٪ من الطاقة المستخدمة للتدفئة والتبريد والاضاءة وذلك بتطبيق بعض الاجراءات التقنية من دون التقليل من اداء المبنى او التأثير على راحة المستعملين للمبنى. لذلك ظهرت النظم المباشرة والعملية مثل (العزل الحراري للجدران، والزجاج العازل والعاكس، التحكم في اشعة الشمس من خلال المظلات الرأسية والافقية)^(٢).

• **نظام تخزين الثلج:** وهو واحد من اضخم المستودعات في الشرق الاوسط. حيث يوجد نظام رقمي مباشر للتحكم ينظم اوتوماتيكيا تشغيل المحطة فيعمل النظام على ثلاث هيئات (انتاج الثلج مساءً- تبريد المبنى بضح الثلج- تبريد المبنى مباشرة اثناء النهار بواسطة المبردات)^(٢).

• **نظام اوتوماتيكي للانذار ضد الحريق:** يعمل هذا النظام بمجرد وجود الدخان، كما يوجد كاشفات للحرارة وانذار. يتم التحكم في كل منطقة من المناطق المحددة للحريق عبر كمبيوتر موضوع في غرف الامن وللمزيد من عوامل السلامة وضعت لوحة اخرى في مبنى الفندق^(٢).

• **نظام اطفاء الحريق:** تم تزويد المبنى بنظام الرشاشات حيث يتم استخدام مفتاح تحكم للتدفق

(١) <https://ar.wikipedia.org/wiki>

BMS: Building Management System

(٢) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٣) الصادق محمد حلاوه، ٢٠٠٤، مرجع سابق.

- **نظام ضغط الهواء في السلام:** وذلك لمنع دخول الدخان اليها مما يساعد على الهروب، كما تعمل مراوح الشفط اوتوماتيكيا لاجراج الدخان وسحبها من منطقة الحريق^(١).
- مثبت على كل منها محبس ومصرف اختبار ومحبس للرشاشات (رؤوس الرشاشات) للمجمع كله من النوع السريع التجاوب للعمل مبكرا في حالة حدوث اي حريق، حيث يحتوي المبنى على ثلاث مضخات رئيسية كل منها لها القدرة على ضخ ٣٨٠٠ لتر ماء/دقيقة، هذا بالاضافة الى مضخات سحب المياه من الخزان الخرساني. كما ان لهذا النظام توصيلات خارجية تسمح بتزويد الماء بواسطة الدفاع المدني لتضخ مباشرة الى الانابيب والرشاشات والطفائيات^(١).
- **نظام اضاءة ذاتي:** يحتوي المبنى على نظام اضاءة ذاتي لكافة مخارج الهروب^(١).
- **انظمة تحكم ذكية للمصاعد والسلام:** تم عمل شبكة تحكم ذكية وفاعلة لاغرض تشغيل المصاعد والسلام بكفاءة عالية لتقليل فترة الانتظار خلال فترة انتظار المصاعد^(٢).
- **نظام كاميرات مراقبة:** تم عمل تجهيزات متكاملة للمراقبة المرئية من اجود انواع الكاميرات الرقمية واجهزة التوجيه والرؤية الليلية وتوفير الانظمة المتخصصة لنقل الصورة الحية عبر الهاتف وادارة انظمة المراقبة عن بعد عبر وسائل الاتصالات بما في ذلك الالياف الضوئية.
- **نظام كشف التسلل عبر حدود المبنى الخارجية:** والتي تعتمد على اجهزة استشعار خاصة على السياج الخارجي للمنشآت لكشف محاولات العبور او التسلل^(٢).
- **نظام حماية من الصواعق^(٢).**

٢ - غلاف المبنى:

- **الواجهات:** ان اجزاء المكاتب الثلاثة مبنية من الخرسانة المسلحة المغطاة من الخارج بالواح الالمنيوم الفضية وبالالواح الزجاجية المزودة، والزجاج المستعمل للواجهات غير عاكس ومعالج بالفضة لتقليل الوهج لتوفير بيئة داخلية مريحة^(٣).
- **المظلات الافقية للواجهات:** زودت النوافذ بمظلات (كاسرات شمس افقية) تبرز عن الجدار الخارجي في كل طابق. حيث تم مراعاة اختلاف مقدار الضوء الساقط على كل واجهه من غلاف المبنى وفقا لاتجاه الواجهة وارتفاعها ودرجة ميلانها فكانت هناك ثلاث درجات لهذه الكاسرات الاولى في الادوار العشرة السفلية، والثانية في الادوار من ١٣ الى ٢١، والنوع الثالث في الادوار من ٢٣ الى ٣٠ وهذه الاخيرة هي الاكثر انحناء بسبب ارتفاع الادوار وميلان اسطح الجدران الخارجية^(١).
- **كاسرات شمس متحركة:** زودت واجهات الفندق بستائر خشبية متحركة مؤتمنة تدعم الخصوصية وتتحرك أليا وفق مسار حركة الشمس بما يخفض الحمل الحراري على انظمة التكييف ويقلل من استهلاك الطاقة اللازمة لتحقيق الراحة الحرارية^(١).

(١) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٢) إيمان علي جهمي، ٢٠١٣، مرجع سابق.

(٣) أسماء عياد سليمان مالميو، ٢٠١٣، مرجع سابق.

٣ - المواد الذكية المستخدمة:

تم تزويد كافة اقسام المبنى بالتوصيلات الكابلية من الالياف الضوئية Fiber-Optic ذات القدرة العالية على نقل البيانات والمعلومات، بما يدعم اتمتة واتصالات وانظمة المبنى.

٤ - ميزات اخرى(١):

- **الحفاظ على المياه:** صُمم نظام لتخزين المياه في خزانات ارضية، وعادة تأتي المياه من الابار او مياة الامطار، حيث يتم ضخها عن طريق مضخات الى محطة التحلية (التناضح العكسي) التي من خلالها يتم تنقيتها وتخزينها بالخزان الارضي المصنوع من الخرسانة المسلحة (بمساحة ١٠٠٠ متر مكعب)، هذه المياه تستخدم في تغذية المياه الخاصة باغراض الطبخ والحمامات ونظام اطفاء الحريق ونظام الري بينما تُجمع المياة الناتجة عن احواض الغسيل والاستحمام ويتم تنقيتها لاعادة استخدامها في صناديق الطرد بالحمامات وايضا لاغراض الري.
- **استعمال طرق تقنية من اجل مقاومة الحرارة العالية:** مثل نظام تخزين الثلج Ice Storage System وفكرته تقوم على انتاج الثلج وتخزينه في مخازن خاصة ثم يمرر عليه الهواء لتبريده. ولتوفير الكهرباء يتم انتاج ٥٠ طنا من الثلج في الليل، ومن خلال ذوبانه اثناء النهار يتم تبريد المبنى.

(1) www.alfaisaliahotel.com.

٢-٣ برج خليفة Khalifa Tower:

- تعريف المبنى^(١):

نوع المبنى: مبنى فندقى سكنى ادارى.

الموقع: دبي- الامارات المتحدة العربية.

التصميم المعماري: أدريان سميث Adrian Smith.

التصميم الانشائي: María un pajote.

المقاول: Samsung C&T, Besix and Arabtec.

الاشراف: شركة هايدر للاستشارات مع مجموعة NORR للاستشارات الدولية.

تاريخ التنفيذ: ٦ يناير ٢٠٠٤م

تاريخ الافتتاح: ٤ يناير ٢٠١٠م

- وصف المبنى^(١)^(٢):

برج خليفة يعتبر اطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع ٨٢٨ متر، حيث تبلغ المساحة الاجمالية للمبنى ٤,٠٠٠,٠٠٠ متر مربع. يحتوي البرج على اكثر من ١٦٠ طابقاً وزعت بن مكاتب ادارية وشقق سكنية واجنحة فندقية الى الطابق ١٢٤ فقط، ويضم البرج أعلى شرفة مراقبة مفتوحة للجمهور في الدور ١٢٤ وكذلك أعلى مسجد ومطعم وحوض سباحة. ويحتوي البرج على ٥٨ مصعد. وأستخدمت الخرسانة المسلحة في بناء البرج واستخدم الصلب والالمنيوم والزجاج في انهاء الغلاف الخارجي، وقدرت تكلفة بناء البرج بـ ١,٥ مليار دولار امريكي.

مسقط الدور الارضى^(٣)

الهيكل الانشائي^(٣)

مبنى برج خليفة^(٢)

شكل (٢-٢): مبنى برج خليفة

(١) <https://ar.wikipedia.org/wiki>

(٢) <http://www.english-online.at/places/burj-dubai/burj-dubai-skyscraper.htm>

(٣) <https://ar.wikipedia.org/wiki>

- المنظومة الذكية في المبنى:

١ - أنظمة المبنى:

- **أنظمة التبريد والتكييف:** نتيجة لارتفاع برج خليفة والتغير في درجات الحرارة الذي يسببه هذا الارتفاع، تم وضع نظام تبريد للبرج باستعمال Special low Temperature Chillers، بجانب نظام الثلج المخزون الذي يعمل كنظام تبريد يعمل في حالة حدوث فشل في النظام الرئيسي. فالمبنى يحتوي على أكفأ نظام تبريد استعمل حتى الان عن اي مبنى اخر Highest Chilled Water Pressures، كما يحتوي المبنى على نظام لتكثيف وتجميع قطرات الماء المتوفرة في الهواء An Innovative Condensate Collection System، ويُمزج مع نظام التبريد الذي يزوده بكميات كبيرة من الماء المكثف نتيجة الرطوبة المتوفرة في الهواء، وهذا الماء يُجمع مرة اخرى ليستعمل في ري النباتات^(١)^(٢).
- **أنظمة الحريق:** توجد نظم تحديد مواقع الحريق اللاسلكية متصلة بشبكة من مكثفات الدخان Detectors والرشاشات Sprinklers.
- **نظام المصاعد الذكية:** يحتوي البرج على ٥٨ مصعداً من المصاعد الشفافة ثنائية الطابق (مؤلفة من طابقين يتسع الطابق الواحد منها ٢١ شخص)، وسرعات المصاعد مختلفة حيث يحتوي البرج على اسرع مصعد في العالم بسرعة ١٠م/ثانية (ما يقارب ٦٤ كيلومتر/ساعة) وتحتوي هذه المصاعد على حساسات معرفة الادوار المشغولة بالاستخدام.

٢ - غلاف المبنى الخارجي:

وهو عبارة عن غلاف مزدوج، والذي يحوي كاسرات شمس للحماية من اشعة الشمس والوهج والتقلل من شدة الحرارة الخارجية والذي يزيد في ذلك الفراغ الوسطي لطبقتي الغلاف. ويتكون من الزجاج العاكس والالمنيوم والحديد المقاوم للصدأ Textured Stainless Steel Spandrel Panels، وكذلك يتكون من مقاطع انبوبية عمودية من الحديد المقاوم للصدأ. وقد روعي في نظام التغليف هذا مقاومة حرارة الصيف الشديدة^(١).

شكل (٣-٣): يوضح تغليف المبنى الخارجي^(٣)

(1) <http://www.skyscrapercenter.com/building/burj-khalifa/3>

(2) <https://ar.wikipedia.org/wiki/>

(3) <http://www.ctbuh.org/TallBuildings/FeaturedTallBuildings/Archive2010/BurjKhalifaDubai/tabid/3918/language/en-GB/Default.aspx>

٣ - ميزات اخرى:

• الاستفادة من معدلات الرطوبة وانخفاضها: تنخفض الرطوبة عند الارتفاع عن سطح الارض (يصل معدل الانخفاض الرطوبة في اعلى البرج الى ٣٠ ٪) وكثافة الهواء تقل كلما ارتفعنا (كثافة الهواء تقل في اعلى المبنى الى ما يقارب ١٠ ٪). هذه الدراسات كانت مهمة للمحافظة على الطاقة Energy Savings Substantial، لذلك تم استعمال نظام تجميع الماء المتكثف، حيث تؤدي رطوبة الهواء الخارجي الحار وعمليات التبريد الخاصة بالبرج الى تجميع كمية كبيرة من الماء المكثف من الهواء. ويتم تجميع هذه المياه المكثفة تجميعها عبر نظام انابيب مستقلة تصب في خزان موجود في المستوى السفلي الذي يضم مواقف السيارات ايضا ومن ثم تضخ المياه المجمعة للاستفادة منها في نظام الري الخاص بالحدائق والمسطحات الخضراء للمبنى وهذا النظام من التكتيف يوفر حوالي ١٥ مليون جالون من المياه سنويا^(١).

(١) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

٣-٣ برج فندق وسكن الجولد كرسٲ دريم ٣ Goldcrest Dream3:

- تعريف المبنى:

نوع المبنى: مبنى فندقي سكني.

الموقع: عجمان- الامارات المتحدة العربية.

المالك: شركة ستار جيكا.

التصميم المعماري: اي تي استار ديفولبلار ETA Star Property Developers

تاريخ التنفيذ: ٢٠٠٥

تاريخ الانتهاء: ٢٠١٠

- وصف المبنى(١):

برج جولد كرسٲ رقم ثلاثة هو اول مشروع مبنى بتقنية المبنى الذكي يتضمن اربع ابراج سكنية باجمالي ١٦٠٠ وحدة سكنية كل برج يحتوي على دور ارضي بالاضافة الى اربعة ادوار مخصصة لمواقف السيارات، و٢٥ طابق تحتوي على وحدات سكنية بتصميمات مختلفة.

شكل (٣-٤): ابراج فنادق وسكن جولد كرسٲ(١)

- المنظومة الذكية في المبنى(٢):

- دمج العديد من النظم الذكية: كالتحكم في الهواء والاضاءة الى التحكم الصوتي في الاجهزة ومراقبة الغرف والوحدات السكنية وذلك من خلال نظم التحكم في المبنى BMS، وكذلك وجود شاشات اللمس للتحكم في نظم ووظائف المبنى.
- نظام التواصل المنزلي: تقوم عدد من النظم بحرية التواصل والمشاركة بين ساكني الشقة الواحد وكذلك مع الوحدات السكنية المجاورة، من خلال عدة نظم كالاتصال السلكي، الاتصال المرئي بين الجيران Video Calling، الاتصال بغرفة الحارس وتبادل المعلومات في المنزل الواحد.
- نظام ادارة الوحدات السكنية BMS: حيث يسمح بالتحكم والادارة الجيدة للعديد من الاجهزة المنزلية لتوفير الطاقة وكفاءة الشغل بتكامل كل الاجهزة داخل الوحدات السكنية وايضا ادارة صيانة هذه الاجهزة لضمان عملها دون انقطاع. ومثال على ذلك التحكم عن بعد لجهاز التحكم

(١) <https://ar.wikipedia.org/wiki>

(٢) سيف الدين فاروق عبد العظيم المتيم، ٢٠١٠، مرجع سابق.

بالشاشة لجميع الاجهزة، إصدار تقارير للاعطال آليا، قابلية تطوير وتحديث البرامج للتحكم عن بعد.

• **نظام الأمان:** يعمل هذا النظام على تأمين الدخول والحماية من الحريق وتسرب الغاز حيث يحتوي نظام الامان على وحدة التحكم في مداخل الوحدات ووحدة التحكم على مداخل المبنى وخدماته والإعلام بالزائر عند الغياب عن الوحدة ومتابعة الوحدة بالصوت والصورة من اي مكان واكتشاف الاقتحام او السرقة.

• **نظام ادارة التواصل:** حيث يقوم هذه النظام بضمان امان المناطق المشتركة لسكني الوحدات، وذلك كالإعلام بوصول السيارة ومراقبة المناطق المشتركة والتأمين ومنع الكوارث والتحكم في مداخل المناطق المشتركة.

• **نُظْم التواصل المتنقلة:** وتسمح هذه النظم بسهولة التواصل مع المبنى وساكنيه وكذلك بين الجيران، وذلك من خلال شبكة المعلومات والتواصل، خدمة معلومات يومية عن الجو والحرارة، خدمة معلومات عن المنطقة.

• **نظام الخدمات المسجلة:** يسمح هذا النظام بالتحكم في جميع اجهزة الوحدة السكنية آليا من داخل المنزل او من خارجه كالتحكم في الاضاءة والستائر الكهربائية والحرارة.

٤-٣ المبنى الرئيسي لشركة فودافون في القرية الذكية:

- تعريف المبنى:

القرية : تجمع لشركات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الحكومية المرتبطة بتلك الصناعة

المبنى: مبنى مكاتب Office Buildig.

الموقع: مدينة السادس من اكتوبر- مصر.

التصميم المعماري للمبنى: مجموعة المهندسين الاستشاريين ECG.

تاريخ تنفيذ المبنى: ٢٠٠٤

- الوصف:

القرية الذكية والتي تمتد على مساحة ٦٦٣ فدان هي اول مجمع متخصص للتكنولوجيا المتقدمة بمصر فهي تعتبر منطقة فائقة التكنولوجيا ببنية تحتية معلوماتية حديثة تستوعب الانظمة والتقنيات المستخدمة في المباني المختلفة في القرية، والتي استثمرت فيها العديد من كبار الشركات العالمية ومنها شركة الاتصالات فودافون Vodafone والذي يتكون من دورين بدروم مخصصة لمواقف السيارات، ودور ارضي وثلاث ادوار متكررة، حيث تعتمد فكرة تصميم المبنى على مبدأ البحر المفتوح Open Space Planning Concept القابل للتقسيم كي يتناسب تقسيمه مع متطلبات المكاتب^(١).

شكل (٣-٦): مبنى شركة فودافون^(٣)

شكل (٣-٥): مبنى شركة فودافون^(٢)

- المنظومة الذكية في المبنى:

١ - الانظمة الذكية:

تميزت القرية ببنية تحتية رقمية متقدمة قادرة على استيعاب عمل مختلفة الابنية فيها، حيث تستخدم شبكة حديثة للإمداد بالطاقة غير قابلة للانقطاع الى جانب مولدات احتياطية كما تستخدم وصلات VPN لنقل جيد للصوت والبيانات وتحتوي على نظام ال- Video Coference والذي يعمل عبر شبكة معلومات متقدمة لنقل الصورة والصوت بمستوى عالي^(١).

• نظام ادارة المبنى BMS: يتمتع المبنى بأحد سمات الذكاء وهي الاتمته من خلال توافر نظام ادارة المبنى BMS الذي يتحكم ببعض أنظمة المبنى مثل (انظمة تكييف الهواء المركزي، الاضاءة الصناعية، المصاعد، التحكم الامني وغيرها)، الا ان دوره محدود بالمبنى حيث

(١) "تكامل المشروعات العمرانية الذكية مع البيئة العمرانية المحيطة"، بحث منشور.

(2) <https://alborsanews.com/2017/02/15/976062>

(3) <https://ar.wikipedia.org/wiki>

VPN: Virtual Private Network

لايستطيع التحكم بكل نظم المبنى بشكل كلي. فهو له القدرة على التحكم الكلي في نظام التكييف المركزي ونظام التحكم بالمصاعد، اما نظام الاضاءة الصناعية وشبكة الكهرباء فالتحكم فيها يتم بشكل جزئي ٥٠٪ حيث يقتصر نظام BMS فقط على المراقبة فقط^(١).

• **نظام الامن والسلامة:** وذلك من خلال الدخول والخروج من المبنى عن طريق نظام بطاقة الدخول Access Card، كما تتم مراقبة المداخل والمخارج من خلال نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة CCTV مع توفير قدر كبير من الخصوصية للعاملين في المبنى، حيث لا يستخدم نظام المراقبة الا على المداخل والمخارج ومحيط المبنى الخارجي فقط^(٢).

• **نظام قياس درجة الحرارة ونسبة ثاني اكسيد الكربون بالهواء:** وذلك في المصاعد ومواقف السيارات تحت الارض حيث يتم الاستخدام لذلك ٤٥٠ حساس Sensors على مستوى القرية الذكية Smart Village.

• **نظام تكييف الهواء:** تعتمد القرية بشكل عام على التهوية الصناعية من خلال انظمة تكييف الهواء المركزي. وتراعي القرية جودة الهواء الداخلي Indoor Air Quality، عن طريق استخدام الحساسات Sensors لقياس درجة الحرارة ونسبة ثاني اكسيد الكربون في الفراغات الداخلية^(٣).

• **نظام الحماية من الحريق:** تم استخدام اكثر من ١٠٠٠ كاشف مع لوحات التحكم المركزي في القرية الذكية باكملها من اجل الحماية المبكرة للمباني. واستخدم لذلك اذار الحريق Fire Alarm Addressable والذي يعتبر من احدث النظم العالمية ذات كفاءة عالية الاستشعار والذي يمكنه تحديد مكان احريق بدقة.

• **نظام الاطفاء:** يوجد نظام اطفاء تلقائي برشاشات المياه، والذي يعتمد كذلك على نظام تهوية صناعية ونظام طرد لدخان الحريق Smoke Evacuation System.

• **نظام الاتصالات:** ويشمل على^(٢)^(٤):

- توفير خدمة الاتصالات الهاتفية المتقدمة مثل خدمة «مركز التبادل الاوتوماتيكي الفاعي الخاص PABX»، وايضا خدمة Voice Over IP وهي نوع من انظمة التليفون التي تستخدم الاتصال بالانترنت بدلا من استخدام خط التليفون التقليدي، وهي اقل في التكلفة من نظم الهاتف التقليدية وهي توفر مميزات اخرى مثل (البريد الصوتي، إظهار هوية المتصل، انتظار المكالمات، فضلا عن المميزات المتقدمة مثل تتبع المكالمات ونظام ادارة الانترنت).

- الاتصال ونقل المعلومات بالشبكات اللاسلكية Wireless Technologies: هذا النوع لا تعتمد عملية الاتصال عبر هذه الشبكات على وجود بنية تحتية لها، بل تعتمد على الترددات والموجات لانتقال المعلومات الى جميع الاستعمالات. ومع تطور هذه الشبكات اللاسلكية سيتم الاستغناء عن البنيات التحتية، وبالتالي امكانية استخدام تلك الشبكات في التطوير التكنولوجي للمناطق المتدهورة عمرانيا. ومن امثلة هذه التكنولوجيا اللاسلكية تقنية WLAN* المستخدمة في القرية الذكية.

- شبكة انترنت فائقة السرعة عريضة النطاق، مع وجود نظام امني لأجهزة الحاسب الألي للصوص امام الفيروسات والحماية من الدخول غير القانوني للأجهزة.

(١) <http://www.smart-villages.com/index.htm>

(٢) ماجدة بدر احمد، " العمارة الذكية كمدخل لتطبيق التطور التكنولوجي في التحكم البيئي وترشيد استهلاك الطاقة"، رسالة ماجستير، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، ٢٠١٠.

(٣) نيرفانا اسامة حنفي، ٢٠١٠، مرجع سابق.

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network

- خدمة الاتمته المكتبية عالية المستوى عبر شبكات كمبيوتر محلية LANs تربط جميع اجهزة الكمبيوتر وذلك مثل (خدمات الفاكس، البريد الصوتي Voice Mail، طابعات الشبكة Network Printer، بيانات خادم الشبكة Data Service داخل المكاتب الادارية) مع وجود تجهيزات متعددة الوسائط لكل فرد مثل انظمة الفيديو وانظمة الاتصالات المرئية كخدمة عقد المؤتمرات عن بعد Video Conferencing من خلال طريق المعلومات فائقة السرعة.

- حماية المشروع بانظمة مانعة للصواعق تحمي اجهزة الكمبيوتر الضخمة.
- تم تزويد المبنى بأحدث البوابات الالكترونية والاذاعات الداخلية.
- ادارة العمل عبر المنزل: حيث يمكن للموظف ادارة اعماله الخاصة بالشركة في المنزل من خلال شبكة الانترنت وذلك مرة واحدة اسبوعيا. وهذه من النظم الحديثة المستخدمة في دول العالم المتقدم.

٢ - غلاف المبنى:

• **الواجهات الخارجية:** تم تغطية مساحات كبيرة من واجهات المبنى بالحوائط الستائرية Curtain Wall التي تبلغ مساحتها ٦٢٪ من الواجهات الخارجية، وهي مكونة من اطارات المنيوم بسبك ٠,٠٨ ملم مع طبقة البولي ايثيلين العازلة بين طبقتي الالمنيوم بسبك ٤ ملم، والزجاج العاكس المعالج حراريا Tempered Glass والذي يتميز بانه عند الكسر يكون على هيئة حبيبات كريستال ليس لها حواف حادة مما يقلل من ضرره.
• كاسرات شمس افقية: استخدمت العديد من برامج الكمبيوتر لعمل الحسابات الخاصة بالكاسرات الشمسية مثل برنامج (MCAP & MCM) من اجل تحديد العرض المناسب لهذه الكاسرات والتي كانت ٤م ، حيث ان اقصى زاوية ميل لاشعة الشمس ظهرا ٤٩ درجة. والكاسرات مصنوعة من مادة التفلون Teflon Coating Woven Fiber Glass كوسيلة تظليل افقية ثابتة تساعد على التحكم في دخول الاشعة الشمسية للمبنى. وهذه الكاسرات لايمكن التحكم بها اتوماتيكيا او يدويا لكنها رفعت كفاءة البيئة الضوئية للمبنى(١).

شكل (٣-٧): يظهر كاسرات الشمس المستخدمة(١)

(١) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

٣ - المواد الذكية المستخدمة:

• الالياف الضوئية: تم استخدام الالياف الضوئية التي تتميز بسرعتها العالية في نقل البيانات (١٠٠ ميجابايت/ثانية) وذلك من اجل انظمة الاتصالات التي يمكن من خلالها نقل الصوت والصورة والبيانات بكفاءة عالية.

٤ - ميزات اخرى:

• تم تبطين الوجه السفلي من بلاطات الارضية المرفوعة Raised Floor * بطبقة من رقائق الالمنيوم لاعطاء مقاومة عالية للرطوبة والحريق.

شكل (٣-٨): يظهر كاسرات الشمس المستخدمة (١)

• **خاصية الافتراضية:** وذلك من خلال استخدام فيديو قاعة المؤتمرات Video Conference، حيث يتم عقد المؤتمرات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة Closed-Circuit TV عن طريق مجموعة من التقنيات التفاعلية التي تسمح باجراء الاتصالات بين جهتين او اكثر للتواصل عن طريق الفيديو. حيث تقوم شبكة من الالياف الضوئية Fiber Optics بربط جميع مباني القرية الذكية بكافة مشغلي خدمات الاتصالات والبيانات وكذلك القائمين على الاتصالات المحلية والدولية للاستجابة الفورية لاحتياجات الشركة.

(1) <http://docs.hp.com/en/A3725-96021/ch02s05.html>

الارضيات المرتفعة Raised Floor: من المعروف استخدام التوصيل الرئيسي للكابلات في المباني العادية والتي يتم مواجهة صعوبه نتيجة التغيير في استخدام الفراغ او الفرش، اما في المباني الذكية فيتم استخدام الارضيات المرتفعة Raised Floor من اجل عمل التوصيل الافقي للكابلات والذي يستوعب كل التغييرات التي قد تطراء في الاستخدام المستقبلي للفراغ وتتيح الارضيات المرتفعة اعلى مرونة ممكنة في نظام الكابلات.

والارضيات المرتفعة عبارة عن بلاطات ترتفع سطح الارضية الخرسانية للدور بارتفاع من ٦ سم الى ٦٠ سم، حيث يستوعب هذا الفراغ الكابلات الكهربائية وشبكة الاتصالات ونظام الاطفاء والتكييف كلا في مجرى مختلف.

الخلاصة:

ما يحققه تطبيق منظومة الانشاء	منظومة الانشاء الفنية والتقنية الذكية			جيل المبنى	المبنى
	مواد البناء	الغلاف	الانظمة		
<p>- التحكم الالي لانظمة المبنى مما يوفر سهولة الاستخدام وتوفير بيئة داخلية مريحة، وامن وسلامة عالية.</p> <p>- توفير ٤٠٪ من الطاقة المستخدمة.</p> <p>- توفير الوقت للشاغلين عند انتظار المصاعد والسلالم.</p> <p>- التقليل والحد من انتشار الحريق.</p> <p>- مراعات البيئة من خلال تقليل التلوث والحفاظ على المياه(باستخدام مياه الامطار واعادة تدوير المياه المستخدمة)، والتبريد الطبيعي للمبنى (باستخدام الثلج المخزن) وبأقل طاقة.</p>	<p>تم استخدام الكابلات الضوئية، الخرسانة المسلحة، الواح الالمنيوم الفضية، وزجاج معالج بالفضة لتقليل الوهج.</p>	<p>غلاف ذكي مزدوج يحتوي على مظلات افقية ثابتة وكاسرات شمس متحركة.</p>	<p>انظمة (ادارة المبنى BMS، حفظ الطاقة، تخزين الثلج، انذار وطفاء الحريق اتوماتيكي، نظام اضاءة ذاتي، تحكم المصاعد والسلالم، الكاميرات وكشف التسلل، ضغط الهواء في السلالم، الحماية من الصواعق).</p>	الجيل الثالث	<p>مركز الفيصلية</p>
<p>- الاستدامة في استغلال المياه المخزنة والمجمعة من الهواء (الناتجة من الرطوبة العالية)، والذي يعاد استعماله للري واغراض اخرى.</p> <p>- توفير امن وسلامة عالية.</p> <p>- توفير وتقليل وقت الانتظار للمصاعد.</p> <p>- توفير بيئة داخلية مريحة نتيجة استخدام المعالجات المختلفة في غلاف المبنى.</p>	<p>تم استخدام الزجاج العاكس، الالمنيوم، الحديد المقاوم للصدأ والمقاوم للحرارة الشديدة.</p>	<p>غلاف زجاجي مزدوج يحتوي على كاسرات شمس.</p>	<p>انظمة (التبريد والتكييف، الحريق، المصاعد الذكية).</p>	الجيل الثالث	<p>برج خليفة</p>
<p>- سهولة التحكم في انظمة المبنى المختلفة (اضاءة، تهوية، مراقبة..) وكذلك سهولة التحكم في اجهزة المبنى المختلفة، سهولة التواصل والمشاركة بين ساكني الشقق، سهولة التواصل مع المبنى وساكنيه.</p> <p>- توفير الطاقة استهلاك الطاقة.</p> <p>- توفير نظام حماية عالي من (السرقة، الحريق، تسرب الغاز</p>	<p>في معظمها تقليدية.</p>	<p>واجهات تقليدية.</p>	<p>انظمة (ادارة المبنى BMS، التواصل المنزلي، ادارة الوحدات، الامان، ادارة التواصل، الخدمات المسجلة، نظم التواصل المتنقلة).</p>	الجيل الثاني	<p>برج الجولد كرس 3</p>
<p>- التحكم الذاتي في بعض انظمة المبنى ك (التكييف، الاضاءة الصناعية، المصاعد ...)، امن وسلامة عالي.</p> <p>- التقليل من الوقت المهدر باستغلال استخدام الافتراضية لانجاز الاعمال.</p>	<p>الالياف الضوئية لشبكة الاتصالات الداخلية، الزجاج العاكس المعالج، اطارات المنيوم مع البولي ايثيلين العازل، مادة التفلون المستخدمة في كاسرات الشمس.</p>	<p>تم استخدام المسطحات الزجاجية للواجهات الشمالية والتي استخدم معها كاسرات شمس افقية نسيجية ثابتة.</p>	<p>انظمة (ادارة المبنى BMS، الامن والسلامة، قياس درجة الحرارة ونسبي CO2، تكييف الهواء، الحماية من الحريق، الاطفاء، الاتصالات)، الافتراضية في تنفيذ المهام.</p>	الجيل الثالث	<p>مبنى فودافون الرئيسي</p>

تظهر دراسة النماذج المعمارية الذكية الاقليمية امكانية تطبيق خصائص المباني الذكية وانتشارها في بلداننا العربية، كما يمكن تطبيقها مع استخدام مواد بناء تقليدية. حيث ساعد تطبيق انظمة وتقنيات العمارة الذكية في رفع اداء المباني من جوانب عديدة (راحة الشاغلين، سهولة الاستخدام، توفير الوقت، رفع مستوى الامن والسلامة ... وغيرها) وكذلك تحقيقها لشروط الاستدامة او بعضها لهذه المباني (اقتصادية، بيئية، اجتماعية).

المبحث الثاني

دراسة تحليلية لنماذج معمارية عالمية ذكية

- نماذج لمباني ذكية حديثة
- نموذج مبنى قديم تم ترفيقته لمبنى ذكي
- نموذج لمبنى بيئي ذكي

٣-٥ نماذج لمباني ذكية حديثة:

٣-٥-١ مبنى بوابة المدينة (Stadttor (City Gate):

- تعريف المبنى^(١):

نوع المبنى: مكاتب تجارية Commercial Office

الموقع: مدينة ديسلدورف Düsseldorf – ألمانيا.

التصميم المعماري: Petzinka Pink und Partner

المقاول الرئيسي: August Heine Baugesellschaft

المالك: GbR Düsseldorf Stadttor mbH

تاريخ التنفيذ: ١٩٩٥-١٩٩٨

- وصف المبنى^(١):

المبنى يمثل المدخل الجنوبي لنفق Rheinufer لمدينة Düsseldorf، وهذا كان احد اسباب تصميم المبنى بشكل معين، والمبنى مكون من برجين منفصلين على شكل شبه معين في المسقط الافقي متصلين عند القمة بثلاثة جسور انشائية Structural Bridge، طوابق المكاتب الثلاثة العليا لها فناء داخلي خاص بها مزود بإضاءة من السقف ويبلغ عدد طوابق البرج ٢٠ طابقا بارتفاع كلي ٨٤م وبمساحة بناء ٢٤١٠٠٠م^٢ ويرتكز المبنى بأكمله على نفق تحت الارض.

مسقط المبنى على شكل معين^(٣)

المبنى من الخارج واقع فوق نفق Rheinufer^(١)

شكل (٣-٩): مبنى Stadttor

- المنظومة الذكية في المشروع:

١ - أنظمة المبنى:

• نظام ادارة المبنى BMS: يتحكم نظام BMS في (فتحات الفناء الداخلي للمبنى، نظام التظليل، التهوية الميكانيكية، وانظمة التدفئة والتبريد، واعمال مكافحة الحريق والامن) من خلال المعلومات المجمعة من محطة الطقس على سطح المبنى التي تقيس اتجاه الرياح وسرعتها وشدة الضوء وزاوية اشعة الشمس ودرجة الحرارة حيث ان المبنى مزود بأكثر من ٤٠ Sensors منها

(١) <https://en.wikipedia.org/wiki/Stadttor>

(٣) <http://www.stadttor.com/building/layout>

ثمانية على واجهات غلاف المبنى لمعرفة درجة الحرارة، واربعة Sensors في الفناء المفتوح للثلاث الطوابق العليا وذلك لقياس سرعة الرياح(1)(2).

• **نظام الاتصالات والأتمتة المكتبية Office Automation:** تم دعم المبنى بنظم اتصالات ومعلومات عالية المستوى، بالإضافة الى الاتصال بشبكة الوسائط المتعددة Isis Multimedia Net، واستخدام نظام اغلاق اليكتروني Electronic Locking System(2).

• **انظمة التحكم الذاتي في التدفئة والتهوية والتبريد HVAC Systems:** التحكم الذاتي في التدفئة والتهوية والتبريد اعطى المبنى القدرة على الاستجابة للتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية حيث واغلب انظمة التحكم بالمبنى تتم أوتوماتيكيا ويديويا في الوقت نفسه.

- **نظام التهوية Ventilation System:** يستخدم المبنى التهوية الميكانيكية عندم تصل درجة الحرارة في الخارج الى ٢٣ درجة مئوية(1) حيث يقوم نظام التحكم الآلي في المبنى في فتحات التهوية وصمامات صناديق التهوية، ويتم التحكم أوتوماتيكيا في الواح التهوية Ventilation Flaps الموجودة على الواجهة الخارجية للمبنى، والتي تسمح بدخول الهواء الى التجويف، كما تتم تهوية الطرقات والحمامات وقاعات المؤتمرات ميكانيكيا، ويتم دمج صناديق التهوية لكل طابق في واجهة المبنى بواسطة صمام منظم Damper والذي يعمل بطريقة آلية، حيث تعمل صناديق التهوية كفتحات لخروج ودخول الهواء داخل الفراغ بين طبقتي الواجهة المزدوجة للمبنى، ويمكن غلق رفارف التهوية Flaps اذا كان الجو ممطر او اذا كانت سرعة الرياح عالية، وتحصل المكاتب الادارية على التهوية عن طريق الغلاف المزدوج بينما تحصل المكاتب الداخلية على التهوية الطبيعية عن طريق الفناء الداخلي Atrium. وما يعيب نظام التهوية في المبنى ان التحكم في فتح وغلق النوافذ المظلة على الممر الوسطي للواجهة يتم يدويا(2).

شكل (٣- ١٠): يوضح كيفية تهوية المكاتب الادارية الداخلية (عن طريق الفناء الداخلي للمبنى)، ودور غلاف المبنى المزدوج في تهوية المبنى(3)

- **نظام التدفئة Heating System:** تتم التدفئة عن طريق انابيب موجودة في ارضيات المبنى، والذي يستخدم لذلك البخار الزائد من محطة توليد الكهرباء الواقعة في مدينة Düsseldorf(1)، الذي يُضخ بواسطة نظام التدفئة بالمنطقة District Heating System(2).

- **نظام الإضاءة الصناعي Artificial Lighting System:** امكانية اطفاء الاضاءة بشكل فوري في نهاية يوم العمل حيث تستخدم لمبات الفلورسنت للحصول على اضاءة

(1) http://www.mech.hku.hk/sbe/case_study/case/ger/Dusseldorfer_Stadttor/Das-energy.htm

(2) Michael Wigginton, Jude Harris, "Intelligent Skins", Architectural Press, an Imprint Of Elsevier, Linacre House, Jordan Hill, Oxford, UK, 2002.

(3) www.google.com

عالية وخافته ايضا عند الحاجة. لكن ما يعيب المبنى ان الاضاءة الصناعية ليست مستجيبة للإضاءة الطبيعية.

شكل (٣- ١١): يظهر الاضاءة الصناعية في المبنى (١)

- **انظمة التبريد Cooling System**: يتم التبريد من خلال امدادات الماء البارد من مصادر المياه الجوفية في درجات حرارة تتراوح بين (٨ - ١٠ م)، حيث يجري للماء عملية تبادل حراري، ثم يتم تخزينه وترشيحه في ثمانية خزانات موجودة بالبدروم. ثم يتم توزيع الماء على الواح السقف المشعة **Radiant Ceiling Panels*** عند درجة حرارة ١٧ درجة مئوية(١).

٢ - غلاف المبنى:

• **واجهات المبنى**: عبارة عن غلاف مزدوج يتكون من حوائط زجاجية بكامل ارتفاع المبنى تضمن التعرض لأكبر قدر من الاضاءة الطبيعية. و يتم التحكم في اشعة الشمس من خلال الستائر او الشبابتك الحصريية كما يعمل عمق التجويف للواجهة المزدوجة والذي يبلغ ١,٤ م على توفر حماية ايضا من اشعة الشمس(٢).

شكل (٣- ١٣): يظهر الفراغ الوسطي بين طبقتي الواجهة المزدوجة ونُظْم التهوية فيها(٢)

شكل (٣- ١٢): يظهر الحوائط الزجاجية للمبنى من الداخل(٢)

(٢) www.google.com

(2) Michael W igginton, Jude Harris, 2002, O p. Cit.

* الواح السقف المشعة **Radiant Ceiling Panels**: هي الواح سقف معدنية مزودة بملفات للمياه من خلفها.

• **الستائر او الشبائيك الحصريية Venetian Blind**: يتم تركيب هذه الستائر على مسافة ٢٠ سم خلف الواجهة الخارجية للمبنى داخل تجويف الغلاف المزدوج حيث تسدل الستائر بطريقة آلية استجابة لكواشف الخلية الضوئية Photo cell Detectors الموجودة على كل واجهة، او يتم ضبط ميل هذه الستائر لتسمح بدخول ضوء النهار لداخل المبنى وتقلل شدة الوهج. ولهذه الستائر ثلاث زوايا ميل يمكن ضبطها بمفتاح الضوء الخاص بالمستخدم، وهذه الزوايا (الاعلاق الكامل، الميل بزواوية ٤٥ درجة، الوضع الافقي الذي يعكس اشعة شمس الصيف)^(١). كما يمكن لشاغلي المبنى التحكم في هذه الستائر عن طريق لوحات تحكم موجوده في فراغات المبنى^(٢).

(١) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٢) http://www.mech.hku.hk/sbe/case_study/case/ger/Dusseldorfer_Stadttor/Das-energy.htm

٣-٥-٢ المبنى البيئي BRE Environmental Building:

- تعريف المبنى^(١):

اسم المبنى: BRE Office
نوع المبنى: مبنى مكاتب ومؤتمرات
الموقع: مدينة Watford - إنجلترا - المملكة المتحدة.
التصميم المعماري: Feilden Clegg Architects
التصميم الإنشائي: BuroHappold
استشاري الطاق: Max Fordham & Partners
المالك: Building Research Establishment
المقاول: John Sisk & Son Ltd
تاريخ التنفيذ: من نوفمبر ١٩٩٥ إلى ديسمبر ١٩٩٦

- وصف المبنى:

المبنى ذو مسقط أفقي مفتوح على شكل حرف L ، بمساحة إجمالية (٢٠٥٠م). ويتكون من ثلاث ادوار بأبعاد (٣٠ * ١٣,٥ م) حيث صمم المبنى الإداري ليتسع لـ ١٠٠ شخص بمعدل ١٢ - ٢٠م^٢/شخص ويطل المبنى على مواقف سيارات تتسع لـ ٧٠ سيارة^(١).

مسقط أفقي

واجهة خارجية

شكل (٣-٤) : مبنى الـ BRE^(٢)

- تكنولوجيا البناء للمشروع **Building Technology**^(١):

- خرسانة الاسقف عبارة عن بلاطات خرسانية على شكل موجات Wave Concrete Slab تحتوي اخفض نقطة في الموجات الخرسانية وبطولها وتحت بلاطة ارضية الدور تحتوي على قنوات تهوية Ventilation Ducts ، هذه القنوات تستخدم للتهوية والتبريد عبر ارضيات الدور.

(1) <http://www.new-learn.info/packages/euleb/en/p6/index.html>

(2) Michael Wigginton, Jude Harris, 2002, O p. Cit.

شكل (٣- ١٥): يوضح البلاطة المتموجة ومجري الهواء والاضاءة (١)

- المنظومة الذكية في المبنى:

١ - أنظمة المبنى:

• **نظام ادارة المبنى BMS:** من خلال نظام ادارة المبنى يتم التحكم في (درجة الحرارة- التهوية- مستوى الاضاءة- كاسرات الشمس)^(١). حيث تم تطوير النظام بواسطة شركتي (ترند و فيليبس)، حيث يتم استخدام خوارزميات الكمبيوتر Algorithm Computer للتحكم في فتح النوافذ اوتوماتيكيا معتمدا على الاحساس بدرجة الحرارة الداخلية للفراغات المكتبية، كما يتم تحديد حسابات التحكم Control Algorithm بشرائح التهوية louvers عن طريق حساب زوايا ميل الشمس^(٢). مع توفير امكانية تحكم الشاغلين في بيئتهم الداخلية (حرارة، اضاءة، تهوية ..الخ)، حيث يقوم نظام الـ BMS في نهاية اليوم بإعادة تعيين التعديلات التي قام بها الشاغلين لوضعها الافتراضي، من اجل توفير التوازن بين كفاءة استخدام الطاقة وراحة المستخدم^(١).
ونظام ادارة المبنى BMS يعتمد على الاشارات المرسله سواء من المستخدم او المعلومات الاتية من الحساسات، وهذه الاشارات تمر عبر شبكة الـ Lon Works الى نظام BMS ويتم ترجمتها حسب المعلومات المرسله مثلا كخفت شدة الاضاءة او تحريك كاسرات الشمس وغير ذلك^(١).

• **نظام جمع البيانات^(٢):** يقوم نظام ادارة المبنى BMS بجمع البيانات الجوية من محطه على سطح المبنى Rooftop Station، حيث تقوم بقياس شدة الرياح ودرجة حرارة الهواء الخارجي. ويحتوي البنى على ٣٠٠ حساس تزود نظام ادارة المبنى بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الخارجية والداخلية للمبنى.

• **نظام الاضاءة Lighting System^(١):** تستخدم مصابيح الفلورسنت T5 من فليبس لإضاءة المبنى صناعيا. حيث تتم الاضاءة اوتوماتيكيا بمجرد وجود شاغلين وذلك من خلال استشعار الحركة بواسطة حساسات اشغال Occupancy Sensors باستخدام تقنية الاشعة تحت الحمراء Infrared، حيث يتم اطفاء الاضاءة في المكاتب الغير مشغولة. وتثبت مصابيح الاضاءة في اعلى نقطة من بلاطة السقف المتموجة Wave Floor Slab وتستخدم حساسات Sensors لقياس ضوء النهار وضبط سطوع المصابيح الضوئية. كما انه يمكن ضبط سطوع الاضاءة يدويا من قبل الشاغلين.

(1) <http://www.new-learn.info/packages/euleb/en/p6/index.html>

(2) Michael Wigginton, Jude Harris, 2002, O p. Cit.

الحساسات المثبتة على
أجهزة الإضاءة^(٢)

الإضاءة الصناعية المستخدمة ومكان
تثبيتها^(١)

إضاءة الفلورسنت المستخدمة وجهاز تحكم
المستخدم^(١)

شكل (٣-١٦): يوضح الإضاءة الاصطناعية المستخدمة في مبنى الـ BRE

٢ - غلاف المبنى:

- تم استخدام واجهات زجاجية من أجل تقليل الحاجة إلى الإضاءة الصناعية^(١).
- كاسرات الشمس في غلاف المبنى عبارة عن شرائح زجاجية بعرض ٤٠ سم وتقع على بعد ١,٢ م من واجهة المبنى الزجاجية وترتفع عن أقل نقطة لأرضية الدور بـ ١,٧ م^(١). وهذه الكاسرات عبارة عن شرائح زجاجية دوارة Rotating Glass Louvers، وهي مصنوعة من الزجاج لذا تتميز بعدم إعاقة الرؤية وكل شريحة من كاسرات الشمس تم تكسيه الجانب السفلي منها بطبقة من سيراميك شبه شفاف Translucent Ceramic Coating والتي تعمل على ترشيح أشعة الشمس المباشرة فتقوم بعكسها لحجبها عن الفراغ الداخلي، بينما تسمح بقدر من الإضاءة الطبيعية المشتتة بالدخول وهذه الكاسرات تتحرك حسب ميل الشمس لعكس الأشعة المباشرة. كما تتميز هذه الكاسرات بإمكانية الدوران حتى إلى الداخل لتعكس أشعة الشمس إلى السقف في حال كانت السماء ملبدة بالغيوم كي تقلل من كمية الإضاءة الصناعية المطلوبة في أجزاء المكاتب البعيدة عن النوافذ^(١)^(٢).

صورة تظهر مادة الشرائح الزجاجية والطلاء الفلي لها من
السيراميك نصف الشفاف

قطاع رأسي يظهر طريقة عمل
الكاسرات

شكل (٣-١٧): يوضح كاسرات الشمس لمبنى الـ BRE^(١)

(١) <http://www.new-learn.info/packages/euleb/en/p^/index.html>

(2) Michael Wigginton, Jude Harris, 2002, O p. Cit.

٣ - المواد المستخدمة في المبنى:

- تم استخدام عازل Insulation بسماكة ١٠ سم يعمل على الاحتفاظ بحرارة النهار وتبديلها في الليل^(١).
- استخدام الواح الخلايا الضوئية (BIPV) في واجهة المبنى بمساحة ٢٤٧م^٢ والتي تعمل على توفير الكهرباء مباشرة للمبنى كما هو ظاهر في شكل (٣-١٣)^(١).
- في الواجهات تم استخدام الزجاج المطلي بطبقة ذات قدرة انبعائيه منخفضة، وحشو من غاز الارجون Argon بين الواح الزجاج المزدوجة لتحقيق معامل نفاذية حرارية منخفضة للزجاج^(٢).

٤ - ميزات اخرى^(١):

- **نظام التهوية الطبيعي:** يعتمد نظام التهوية الطبيعي في المبنى على العناصر الرئيسية التالية:
 - شبابيك فراغات المبنى: والتي تفتح مباشرة على المكاتب وفراغات المبنى الاخرى، وهي شبابيك كبيرة غالبا تفتح وتقفل يدويا، وذلك لتزويد الفراغات الداخلية بتهوية اضافية مثلا في حال ارتفاع درجات الحرارة.

شكل (٣-١٨): الشبابيك القابلة للفتح الـ BRE^(١)

- السقوف الحبيبية المتموجة: المحتوية على قنوات تهوية Ventilation Ducts لنقل الهواء الخارجي الى عمق فراغات المبنى، حيث تحتوي هذه القنوات في احد اطرافها الخارجية على شبابيك صغيرة قابلة للفتح أوتوماتيكيا بواسطة ادارة المبنى BMS من اجل التحكم والسماح في دخول الهواء الخارجي، والطرف الاخر لقنوات الهواء هذه تُفتح على الممرات بين المكاتب والى مساحة الفراغ المفتوح والتي تعمل على التهوية والتبريد للمبنى. كما ان الهواء الجاري في قنوات التهوية يمر عبر مكيفات هواء موجودة اسفل ارضية المكاتب لتكييف الهواء قبل دخوله اليها. حيث توفر قنوات الهواء هذه التهوية الاساسية اللازمة لفراغات المبنى المقفلة في الشتاء، وفي الصيف تشكل قنوات الهواء جزء من استراتيجية تبريد المكثف ليلا، ويوضح ذلك شكل (٣-١٤).

- مداخن التهوية Ventilation Stacks: الموجودة في الواجهة الجنوبية للمبنى، تعمل على التخلص من الهواء الغير صالح من داخل الفراغات. حيث ان جدران هذه المداخن من البلك الزجاجي من اجل تحسين الطفو الحراري للهواء داخل هذه المداخن. كما انه تم ايضا تركيب مراوح للمداخن لتساعد على التهوية في حال عدم وجود رياح او اذا كانت الرياح

(١) <http://www.new-learn.info/packages/euleb/en/p7/index.html>

(٢) أسماء مجدي محمد فاضل، ٢٠١١، مرجع سابق.

طريقة عمل تصريف الهواء الفاسد من داخل الفراغات عبر مداخن التهوية^(٢)

جدران المداخن الخارجية المبنية من البلك الزجاجي^(١)

شكل (٣-١٩): يوضح مداخن التهوية لمبنى الـ BRE

خارج المبنى ضعيفة، حيث تقوم هذه المراوح على تحسين التهوية داخل المبنى في حال ارتفاع درجات الحرارة.

- تهوية الدور العلوي معتمدة على ارتفاع سقف الدور الى ٥ م. وذلك لعدم وجود بلاطة سقف متموجة وايضا لعدم ارتباط الدور بمداخن التهوية. حيث تم رفع بلاطة السقف الى ٥ م من اجل خلق تهوية خاصة بالدور، فالهواء الساخن يرتفع الى اعلى بحيث يتم خلق منطقة راحة حرارية في الاسفل.

شكل (٣-٢٠): قطاع راسي في المبنى يبين ارتفاع سقف الدور العلوي والتهوية فيه^(١)

• التبريد الطبيعي للمبنى:

صمم المبنى ليقفل متطلبات التبريد خلال النهار من خلال التظليل لواجهات المبنى. حيث تعمل حركة الهواء في قنوات التهوية في البلاطة المتموجة للدور على تبريد فراغات المبنى. وكذلك ارتفاع الدور الاخير الذي يصل الى ٥ م يساعد على رفع الهواء الساخن فوق منطقة الراحة الحرارية للدور كما هو موضح بالشكل السابق.

كما يستفاد من المياه الجوفية للأبار في تبريد وتدفئة المبنى من خلال سريانها في انابيب توضع اسفل بلاطات الارضيات. حيث يستخدم الغاز في تسخين المياه الجوفية في حال استخدمت لتسخين المبنى^(٢).

(١) Michael Wigginton, Jude Harris, 2002, Op. Cit.

(٢) <http://www.new-learn.info/packages/euleb/en/p6/index.html>

استخدام المياه الجوفية في تبريد المبنى من خلال
سريانها في الانابيب تحت بلاطات الارضيات

طريقة عمل مجاري الهواء في تهوية وتبريد المبنى،
وكذلك عمل مدان التهوية في سحب الهواء الفاسد الى
خارج المبنى

شكل (٣ - ٢١): يوضح عملية التبريد الطبيعي في مبنى الـ BRE (١)

(1) <http://www.new-learn.info/packages/euleb/en/p1/index.html>

٣-٦ نموذج لمبنى قديم تم ترقيته لمبنى ذكي:

٣-٦-١ مبنى شركة التأمين سوفا SUVA Insurance Company:

- تعريف المبنى^(١):

نوع المبنى: مبنى مكاتب Office Building

الموقع: مدينة بازيل Basel- سويسرا

التصميم المعماري: Herzog & de Meuron

استشاري الطاق: Waldhauser AG

المالك: SUVA

تاريخ التنفيذ للمبنى الاصيلي القديم: ١٩٥٠

تاريخ التنفيذ للمبنى بعد التجديد: ١٩٩٣

- وصف المبنى:

• المبنى القديم قبل التجديد: هو مبنى خدمة تأمين لـ SUVA والذي يعادل خدمة التأمين الوطنية في المملكة المتحدة، لكن يديرها قطاع خاص. والمبنى القديم مكون من ستة طوابق والتي تم بناءها في خمسينات القرن الماضي. وكان المبنى عبارة عن بناء تقليدي جداره الخارجي من الحجر الرملي Sandstone فتحت فيه نوافذ بترتيب منتظم وتم تكلف المهندسين المعماريين بعمل الحلول والتحسينات اللازمة لرفع مستوى الاضاءة لفراغات المبنى وكان هذا الهدف الرئيسي من تحديثات المبنى، وكذلك رفع مستوى الاداء الحراري للمبنى.

شكل (٣-٢٢): المبنى القديم لـ SUVA^(٢)

• المبنى بعد التجديد: تم اضافة غلاف زجاجي يحيط بالمبنى مع الابقاء على الجدران الخارجية القديمة للمبنى والذي منح المبنى سمات الذكاء المطلوبة، حيث تم تثبيت الغلاف الجديد على بعد ١٠ سم من الواجهة القديمة وكما تم ضبط زاوية المبنى المشطوبة حيث في هذا الركن تعدت الواجهة الزجاجية الركن الاصيلي بثلاثة امتار مما نتج عنه مساحة تم استغلالها كمقهى والتي تظهر في صورة مسقط المبنى في الشكل (٣-٢٣). كما تم اضافة كتلة جديدة مكونة من خمسة طوابق كشقق ومرافق اجتماعات. وكذلك تم اضافة ساحة خضراء

(2) Michael Wigginton, Jude Harris, 2002, Op.Cit.

(3) <http://existingbuildingsinformation.weebly.com/case-study5.html>

في الجزء الخلفي للمبنى، حيث تم استخدام مواد مختلفة تطل على هذا الفناء الجديد (كسوة خشبية، مظلات قماشية، وشرفات مفتوحة). حيث أصبحت كتلة الجزء القديم المجدد توفر فراغات مكاتب مركزية لأكثر من ١٠٠ موظف شركة تأمين^(١).

مسقط مبنى شركة سوفي يظهر مكان الغلاف الخارجي والزوايا المعدلة في المبنى^(٢)

مبنى SUVA بعد التجديد^(١)

شكل (٣-٢٣): مبنى شركة SUVA بعد التجديد

- المنظومة الذكية المضافة للمبنى بعد التجديد:

١ - أنظمة المبنى:

- نظام ادارة المبنى BMS: يتصل نظام ادارة المبنى بمحطة رصد جوي Weather Station موجودة على سطح المبنى، حيث تمت هذه المحطة اجهزة الحاسب الالي بالبيانات المتعلقة بالبيئة الخارجي، والتي يتم من خلالها قياس (الاشعاع المباشر، درجة حرارة الواجهة، وسرعة الرياح، هطول الامطار... وغيرها). ويقوم نظام ال-BMS بالتحكم في محركات تشغيل النوافذ ونظام الامن وتشغيل الاضاءة واغلاق وفتح الواجهات الزجاجية للغلاف الخارجي.
- نظام الاتصالات والأتمتة المكتبية Office Automation: تم دعم المبنى بنظام اتصالات ومعلومات عالية المستوى. كما تم استخدام نظام الاتصالات اللاسلكية المتصلة بأجهزة الكمبيوتر للتحكم بكل من نظام الخدمات Services Systems ونظام معالجة المعلومات Information Processing Systems، الا انه لا تتوفر في المبنى نظام الاتصالات اللاسلكية.
- نظام الاضاءة الصناعية Artificial Lighting System : يستخدم في المبنى نظام اضاءة مستجيب Zumtobel Lighting وهو عبارة عن نظام كمبيوتر متحكم بحساسات Sensors تقيس شدة ضوء النهار في فراغات المبنى. من خلاله هذا النظام يتم تحديد مستوى الاضاءة الصناعية المناسبة، واطفائها في نهاية يوم العمل^(١).

(1) Michael Wigginton and Jude Harris, 2002, Op. Cit.

(2) www.google.com

شكل (٣- ٢٤): يظهر الاضاءة الصناعية المستجيبة المستخدمة في مبنى SUVA^(١)

٢ - غلاف المبنى:

يتكون المبنى من غلافين: **الغلاف الاول** الجدران الخارجية للمبنى القديم والمبنى من الحجر الرملي Sandstone، والذي استبدلت نوافذه القديمة بنوافذ زجاجية عالية الاداء باطار خشبي محكم مع واجهة خارجية من الالمنيوم. **والغلاف الثاني** عبارة عن غلاف زجاجي يحيط بالمبنى القديم من الخارج والذي صمم واصيف لتحسين الاضاءة الطبيعية داخل فراغات المبنى وتحسين الاداء الحراري والسماح لدرجة من التهوية الطبيعية. ويقسم الغلاف الخارجي افقيا الى ثلاث الواح زجاجية لكل منسوب وهذه الالواح قابلة للفتح، ومثبتة من الاعلى بمفاصل آلية. وهذه الالواح يتم فتحها بواسطة موتورين، ويتم التحكم بها وبزوايا ميلها اوتوماتيكيا بواسطة الكمبيوتر والذي بدوره مرتبط بنظام ادارة المبنى BMS. وكل مستوى من هذه الالواح الزجاجية له عمل مختلف^(٢)، وهذه المستويات كالتالي:

- **الالواح السفلية:** وهي مزججة بزجاج عازل ومطبوع عليه شعار شركة SUVA، والتي تعمل على توفير منطقة عزل حراري للدور^(٢).

- **الالواح الوسطية:** وهي الالواح التي في مستوى عين المستخدم والمواجهة للرؤية المركزية للمبنى والواقعة امام النوافذ الاصلية. وهذه الالواح تعمل على التزويد بالرؤية الخارجية والتهوية^(٢).

- **الالواح العلوية:** والتي تعمل على التحكم في نفاذية الضوء، وهي تتكون من الزجاج المنشوري العاكس، والذي تُعدل زاويته بواسطة نظام الـ BMS وفقا لزاوية اشعة الشمس^(٢).

قطاع رأسي يظهر طريقة تثبيت وفتح نوافذ الغلاف الخارجي للمبنى^(١)

الغلاف الزجاجي الجديد للمبنى وتقسيماته الافقية^(٢)

شكل (٣- ٢٥): الغلاف الخارجي لمبنى شركة SUVA

(1) www.google.com

(2) Michael Wigginton, Jude Harris, 2002, Op.Cit.

وهناك أنظمة مرتبطة بغلاف المبنى وهي:

• نظام التهوية Ventilation System: يعتمد نظام التهوية لفراغات المبنى في الاصل على الغلاف الخارجي. حيث يتم استخدام نظام التهوية الميكانيكية Mechanical Ventilation System والواقع في بدروم المبنى. ويتم التهوية طبيعيا من خلال فتح النوافذ (النوافذ المتوسطة) للغلاف الخارجي اوتوماتيكيا. ويتم التخلص من الهواء الفاسد عبر فتحات موجودة في سقف المبنى. كما يمكن التهوية الطبيعية عن طريق الفتح اليدوي للنوافذ الموجودة على غلاف المبنى الاصيل⁽¹⁾.

• نظام التدفئة Heating System: يرتبط جزء من نظام التدفئة بصوره مباشرة بالغلاف الخارجي، حيث وان الواح المستوى السفلي للمنسوب في الواجهة الخارجية تعمل على الحصول على الطاقة الشمسية والكسب الحراري Solar Gain. وقد تم ربط وحدات الزجاج بحساسات مرتبطة بدورها بكمبيوتر نظام ادارة المبنى BMS، والذي يعمل على غلق وفتح النوافذ على حسب درجات الحرارة بين غلافي المبنى. كما يتم غلق جميع نوافذ الغلاف الخارجي في الشتاء لحفظ واستغلال الطاقة الشمسية وخلق المنطقة الحرارية بين غلافي المبنى⁽¹⁾.

• نظام التبريد Cooling System: يعتمد المبنى على كل من ناقلات الهواء الطبيعي والميكانيكي للتبريد Mechanical and Natural Air Transfers، بالإضافة الى كاشفات الحرارة الالية Computerized Heat-Detector المرتبطة بوحدات الزجاج والتي تعطي اشارات الى الألواح للتحكم في الغلق او الفتح حسب درجات الحرارة بين غلافي المبنى. حيث تفتح الواح المستوى المتوسط في فصل الصيف ليساعد على حركة الهواء كي يتم تبريد الواجهة الحجرية القديمة.

اما التبريد الليلي فيتم عن طريق فتح الواح المستوى السفلي ليشتت الحرارة النهارية المحتبسة⁽¹⁾.

(1) Michael Wigginton, Jude Harris, 2002, Op. Cit.

٧-٣ نموذج لمبنى بيئي ذكي:

١-٧-٣ منزل لومن هاوس LumenHAUS:

- تعريف المبنى:

اسم المبنى: منزل لومن هاوس LumenHAUS
فريق العمل: طلبة واساتذة جامعة فرجينيا
الموقع: جامعة فرجينيا- الولايات المتحدة الامريكية
تاريخ التنفيذ: من ٢٠٠٢ وطور سنويا حتى تم الانتهاء منه في ٢٠١٠

- وصف المبنى (١):

هو المنزل الشمسي الثالث الذي تم تصميمه وبنائه في جامعة فرجينيا التكنولوجية كجزء من برنامج الابحاث الذي بدأ عام ٢٠٠٢م وهذا التصميم دمج العمارة والتكنولوجيا معا، حيث فاز المبنى في المسابقة العشارية الشمسية Solar Decathlon في مدينة مدريد الاسبانية كأفضل مبنى بيئي في اوربا لعام ٢٠١٠. فأعتبر المنزل صفرالطاقة لإعتماده الكامل على توليد الطاقة التي يحتاجها من الشمس، وكذلك لاستخدامه مواد بناء قابلة للتدوير والتجديد، ولاستجابته للتغيرات البيئية تلقائيا لتحقيق التوازن بين الكفاءة في استخدام الطاقة مع راحة المستخدم.

يعد تصميم منزل لومن هاوس مستوحى من احد اعمال المعماري Mies Van Der Rohe، حيث اعتمدت الفكرة التصميمية للمنزل على مسقط افقي متصل توضع فيه جميع الفراغات المنزل معا بحيث تكون على اتصال مباشر مع الطبيعة الخارجية باستخدام النوافذ الزجاجية بكامل الواجهة.

مسقط افقي (٣)

صالة المعيشة مفتوحة على بقية اجزاء المنزل (٣)

المبنى من الخارج (٢)

شكل (٣- ٢٦): منزل لومن هاوس LumenHAUS

- المنظومة الانشائية الذكية في المبنى:

١ - انظمة المبنى:

• نظام ادارة المبنى BMS والذي يعمل على:

- التحكم في جميع عناصر المنزل حيث يتصل بحساسات حرارية في جميع اجزاء المنزل للتحكم في درجة الحرارة الداخلية أوتوماتيكيا للوصول لأفضل راحة حرارية.

(1) http://www.solaripedia.com/13/259/5882/lumenhaus_shutter_shade.html

(2) <http://inhabitat.com/lumenhaus-virginia-techs-smart-solar-house/lumenhaus-5/>

(3) www.google.com

- الاتصال بنظام التدفئة والتبريد في المنزل، بحيث يصل لدرجة الحرارة المناسبة صيفا وشتاء للفراغات المستخدمة فقط بالرغم من اتصال معظم الفراغات المعيشية معا.
- الاتصال بحساسات الحرارة الخارجية لمعرفة درجة الحرارة والسقوط الشمسي على المنزل، لاتخاذ القرار الامثل لحركة المظلات الخارجية.
- يتصل نظام BMS بنظام تظليل المنزل والمسمى بالكسوف Eclipse للتحكم في اشعة الشمس الواصلة للفراغات الداخلية بالمنزل.
- الاتصال بخلايا الالواح الشمسية Photovoltaic بسطح المنزل للتحكم في ميل الالواح تجاه الاشعة الشمسية وتحويلها لطاقة كهربائية لتوفير متطلبات المنزل منها.
- الاتصال بالمجسات الارضية للتحكم في حرارة ارضيات المنزل على حسب الاحتياج.
- التحكم في حماية المنزل من الخارج وتأمين الابواب الخارجية.
- العمل على توفير الطاقة في المنزل من خلال التحكم في الاضاءة الصناعية لتوفير اكبر قدر ممكن من الطاقة، كما يغلق مصابيح الاضاءة في الفراغات الشاغرة.

شكل (٣- ٢٧): برنامج التشغيل لمنزل لومن هاوس(٢)

• **نظام الاتصالات والتحكم الذكي:** يمتاز المنزل بالقدرة على التحكم الذكي في جميع وظائفه من خلال اتصال نظام التشغيل الذكي للمنزل الـ BMS بشبكة الانترنت، والتي تسمح باتصال المنزل بالهاتف المحمول، مما يسهل من عملية التحكم في هذه الوظائف من داخل وخارج المنزل(١).

كما يُمكن نظام الاتصال الذكي من فتح وغلق الغلاف الخارجي للمنزل، والتحكم في درجة حرارة الفراغات المعيشية من الخارج، واخبار نظام BMS باقتراب وصول القاطنين للمنزل وذلك لتشغيل نظام التكييف والتدفئة، واعداد المنزل بناء على المعطيات الخارجية في نفس الوقت(١).

• **نظام تحكم الشاغلين:** حيث يمتلك المنزل القدرة على تلبية احتياجات مستخدميه، فالمستخدم يمتلك القدرة على ادارة المنزل طبقا لرغباته حتى اذا كانت مخالفة للوضع الامثل لحالة المنزل في ذلك الوقت. فمثلا للمستخدم القدرة على التحكم في نسبة فتح وغلق شراعات الغلاف

(١) خالد مسعد عبد السميع غريب، ٢٠١١، مرجع سابق.

(2) <https://welldesignedandbuilt.com/2012/05/14/lumenhaus-a-net-zero-energy-house-on-the-road/>

الخارجي او الستار الداخلية. حيث يمكن للمستخدم التحكم في كل عناصر الغلاف الخارجي عن طريق نظام ادارة المنزل BMS باستخدام الهاتف المحمول من داخل المنزل وخارجه^(١).

التحكم في اضاءة المطبخ

التحكم في نظام التظليل
Eclipsis

التحكم في نظام التكييف
HVAC

شكل (٣- ٢٨): امثلة على التحكم في انظمة منزل لومن هاوس من قبل الشاغلين^(١)

٢ - غلاف المبنى:

- غلاف المنزل الخارجي عبارة عن مسطحات زجاجية من الزجاج الكهربائي Electrochromic glass، الذي يساعد على تقليل أحمال التدفئة والتبريد، كما يعمل على تحسين نوعية الضوء من خلال تلوين الزجاج إذا كانت شدة أشعة الشمس قوية^(٢).
- استخدام نظام تظليل سُمي بـ Eclipsis، وهو عبارة عن مجموعة من الحوائط المتحركة والمتصلة بنظام ادارة المبنى BMS، والتي تتغير بتغير حالة المناخ الخارجي ومدى احتياج المنزل للاتصال المباشر بالخارج. فالغلاف الخارجي يقوم بعدة مهام منها:

- تتحكم الحوائط المتحركة في مقدار شدة اشعة الشمس الواصلة الى الفراغات الداخلية للمنزل، لتوفير الاضاءة والتهوية الطبيعية.
- توفير الاضاءة والتهوية من خلال الواجهة الخارجية المتحركة للمنزل والمكونة من خمس طبقات في الحائط الواحد، حيث تتحرك كل طبقة على حده لتوفير نوع معين من الاضاءة او التهوية. وهذه الطبقات هي (الطبقة المخرمة، الطبقة المعتمة، سلك الحشرات، الواجه زجاجية، وستائر القماش المتحركة).

شكل (٣- ٣٠): يظهر طبقات الواجهة المتحركة الخارجية^(٢)

شكل (٣- ٢٩): يظهر جدران التظليل الخارجية المتحركة لمنزل لومن هاوس^(٣)

(1) <http://people.cs.vt.edu/pr755870/home/portfolio/lumenhaus/>

(2) http://www.solaripedia.com/13/259/5882/lumenhaus_shutter_shade.html

(3) <http://inhabitat.com/virginia-techs-lumenhaus-wins-the-2010-europe-solar-decathlon/>

- طبقة المخمرات الخارجية تعد اهم عنصر في الغلاف الذكي، حيث تتكون من فتحات دائرية مزودة بشرائح من الفولاذ المقاوم للصدأ وذلك لمحاكاة الكسوف الشمسي Eclipse، لتوفير الخصوصية ولتشتيت ضوء الشمس عند الحاجة. وتختلف حجم المخمرات في الواجهة الجنوبية عن الشمالية، حيث تعد المخمرات الجنوبية اصغر حجما لزيادة نسبة الاظلال في الفراغات الداخلية، بعس المخمرات الشمالية والتي تسمح بزيادة نسبة اختراق اشعة الشمس الغير مباشرة الى الداخل.

تتسع المخمرات الشمالية عن مثيلاتها الجنوبية لإدخال الاضاءة الطبيعية غير المباشرة لإنارة المنزل^(١)

طبقة المخمرات الخارجية في نظام Eclipsis^(٢)

شكل (٣- ٣١): طبقة المخمرات لمنزل لومن هاوس

- في فصل الصيف يتم غلق طبقة المخمرات الخارجية وفتح طبقة الالواح الزجاجية للسماح بدخول الهواء الطبيعي والانارة الطبيعية الخافتة، وفي حالة شدة الحرارة يتم غلق الالواح الزجاجية وتشغيل التكييف الداخلي بطريقة تلقائية.
- في فصل الشتاء يتم فتح طبقة المخمرات الخارجية وغلق الالواح الزجاجية لتوفير اكبر قدر ممكن من التدفئة الطبيعية. وفي حال انخفاض الحرارة بشدة يتم تشغيل التدفئة الكهربائية تلقائيا بناء على القياسات المقدمة لنظام ادارة المبنى BMS.

٣ - المواد المستخدمة في المبنى:

- استخدام طلاء بيئي ذو جودة عالية، والذي يحتوي على مركبات عضوية متطايرة اقل من Sherwin-Williams ، كما يعمل ايضا على التقليل من التأثير السلبي على نوعية الهواء^(١).
- ارضية المنزل عبارة عن خرسانة HTC مصقولة مستمرة، سهلة التنظيف وتمثل الكتلة الحرارية لاستراتيجيات الطاقة الشمسية السلبية^(١).
- استخدام الواح عزل هيكليةSIPs توفر العزل الجيد، فضلا عن القوة الهيكلية، في حين تقلل من التسريب وتحقيق الاستخدام الأمثل كمواد تأطير^(١).
- استخدام خشب القيقب لتغطية الجدران من الداخل، والتي تعطي الجدران اسطح قوية وسهلة التنظيف، وهي اخشاب نقية غير سامة مع مواد لاصقة من فول الصويا^(١).
- استخدام مادة الايروجيل Aerogel لتعبئة ألواح البولي polycarbonate، حيث تعطي قيمة عزل عالية وفي نفس الوقت تسمح بنقل الضوء^(١).

(1) http://www.solaripedia.com/13/259/5881/lumenhaus_shade_diagram.html

(٢) www.google.com

- استخدام الألواح الشمسية Photovoltaic، وهي عبارة عن ألواح شمسية ذات وجهين تولد كل الطاقة الكهربائية النظيفة اللازمة لتشغيل المبنى^(١)، وهي متكونة من:
 - مصفوفة الخلايا الشمسية الموجودة على سطح المنزل تعمل على تحويل أشعة الشمس المباشرة إلى طاقة كهربائية وهذه المصفوفة موضوعة على حامل قابل للحركة مع أشعة الشمس في الاتجاه الرأسي وتتم حركة المصفوفة باستخدام محرك كهربائي من خلال وجود جهاز استشعار لأشعة الشمس متصل بنظام BMS الخاص بالمنزل، والذي تم برمجته لتغيير زاوية ميل المصفوفة لكل موسم من زاوية صفر إلى زاوية ٣٥ درجة على حسب زاوية سقوط أشعة الشمس مما يسمح بالاستفادة من أكبر قدر ممكن من الأشعة المباشرة.
 - مظلة المدخل تحتوي على خلايا شمسية تساعد أيضا على زيادة إنتاج نسبة الطاقة الكهربائية.

شكل (٣- ٣٢): مصفوفة الخلايا الشمسية الموجودة على سطح منزل لومن هاوس^(٢)

٤ - ميزات أخرى:

- الاستدامة بحيث تم اختيار مواد ومكونات المنزل بحيث تتطابق مع المتطلبات الأساسية للحفاظ على البيئة والمفاهيم العامة للهندسة المعمارية المستدامة. حيث تهدف قرارات التصميم واختيار المواد للحد من الملوثات في الأماكن المغلقة، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وكذلك الحد من النفايات، فجميع المواد المستخدمة يمكن إعادة تدويرها، والطاقة المستهلكة عبارة عن طاقة طبيعية متجددة حيث أن المبنى ينتج طاقة أكثر مما يستهلك^(١).
- يتم الاستفادة من حرارة باطن الأرض في تدفئة الأرضيات الداخلية للمنزل في فصل الشتاء، وذلك من خلال نظام انبعاث حراري يمر في أرضية المنزل الخرسانية. حيث تمر أنابيب في طبقة خرسانة أرضية المنزل تمر فيها المياه الساخنة والتي تستخرج حرارة تسخينها من حرارة باطن الأرض، وفي فصل الصيف يتم استخدام الأرض كمبرد للمياه المضخة في الأنابيب مما يلطف من حرارة الجو في فراغات المنزل الداخلية.

(1) http://www.solaripedia.com/13/259/5881/lumenhaus_shade_diagram.html

(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Tech_College_of_Architecture_and_Urban_Studies

شكل (٣- ٣٣): انابيب المياه المستخدمة للتدفئة قبل صب ارضية المنزل^(١)

• ينتج نظام المضخات الحرارية القائم على حرارة باطن الارض مياه ساخنة تستخدم في تلبية احتياجات المنزل. وهذه الفكرة تقوم على الاستفادة من فكرة التبادل الحراري مع باطن الارض^(٢).

• يتم الاستفادة من مياه الامطار وتجميعها، حيث ينحدر سطح المنزل لجمع مياه الامطار والتي يتم تصفيتها كي تصبح صالحة للشرب. في حين ان المياه المستخدمة في المنزل مثل المياه الرمادية المستخلصة من الاحواض وغسالة الملابس تمر عبر سلسلة من المرشحات البيولوجية المتوفرة خارج المنزل، والتي يتم تنظيفها وتدويرها لإعادة الاستخدام في زراعة حديقة المنزل، او إعادة ضخها في المراض^(٢).

(1) <http://www.lumenhaus.com/design/technologies/index.html>

(٢) خالد مسعد عبد السميع غريب، ٢٠١١، مرجع سابق.

الخلاصة:

ما يحققه تطبيق منظومة الانشاء	منظومة الانشاء الفنية والتقنية الذكية			جيل المبنى	المبنى الذكي
	مواد البناء	الغلاف	الانظمة		
<ul style="list-style-type: none"> - التحكم الالي واليدوي في اجزاء ونظم المبنى المهتلفة، وايضا يعمل على امن وسلامة عالية. - تقدره عالية على الاستجابة للتغيرات الداخلية والخارجية. - توفير تهوية واطاءة طبيعية حسب احتياج الشاغلين. - الاستفادة من المصادر الطبيعية المتوفرة للتدفئة وتبريد المبنى (بخار الماء الناتج من محطة توليد الكهرباء في المدينة للتدفئة، و المياه الجوفية للتبريد). 	<ul style="list-style-type: none"> تم استخدام الزجاج العاكس والغير قابل للحريق لواجهات المبنى والقادر على تغيير لونه حسب شدة الاضاءة. 	<ul style="list-style-type: none"> غلاف المبنى: غلاف زجاجي مزدوج مع ستائر حصرية مؤتمته. 	<ul style="list-style-type: none"> نظام (ادارة المبنى BMS، الاتصالات والاتمته المكتبية، التحكم الذاتي للـ (HVAC). 	الجيل الثالث	<p>مبنى بوابة المدينة</p>
<ul style="list-style-type: none"> - التحكم في (درجة الحرارة، التهوية، مستوى الاضاءة، تظليل، كاسرات الشمس)، جمع البيانات عن حالة البيئة الخارجية والداخلية لتوفير وتحقق بيئة داخلية مريحة. - التوفير في استهلاك الطاقة. - تحقيق الاستدامة من خلال توفير تهوية تبريد واطاءة طبيعية طبيعية. 	<ul style="list-style-type: none"> تم استخدام زجاج مزدوج مطلي بطبقة ذات قدرة انعكاسية منخفضة وايضا تم استخدام غاز الاريجون، عوازل بسماكة ١٠ سم، الواح خلايا ضوئية. 	<ul style="list-style-type: none"> واجهات زجاجية مزدوجة مع كاسرات شمس زجاجية متحركة. 	<ul style="list-style-type: none"> انظمة (ادارة المبنى BMS، جمع البيانات، الاضاءة). 	الجيل الثالث	<p>المبنى البيئي</p>
<ul style="list-style-type: none"> - التحكم الالي واليدي في شبائك الواجهات وانظمة المبنى المختلفة، جمع البيانات عن البيئة الخارجية والداخلية لتوفير بيئة افضل للشاغلين. - توفير امن وسلامة عالية. - توفير الطاقة المستهلكة. - استخدام الافتراضية في انجاز بعض الاعمال. - توفير اضاءة وتهوية طبيعية قدر الامكان. 	<ul style="list-style-type: none"> المبنى القديم مبنى من مواد تقليدية، اضافة الى استخدام الزجاج العازل والمقاوم للحريق، والزجاج المنشوري العاكس، الواح مشورية قابلة للضغط، كاسرات شمس نسيجية خارجية. 	<ul style="list-style-type: none"> تم اضافة غلاف زجاجي خارجي محيط بالغلاف الحجري القديم يتم التحكم فيها اتوماتيكيا. 	<ul style="list-style-type: none"> نظام (ادارة المبنى BMS، الاتصالات والاتمته المكتبية، الاضاءة الصناعية، الانذار والاكتشاف الالي للحريق). 	الجيل الثالث	<p>مبنى شركة التأمين</p>
<ul style="list-style-type: none"> - توفير بيئة داخلية مريحة نتيجة توفير معلومات كافية عن احوال البيئة الخارجية والداخلية وذلك من خلال التحكم في مكونات وانظمة المنزل. - التحكم الالي واليديوي وعن بعد في مكونات وانظمة المبنى. - توفير حماية وامن عالية. - يعتبر المنزل مستدام فهو يراعي البيئة، لدية القدرة على توفى الطاقة المتجددة للزمنة لتشغيله، تقليل احمال التدفئة والتبريد، التدفئة الطبيعية، التهوية والاطاءة الطبيعية، استخدام الطلاء البيئي يقلل من التأثير السلبي على نوعي الهواء، الاخشاب المستخدمة نقية وغير سامة، الحد من ظاهرة التدوير للمواد المستخدمة، استخدام مياه الامطار للشرب والاستخدامات المنزلية الاخرى والري. 	<ul style="list-style-type: none"> خرسانة HTC، الواح عزل هيكلية SIPS، خشب القيقب النقية، زجاج كهربائي، مادة الايروجيل لتعبية الواح البولي كربونايت، الواح شمسية، ستائر قماش، فولاذ مقاوم للصداء، طلاء بيئي. 	<ul style="list-style-type: none"> عبارة عن حوائط مكونة من ٥ طبقات (طبقة مخرمة، طبقة معتمة، سلك حشرات، الواح زجاجية، ستائر قماش). 	<ul style="list-style-type: none"> نظام (ادارة المبنى BMS، الاتصالات والتحكم الذاتي، تحكم الشاغلين، 	الجيل الثالث	<p>منزل لومن هاوس</p>

يلاحظ من دراسة المباني الذكية العالمية مدى تقدم واستغلال التكنولوجيا المتقدمة في خلق بيئة داخلية مريحة من خلال دراسة المحيط الخارجي لايجاد بيئة داخلية مثالية معتمد في ذلك على التهوية والاطاءة الطبيعية في اكثر الاوقات مما يخلق بيئة داخلية صحية، كما نلاحظ ايضا المراعاة الكبيرة لتحقيق شروط الاستدامة خاصة الاقتصادية والبيئية منها، حتى انه تم استخدام التقنيات المتقدمة للمباني الذكية في خلق مباني بيئية بالكامل ذات تأثير ايجابي على البيئة المحيطة.

كما تظهر الدراسة ايضا امكانية تحويل المباني القائمة والقديمة الى مباني ذكية من خلال ادخال النظم والتقنيات المتقدم بشكل مدروس لزيادة فعالية واداء المبنى القائم.

الفصل الرابع

واقع العمارة اليمنية المعاصرة وامكانية تحقيق خصائص المباني الذكية عليها

المبحث الاول: تحليل واقع العمارة المعاصرة والمعلوماتية في اليمن

المبحث الثاني: الحالة الدراسية "مبنى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- صنعاء"

المبحث الثالث: تطبيق خصائص المباني الذكية على مبنى الحالة الدراسية

المبحث الاول

واقع العمارة المعاصرة والمعلوماتية في اليمن

تمهيد:

حدثت الكثير من التغييرات الكبيرة على العمارة اليمنية بعد ثورة عام ١٩٦٢ في القرن الماضي بسبب الانفتاح الكبير على العالم، مما أدى الى ان تمر العمارة اليمنية بكثير من التحولات متأثرة بالتغييرات الحاصلة في العالم من تطور تقني وتكنولوجي ومعلومات واتصالات، حيث صاحب هذه التحولات العديد من المشاكل والعيوب (بيئية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعي وغيرها). ولكي نتعرف على واقع العمارة المعاصرة في اليمن سيتم في هذا المبحث تحليل لمنظومة الانشاء الفنية والتقنية (الانظمة، الغلاف، المواد) المستخدمة في العمارة اليمنية المعاصرة لمعرفة واقعها، كما سيتم التطرق الى المعلوماتية في اليمن وذلك لمعرفة الجوانب الايجابية وجوانب القصور فيها ليساعد ذلك في التعرف على امكانية تطبيق خصائص المباني الذكية عليها، فعند تحديد المشكله يسهل معرفة الحل.

٤-١ العمارة اليمنية:

تميزت العمارة التقليدية اليمنية بحضارة عريقة تضرب بجذورها عمق التاريخ فقد شكلت تراثا معماريا فريدا ومتنوعا حيث انفردت بطابع خاص ذي سمات فنية وتنوع هندسي فريد، ومثلت اليمن نمط معماري متميز في العالم القديم^(١)، حيث كان للبيئة دور كبير في تحديد ملامح العمارة اليمنية فتنوع التضاريس ادى الى تنوع المواد وبالتالي تعدد اساليب وتقنية البناء والحلول المستخدمة من قبل البنائين للوصول الى افضل النتائج مما ساهم في خلق الصورة النهائية للعمارة اليمنية فكانت المباني تعبر عن مدنها ومواقعها، فكان ارتباطها بالأرض قوي ومعبر عن التقدم التقني الذي وصل اليه بناؤون اليمنيون باستخدام المواد البسيطة التقليدية والمتوفرة والوصول بها الى المباني البرجية متعددة الوظائف التي ظلت مئات السنين تعبر عن المستوى الحضاري الذي وصل اليه اليمنيون^(٢).

شكل (٤-١): يظهر المباني التقليدية في اليمن واختلافها باختلاف طبيعة المنطقة

وقد كانت العمارة اليمنية معبرة بشكل كبير عن الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية الى قبل قيام ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م والتي حصل بعدها تغييرات لافته نتيجة الانفتاح على العالم الخارجي بعد ثورة ١٩٦٢م والتي شهدت بعدها العمارة اليمنية تغير كبير ادى الى انتشار مظاهر معمارية جديدة على المجتمع اليمني، فتغيرت سمات وخصائص العمارة اليمنية نتيجة الطلب المتزايد لإقامة مباني ادارية وعامة واحياء جديدة والتي تدخل في تنفيذها شركات اجنبية مع ايادي محلية^(٣) حيث فرضت هذه العمارة المعاصرة في اليمن

(1) <http://arch3dmax.blogspot.com>

(٢) علي صالح الغزالي، «تأثير تقنيات ومواد البناء الجديدة على العمارة المحلية بصنعاء- اليمن»، رسالة ماجستير، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة الأزهر، مصر، علي صالح الغزالي.

(٣) منصور عبد الله الزبيدي، «الاتجاهات المعمارية العالمية وتأثيراتها على العمارة المعاصرة في اليمن»، رسالة دكتوراه، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، يوليو ٢٠٠٧.

حضور قوي وانتشرت انتشار واسع لاسيما في المدن الرئيسية^(١)، ويجدر بنا الاشارة هنا الى ان اليمن دخلت حركة التعمير الجديدة في وقت كانت فيه الاجزاء الاخرى من الوطن العربي تشهد حركة عمرانية عالية الوتيرة، ساعد في ذلك انفتاحها المبكر على العالم وكذلك الثروة البترولية في دول الخليج^(٢).

شكل (٤-٢): يوضح احد مظاهر العمارة اليمنية الحديثة (٢)

٤-١-١ عوامل تحولات العمارة اليمنية:

تعددت العوامل التي سببت تغير كبير وملحوظ في اشكال ووظائف العمارة اليمنية، والتي نتج عنها ايضا تعدد الاتجاهات والافكار في الابنية مما ادى الى ظهور عناصر معمارية جديدة وحلول مختلفة عن اسلوب المباني التقليدية نذكر من هذه العوامل التي عملت على هذه التغيرات والتحويلات في العمارة التقليدية التالي:

١- العامل السياسي:

- ثورة ٢٦ سبتمبر عام ١٩٦٢م والتي كانت سبب رئيسي لانفتاح اليمن على العالم والتي سببت ايضا في نهضة عمرانية في معظم المدن اليمنية نتيجة الاستقرار والوفاق مع دول الجوار والذي بدوره ساهم على توفير التنمية وخدمات البنية التحتية والمؤسسات، وساهم هذا الانفتاح والاستقرار ايضا على تشجيع التجارة الداخلية والخارجية والتي ساعدت على توفير مواد البناء الحديثة والتي كانت سبب للتحويلات المعمارية الناتجة^(٣).
- حرب الخليج ١٩٩٠م والتي كانت سبب لعودة اكثر من مليون مهاجر مما تتطلب توسع المدن وخاصة المدن الرئيسية والذي نتج عنه تحولات معمارية وثقافية كبيرة^(٤).

٢- العامل الاقتصادي:

كانت اليمن سابقا تعتمد بشكل اساسي على الزراعة كمصدر دخل، لكن بعد عام ١٩٦٢م تغير الدخل والهيكل الاقتصادي تغير كبير بسبب الانفتاح على العالم عبر التجارة الخارجية والتي ساعدت على توفير مواد بناء جديدة كما كان لهجرة العمال اليمنيين للعمل في البلدان المجاورة والمنتجة للنفط دور كبير في رفع الدخل العام وتحسن الظروف الاقتصادية تحسن ملموس والذي بدوره انعكس على العمارة والعمران في اليمن^(٣).

ونتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية تحسنت معها التنمية العمرانية والمؤثرة على العمارة

(١) محمد حمود الكبسي، بحث منشور بعنوان «العمارة الحديثة في اليمن وعلاقتها بالعمارة التقليدية».

(٢) منصور عبد الله الزبدي، يوليو ٢٠٠٧، مرجع سابق.

(٣) عبد الوهاب علي التركي، ٢٠٠٢، مرجع سابق.

(٤) نادية يحيى الكوكباني، فبراير ٢٠٠٨، مرجع سابق.

لعدة اسباب منها^(١):

- الزيادة في حجم الانفاق على اعمال البناء والتشييد.
- اعطاء نسبة كبيرة من الاستثمارات في مجال البناء.
- توظيف رؤوس الاموال لإنشاء بنية تحتية Infrastructure قوية يركز عليها التطور العمراني والتوسع الهائل في العمارة الحديثة.
- ارتفاع اسعار المواد التقليدية لان تركيز الحكومة اهتم بتوفير الاسمن والمواد الجديدة^(٢).

٣- العامل الاجتماعي:

- تشمل العوامل الاجتماعية التغير الذي حدث في العادات والتقاليد، ويمكن توضيح العوامل الاجتماعية على العمارة اليمينية في التالي^(٣):
- اختفاء سكن الاسرة الكبير.
 - الرفاهية الحضرية العمرانية (دخول السيارات).
 - انعدام مراكز التسلية والترفيه في المدن القديمة (مراكز رياضية، حدائق عامة،...).
 - صعوبة صيانة المسكن القديم (مكلف).
 - الميل الانساني نحو الافكار الجديدة.

٤- العامل الثقافي:

تأثرت الثقافة المجتمعية بالثقافة الخارجية من خلال وسائل الاعلام المختلفة التي تروج وتعرض نماذج ثقافية مختلفة، والتي كان لها الاثر الكبير في الانصراف عن انماط الحياة التقليدية والسعي وراء الاستقلالية مما ساعد على زيادة الطلب على المسكن المنفرد والذي اثر بدوه على العمارة والعمران^(١). كما ان هجرة الافراد وسفرهم للخارج أدى الى انتقال افكار ومفاهيم جديدة الى المجتمع.

٥- عوامل اخرى:

- دخول شركات عالمية متعددة الجنسيات وقيامها بالكثير من مهام العمل المعماري والعمراني والذي احدث تغير في نمط المعيشة والتي كان لها الاثر البالغ في التحولات المعمارية^(٤).
- ظهور الثورة التكنولوجية عام ١٩٩٤ وانتشارها بشكل واسع في مجال الاتصالات مما جعل الانفتاح والاتصال مع العالم الخارجي اسهل في نقل الافكار الجديدة الى المجتمع اليمني^(٤).
- اهمال دور البنائين التقليديين والاتجاه نحو المهندسين بمؤهلات علمية الى ترويج للعمارة الحديثة^(٢).
- ظهور المواد والتقنيات الحديثة ساعد على ظهور العديد من المعالجات المعمارية مما عمل على كسر القيود التي كانت تفرضها المواد والتقنيات التقليدية^(٢).

(١) عبد الوهاب علي التركي، ٢٠٠٢، مرجع سابق.

(٢) علي صالح الغزالي، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

(٣) عبد الحق محمد الدميني، «التكيف المناخي في العمارة اليمينية المعاصرة»، رسالة دكتوراه، قسم علوم البناء والتنفيذ، كلية الهندسة المعمارية، جامعة دمشق، سوريا، ٢٠٠٩.

(٤) نادية يحيى الكوكباني، فبراير ٢٠٠٨، مرجع سابق.

- دخول وظائف جديدة على العمارة اليمنية مثل المباني العامة والادارية والفنادق وغيرها^(١).
- الهجرة الخارجية للدول المجاورة ادت الى ظهور طبقة من العمالة الجديدة في مختلف الاختصاصات والمجالات^(٢).
- البعثات العالمية للخارج وخاصة للتعليم المعماري كان نتيجة رجوع كثير من المبتعثين الذين نقلوا معهم انماط معمارية جديدة وغريبة الى اليمن^(٣).
- غياب الدور الرقابي لجهات الاختصاص ومتابعة هذا التطور بشكل سليم ومدروس.

٤-٢ العمارة اليمنية المعاصرة:

- اتخذت العمارة اليمنية المعاصرة منحى مختلف عن العمارة التقليدية من جوانب ونواحي كثيرة كالمعالجات المعمارية المستخدمة او مواد البناء والشكل او المحتوى... الخ وذلك نتيجة لاسباب متعددة اهمها ما ذكر في النقطة السابقة في عوامل التحول في العمارة اليمنية، والتي يمكن ان نلخص اهم خواصها في التالي:
- حرية التشكيل في الكتل والواجهات والفتحات والمساقط المعمارية.
 - تنوع في وظائف الفراغات المعمارية.
 - استخدام الحجر والبلك كمادة بناء رئيسية.
 - استخدام مواد بناء حديثة (الحديد، الالمنيوم، الزجاج، الاسمنت ...).
 - استخدام الانظمة والتقنيات الحديثة والمتطورة (الكهرباء، التلفون، الانترنت ...).
 - وكي يسهل علينا دراسة منظومة الانشاء الفنية والتقنية للعمارة اليمنية المعاصرة (انظمة، اغلفة، مواد بناء) وذلك كي يسهل علينا دراسة امكانية تطبيق خصائص العمارة الذكية (منظومة الانشاء الذكي فيها) على عمارتنا المعاصرة.
 - وكي نعرف نوع النظم والتقنيات المستخدمة في المباني اليمنية المعاصرة ومدى تطورهما وكذلك مدى امكانية تطبيق النظم الذكية فيها يجب ان نعرف واقع المعلوماتية والاتصالات في اليمن ومدى تطور بنيتها التحتية.

(١) احمد هلال محمد، بحث منشور بعنوان « أزمة هوية العمارة المعاصرة في المدينة المصري».

(٢) عبد الوهاب علي التركي، ٢٠٠٢، مرجع سابق.

(٣) احمد هلال محمد، بحث منشور، مرجع سابق.

٤-٢-١ المعلوماتية والاتصالات في اليمن:

تقنية الاتصالات والمعلومات اليوم هي وسيلة العصر الرئيسة والتي لا يمكن لأي امة او مجتمع الاستغناء عنها في تحقيق التطور وكوسيلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع^(١). فاصبح واجب على البلدان في الوقت الراهن البحث والسعي الى تقليص الهوة المعلوماتية Knowledge Gap التي تفصل بين البلدان النامية عن المتقدمة، ولن يكون ذلك الا من خلال وجود قنوات وشبكات معلوماتية حديثة وبنية تحتية رقمية متقدمة وتبني انماط مؤسسية جديدة معتمدة على تبادل ونقل المعرفة واتخاذ قرارات رشيدة مبنية على البيانات والمعلومات وتقنيات الاتصالات الحديثة^(٢). فالمعلوماتية والاتصالات هي العصب الحيوي والبنية التحتية الهامة لمنظومة الابنية الذكية.

واليمن من البلدان الاخذة في النمو والتي تسعى جاهدة الى الاخذ بتقنيات الاتصالات والمعلومات كوسيلة حديثة وسريعة في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مستوى رفاهية المواطن اليمني، فاصبحت هناك قناعة راسخة بضرورة الاهتمام بالمعلومات والبدء بخطوات عملية للسير في طريق مجتمع المعلوماتية^(٢).

وفي اليمن تعتبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المسؤولة والمتبينة للسياسات الهادفة الى تنمية قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ونقل التقنية الحديثة وتوطينها بما يخدم النقلة الى الخدمات الحديثة، وانشاء بنى تحتية قوية ومتطورة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، العمل على تفويض الفجوة الرقمية Knowledge Gap وذلك للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة^(٣).

وتعتبر المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي المعنية بنشر شبكات الاتصالات المختلفة والانترنت وكذلك مواكبة التطور والتقدم الهائل الذي يشهده قطاع الاتصالات والمعلومات^(٣).

- البنية التحتية الرقمية في اليمن:

تعتبر البنية التحتية القوية والسريعة والامنة للاتصالات وشبكات المعلومات هي الاساس لعمل شبكات ونظم المباني الذكية لتشغيل وعمل تقنيات ومعالجات المباني الذكية. وفي اليمن تحتاج البنية التحتية الرقمية الى ترقية وتأهيل لترتفع الى مستوى التطور التكنولوجي السريع من اجل ان ترقى للربط بين الشبكات العالمية عموما وشبكات دول

(١) احمد مهدي فضل، « السياسة الوطنية المعلوماتية في الجمهورية اليمنية واثرها على التنمية»، بحث منشور، كلية الاقتصاد والادارة، جامعة عدن، الجمهورية اليمنية.

(٢) حسن شرف الدين، «مجتمع المعلومات في الجمهورية اليمنية»، بحث منشور، جامعة صنعاء، الجمهورية اليمنية.

(٣) كمال حسين الجبري، موضوع منشور بعنوان «مراحل تطور البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الجمهورية اليمنية والتهيئة للمشروع الحكومي الالكتروني»، صنعاء، الجمهورية اليمنية، ٢٠٠٣/٣/١.

- المعلوماتية: هي ذلك المفهوم او المعرفة المستخلصة من البيانات، اي هي عبارة عن بيانات مرتبة ومعدة للاستخدام من قبل المستخدمين منها لغرض معين وفي وقت محدد ومن شأنها ان تؤدي الى زيادة المعرفة والوعي والمساعدة على اتخاذ القرارات الصائبة في النشاطات والمجالات المختلفة. فالمعلوماتية اصبحت تمثل مورد اساسي للاستثمارات الضخمة في اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة.

الجوار بشكل خاص^(١) حيث سعت المؤسسة العامة للاتصالات لمحاولة عمل بنية تحتية رقمية قوية، قد لا تصل الى مستوى البنى التحتية للدول الاكثر تقدم، لكن المؤسسة سعت الى تنفيذ خطوات جديدة وان كانت بطيئة في ادخال وعمل خدمات هامة من شأنها ان تساعد على تحسين ورفع مستوى الشبكات والنظم المستخدمة داخل المباني في اليمن، ومن هذه الخدمات التي عملت على رفع مستوى البنية التحتية والمعلوماتية في اليمن:

• تنفيذ كابلات الالياف الضوئية Fiber Optics بأطوال تساوي ٦٥٤ كم موزعة على عدة مدن ومحافظات، والتي من شأنها زيادة سرعة نقل المعلومات^(٢) وتم تدشين الخدمة بشكل تجريبي في عام ٢٠١٠.

شكل (٤-٣): يوضح التركيبة الخاصة لكابلات الالياف الضوئية^(٣)

• تم ادخال خدمة الـ Wi-Max والذي تم تدشينه في صنعاء وعدن في عام ٢٠١٢، والتي تتميز بسعة تغطية تصل الى من ٥٠ - ٧٠ كلم في الاتجاهات الاربع^(٤)، وهذه التقنية تعمل على تحسين ورفع سرعة الاتصالات، وتعتبر من تقنيات الجيل الرابع.

شكل (٤-٤): يظهر المساحة التي تغطيها خدمة الـ Wi-Max والمساحة التي تغطيها خدمة الـ Wi-Fi^(٥)

• البدء في الخطوات والمراحل الاولى لمشروع الدخول في نظام LTE^(١) والذي يعمل على زيادة الانتاجية ونقل البيانات بسرعة اكبر.

(1) http://www.ptc.gov.ye/media_center/reports/Projects/projects2015.aspx

(٢) تقرير ادارة النقل والمواصلات، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ٢٠١٠.

(٣) www.google.com

(٤) المذكرة التفسيرية للحساب الختامي لعام ٢٠١٤، ادارة النقل والمواصلات، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

(5) <http://blog.quantumwimax.com/wp-content/uploads/2009/04/wifi-wimax-schema.jpg>

- كابلات الالياف الضوئية Fiber Optic: هي ألياف مصنوعة من الزجاج النقي، طويلة ورفيعة لا تتعدى سمكها سمك الشعرة، وتستخدم في نقل الإشارات الضوئية لمسافات بعيدة جدا وبسرعات عالية، وهي على عكس أنواع الكابلات والأسلاك الأخرى التي تعتمد في نقل البيانات على الذبذبات الكهربائية فإن الكابلات المكونة من الألياف البصرية تنقل البيانات عبر نبضات ضوئية.

Wi-Max: Worldwide Interoperability for Microwave Access

شكل (٤-٥): يظهر الانتقال من شبكة الـ 3G الى شبكة الـ LTE (٢)

- سعت المؤسسة الى للوصول الى النطاق العريض Broadband والتي تعتبر الابرز اهمية في التنمية حيث يعتبر النطاق العريض هو بنية تحتية حاسمة الالهية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية(٣).

٢-٢-٤ منظومة الانشاء الفنية والتقنية في المباني اليمينية المعاصرة:

من خلال استقراء الوضع القائم والنزول الميداني الى العديد من المباني العامة والمعاصرة في صنعاء وكذلك من خلال مقابلة وسؤال المختصين بالنظم والشبكات تم تشكيل صورته واضحة عن منظومة الانشاء (الانظمة، الاغلفة، المواد) للمباني اليمينية المعاصرة والتي نتعرف عليها في التالي:

١- الانظمة:

بعد النزول الميداني للمراكز المختصة في توفير الاجهزة والتقنيات الحديثة وكذلك سؤال المختصين بالنظم والشبكات بإدارة الحاسوب لمبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تم التعرف على الانظمة والتقنيات المتوفرة والمستخدمه وكذلك التي يمكن توفيرها من اجل عمل انظمة متقدمة داخلية للمباني، حيث وجد ان معظم المباني اليمينية المعاصرة لا تستخدم سوى شبكة الهاتف الثابت وشبكة الانترنت ADSL حيث تتوفر الشبكات والنظم الحديثة في عدد من المباني الحكومية والتي في الغالب تحتوي على ادارة شبكات ونظم معلومات والتي تحتوي على كمبيوترات خاصة Central Host Compute/Servers تعمل على تطبيق بعض الانظمة كنظام البصمة والاجور والمرتببات وغيرها.

ومقارنة بما تم التعرف عليه من انظمة للمباني الذكية في المبحث الاول من الفصل الثاني نذكر الانظمة المتوفرة منها والممكن استخدامها في المباني اليمينية الحديثة لاستخلاص امكانية تطبيق خصائص المباني الذكية في المبحث التالي، وهي كمايلي:

- البنية التحتية الرقمية: نجد ان البنية التحتية اللازمة لعمل الانظمة والتقنيات الحديثة

في المبنى متوفرة كما ذكرت في انظمة المباني الذكية مع بعض القصور وهي كالتالي:

- شبكة اتصالات لاسلكية: قادرة على الربط بين تجهيزات المبنى الذكي والمساعدات الشخصية او الهواتف الذكية.
- شبكة المعلومات الدولية Internet.

(١) المذكرة التفسيرية للحساب الختامي لعام ٢٠١٤، ادارة النقل والمواصلات، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

(2) <http://nasmatech.blogspot.com/2011/09/lte.html>

(3) http://www.ptc.gov.ye/media_center/reports/Projects/projects2015.aspx

LTE: Long Term Evolution.

LTE: تعني التطور المتلاحق على المدى البعيد، وهو معيار جديد بشبكات الجيل الرابع او 4G، في الاتصالات اللاسلكية للنطاق العريض، والذي يوفر سرعات عالية جدا لنقل البيانات بالمقارنة مع تقنيات الجيل الثالث 3G.

- **النطاق العريض Broadband:** هو الانترنت فائق السرعة، ويقصد بالنطاق العريض تسريع عملية الاتصال بين المرسل والمستقبل عن طريق استخدام إشارات الاتصال السلكية واللاسلكية، واستخدام الألياف الضوئية Fiber Optic لنقل المعلومات بسرعة كبيرة.

- شبكة اتصالات لاسلكية: قادرة على الربط بين تجهيزات المبنى الذكي والمساعدات الشخصية او الهواتف الذكية.
- شبكة اتصالات محلية LAN .
- شبكة اتصالات واسعة WAN
- خدمة الـ DSL و ISDN.
- كابلات نقل البيانات والمعلومات: وتتمثل في التالي:

- * كابلات نحاسية ملفوفة UTP : متوفرة وهي الاكثر شيوعا واستخداما للتوصيل بين عناصر الشبكة من حواسيب شخصية وانظمة المبنى المختلفة.
- * اليف ضوئية Fiber Optics : وهي متوفرة ويتم استخدامها فقط للربط بين اجهزة الـ Switch من اجل سرعة نقل البيانات، لكنها لا تستخدم في الربط الداخلي بين الشبكات والاجهزة الاخرى في المبنى بسبب ارتفاع تكلفتها.

شكل (٤-٦): يظهر استخدام الـ Switch للربط بين عدد من الشبكات^(١)

- مسارات مُحددة لمسارات كابلات (الكهرباء، البيانات).
- نظام كمبيوتر كمتحكم Server لكن ليس لكامل المبنى كما في المباني الذكية، فهناك انظمة منفصلة وغير مرتبطة بالكمبيوتر مثل شبكات الكهرباء والتلفون وكاميرات المراقبة.
- حواسيب شخصية او تلفونات ذكية.
- العمالة الذكية: يوجد مختصين بالنظم والشبكات لكنه في الغالب ليس هناك خبره او معرفة بكثير من الانظمة المستخدمة في المباني الذكية نتيجة عدم توفرها او استخدامها في اليمن، لكنه في حال دخولها او توفرها يمكن توفير العمالة الذكية من خلال الدورات التدريبية متخصصة.

- **مكونات النظم الذكية للمباني:** والتي تحتاج الى التالي:

- ١- نظم الادخال: ونجد ذلك في الادارات والشركات المختصة بإدارة الشبكات والمعلومات داخل المبنى، وهي التي من خلالها يتم تجميع المعلومات عن طريق حساسات (توفر استخدامها بسيط جدا وليس بذلك التطور والتوسع كما في الابنية الذكية، ونجدها في

(١) www.google.com

- Local Area Network- LAN: هي اتصال مجموعة من الحاسبات بحاسوب رئيسي في أماكن متقاربة جغرافيا قد تكون غرفة او مبنى واحد او عدة مباني متقاربة، حيث يتم هذا الاتصال عن طريق وصلات سلكية مباشرة او لاسلكية.

- Wide Area Network- WAN: يستخدم هذا النوع من الشبكات للمسافات البعيدة المدى مثل أن نصل مدينتان ببعضهما البعض أو أن نصل دولتين ببعضهم.

بعض الاجهزة مثل كاميرات المراقبة) او ادخال يدوي للمعلومات الى الكمبيوتر المركزي server الذي يدير بعض انظمة المبنى وليس جميعها.

٢- معالجة وتحليل المعلومات Information Processing and Analysis: والتي تحتاج الى نظام تحكم المبنى Building Control System وهو النظام الذي يقوم بالتحكم في كل الانظمة ويتم فيه تكامل الانظمة، وهذه من اهم صفات المبنى الذكي وهي التكامل بين الانظمة والتي لاتزال غير متوفرة او غير مطبقة في المباني اليمينية.

٣- نُظْم المخرجات Outputs/Responses System: وهي مرتبطة بمعالجة وتحليل البيانات كنتاج لهذه البيانات والتي على ضوءها يكون التنفيذ كالاستجابة الداخلية للأجهزة داخل المبنى (اضاءة، تكييف،.... وغيرها)، وكون هذه النقطة مرتبطة بمعالجة البيانات والتي اعتبر انها مازالت غير مطبقة في اليمن وكما ذكرنا ان فكرة التكامل بين الانظمة المختلفة غير مطبق ايضا فبالنظر الى كون هناك نظم مخرجات الا على مستوى المدخلات البسيطة والمستخدمة مثلا في بيانات الموظف من حضور وغياب او مستحقات او مثل تسجيلات كاميرات المراقبة.

وكما تم ذكره سابقا انه من اجل نقل المعلومات ولتفعيل عمل التقنيات والاجهزة المربوطة بنظم داخل المبنى يتم استخدام الشبكات السلكية واللاسلكية Wireless/Wired Technology وجميعها يتم استخدامها في اليمن وداخل المباني التي تحتوي على شبكات ونظم اتصال داخلي. ومن التقنيات المستخدمة في الاتصالات ونقل المعلومات في اليمن بالشبكات السلكية (LAN, DSL, WAN, SAN)، والشبكات اللاسلكية (WLAN, ADSL, ...).

وكما تم معرفته ايضا ان اهم ما يميز المبنى الذكي عن المبنى العادي بالنسبة للأنظمة والشبكات والتقنيات الحديثة هو ان انظمة المبنى الذكي (نظام HVAC، نظام الاضاءة، نظام الامن والسلامة، المصاعد) تكون متكاملة مع بعضها البعض وتعمل كوحده واحده لارتباطها بنظام مركزي واحد، والتي مازالت غير مطبقة في اليمن حيث ان عمل الاجهزة والنظم مازالت منفصلة وتعمل على حده، كما ان كثير من الانظمة مازالت غير مطبقة في اليمن وهي كالتالي:

- انظمة التدفئة والتهوية والتكييف HVAC مازالت عبارة عن اجهزة منفصلة يتم توصيلها بالكهرباء والتحكم الشخصي فيها (اجهزه غير مستجيبة).

- نظام الاضاءة عبارة عن نظام اضاءة عادي غير مستجيب رغم انه بالإمكان توفير لمبات او وحدات اضاءة مستجيبة من خلال استشعار الحركة ورغم ذلك سيظل نظام اضاءة منفصل وغير مرتبط بنظام مركزي يتحكم فيه كمبيوتر مركزي كما في المباني الذكية.

- نظام الامن والسلامة يمكن اعتباره من الانظمة المتوفرة والتي يمكن القول عنها متطورة (وسبب توفرها نتيجة احتياجات امنية) والتي يتوفر منها كاميرات المراقبة والتسجيل والتي ترتبط بشبكة ونظام خاص لكنها تعمل كنظام منفصل، وهناك انواع مختلفة من كاميرات المراقبة مثل:

* الكاميرات الحرارية Thermal Imaging Devices والتي تم التعرف عليها في انظمة المباني الذكية.

* كاميرات الـ IP Camera وهي كاميرات فيديو رقمية تعمل وتسجل عند استشعار الحركة وتعتمد على شبكة الكمبيوتر او شبكة الانترنت لإرسال واستقبال البيانات على عكس كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة CCTV^(١).

شكل (٤-٧): يظهر انواع من كاميرات الـ IP Camera^(١)

ومن أنظمة الامن والسلامة أنظمة التحكم في الدخول والتي يتوفر منها نظام البصمة والذي بدأ في الانتشار في الدوائر الحكومية. ويعتبر نظام البصمة نظام منفصل ولا يرتبط بأي نظام اخر، كما يتوفر من أنظمة الدخول نظام الكروت الالكترونية التي تستخدم للتعريف عن صاحبها. كما انه يمكن توفير أنظمة تحكم اخرى اكثر تطور كبصمة الصوت وغيرها في حال توفر المعرفة والقدرة المادية للمستورد والمستقبل وهذا ينطبق على كثير من تجهيزات وتقنيات وأنظمة المباني الذكية.

- **المصاعد:** تستخدم المصاعد بكثرة في المباني ذات الطوابق المتعددة، لكنها تعمل بشكل منفصل ولا ترتبط بنظام مركزي.

- **إدارة المياه:** بدأ هناك تواجد لاستخدام الحفريات التي تعمل بالأشعة تحت الحمر والتي تستشعر الحركة فتعمل على انزال الماء او إيقافه، لكنه لا يمكن اعتبارها داخله ضمن منظومة أنظمة المباني.

- **أنظمة الاتصالات والمعلومات:** ونجدها في معظم المباني اليمينية ومن هذه الأنظمة:

• شبكة الهاتف الداخلي **PBX** (الهاتف الثابت): توجد الهواتف الثابتة في معظم البيوت اليمينية، وفي المباني الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة يتم عمل نظام لشبكة داخلية بحيث يتم ربط الهواتف الداخلية لفرغات المبنى مع بعضها البعض بنظام داخلي واحد (التحويل) لتسهيل التواصل والربط بين فراغات المبنى وكذلك التواصل الخارجي.

وهذا النظام من شبكة الـ PBX تعتبر قديمة (لكنها المستخدمة في اليمن) حيث يوجد هناك أنظمة اتصال داخلية حديثة تسمى **VoIP** (Voice Over IP) والتي لا تعتمد على شركة المواصلات شبكة الهاتف العامة PSTN وانما على نظام شبكة الاتصال الداخلي والانترنت، وهذه الخدمة يمكن توفيرها واستخدامها في اليمن. وهذه الخدمة تسهل عملية التواصل بالفيديو والانترنت، وسهولة الوصول الى أنظمة المبنى حتى من خارج البلد، واستمرار الاتصال بين افراد المبنى او الشركة والمؤسسة الواحدة ومع عملائها، والحد من الاموال التي تنفق على فواتير التلفون العادي^(٢).

(1) <http://www.ad-hocsecurity.com/surveillance-ip-cameras/>

(2) <http://www.networkpolo.com/what-is-voice-over-ip.php>

شكل (٤-٩): يظهر نظام اتصال الـ VOIP متصل بشبكة الانترنت^(٢)

شكل (٤-٨): يظهر نظام اتصال الـ PBX متصل بشبكة الهاتف العامة^(١)

- يمكن توفير تقنية الاتصال لعمل مؤتمرات سمعية وبصرية عن بعد.
- توفر البريد الإلكتروني والوصول عبر النت.

- **انظمة توليد الطاقة النظيفة:** اصبح هناك استخدام واسع لأنظمة الخلايا الشمس Photovoltaic لتوليد الطاقة المتجددة في اليمن، والتي اصبحت وسيلة متاحة لتوليد الطاقة الطبيعية بشكل منعزل عن الشبكة المحلية لتوليد الكهرباء وغير مرتبطة باي نظام اخر في المبنى. وهناك شكلين للخلايا الشمسية الاولى الواح شمسية لتوليد الكهرباء والثانية الواح شمسية لتسخين الماء. وهناك طريقتين لتوليد الطاقة الكهربائية الاولى الاكثر انتشارا في اليمن من خلال تخزين الطاقة باستخدام البطاريات عن طريق الواح الخلايا الشمسية، والثانية وهي تقنية اكثر جديده هجينة لتوليد الطاقة باستخدام الواح الخلايا الشمسية وتوربينات الهواء Wind-Solar Hybrid System والتي تعمل معا على توليد الطاقة الكهربائية دون استخدام بطاريات تخزين.

يوضح توربينات الهواء والواح الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية^(٥)

استخدام الخلايا الشمسية لتسخين المياه^(٤)

استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية^(٣)

شكل (٤-١٠): يوضح صور توليد الطاقة المستخدمة في اليمن

(1) <http://www.integratedcom.net/news/how-to-protect-your-pbx-system-from-fraud/>

(2) <http://www.networkpolo.com/what-is-voice-over-ip.php>

(3) www.google.com

(4) http://solarenergy1400.blogspot.com/2012_08_01_archive.html

(5) <http://www.indiamart.com/rooftop-urja/>

٢- الغلاف والجهات:

وكما ذكر سابقا ان المباني التقليدية اليمنية نجحت في تحقيق كثير من جوانب الراحة للمستخدم، بينما تواجه العمارة اليمنية المعاصرة مشاكل عديدة لتحقيق جوانب الراحة المختلفة للمستخدم وكذلك تحقيق الصورة الجمالية لهذه المباني في كثير من حالاتها وذلك لعدة اسباب منها:

- العمارة المعاصرة لم تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية والمناخية للواقع المعاش^(١)، فقد تجاهلت كثير من المباني المعاصرة المناخ وعوامله فهيمنت القشرة الزجاجية على مبانيها وانكشفت فتحاتها على اشعة الشمس المباشرة مما زاد في استنزاف الطاقات والموارد.
- عدم مراعاة العمارة المعاصرة توجيه المبنى وارتفاعه وشكل السقف والمسقط الافقي، وتوزيع الفتحات، والمواد المستخدمة^(٢).
- عدم الاستفادة من الارث الكبير للعمارة التقليدية والمعالجات التي استخدمتها.
- نتيجة لعدة عوامل اهمها عوامل مادية واقتصادية للفرد والحكومة وكذلك عوامل ثقافية (قله وعي وادراك) لم يتم الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة (عوازل، مواد بناء واكساء، كاسرات شمس ثابتة ومتحركة، زجاج معالج) لعمل المعالجات المناسبة للمباني الحديثة لكي تكون ملائمة ومريحة لمستخدميها.
- غياب الاستراتيجيات من قبل الدولة في رسم مشهد معماري وعمراني منظم ومبني على اسس علمية ومنهجية^(٣).

وفي اغلفة المباني اليمنية المعاصرة يتم استخدام مواد البناء الحديثة مثل الطوب الاسمنتي والخرسانة المسلحة والذي كما ذكر سابقا له خاصية الكسب والفقد السريع للحرارة مما يتسبب بنقل سريع لدرجات الحرارة الخارجية الى الفراغات الداخلية خاصة نتيجة للقصور في استخدام المعالجات المعمارية والتقنية مثل مواد اكساء عازله، عوازل حرارة وغيرها، ويستخدم ايضا الزجاج العادي والغير معالج في معظم المباني الحديثة والذي يأخذ في كثير من الحالات مساحات كبيرة في غلاف المبنى والتي تتسبب في نقل الحرارة والبرودة بسهولة كبيره الى داخل المبنى، كون الزجاج من اكثر مواد البناء شفافية ونقل لحرارة واشعة الشمس المباشرة مما يتسبب في خلق بيئة داخلية غير مريحة اذا لم تتوفر المعالجات المناسبة والمتوفرة مثل الزجاج المزدوج والذي يعمل التخفيف من الحرارة المنتقلة والذي يندر استخدامه، والزجاج العاكس للتخفيف من شدة وهج الشمس وبالتالي التقليل من الحرارة المنتقلة.

ونتيجة لنوعية المواد المستخدمة في اغلفة المباني اليمنية المعاصرة ودون عمل المعالجات المناسبة تكون سبب لعدم الايفاء بمتطلبات الراحة وايضا سبب اساسي في استهلاك طاقة اكبر (اضاءة وتكييف) خاصة في المناطق الحارة.

ويتكون غلاف المبنى اليمني المعاصر من العناصر المعمارية التالية:

(١) عبيد مسلم الصاعدي، «التواصل الحضاري للطرز المعمارية الاسلامية على واجهات المباني التقليدية في منطقة مكة المكرمة والافادة منها في تصميم واجهات المباني المعاصرة»، بحث منشور، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

(2) http://www.petrolsteelpipe.asia/images/GWI-1_1.jpg

(١) نادبة يحيى الكوكباني، فبراير ٢٠٠٨، مرجع سابق.

- **الفتحات:** في العمارة اليمنية المعاصرة نجد انه لا توجد معايير تحدد نسب الفتحات مما سبب في كثير من الحالات الى خلق بيئة داخلية غير مريحة، حيث اخذت الفتحات في المباني الحديثة نمط التكرار افقيا ورأسيا ولم تُأخذ على اساس وظيفي للفراغات مما سبب عدم ملائمة في بعض الواجهات واحيانا جميعها للمناخ والبيئة الخارجية، وذلك نتيجة لمحاولة تقليد العمارة الخارجية المعاصرة كعمل فتحات واسعة وحتى تكسيه الواجهات بالكامل بالستائر الزجاجية دون معالجات تناسب بيئة المبنى الجديد، ونلاحظ ايضا توزيع الفتحات على كافة الاتجاهات دون مراعاة اتجاه وزوايا سقوط اشعة الشمس وكذلك عدم الاهتمام بموقع ومكان المبنى اذا كان وسط نسيج عمراني متضام او مفتوح، مما تسبب في خلق عمارة يمنية حديثة غير مريحة لمستخدميها في كثير من حالاتها.

شكل (٤-٤): يظهر استخدام الفتحات الواسع والتغطية الستائرية الزجاجية لمبنى الموفمبيك بصنعاء^(١)

(١) منصور عبد الله الزبيدي، يوليو ٢٠٠٧، مرجع سابق.

٤-٢-١ مواد البناء:

مواد وتقنيات البناء الحديثة والتي دخلت اليمن بعد انفتاحها على العالم في العقد السادس من القرن الماضي كان لها الاثر البالغ في تشكيل العمارة الحديثة والمعاصرة في اليمن، وذلك نتيجة اهتمام الحكومة وتركيزها على استيراد هذه المواد الحديثة والدخيلة على العمارة اليمنية التقليدية، مما أدى الى ارتفاع اسعار مواد البناء التقليدية واهمالها بسبب توفر المواد الحديثة. فتوفر المواد والتقنيات الحديثة جعلت عملية البناء اسهل واسرع وهذا كان احد اسباب الانصراف عن استخدام المواد التقليدية.

فمواد البناء الجديدة على اليمن حينها (خرسانة، حديد، زجاج ...) والتي ظهرت مع التقدم التكنولوجي فتحت ابواب واسعة لتطوير اساليب الانشاء والبناء. فكان استخدام الحديد والزجاج والخرسانة المسلحة بمثابة التطور الحاسم للأساليب الانشائية حيث وان هذه المواد الحديثة وكما ذكر سابقا ساعد على ظهور العديد من المعالجات المعمارية مما عمل على كسر القيود التي تفرضها المواد والتقنيات التقليدية مما كان له الاثر البالغ في التحولات المعمارية في اليمن^(١). وقد ساعدت خصائص وامكانيات هذه المواد الجديدة على اعطاء المصممين قدرات لابتكارات انشائية صنعت اشكال خاصة تعد منبع لا ينضب للتكوينات المعمارية المتجددة، وما وفرته من خصائص المرونة وتحمل إجهادات الشد والضغط وامكانية العزل الحراري والصوتي الى الضعف^(٢).

فقد أدى ظهور المواد والتقنيات المعاصرة الى توفير العديد من الحلول والمعالجات (الفتحات، الفراغات الواسعة)، وكذلك الى الاستغناء عن الجدران الحاملة بحيث أصبحت الجدران الخارجية عبارة عن ستائر جدارية ليس لها علاقة بنقل الازان مما أدى الى كسر القيود التقليدية اثناء توزيع الفتحات في الجدران الحاملة، وساعدت هذه المواد ايضا على حرية التشكيل الخارجي للواجهات^(١).

ونذكر اهم هذه المواد الحديثة المستخدمة في العمارة اليمنية المعاصرة في التالي:

١- الخرسانة:

تستخدم الخرسانة المسلحة في معظم ومختلف انواع واحجام المنشآت المعمارية والهندسية في اليمن، فتعتبر استخداماتها الرئيسية في القواعد والاساسات والحوائط وبلاطات السقف والجسور والخزانات وغير ذلك، والشاهد على توسع اعمال الخرسانة والحاجة الماسة اليها هو استمرار وازدياد الطلب على استخدامها حتى اليوم. وهناك ايضا استخدام لوحات الخرسانة مسبقة الصب والتي زادت من سهولة وسرعة عملية التشييد في جميع انواع المباني.

(١) علي صالح الغزالي، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

(٢) منورة صباح الشايندر، مرجع سابق..

ونتيجة دخول الخرسانة المسلحة واستخدامها في المباني اليمينية المعاصرة تم الاستغناء عن الحجر كمادة انشائية حاملة للمبنى، فاصبح استخدام الحجر يقتصر فقط في الغالب على استخدامه كمادة تكسيه او انهاء خارجي.

شكل (٤-١٦): يظهر امكانية التفتيح بأشكال مختلفة في واجهات المباني الحديثة (٢)

شكل (٤-١٥): يظهر استخدام الخرسانة المسلحة لبناء هيكل المبنى (١)

ومع كل مميزات استخدام الخرسانة المسلحة في عملية البناء والتشييد الا ان لها سلبيات لا يمكن تجاوزها، فالخرسانة المسلحة سريعة الكسب للحرارة وكذلك سريعة الفقدان لها، مما يجعل استخدامها في تشييد المباني بدون عوازل حرارية او اجهزة تكييف غير مريحة للمستخدم، وذلك عكس الطين والحجر والتي لها خاصية عالية في تخزين الطاقة الحرارية من البيئة المحيطة وتباطؤ كبير في معدل توصيلها (٣). ونتيجة للوضع الاقتصادي البسيط لكثير من سكان اليمن والدولة اجمالا فانه يتم استخدام الخرسانة دون عوازل حرارية او تكسيته بمادة الحجر مما يجعل كثير من المباني الحديثة في اليمن غير مريحة حراريا للشاغلين، وكمثال على ذلك مباني حدة السكنية والمبينة من قواطع خرسانية جاهزة التي تجعلها سريعة الفقد والكسب الحراري.

شكل (٤-١٧): يظهر واجهه لمبنى حده السكنية والتي هي عبارة عن جدران خرسانية جاهزة (٤)

٢- المعادن:

تستخدم المعادن وبشكل كبير في تشييد المباني اليمينية المعاصرة، حيث يمكن القول انه يستحيل انشاء مبنى حديث لا يحتوي على منتجات معدنية. فجميع الانظمة الميكانيكية والكهربائية الحديثة لا يمكن ان تؤدي وظيفتها بدون المعادن، كما ان المنشآت الخرسانية المسلحة بالفولاذ وكذلك وحدات التشطيبات تعلق وتثبت بإطارات معدنية (١). لذا كان

(١) علي صالح الغزالي، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

(٢) نادية يحيى الكوكباني، فبراير ٢٠٠٨، مرجع سابق.

(٣) جالوك احمد محمد، بحث منشور بعنوان «العزل الحراري في المباني».

(٤) سميرة صالح الشاوش، «تأثير الظروف المناخية على عمارة المباني السكنية بمدينة صنعاء- اليمن»، رسالة ماجستير، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، مصر، ٢٠٠٧.

للمعادن دور كبير وفي تشكيل عمارة اليمن المعاصرة.
ومن المعادن الشائع استخدامها في المباني:

- **الحديد:** يعتبر الحديد من المواد الهامة في الانشاء والتعمير في المباني اليمنية المعاصرة، حيث كان دور كبير في احداث نقلة نوعية في عالم البناء في اليمن. والحديد يوجد بأنواع وصلابه مختلفة ويستخدم لأغراض عديدة من اهمها استخدامه في تسليح الخرسانة لتقويتها. كما ان الحديد يستخدم منفرد في عملية التشييد ونشاهد ذلك في اليمن من خلال الهناجر المعدنية واسعة البحور. كما يستخدم الحديد في عمل مداخل المباني والمصاعد والجسور وفي التشطيبات والديكور الداخلي وغير ذلك.

شكل (٤-١٩): يظهر استخدام الحديد في تشييد الهناجر واسعة البحور (٢)

شكل (٤-١٨): يظهر استخدامات الحديد في المباني (٢)

- **الالمنيوم:** ان خصائص الالمنيوم كمادة بناء غير معروفه لدى كثير من المصممين والمهندسين في منطقتنا حد من استخدامه إلا في إطارات النوافذ وربما قليل من ألتغطيه لعناصر الإنشاء الأعمدة والكمرات والواجهات, وقد يرجع ذلك الى إننا نفتقر الى معلومات عن أنواع الالمنيوم المختلفة وتصنيفها(٣)، لذا نجد لمعدن الالمنيوم دور كبير في احداث تغيرات كبيره في تشكّل واعمال المباني وحيث اصبح عنصر اساسي في المباني الحديثه والمعاصرة في اليمن ولو بصور بسيطة اقل من قدرات ومؤهلات الالمنيوم كماده هامة تدخل في المباني.

شكل (٤-٢٠): يظهر استعمال الالمنيوم في النوافذ وتغطية واجهات احد المباني اليمنية الحديثه(٤)

(١) المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، «تقنية معمارية، خواص واختبارات مواد البناء»، الادارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، المملكة العربية السعودية.

(2) www.google.com

(3) http://www.startimes.com/?t=15826240

(٤) علي صالح الغزالي، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

٣- الزجاج: يصنف الزجاج الى انواع كثيرة متعددة الاستعمال ومنها زجاج الانشاءات مثل زجاج النوافذ والابواب، والذي يستعمل بسماكات مختلفة حيث انه كلما زادت سماكته زاد معها العزل الحراري وكذلك استخدام الزجاج الملون والعاكس يعمل على تشتيت وهج الشمس الغير مستحب مما تقلل من عملية نقل الحرارة الى داخل فراغات المبنى.

ومن خلال النزول الميداني لعدد من شركات الالمنيوم للتعرف على انواع الزجاج المستخدم والاكثر شيوعا في المباني اليمينية الحديثة، ومن خلال ردهم تم التعرف على هذه الانواع وهي (الزجاج المعشق Decorative Glass، الزجاج المقسى Tempered Glass، الزجاج المجلتن Laminated Glass، الزجاج المزدوج العازل Double Glazing Glass، الزجاج المغشى (المضروب بالرمل) Sandblasting Glass، زجاج الكريستال Crystal Glass، نظام الزجاج العنكبوتي Spider Systems، زجاج مضاد للحريق Fire rated glazing،... وغيرها)، حيث تتوفر بعض انواع الزجاج المستخدم في اليمن والبعض الاخر يتم استيراده من دول اخرى مثل (الهند، بلجيكا، المملكة العربية السعودية، الامارات المتحدة العربي).

والزجاج قد يستخدم مفرد Single او مزدوج Doubled والذي يعمل على تخفيض الطاقة المستهكلة في التكييف كونه يزد من العزل الحراري، كما أنه يحقق مستويات مقبولة من العزل الصوتي. واكثر انواع الزجاج استخدام هي:

- الزجاج الصلب Annealed Glass: ويستخدم مع المباني الاقل من ٤ ادوار وبسماكات تتراوح من ٤ ملم الى ١٢ ملم وبالوان مختلفة مثل (الشفاف، الازرق، الاخضر، البرونزي، والمرآة... وغيرها).
- الزجاج المقسى Tempered Glass: ويستخدم مع المباني الاكثر من ٤ ادوار، ويوجد منه الوان مختلفة مثل (الازرق العاكس، البرونزي العاكس، الاخضر العاكس، والوردي العاكس) بسماكة ٦ ملم.
- والنوعين السابقين هما الاكثر شيوعا واستخدام، وايضا توجد انواع اخرى مستخدمة في المباني اليمينية الحديثة منها:
- الزجاج المجلتن Laminated Glass: ويستخدم غالبا هذا النوع من الزجاج في المباني التجارية الخاصة وبسماكة تتراوح من ٦ ملم الى ١٢ ملم، وقد تصل سماكة هذا النوع من الزجاج الى ٣٥ سم واكثر ويستخدم كزجاج حماية من الرصاص Security Glass.

-
- الزجاج المقسى Tempered Glass: وهو يتحمل صدمات ٧ مرات أعلى من الزجاج العادي وهو معالج بطريقة تجعله يتحول إلى عدد كبير من الشظايا صغيرة التي لا تجرح ولا تؤذي عند الكسر فلا يسبب أي حوادث أو جروح.
 - الزجاج المجلتن Laminated Glass: وهو مكون من عدة طبقات من الزجاج تفصل بينها طبقة من الراتنجات فإذا تعرض للكسر فإنه يبقى مكانه ولا يتناثر بفضل التصاقه بطبقة أو طبقات أخرى وذلك لزيادة الأمان.
 - الزجاج المغشى (المضروب بالرمل) Sandblasting Glass: وهو زجاج مرسوم حيث يجري الرسم وتشكيل الخطوط والأشكال والرموز والشعارات المختلفة على سطح الزجاج عن طريق آلة ضرب الرمل الآلية كي يصبح ناعماً وقابلًا للتنظيف بسهولة ومقاوماً للتصاق الأوساخ وبقع الماء الرطبة.
 - زجاج مضاد للحريق Fire rated glazing: معالج كيميائياً ليقوم بتحقيق الغرض منه وهو ذو مقاومة عالية للحريق بدرجات حرارة تصل ما بين ١٤٠ الى ١٨٠ درجة ولفترة تصل إلى ١٢٠ دقيقة.
 - الزجاج المزدوج Double Glass: عبارة عن زجاج يحتوي على طبقة او فجوة مفرغة بين لوحيه تستخدم لحل مشاكل الزجاج المعروف بانخفاض قيمة U فيه (قيمة الفاقد الحراري لكل متر مربع).

• Silkscreen Glass: ويستخدم في اعمال الديكور بسماكة ٤ ملم وبالوان مختلفة مثل (الشفاف، البرونزي، الاخضر، الاصفر... وغيرها).

• الزجاج المغشى (المضروب بالرمل) Sandblasting Glass: ويستخدم ايضا في اعمال الديكور للابواب الداخلية بسماكة ٤ ملم وبالوان متعددة.

واستخدام الزجاج في المباني اليمانية الحديثة اصبح يشغل مساحات واسعه في واجهاتها، لكن مازال يعتبر ذو تقنيات بسيطة مقارنة مع ما توصل اليه العالم من تقنيات الزجاج المتقدمة والتي تم ذكرها في مواد المباني الذكية.

شكل (٤-٢٢): تفصيله توضح الزجاج المزدوج (٢)

شكل (٤-٢١): يظهر استخدام الزجاج بمساحة واسعه على واجهات بعض المباني الحديثة في اليمن (١)

٤- **الطوب الاسمنتي (البلك):** يستخدم الطوب الاسمنتي في المباني المعاصرة في اليمن كجزء مكمل للإنشاء في الواجهات او كفواصل داخلية. حيث يتم في اليمن انتاج عينات متعددة من الطوب الاسمنتي والمصنوع من الاسمنت البورتلاندي والركام والماء وبمقاسات مختلفة، كما انه اصبح بالإمكان التحكم في خواص الطوب بحسب الطلب والغرض المصمم له (١).

والطوب الاسمنتي يشبه في خواصه الخرسانة في سرعة الكسب والفقدان للحرارة، ومن خواصه الفيزيائية مقاومة الضغط والتشد والتثني (٣). وانتشار الطوب في اليمن ساعد على كثرة استخدامه في معظم المباني الحديثة في اليمن نظرا لرخص ثمنه مقارنة بالطوب التقليدي (الياجور).

شكل (٤-٢٣): يظهر استخدام الطوب الاسمنتي في البناء (٢)

(١) علي صالح الغزالي، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

(٢) www.vgegypt.com

(٣) المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، مرجع سابق.

- الزجاج العاكس **Reflective Glass**: هو الزجاج الذي يتم وضع طلاء عليه من طبقة اكسيد معدني شفاف مما ينجم عنه عكس الاشعاع.

٥- الحجر:

الحجر يعتبر من مواد البناء التقليدية في اليمن، لكنه ما زال مستخدم وبشكل كبير في المباني اليمنية المعاصرة. حيث ان التطور التقني والتكنولوجي ساعد على قطع وتشكيل الحجر مما سهل عملية استخدامه ونقله.

شكل (٤-٢٤): يظهر استخدام الحجر في المباني اليمنية الحديثة^(١)

٦- الدهان والعوازل:

- **الدهانات:** تستخدم في المباني اليمنية المعاصرة لحماية الاسطح من المؤثرات المحيطة وفي عملية الانهاء للجدران الداخلية واعمال الديكورات والزخرفة. وهناك انواع مختلفة من الدهانات (زيتية، مستحلبة، سليولوزيه، بيتيومنية) والمتعددة الاستخدام حسب نوعها والتي تستخدم في دهان الاسطح والمعادن والخشب والحجر^(٢).

- **العوازل:** تستخدم العوازل في المباني اليمنية المعاصرة لاجراض مختلفة ومنها:

• **عوازل الرطوبة والماء:** عازل الماء هو عبارة عن غشاء او طلاء او احدى المواد العازلة المستخدمة في اماكن خفيفة لمنع الماء من الاختراق، وعازل الرطوبة عبارة عن طلاء بيتيومني او الاسفلت او الورق المقطرن وغيرها والذي يستخدم لمنع المواد من امتصاص الرطوبة المحيطة^(٣)، واصبح استخدام عوازل الاكريلك الحديثة والخيش المشبع بالاسفلت منتشرة الاستخدام في المباني اليمنية المعاصرة كونها اكثر فعالية ومقاومة لتغيرات عوامل البيئة المحيطة.

استخدام عازل الرطوبة للأسطح^(٤)

استخدام عازل الرطوبة للأساسات^(٣)

شكل (٤-٢٥): يظهر استخدام عازل الرطوبة من البيتومين

(١) منصور عبد الله الزبيدي، يوليو ٢٠٠٧، مرجع سابق.

(٢) المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، مرجع سابق.

(3) <http://el-gawda.blogspot.com/2013/02/1.html>

(4) <https://etf-lab.com/wp-content/uploads/19.jpg>

• **عوازل الحرارة:** والتي تستخدم من اجل الحفاظ على درجة الحرارة الملائمة داخل المبنى وعدم فقدانها، لذا يستخدم مواد ذات قدرات منخفضة في التوصيل الحراري بالإضافة الى القدرة العالية على مقاومة الحرارة وعكسها^(١). وهناك انواع عديدة من عوازل الحرارة المستخدمة في اليمن، لكنها غالبا ما تستخدم في المناطق الحارة فقط وبصوره نادره جدا مثل الحديدية و معدن لكن ليس لكامل المبنى وانما للأسطح فقط في حال تم استخدامها، ولا تستغل هذه العوازل للجدران الخرسانية او جدران الطوب الاسمنتي لتحسين الاداء الحراري لها.

عوازل من الصوف الزجاجي ورقائق الالمنيوم (A٨)

عوازل من الفلين (A٧)

شكل (٤-٢٦): يظهر بعض انواع عوازل الحرارة

(١) المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، مرجع سابق.

(2) <https://encrypted-tbn2.gstatic.com>

(3) http://www.petrosteelpipe.asia/images/GWI-1_1.jpg

٤-٣ مشاكل العمارة اليمينية المعاصرة:

- تكون العمارة في مسارها الصحيح عندما تكون محققة الغرض التي بنيت من اجله، وموفرة بيئة داخلية مريحة من خلال تحقيقها لمعايير مختلفة تضمن نجاح المبنى ومن هذه المعايير (١):
- تحقيق متطلبات الاداء من خلال تحقيق حاجة المستخدم ومتطلباته مثل (الاحساس بالأمان، الشعور بالانتماء، سهولة الاتصال، الملائمة مع الابعاد الانسانية،... وغيرها).
 - تحقيق معايير الاداء من خلال تحقيق:
 - المعايير التقنية (الانشائية، والخدمات مثل الكهربائية، الصحية، والميكانيكية).
 - معايير الادائية الفضائية (وظيفية، مساحة، حجم ، ملائمة اثاث).
 - تحقيق راحة المستخدم من خلال تحقيق:
 - معايير الاداء البيئي (الانارة الطبيعية، التهوية، العزل الحراري والراحة الحرارية في الداخل، والرطوبة).
 - المعايير الادائية السمعية (تجنب الضوضاء، تحقيق الخصوصية).
 - تحقيق الادائية الوظيفية مثل (ملائمة الفضاء لفاعلية، العلاقة بين الفضاءات، تحقيق الفصل بين الوظائف المختلفة، تحقيق خصوصية الوظيفة، سهولة الحركة والاتصال، توفير الامان في الاستخدام).
 - تحقيق المتطلبات الجمالية والاعتبارية: مثل (جمالية المبنى، مواكبة التطور، ... وغيرها).
 - تحقيق المتطلبات المستقبلية: مثل (المرونة، إمكانية التوسع المستقبلي، التجاوب مع تغيير الاستعمال، مقاومة الاندثار من خلال استخدام مواد ذات ديمومة عالية وان يكون المبنى مقاوم للمؤثرات الخارجية وكذلك المؤثرات الداخلية والاستخدام).
 - تحقيق المتطلبات الامنية: مثل (مقاومة الحريق، الامان في الاستخدام، سهولة الهروب عند الطوارئ).
 - المعايير الادائية الاقتصادية: مثل (الاقتصاد في التنفيذ، والاقتصاد في التشغيل والصيانة).

شكل (٤-٢٧): يوضح اهم العناصر التي يجب ان يوفرها المبنى (٢)

(١) علي الخفاجي، أسماء عبد الرازق، عدي عبود، «إدائية المبنى، دراسة تقييم إدائية الابنية السكنية مسبقة الصنع»، بحث منشور، قسم الهندسة المعمارية، الجامعة التكنولوجية.

(٢) www.google.com

كما يتوجب على العمارة ان تكون واعية لمتغيرات العصر واحتياجات الشاغلين، مراعية للبيئة العمرانية والبيئة المناخية المحيطة محققة التكيف معهما، وكذلك مراعية ومحققة لاعتبارات الاستدامة (الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية). فعلى العمارة ان تكون متجنبة للسلبيات مستغلة للإمكانيات ومحققة التفاعل والانتماء.

ومن خلال دراسة واقع العمارة اليمنية ومعرفة التغيرات الحاصلة عليها، والتي تجاهلت فيها كثير من معالجات وحلول العمارة اليمنية التقليدية، وكذلك اقتباسها من العمارة الغربية وتقليدها لبعض جوانبها بشكل سطحي، كل هذا اثر على ناتج العمارة اليمنية المعاصرة سلبا مما جعلها تعاني جوانب قصر ومشكلات مختلفة عمرانيا وبيئيا وثقافيا وكذلك اجتماعيا نذكرها في التالي:

٤-٣-١ مشاكل تصميمية وإنشائية Design & Construction Problems:

يعتبر التصميم والانشاء هما الخطوات الاولى والاساسية لإنتاج عمارة يفترض بها ان تحقق اهداف العمارة Architecture Objectives والغرض الاساسي منها (المنفعة الوظيفية Function، الديمومة والمتانة Strength، الجمال Beauty، الاقتصاد Economy، الانسانية Humanity). وفي عمارتنا اليمنية المعاصرة نجدها لا توفى بهذه الشروط والاساسيات او بعض منها نتيجة لقصور في التصميم او الانشاء او كلاهما معا، ومن هذه المشاكل التي نعالجها في عمارتنا المعاصرة التالي:

- افتقاد مبانينا الحديثة والمعاصرة في كثير من حالاتها الى المرونة التصميمية مما يجعلها لا تؤمن الاستفادة من الحلول التصميمية التقليدية (الغير ذكية) في المستقبل.
- لم تراعي المباني الحديثة والمعاصرة في كثير من حالاتها (خاصة السكنية منها) البيئة المناخية نتيجة لغياب معايير التصميم المعماري المراعية للمناخ، ومن هذه المعايير التصميمية (التوجيه المناسب، شكل وحجم المبنى، عدد الادوار، تصميم ومعالجات الفتحات ونسب التزجيج، التظليل، .. وغيرها)، حيث يعتبر التوجيه وشكل المبنى من العوامل الهامة في ارتفاع وانخفاض الكسب والفقد الحراري لانهما يحددان مساحة الاسطح المعرضة للإشعاع الشمسي^{(١)(٢)}.

- نتيجة للتقصير بالأخذ بالمعايير التصميمية يسبب في خلق مشاكل عديدة في مبانينا المحلية المعاصرة من اهمها القصور في تحقيق خواص الراحة الداخلية حرارية وضوئية وصوتية والتهوية مما يتسبب في استهلاك كبير للطاقة الغير متجددة (خصوصا في المدن الحارة) والتي تعتبر من اهم مشاكل العصر والتي تسعى كثير من الدول خاصة المتقدمة منها لحل هذه المشكلة، حيث ان الاولى بنا كدول عربية وخاصة اليمن السعي لحل مشكلة استهلاك الطاقة الغير متجددة لعدة اسباب منها ان اليمن من الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة.

- تزداد درجة الحرارة الداخلية في مبانينا المعاصرة كلما ارتفعنا في الطوابق الى الاعلى (ترتفع درجة الحرارة طرديا مع ارتفاع الطوابق) وهي مشكلة عامة في ابنية الحجر والطوب والابنية الجاهزة، ويقل معدل الرطوبة بارتفاع الادوار والطوابق، مما يجعل مبانينا تعاني من صعوبة في توفير بيئة داخلية مريحة في الغالب^(٢).

(١) وائل عواد العقيلي، ابراهيم آل يوسف، بحث منشور بعنوان «تقليل حمل التبريد بتطبيق منظومة غلاف المبنى الذكي».
(٢) عبد الحق محمد الدميني، ٢٠٠٩، مرجع سابق.

- تزيد مواد البناء (الطوب، البلك) من معدلات الرطوبة النسبية الداخلية^(١).
 - عدم التهوية الجيدة يتسبب في رفع معدل الرطوبة النسبية^(١).
 - يتم استخدام مساحات تزجيج كبيره وايضا نجد في بعض المباني يتم استخدام الستائر الزجاجية بكامل مساحة الواجهات الخارجية دون دراسة ومعالجات ذكية مما يتسبب ذلك في رفع درجة حرارة الفراغات الداخلية. حيث الزجاج الغير معالج يزيد من نفاذ الحرارة الى داخل فراغات المبنى بمقدار يفوق اكثر من ٢٠ ضعف للأسطح المعتمة، حيث تعمل الاشعة الشمسية الداخلة من خلال الزجاج على رفع درجة حرارة الفراغ والتي يبقيها الزجاج محبوسة في الداخل ولا يسمح بمرورها عبره^(١)، اضافة الى ان الزجاج يزيد من وهج الشمس الذي يسبب عدم راحة الرؤية عند القراءة والعمل.

شكل (٤-٢٨): يظهر استخدام الزجاج بمساحات كبيره^(٢)

- تتسبب النوافذ (المنيوم، خشب) المستخدمة في مبائنا في تسريب الهواء مما يعمل على زيادة معدل اكتساب وفقد الحرارة من خلال الشقوق الموجودة في تجميع النافذة^(٣).

شكل (٤-٢٩): يظهر استخدام شبابيك الالمنيوم والخشب

- صعوبة تنفيذ الفتحات السماوية وارتفاع كلفتها المادية للأبنية العامة والتجارية وغيرها والتي تساعد على الاضاءة والتهوية الطبيعية^(٤).
 - نجد في كثير من المباني المعاصرة عدم قدرتها على ضبط كمية الاضاءة والتهوية النافذة للفراغات الداخلية وكذلك عدم القدرة على ضبط شدة وهج الشمس^(٥).

(١) عبد الحق محمد الدميني، ٢٠٠٩، مرجع سابق.

(٢) علي صالح الغزالي، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

(٣) علا محمد سمير اسماعيل مصطفى، ٢٠٠٦، مرجع سابق.

(٤) اسعد علي حسن، جورج محفوض، «المواد الحديثة في الاكساءات الداخلية، واقع وافاق»، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد الخامس، العدد الأول، ٢٠٠٩.

(٥) محمد السيد ستيت، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

- استخدام مواد مود بناء ذات كسب وفقد حراري سريع (البلك الاسمنتي، الخرسانة) والتي تسبب خلق بيئة داخلية غير مريحة حراريا، وفي اليمن خاصة يتم استخدام هذه المواد دون حلول ومعالجات (العوازل الحرارية - شكل ٤-٢٨)، المواد العاكسة للحرارة، عمل فراغات هوائية،... وغيرها).

واستخدام هذه المواد بسماكات صغيرة يزيد من عملية النقل الحراري (فكلما قلت سماكة عناصر المبنى سواء جدران او اسقف كلما زادت درجة الحرارة الداخلية صيفا وزيادة الفقدان الحراري شتاءً)، وهذه المواد لا تقاوم انتقال الحرارة من الخارج الى الداخل صيفا مما يزيد الاجهاد الحراري نهارا في المبنى وانخفاضها ليلا مما يسبب تغير حراري كبير في درجات الحرارة الداخلية وعدم تحقيق فترات الراحة معظم الوقت خصوصا في المناطق الحارة الجافة^(١).

- تعتبر الاسقف في مبانينا من مسببات ارتفاع درجة الحرارة الداخلية نتيجة لاستخدام مادة الخرسانة دون استخدام عوازل او معالجات اخرى، وكذلك لأنه يتم استخدام الاسقف الالقية والتي تستقبل اعلى كمية حرارة مكتسبة من الاشعة الشمسية المباشرة وخاصة عندما تكون اشعة الشمس عمودية صيفا، فالسقف يعتبر في مقدمة المشاكل المناخية من جهة الاكتساب الحراري^(١).

- تسبب المواد المستخدمة في البناء غالبا مشكلة اوزان وحمل على المبنى^(٢).
- لا تستطيع مبانينا المحلية مقاومة وتحمل الزلازل والهزات الارضية.

٤-٣-٢ مشاكل بيئية Environmental Problems:

يشهد العالم اهتمام متزايد بقضايا البيئة والاستدامة والتي من اهم ابعادها (الموارد الطبيعية، الطاقة، المناخ، التلوث وادارة المخلفات والحفاظ،... وغيرها)، حيث نما ادراك متزايد بأن مباني الحدثة وما بعدها لم تعد مباني مستدامة واصبح لها التأثير السلبي على البيئة المحيطة. فقد تم اعلان العمارة والممارسات المعمارية من اهم مسببات معدلات التلوث المرتفعة والتي ادت الى ظهور عدد من المشكلات الكونية^(٣). ومن اهم المشاكل التي تسببها العمارة الحديثة والمعاصرة التالي:

- تلوث البيئة بسبب تزايد انبعاث الغازات (غاز ثاني اكسيد الكربون CO2، غاز الميثان CH4، اكسيد النيتروجين NO، والفريون، .. وغيرها) عن معدلاتها الطبيعية نتيجة استهلاك كميات كبيرة من الطاقة المحتاجة لزيادة في المحروقات، حيث تعتبر هذه الغازات من اهم اسباب التلوث من جهة وظهور الاحتباس الحراري Global Warming من جهة اخرى^{(٣)(٤)}.
- الاستهلاك المتزايد للعديد من الخامات يشكل تهديد كبير للبيئة مثل استهلاك (الاخشاب، الرخام، الحجر)^(٥).

(١) عبد الحق محمد الدميني، ٢٠٠٩، مرجع سابق.

(٢) محمد السيد ستييت، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

(٣) خالد علي يوسف علي، ٢٠٠٦، مرجع سابق.

(٤) خالد مسعد عبد السميع غريب، ٢٠١١، مرجع سابق.

(٥) اسعد علي حسن، جورج محفوظ، ٢٠٠٩، مرجع سابق.

- التعدي على البيئة المحيطة وتجاهلها بقطع الجبال، ودفن الشواطئ والبحار، وتحويل الاراضي الزراعية الى اراضي عمرانية.
- عدم استدامة انماط التنمية (عدالة الاستهلاك بين الاجيال)، حيث اصبحت كثير من المواد معرضة للنفاذ في المستقبل^(١).
- لا تحقق المباني الحديثة والمعاصرة جوانب الاستدامة المختلفة كعدم مراعات البيئة، وعدالة الاستهلاك للمواد الخام بين الاجيال، حيث اصبحت كثير من المواد معرضة للنفاذ في المستقبل بسبب اعتماد كثير من المباني على اصول الممتلكات والثروات الطبيعية التي يفترض الحفاظ عليها للأجيال القادمة^(١).

٤-٣-٣ مشاكل اقتصادية Economic Problems:

- للعمارة التأثير الكبير على الجانب الاقتصادي سواء كان هذا التأثير على الافراد او على الاقتصاد العام للدولة، وهناك مشاكل قد تخلفها العمارة على الجانب الاقتصادي منها التالي:
 - استهلاك كمية كبيرة من الطاقة الغير متجددة نتيجة لعدة مسببات منها (عدم الاخذ بعين الاعتبار المعايير التصميمية كما تم ذكره سابقا، نتيجة للحرارة المنبعثة من الاضاءة والاجهزة الكهربائية مما يعمل على زيادة حمل التبريد خاصة في المناطق الحارة).
 - نسبة كبيرة من الطاقة تهدر بسبب تسربها عبر غلاف المبنى الغير ذكي وخصوصا عبر النوافذ العادية، وذلك نتيجة لاستخدام مواد البناء الحديثة والتي من خصائصها الفيزيائية الكسب والفقد السريع للحرارة^(٢).
 - ارتفاع التكاليف المادية الناتجة عن صعوبة الصيانة والترميم والتنظيف خصوصا لزجاج المباني العالية، حيث تشير بعض الدراسات الى ان ٥٠٪ من مصاريف المبنى تنفق على تشغيل المبنى والصيانة^(٣).
 - استنزاف كبير للثروات الطبيعية في عملية التشييد مما يسبب التعدي على ثروات الاجيال القادمة بسبب عدم الاتزان في الاستهلاك^(٤).
 - اهدار المواد الغير صالحة للاستخدام مثل كسر الرخام والزجاج وفضلات الاخشاب والمعادن^(٥).
 - الحمل الاقتصادي الكبير على الدول الغير صناعية نتيجة استيراد كثير من مواد البناء والعمالة^(١).
 - الاقتصاد والتيسير لا ينظر اليه في المباني على انه التوفير في عملية البناء فقط، بل هو ايضا تيسير الحياة على السكان وتقليل فراغات المسكن واثاثه والوفر في استهلاك الطاقة وتسهيل عملية الصيانة، وهذا من نفتقد الكثير منه في مبانينا الحديثة والمعاصرة^(٦).

(١) خالد علي يوسف، «العمارة المعاصرة»، محاضرات منشورة، قسم العمارة، كلية تصاميم البيئة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، ٢٠١٦.

(٢) محمد معتز الكردي، بحث منشور، مرجع سابق.

(3) SPAB Magazine, "Energy Efficiency in Old Buildings", London, UK

(٤) علي بن عثمان، فيصل بن محمد، «انهيار عمارة القرن الجديدة المحلية»، بحث منشور، كلية الهندسة، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

(٥) اسعد علي حسن، جورج محفوظ، ٢٠٠٩، مرجع سابق.

(6) http://www.aleqt.com/2009/07/29/article_257234.html

٤-٣-٤ مشاكل ثقافية Cultural Problems:

للعمارة ارتباط وثيق بثقافة الشعوب لذا فان مشاكل العمارة المعاصرة له تأثير على الجانب الثقافي ومن هذه المشاكل:

- اهمال الطابع المعماري والثقافة المحلية للعمارة نتيجة غياب قوانين ملزمة فكل معماري يصمم على هواه مما ادى الى ضياع الهوية العمرانية المحلية واصبحت العمارة لا تعبر عن مجتمعها^(١).

شكل (٤-٣٢): يظهر إهمال الطابع المعماري المحلي^(٢)

- في عمارتنا المحلية يتم الاخذ من الاتجاهات العالمية في العمارة بمعالجات شكلية واقتباسات سطحية بغض النظر عن السياق الثقافي والاجتماعي ودون المحاولة لتطويرها للتفاعل مع الظروف المحيطة مما يجعلها منفصلة عن السياق المحلي^(٣)، شكل (٤-٣١).
- انعدام الثقافة المعرفية والعلمية بما وصلت اليه العمارة الذكية من تقدم تقني وغير تقني سبب تخلف عن مواكبة العصر وكان سبب في عدم وجود متخصصين وايدي عاملة ذكية.

٤-٣-٥ مشاكل اجتماعية Social Problems:

من المشاكل الاجتماعية التي تسببت فيها عمارتنا المعاصرة:

- فقدان الخصوصية في كثير من المباني السكنية الحديثة مما يجعل اصحابها الى اختلاق حلول تخلق في ذاتها مشاكل (جمالية، ضوئية، حرارية، .. وغيرها)، مثل استخدام الستائر المرتفعة.
- عمارتنا المحلية اليوم تتسبب في التعدي الاجتماعي من خلال تجاهل التركيبة السكانية للأحياء وقيمها الاجتماعية^(٤).

(1) <http://www.iqr3.com/vb/showthread.php?t=4353>

(٢) علي صالح الغزالي، ٢٠٠٥، مرجع سابق.

(٣) جلال عباده (١٦-٢-٢٠٠٦)، «المشهد المعماري العربي المعاصر: تأملات حاضرة وروى مستقبلية»، ورقة مقدمة إلى منتدى جده الدولي للعمارة «التحضر والاستدامة في عالم متغير».

(٤) علي بن عثمان، فيصل بن محمد، «انهيار عمارة القرن الجديدة المحلية»، بحث منشور، كلية الهندسة، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

- الامن والسلامة هما من الاحتياجات الاجتماعية الضرورية، على سبيل المثال قد يصبح الاطفال عرضة لخطر التيار الكهربائي^(١)، وكذلك سهولة اقتحام المباني بغرض السرقة وغيرها.

٤-٣-٦ مشاكل جمالية Aesthetic Problems:

العمارة هي فن البناء فهي تعد من بين ارقى الفنون، لكن هذا الفن اصبح يُعترض في كثير من الحالات امام عمارتنا المحلية المعاصرة مما نتج عنه تشويه وعدم مراعات لهذه الفن. حيث ان هناك العديد من المشاكل المتعلقة بجماليات العمارة والتي يمكن للعمارة الذكية تقديم معالجات وحلول لها لان هناك العديد من المشاكل والاختفاء الجمالية قد يكون حلها تقنيا غير ممكن، لكنه ستم التعرض لها هنا من باب الالمام بهذه المشاكل الجمالية. لكن ما يجب التنويه لها ان رؤى العمارة الذكية لا يتعارض مع جماليات وفنون العمارة اليمنية، فالعمارة الذكية ليست فقط تقنيات ونظم لكنها ايضا رؤى تراعى المحيط العمراني. ونذكر من هذه المشاكل التالي:

- تشويه الواجهات بأجهزة التكييف (خصوصا في المناطق الحارة) والتي ايضا تسبب مشكلة ناتجة عن تصريف المياه الناتجة عن تكثيف بخار الماء للمكيفات Drain واستهلاك كبير للطاقة في المكيفات الغير ذكية والضوضاء والتلوث البصري.
- استخدام الستائر العالية لحل مشكلة الخصوصية في المباني السكنية خلق مشاكل جمالية وتشويه عام للمدن.

شكل (٤-٣٤): يظهر استخدام الستائر العالية^(٤)

شكل (٤-٣٣): يظهر تشويه واجهات المباني بالمكيفات التقليدية^(٣)

٤-٣-٧ مشاكل صحية ونفسية Health & psychological:

من مشاكل العمارة التي تأثر بشكل مباشر على صحة الانسان ونفسية التالي:
- استخدام مواد وخامات مضره بالصحة وغير صديقة للبيئة (الاسبستوس) والتي تم حضر استخدامها في كثير من الدول، وايضا استخدام الدهانات الكيميائية التي تنبعث منها مركبات عضوية متطايرة تضر بصحة الانسان^(٥)،^(٦).
- تتسبب اجهزة التكييف التقليدية في اضرار صحية الى جانب عيوبها الاخرى المذكورة سابقا^(٥).

(١) نوبي محمد حسن، ٢٠٠٤، مرجع سابق.

(٢) جلال عباد، ابريل ٢٠٠٦، مرجع سابق.

(3) <http://www.hreeb-bihan.com/vb/threads/hreeb6720>

(5) <http://www.startimes.com/?t=29310694>

(6) <https://uqu.edu.sa/page/ar/134784>

(٤) تصوير الباحثة.

٤-٣-٨ مشاكل شبكات ونظم Networks & Systems Problems:

- مازالت مبانينا متخلفة عن الاستفادة من استخدام التقنيات الذكية والتطور التطور التكنولوجي، فهي مازالت بعيدة من ان تكون مباني مؤتمتة مما يعني ان هناك تخلف زمني كبير في مواكبة التقدم التقني والتكنولوجي الذي نعيشه في عصرنا الحالي.
- استخدام وسائل التظليل في مبانينا المعاصرة لتجنب اشعة الشمس المباشرة ومنع وهج الشمس والكسب الحراري يعتبر احد الحلول للتخفيف من وهج الشمس والحرارة داخل الفراغات، ولكن كون وسائل التظليل هذه ثابتة وغير متحركة لتواجه حركة الشمس يسبب قصور في ادائها الوظيف.
- عدم كفاءة البنى التحتية والكابلات^(١).
- عدم كفاءة الـ HVAC (التدفئة والتهوية والتكييف)^(١).
- نجد في الشبكات التقليدية (كاميرات مراقبة، البصمة الالكترونية، الاضاءة، شبكات الكمبيوتر والاتصال الداخلي،.. وغير ذلك) جميعها تستخدم تسليق يمر في كل اجزاء النظام، وبالتالي فان المفاتيح هي نقطة مرور تيارات عالية وبشكل يصعب معه عملية توسيع الاسلاك وتوصيلها وذلك لكثرتها^(٢).
- صعوبة التسليق والاضافة في شبكات المباني القائمة. كما انه لا يمكن إجراء تغيير او اضافة مكون في شبكة التحكم التقليدية الا بإعادة تفكيك وتوصيل الاسلاك الرئيسية^(٢).
- الانظمة الموجودة في مبانينا (ان وجدت) جميعها تعمل بصورة منفصلة وغير متكاملة مع بعضها البعض.
- عدم مراعاة احتياجات الشاغلين من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل (المعاقين، كبار السن، الاطفال).
- لا يستطيع غلاف المباني المعاصرة منع الضوضاء بصوره جيده وخصوصا الضوضاء المنقلة عبر النوافذ.
- لا يستطيع غلاف المباني المعاصرة في التحكم في شدة الضوء الداخل للفراغات.

(2) Steelcase incorporated, "Reclaiming Buildings, Strategies for Change", 2000.

(3) <http://www.paaet.edu.kw/futuremakers/FutureMakers25/FM4-25-2009/15.html>

الخلاصة:

حصلت تغييرات هامة على العمارة اليمنية بعد ثورة ٢٦ سبتمبر عام ١٩٦٢ نتيجة عوامل مختلفة كعوامل (سياسية، اقتصادية، ثقافية وغيرها) مما نتج عن ذلك عمارة يمنية اختلفت في شكلها ومضمونها ووظيفتها والتي يمكننا ان نطلق عليها العمارة اليمنية المعاصرة.

وهذه العمارة اليمنية المعاصرة لها منظومة انشاء تتميز بها (انظمة، اغلفة، مواد بناء) والتي اختلفت كثيرا عن منظومة المباني اليمنية التقليدية او القديمة، والتي تتلخص في:

- الانظمة: يتم استخدام شبكات اتصال داخلية LAN وخارجية WAN وايضا شبكات اتصال سلكية ولا سلكية وكذلك شبكة المعلومات الدولية، وجميعها تعتبر قاعدة اساسية لتطبيق وتفعيل عمل الانظمة المتقدمة والذكية.
- الغلاف: وهو غلاف تقليدي في عمله حيث يتكون معظمة من مواد تقليدية وحديثة غير ذكية، فهو غلاف لا يستخدم المواد والتقنيات والانظمة الذكية في عمله.
- مواد البناء: هي مواد بناء حديثة (اسمنت، حديد، الالمنيوم، زجاج)، ولكن ما يتم استخدامه في المباني اليمنية المعاصرة هي المواد التقليدية من (الاسمنت، الالمنيوم، الزجاج ...) الغير متقدم تقنيا مقارنة بما يتم استخدامه في عصرنا الحالي في كثير من الدول سواء العربية او الغربية.

ونتيجة ما حدث من تغييرات في العمارة اليمنية والذي كان ظاهرا في منظومة الانشاء خاصة التي كانت سبب اساسي في ظهور كثير من المشاكل التي تعاني منها العمارة اليمنية المعاصرة كمشاكل (تصميمية وإنشائية، بيئة واستدامة، اقتصادية، اجتماعية، جمالية، صحية ونفسية وغيرها).

المبحث الثاني

الحالة الدراسية

«مبنى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

COCA - صنعاء»

٤-٢ في هذا المبحث سيتم دراسة وتحليل احد النماذج المعمارية المعاصرة «مبنى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة COCA» بمدينة صنعاء، وذلك كحالة او نموذج لمعرفة امكانية تطبيق خصائص ومبادئ العمارة الذكية عليه، حيث وقد وجدنا في الفصول السابقة ان هناك قدرة على ترقية المباني التقليدية الى ذكية والتي وجدناها بصورة واضحة في دراسة وتحليل المباني الذكية خصوصا في مبنى شركة التأمين سوا SUVA بمدينة بازيل بسويسرا والذي يدعم مبدأ هذه الدراسة في تطبيق خصائص المباني الذكية على مبنى الحالة الدراسية لهذا البحث.

ولن تكون الدراسة هنا فقط البحث عن دور للتقنيات الحديثة داخل المبنى وذلك كما اعتبرها Dewsbury بداية خاطئة لممارسة العمارة الذكية، حيث يعتبر ان السؤال «ماذا يمكن للتكنولوجيا ان تفعل؟» غالبا ما يكون سؤال خاطئ «”almost – Is help? – Is almost” always the wrong question» ويرى ان البداية الصحيحة هي في الخطوات التالية «دراسة الواقع ، استخلاص المشاكل، وتحديد الاهداف».

وفي الحالة الدراسية سيتم معرفة اسباب اختياره وكذلك دراسة الجوانب المعمارية والانشائية والوظيفية والتقنية وجوانب اخرى مختلفة والتي تمثل طريق للخطوة التالية وهي تحديد مشاكل وعيوب المبنى والتي ستشكل في مجملها مدخل لمعرفة امكانية تطبيق خصائص المبنى الذكي وكذلك مدخل لعملية ترقية وتطوير وتحسين المبنى الى مبنى ذكي من ناحية الاداء الوظيفي والبيئي والتقني.

تمهيد:

تأسس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة Central Organization for Control and Auditing COCA كهيئة رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية بموجب القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٧٤م الصادر في صنعاء وكذا القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٢م الصادر في عدن. وبعد إعادة توحيد الوطن اليمني وإعلان الجمهورية اليمنية سنة ١٩٩٠م، تم دمج جهازي الرقابة في شطري اليمن سابقاً في كيان واحد هو «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة» بموجب القانون رقم (٣٩) لسنة ١٩٩٢م ومقرة الرئيسي في العاصمة صنعاء ويضم عشرين فرعاً منتشرة في عواصم كل محافظة من محافظات الجمهورية ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية.

ويتكون الجهاز من اربعة قطاعات رقابية هي:

- قطاع الرقابة على وحدات القطاع الإداري .

- قطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.

- قطاع الرقابة على الوحدات الإدارية .

- قطاع الشؤون المالية والإدارية والفنية.

حيث يمارس الجهاز الرقابة المالية والرقابة على الاداء وايضا الرقابة القانونية كما يرتكز عمل الجهاز الاساسي في اعداد تقارير مختلفة عن الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتي ترسل الى جهات مختلفة ومختصة مثل رؤساء الجهات التي يتم فحصها، والسلطات المختصة في الدولة مثل مجلس الرئاسة سابقا ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

اضافة الى اختصاصات وادارة تقوم بأعمال متعددة ومختلفة ادارية وهندسية وتقنية وغيرها. والتركيب النوعي للعاملين بالجهاز هو من مؤهلات مختلفة المحاسبة وإدارة واقتصاد وقانون، حاسوب وإحصاء وهندسة ... وغيرها.

٤-٤ اسباب اختيار مبنى رئاسة الجهاز المركزي COCA كحالة للدراسة:

تم اختيار مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة «رئاسة الجهاز» لعدة اسباب هي:

- اعتبار مبنى الجهاز من المباني المعاصرة. والذي تم بناءه عام ١٩٩٥م.

- اعتباره كمبنى قائم وذلك للمساعدة على توضيح امكانية تطبيق خصائص العمارة الذكية على البيئات المعمارية المشيدة لترقيتها وتحسين ادائها وليس فقط على مباني جديدة قيد التصميم او التنفيذ.

- دعم تصميم الجهاز امكانية التعديلات المستقبلية في وظيفة وابعاد وملامح الفراغات المعمارية داخل المبنى.

- احتواء المبنى على عناصر وفراغات معمارية معدة لوظائف مختلفة (مسرح، قاعات اجتماعات، ادارة وغيرها).

- احتواء المبنى على بعض التقنيات الحديثة والتي يمكن دراستها ومعرفة مدى تقدمها وكذلك مدى امكانية تطويرها والاستفادة منها كخطوة لإدخال واستخدام النظم والتقنيات والشبكات الذكية اضافة الى وجود ادارة مختصة في هذا المجال «الادارة العامة لتقنية المعلومات».

- الوظيفة الهامة لمبنى الجهاز والخاصة والمتنوعة، وكذلك ارتباطه بفروع عديدة له في محافظات مختلفة، والذي يحتاج بصورة خاصة الى خصائص وتقنيات العمارة الذكية

للمساعدة في تسهيل عملية الربط بين المبنى الرئيسي والفروع الأخرى وكذلك لتسهيل وامن نقل البيانات والمعلومات اضافة الى رفع مستوى الاداء العام للمبنى والمختصين والموظفين فيه. - اظهرت اجابات الأسئلة المطروحة على عدد من موظفي الجهاز بإدارات مختلفة من المبنى على وجود العديد من المشكلات المعمارية والوظيفية والبيئية وغيرها في المبنى مما يعزز ترشيح مبنى الجهاز بان يكون الحالة الدراسية لهذا البحث.

شكل (٤ - ٣٣): مبنى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

٤-٥ مقدمة تعريفية للمبنى:

- تعريف المبنى:

نوع المبنى: مبنى حكومي.

الموقع: عطان - صنعاء.

التصميم المعماري: المكتب الهندسي اليمني (مهندسة احلام الشاوي)، وتعديلات مكتب الطاهر للاستشارات الهندسية.

التصميم الانشائي: المجموعة الانشائية بالمكتب الهندسي اليمني.

المقاول المنفذ: مكتب الانشاء (علي حمود الحاشدي).

الإشراف: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

تاريخ التنفيذ: ١٩٩٥/٢/٥ م

تاريخ الاستلام: ١٩٩٨/٥/٢٢ م

تكلفة الانشاء: ٩٩٣,٥٣٥,٩٧٢ ريال يمني

- وصف المبنى:

المبنى يمثل احد المباني المعاصرة والتي تجسد الاستفادة من التطور التقني في الانشاء نتيجة الامكانيات الواسعة للمواد الحديثة (الحديد، الاسمنت) والتي ظهرت بصورة واضحة في ارتفاع وحجم المبنى الكبير والفراغات الواسعة وايضا من خلال استخدام النوافذ الواسعة والفتحات السماوية واستخدام الحجر لتكسيه كامل المبنى بأحجام وملمس متنوع. كما ان المبنى يمثل محاولة للتعبير عن الطابع المحلي للعمارة اليمنية من خلال استخدام بعض المواد والعناصر التشكيلية مثل استخدام مادة الحجر في تكسيه الواجهات وجدران الفراغات الوسطية للمبنى وايضا استخدام الزخرفة الافقية (حزام افقي) لإنهاء واجهات المبنى.

وقد صمم المبنى انشائيا لتحقيق امكانية التوسع المستقبلي بنسبة ٤٠٪ (امكانية زيادة اربع ادوار اضافية) وقد تم استخدام نظام الانشاء الهيكلي للمبنى تسقيف هوردي.
وتبلغ مساحة الموقع العام لمبنى رئاسة الجهاز ١٤,٧٢٩ م^٢ والتي تتوزع بين (مساحة بناء ٤,٢٤٤ م^٢ (٢٨,٨٪)، ارصفة ٢,٧٢٨ م^٢ (١٨,٥٪)، طرق ومواقف سيارات ٤,١٥١ م^٢ (٢٨,٢٪)، مساحات خضراء ٣,٦٠٦ م^٢ (٢٤,٥٪).
ويتكون المبنى الرئيسي لرئاسة الجهاز من ستة ادوار كل دور يحتوي على وظائف ونشاطات مختلفة يوضحها الجدول التالي:

الدور	الفراغات الوظيفية
البدروم	مكتبة مركزية + الادارة العامة لتقنية المعلومات + ارشيف + مخازن + مرافق خدمية
الدور الارضي	قاعة كبرى بسعة ٣٢٤ مقعد + مكاتب + مرافق خدمية
الدور الاول	مكتب رئيس الجهاز مع مرافقه + مكاتب + مرافق خدمية
الدور الثاني	مكاتب + مرافق خدمية
الدور الثاني	مكاتب + مرافق خدمية
الدور الثالث	مكاتب + مرافق خدمية
الدور الرابع	مكاتب + مرافق خدمية

شكل (٤ - ٣٤): الموقع العام لمبنى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

شكل (٤ - ٣٦): مسقط الدور الارضي

شكا (٤ - ٣٥): مسقط البدروم

شكل (٤-٣٨): مسقط الدور المتكرر

شكل (٤-٣٧): مسقط الدور الاول

شكل (٤-٤٠): واجهة خلفية تظهر القاعة الكبرى

شكل (٤-٣٩): واجهة رئيسية للمبنى

شكل (٤-٤٢): ادارة تقنية المعلومات

شكل (٤-٤١): القاعة الكبرى

شكل (٤-٤٤): غرفة الاجتماعات

شكل (٤-٤٣): المكتبة المركزية

ويبلغ عدد موظفي رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى نهاية عام ٢٠١٥م (١٠٠١) موظف) بتخصصات ومهام (المحاسبة، إدارة ، اقتصاد، قانون، حاسوب، إحصاء، هندسة ... وغيرها).

٤-٦ منظومة المبنى:

٤-٦-١ الانظمة والتقنيات:

سيتم التعرف على التجهيزات والتقنيات والانظمة والشبكات التي يحتويها مبنى رئاسة الجهاز والتي من خلالها نستطيع تحديد مدى تقدم مبنى رئاسة الجهاز في استخدام النظم والتقنيات الذكية والتي لها ارتباط وثيق بعملية تطوير ورفع مستوى اداء الجهاز التقني. حيث يعتبر مبنى رئاسة الجهاز من المباني المعاصرة والتي تستخدم التقنيات والنظم المتقدمة في بعض وظائف المبنى حيث ساعد في ذلك احتواء المبنى على ادارة مختصة هي ادارة التقنيات والمعلومات والمهتمة بمواكبة التطورات المعلوماتية وذلك للمساعدة على الوصول التدريجي نحو اتمتة اعمال الجهاز واستخدام الكمبيوتر في تنظيم مخرجات العمل الرقابي. فقد تم التنفيذ الفعلي لشبكة المعلومات الدولية Internet بداية عام ٢٠٠١ وتم الانتهاء من التركيب وتدشين تشغيل الشبكة في الربع الاخير من نفس العام.

ويحتوي مبنى رئاسة الجهاز على شبكتي LAN داخلية هي:

الشبكة الاولى: تحتوي على ٣ كمبيوترات رئيسية (خوادم) Servers ترتبط بسوتش رئيسي Core Switch والذي بدوره يقوم بربط الـ Servers ببقية اجهزة الكمبيوتر الموجودة داخل المبنى من خلال Distribution Switches مع عدد ١١ Switches موزعه على مختلف اجزاء المبنى.

شكل (٤-٥): السيرفات الثلاثة الرئيسية شكل (٤-٦): شبكة الـ LAN الاولى التي تربط اجهزة الكمبيوتر بالخوادم الرئيسية^(١)

وهذه الشبكة تحتوي على ١٢ نظام لتسهيل عمل الجهاز مثل (نظام شؤون الموظفين، نظام الصادر والوارد، نظام الاحصاء والتخطيط والمتابعة، النظام المحاسبي، نظام المخازن، نظام الاتعاب المهنية، نظام المكتبة، نظام المرتبات والاجور..... وغيرها) وجميع هذه الانظمة مرتبطة بالسيرفات الرئيسية Servers في مبنى رئاسة الجهاز وذلك من خلال شبكة الـ LAN الاولى، ويتم ربط ونقل المعلومات والبيانات الخاصة لهذه الانظمة الي فروع الجهاز في المحافظات الأخرى عن طريق شبكة الـ WAN.

(١) شرح وتوضيح مهندس عبد الله ادارة تقنية المعلومات ورسم الباحثة.

الشبكة الثانية: وهي عبارة عن شبكة داخلية خاصة بنظام الكاميرات والمراقبة، والتي تربط كاميرات المراقبة بجهاز كمبيوتر وجهاز تسجيل (NVR) عن طريق اسوتشات Switches عدد ٢.

شكل (٤-٤٧): شبكة الـ LAN الثانية الخاصة بكاميرات المراقبة^(١)

ويتم ايضا استخدام شبكة الـ WAN الخارجية للربط بين شبكة مبنى رئاسة الجهاز مع بعض شبكات فروع الجهاز الاخرى، ويتم الربط باستخدام الـ WAN بطريقتين: الاولى: باستخدام خدمة الـ VPN من خلال شبكة المعلومات الدولية Internet وهي خدمة مجانية يتم فقط دفع رسوم الانترنت.

الثانية: باستخدام خدمة الـ MPLS من خلال الاشتراك عبر وزارة المواصلات، والتي تتميز عن خدمة الـ VPN بالسرعة في نقل البيانات. وتكلف هذه الخدمة تقريبا \$٣٦٠٠ فصليا (كل ٣ اشهر)، لكن نتيجة لارتفاع تكلفة استخدام هذه الخدمة تم التوقف عن استخدامها.

شكل (٤-٤٨): انواع الاشتراكات لخدمة الـ WAN^(٢)

وفي التسليك الشبكي يتم استخدام كابلات من نوع UTP cat5, cat6 وهي نوعيه حديثة وسريعة التوصيل، ويتم استخدام الكابلات الضوئية Fiber Optics فقط للربط بين السوتشات Switches.

شكل (٤-٤٩): صورة تظهر الكابلات الضوئية باللون الاحمر، وكابلات الـ UTP المستخدمة باللون الرمادي

(١) شرح وتوضيح مهندس عبد الله ادارة تقنية المعلومات ورسم الباحثة.
(٢) رسم الباحثة.

NVR: Network Video Recorders
VPN: Virtual Private Network
MPLS: Multi-protocol Label Switching

ويعتبر ما تم ذكره عبارة عن بنية تحتية هامة لعمل النظم والتقنيات المستخدمة في مبنى رئاسة الجهاز المركزي.

ونذكر اهم الانظمة الوظيفية والخدمات المتوفرة والمستخدمه في مبنى رئاسة الجهاز، وهذه الانظمة منها ما هو مرتبط بشبكات ونظم المبنى التي تم ذكرها ومنها ما هو غير مرتبط مثل نظام الاضاءة والتكييف والمياه. حيث ان معرفة هذه الانظمة يسهل علينا تحديد مستوى تطور وتقدم مبنى رئاسة الجهاز بالنسبة للجزئية المرتبطة بالأنظمة والتقنيات، ونذكرها في التالي:

- نظام الطاقة Energy system:

يتم استخدام الطاقة الكهربائية لتشغيل المبنى (الاضاءة، الشبكات والحاسبات، المصاعد ... وغير ذلك)، ويعتمد المبنى على الكهرباء العمومية ومولدين كهربائيين الاول بقدره انتاجية ٤٧٥ KW والثاني بقدره ٢٥٠ KW. حيث يتم استخدام المحروقات (البترو، زيت) في تشغيل هذه المولدات. وبعد دراسة التكاليف التي يعتمدها المبنى لتشغيل المبنى سواء باستخدام الكهرباء العمومية او المولدات وجد ان هناك مبالغ ماليه كبيره تصرف على هذا الجانب خصوصا في ظل ما تعانيه البلاد من ظروف اقتصاديه صعبة. لذا اصبح هنا توجه نحو استخدام الطاقة المتجددة Renewable Energy من خلال الشمس والرياح (Solar Energy، Wind Energy). فقد اعدت دراسة لذلك وجد فيها ان ما سيوفره استخدام الطاقة المتجدد يمثل خطوه كبيره تؤثر ايجابا على الجانب الاقتصادي لتشغيل المبنى.

شكل (٤-٥٠): صورة احد المولدات المستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية في المبنى

- نظام الاضاءة Lighting System:

يتم استخدام نظام اضاءة تقليدي غير ذكي، كما يتم التحكم في الاضاءة يدويا من قبل الشاغلين للمبنى. حيث يُستخدم في مبنى الرئاسة مصابيح انارة مختلفة حسب نوع الفراغ منها مصابيح (فلورسنت مزدوجة للمكاتب، لمبات قباب للممرات والحمامات والفراغات الخدمية ... وغيرها) ويتم استخدام انارة خارجية متنوعة.

شكل (٤-٥٢): اضاءة لمبات قباب للممرات والحمامات وكذلك

شكل (٤-٥١): اضاءة فلورسنت مزدوجة للمكاتب

- نظام الامن والسلامة Security and Safety System:

• نظام اطفاء الحريق Fire extinguishing system: يحتوي المبنى على نظام اطفاء حريق تقليدي يحتوي على حساسات للدخان، وخرطوم مياه يتم استخدامه يدويا من قبل الشاغلين عند حدوث اي حريق، وايضا جرس انذار يعمل أوتوماتيكيا عند استشعار حساس الحريق لأي دخان او عند كسر الزجاج الخاص بجرس الانذار.

شكل (٤-٥٤): يظهر مفتاح وجرس الانذار وصندوق خرطوم الاطفاء

شكل (٤-٥٣): يظهر حساسات الحريق

• كاميرات المراقبة IP Cameras: يستخدم في مبنى رئاسة الجهاز كاميرات IP Cameras وهي نوعية كاميرات متطورة حيث تعمل وتسجل عند استشعار الحركة. ويعتمد عمل هذه الكاميرات من خلال ربطها بشبكة كمبيوتر وشبكة الانترنت لإرسال المعلومات (بالنسبة لمبنى رئاسة الجهاز لا يتم استخدام شبكة الانترنت من ناحية امنية). ونظام كاميرات IP Cameras في مبنى رئاسة الجهاز عبارة عن نظام منفصل تماما عن الشبكة الرئيسية في المبنى، وله شبكة LAN داخلية منفصلة خاصة بنظام الكاميرات والمراقبة والذي يتكون من Switches عدد اثنان وجهاز كمبيوتر وجهاز تسجيل NVR جميعها مرتبطة بكاميرات المراقبة ويوضح ذلك الشكل (٤-٤٧)..

ويتم استخدام عدد ٢٤ كاميرات مراقبة (داخلية Indoor Cameras عبارة عن كاميرات سقفية Dome Cameras، كاميرات خارجية Outdoor Cameras عبارة عن كاميرات حائطية Wall Cameras).

شكل (٤-٥٦): يظهر الكامرات الداخلية Dome Camera

شكل (٤-٥٥): يظهر الكامرة الخارجية Wall Camera

- نظام التهوية والتكييف والتبريد HVAC: لا يتم استخدام نظام تكييف مركزي او ذكي وانما يتم استخدام اجهزة تكييف تقليدية نوعية LG والتي تعمل بالكهرباء وتشغل يدويا من قبل الشاغلين، والذي يتم استخدامه في بعض المكاتب وليس جميعها حسب الاحتياج. ويتم استخدام دفايات كهربائية ايضا توزع غالبا في المكاتب الاكثر بروده في فصل الشتاء.

شكل (٤- ٥٧): يظهر الدفايات الكهربائية المستخدمة

- نظام الاتصالات والمعلومات و Information and communication System: في مبنى رئاسة الجهاز يتم استخدام شبكة اتصال داخلية تم فيه ربط الهواتف الداخلية لفراغات المبنى مع بعضها البعض بنظام داخلي واحد (التحويل) والتي من خلالها يتم التواصل الخارجي ايضا.

كما انه تم توفير الاتصال بشبكة المعلومات الدولية Internet عبر ربط حواسيب المكاتب بشبكة الـ LAN الداخلية الاولى.

- نظام البصمة Fingerprint System:

وهو نظام خاص بتوثيق حضور وانصراف الموظفين، والمرتبطة بشبكة الـ LAN الداخلية الاولى والمرتبطة بكمبيوتر خاص بنظام البصمة والمنفصل عن بقية الانظمة الاخرى.

- نظام المصاعد Elevators:

وهي عبارة عن مصاعد كهربائية عادية غير ذكية، يتم استدعائها وعملها بشكل تقليدي بواسطة الشاغلين.

شكل (٤- ٦٠): يظهر احد المصاعد الكهربائية المستخدمة

شكل (٤- ٥٩): يظهر اجهزة البصمة المستخدمة

شكل (٤- ٥٨): يظهر جهاز التحويل المستخدم لاستقبال طلبات الاتصال من والى خارج المبنى

- نظام المياه Water:

يعتمد المبنى لتوفير المياه على بئر بعمق ٤٠٠م والتي من خلالها يتم تزويد المبنى والمرافق الملحقة بالمياه اللازمة. حيث يعتمد المبنى لتوفير المياه على شبكتين هما:

- شبكة داخلية : تعمل على توصيل المياه الى جميع المرافق الخدمية بالمبنى (حمامات، بوفيهات) والنوافير، وهذه الشبكة مرتبطة بخزانات توزيع، هذه الخزانات مرتبطة بخزانات ارضي سعة ٦٥م^٣ يتم ضخ المياه اليه من البئر بواسطة مضخات سحب.
- شبكة ري: والتي تستخدم لتوفير المياه لري المساحات الخضراء المحيطة بالمبنى، وهذه الشبكة مرتبطة ايضا بالخزان الارض الذي يتم تغذيته بمياه البئر.

٤-٦-٢ غلاف المبنى:

نستعرض اهم خصائص غلاف مبنى رئاسة الجهاز في التالي:

- السقف: وهو عبارة عن سقف خرساني بنظام الهوردي تم تغطيته بطبقة عزل رطوبة (فلت، ازفلت) وتغطيه إنهاء من الخرسانة المخدومة. وسقف مبنى رئاسة الجهاز عبارته عن مسطح افقي بمساحة

- واجهات المبنى: تم تكسيه الواجهات الخارجية بالكامل للأجزاء المصمتة بمادة الحجر (حجر سعدي ابيض)، وتميزت واجهات مبنى الرئاسة بنوافذ كبيرة من الزجاج الشفاف العادي (سماكة ٦ ملم) والالمنيوم الاسود (بمقاطع ٨ ملم * ٨ ملم)، حيث وزعت هذه النوافذ على جميع واجهات المبنى وعلى جميع الادوار (شكل ٤ - ٥٤، ٥٥).

٤-٦-٣ مواد البناء:

تم استخدام مواد البناء الحديثة المتعارف عليها في مبانينا لمعاصرة، ومن اهم هذه المواد المستخدمة في المبنى (الاسمنت، الحديد، الطوب الاسمنتي، الدهانات، الزجاج، الالمنيوم، الحجر، الرخام، السيراميك) والتي تم ذكر خصائصها في الجزئيات السابقة من هذا الفصل.

٤-٧-٧ مشكلات المبنى الفنية والتقنية ومؤشرات الاداء الوظيفي:

تحديد ورصد المشكلات القائمة ومعرفة مؤشرات الاداء وكذلك رغبات وتطلعات شاغلي المبنى يساعد على رسم صورة واضحة للواقع الذي ينبغي الارتقاء به والاهداف التي يجب تحقيقها، ومعرفة المشكلات من اهم الخطوات لتحديد الحلول والمعالجات المناسبة التي تقدمها العمارة الذكية. وذلك من خلال واقع اداء المبنى ومدى تحقيقه لرغبات شاغليه، والتي تم التعرف عليها من خلال الملاحظة واجابات لأسأله واستفسارات طرحت لعدد من موظفي المبنى يستخدمون فراغات ومكاتب في مواقع واتجاهات مختلفة، اضافة الى الاستعانة بالمختصين في ادارة المشاريع وقسم الشبكات والانظمة بإدارة التقنية والمعلومات لمبنى رئاسة الجهاز.

٤-٧-١ مشاكل تصميمية وانشائية Design & Construction Problems:

لتصميم المبنى وحجمه وفتحاته الكبيرة وتوجيهه مع موقعه (منطقة جبلية) ومناخ مدينة صنعاء البارد شتاء واختلاف زاوية مسار اشعة الشمس في صنعاء، كل ذلك له التأثير المباشر على راحة شاغلي المبنى الحرارية والضوئية والسمعية. ومع الملاحظة التي ترصدها الباحثة كونها احد موظفي المبنى وايضا من خلال سؤال موظفي المبنى من مكاتب في اتجاهات مختلفة نعدد اهم المشاكل التي يعانيها شاغلي المبنى مع المشاكل الانشائية والتصميمية المباشرة في التالي:

شكل (٤ - ٦١): يظهر توجيه المبنى

• تزايد اعداد الموظفين الدائم قابله احتياج لعدد فراغات وظيفية اكثر، لكن انشائياً أُعد تصميم المبنى لقبول زيادة اربع ادوار اضافية، الا ان الواجهات المعمارية عند النظر اليها تظهر مكتملة وتعتبر اي اضافة ستكون سبب في تشويه جمالي للمبنى، مما يفقد المبنى المرونة في الاضافة والتعديل.

• استخدام شبابيك بمساحات كبيرة وتوزيعها على جميع ادوار وواجهات المبنى سبب ذلك الى ظهور مشاكل عديدة خصوصاً من الراحة الحرارية داخل فراغات المبنى ونلاحظها في التالي:

شكل (٤ - ٦٢): يظهر ابعاد ومساحات شبابيك الدور الاخير (١)

شكل (٤ - ٦٣): يظهر ابعاد ومساحات شبابيك الادوار المتكررة (١)

شكل (٤ - ٣٤): يظهر ابعاد ومساحات شبابيك دور البدروم (١)

* الفراغات ذات التوجيه الشمالي (المحصورة بين الكتلتين الرئيسيتين والقاعة الكبرى) تكون باردة جداً (شتاءً) نتيجة عدم دخول اشعة الشمس لهذه الفراغات وساعد في ذلك رمي ظلال الكتلة الكبيرة عليها وكذلك بسبب الرياح الشمالية والشمالية الشرقية الباردة.

* تعاني فراغات الواجهات الشمالية الغربية من برودة الجو ايضاً (شتاءً) لعدم دخول اشعة الشمس لهذه الفراغات في الفترة الصباحية، حيث تبدأ اشعة الشمس بالدخول لهذه الفراغات من بعد الساعة ١١ صباحاً.

* فراغات الواجهة الجنوبية الشرقية ونتيجة لاستخدام الشبابيك الكبيرة تعاني هذه الفراغات من شدة اشعة الشمس الداخل ووهجها (شتاءً).

وهذه الفراغات (صيفاً) تتسبب اشعة الشمس (لساعات الصباح الاولى) في رفع درجات الحرارة لهذه الفراغات مما يجعل شاغلي هذه الفراغات يستخدمون الستائر لحجب اشعة الشمس مما يتسبب في اضعاف الاضاءة الطبيعية واستخدام الاضاءة الصناعية.

- تعتبر الاضاءة النهارية لفراغات الواجهة الشمالية غير كافية رغم مساحة الشبابيك الكبيرة بسبب رمي كتل المبنى ظلها على هذه الواجهات، وايضاً وجود كتلة القاعة الكبرى (بارتفاع دورين) في هذا الاتجاه ذلك زاد من التضليل مما نتج عن ذلك زيادة في استهلاك

(١) رسم الباحثة.

** مسار الاشعة الشمسية لمدينة صنعاء: يكون تركيز اشعة الشمس مرتفعة على الواجهات الغربية والشرقية (صيفاً وشتاءً)، كما يكون تركيز اشعة الشمس مرتفع على الواجهات الجنوبية (شتاءً). وتعرض الواجهات الشمالية لأشعة الشمس (صيفاً).

الطاقة الكهربائية نتيجة استخدام الاضاءة الصناعية.

- الاضاءة الطبيعية لفراغات البدروم غير جيدة خصوصا للفراغات المخصصة لأرشفة التقارير وذلك نتيجة صغر شبايك البدروم مقارنة بحجم ومساحات الفراغات، لذا يتم الاستعاضة عن الاضاءة الطبيعية باستخدام الاضاءة الصناعية مما يزيد في استهلاك الطاقة الكهربائية.

شكل (٤ - ٦٥): يظهر الاعتماد الكبير على استخدام الاضاءة الصناعية لفراغات البدروم

- استخدام الزجاج العادي والشفاف وبمساحات واسعة زاد من تأثير اشعة الشمس المباشرة والداخلية الى فراغات المبنى مما يتسبب في رفع درجات الحرارة خاصة لفراغات الواجهات الجنوبية الشرقية، اضافة الى عدم قدرت الزجاج على ضبط كمية الاضاءة النافذة، وكذلك عدم قدرته على التحكم في شدة وهج الشمس.

كما ان نوعية الزجاج المستخدم في المبنى ليس له القدرة على عزل البرودة الخارجية (للفراغات الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية) او الحرارة (للفراغات الجنوبية الشرقية) بسبب خواصه التقليدية (سريع جدا للكسب والفقد الحراري وكون الزجاج يسمح بنفاذ ٧٠ الى ٨٠٪ من اشعة الشمس المباشرة).

- مادة الفيبرجلاس الثابتة المستخدمة لتغطية الفراغات الوسطية لكتل المبنى والمستخدممة لإدخال ضوء النهار الطبيعي لهذه الفراغات ولشكلها الجمالي، اصبحت مع مرور الوقت تزداد تغطيتها بالأتربة والتي تتسبب في اتساخها والتقليل من نقل الضوء للداخل وذلك بسبب صعوبة تنظيفها وعدم وجود صيانة دورية للمبنى ولتغطية الفيبرجلاس بالتحديد.

شكل (٤ - ٦٦): يظهر احد الفراغات الوسطية وتغطية الفيبرجلاس

- لحجم وشكل المبنى التأثير المباشر على مدى كفاءة الراحة الحرارية داخل الفراغات، ومبنى رئاسة الجهاز تميز بحجمه الكبير وكتله المتعددة مما تسبب في زيادة المساحة الأفقية

لسقف المبنى (زيادة المساحة المعرضة للحرارة والبرودة الخارجية وكذلك لأشعة الشمس الساقطة)، كما زاد حجم المبنى الكبير من زيادة مساحة الواجهات المعرضة لأشعة الشمس المباشرة (الواجهات الجنوبية الشرقية) والواجهات المفتقدة لأشعة الشمس (الواجهات الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية) خاصة لفترة الصباح.

- المساحة الكبيرة لسقف المبنى والمكون من الخرسانة المسلحة والمغطى بالفيرجلاس وجميعها مواد تسببت في الانتقال الحراري من وإلى الفراغات الداخلية بسرعة (لا تساعد على الاحتفاظ بالحرارة الداخلية) وعدم استخدام المبنى العوازل الحرارية سبب ذلك كله في عملية الكسب الحراري للفراغات الجنوبية الغربية للدور الاخير وزاد من برودة الفراغات الشمالية الشرقية للدور الاخير.

- وضع المكتبة المركزية في دور البدروم والشبابيك الصغيرة المستخدمة فيها تسبب ذلك في عدم دخول اشعة الشمس مما جعلها تعاني من برودة شديدة (شتاءً) وعدم التهوية الجيدة والذي اثر في الاداء الوظيفي لها من حيث عدم الشعور بالراحة الحرارية المطلوبة وعدم توفير معدلات الاضاءة الطبيعية فيها.

شكل (٤-٦٧): يظهر شبابيك المكتبة وسوء الاضاءة فيها

- زاد من برودة الممرات والفراغات الوسطية شتاءً توسطها وتبليطها بارضيات من الرخام.
- وجود الفراغات الوسطية الكبيرة لكتل المبنى الثلاث وربطها لأدوار المبنى الأربعة يسبب تضخيم ونقل للصوت مما يسبب الضوضاء والأزعاج.

شكل (٤-٦٨): يظهر ربط الفراغات الوسطية لادوار المبنى والممرات الرخامية

٤-٧-٢ مشاكل بيئة Environmental Problems:

- استخدام مولدات الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة واستهلاك كميات كبيرة من المحروقات خصوصا مع ازدياد فترات انقطاع التيار الكهربائي العام بالضرورة ان يتسبب في تزايد انبعاث الغازات الضارة وخاصة غاز ثاني اكسيد الكربون CO₂ الملوثة للبيئة.

٤-٧-٣ مشاكل اقتصادية Economic Problems:

- وجد ان مبنى رئاسة الجهاز يستهلك طاقة كهربائية كبيرة لتشغيل المبنى (اضاءة، حواسيب، طابعات والات تصوير، تحويله، مكيفات وغير ها). حيث انه من خلال الاطلاع على فواتير تسديد الكهرباء العامة لعامي (٢٠٠٨، ٢٠٠٩) كان مبلغ السداد يتجاوز (١٢ مليون ريال يماني) اي ما يعادل ستة ملايين سنويا، اضافة الى المبالغ المالية الكبيرة لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية (محروقات، زيت، فلترات، تشغيل، صيانة).

- تكاليف مادية مرتفعة نتيجة صعوبة الصيانة والترميم والتنظيف، حيث يحتاج المبنى الى صيانة دورية لمكونات المبنى المختلفة (للنوافذ، الشقوق، البلاط، الستائر، ابواب وغير ها) اضافة الى النفقات الخاصة بتنظيف المبنى (شبابيك، موكيت، ستائر، رخام... وغير ها).

٤-٧-٤ مشاكل جمالية Aesthetic Problems:

- تشويه الواجهات بأجهزة التكييف والتي لم يتم عمل حسابها عند التصميم سببت ايضا مشاكل ناتجة عن تصريف مياه التكييف للمكيفات Drain كاصفرار وتشوه لأحجار الواجهات المحيطة بالتكييف.

شكل (٤-٦٩): يظهر اجهزة المكيفات على واجهات المبنى الخارجية

٤-٧-٥ مشاكل نظم وتقنيات Technics & Systems Problems:

- المبنى كغيره من المباني المعاصرة في اليمن لا يزال مبنى غير مؤتمت (لا يعتمد على الانظمة والتقنيات المؤتمتة) حيث ما زالت هذه النظم والتقنيات تعمل بصورة منفصلة وغير متكاملة مع بعضها البعض وايضا كما لازالت تعتمد على التحكم المباشر واليدوي من قبل الشاغلين والمختصين (لا يوجد نظام آلي لنظم وتقنيات المبنى).

- عدم تحقيق الامن والسلامة الكاملة للمبنى والمستخدمين رغم استخدام المبنى لكاميرات مراقبة حديثة الا ان المبنى مازال يفتقد الى الامن خصوصا وان كاميرات المراقبة لا تغطي جميع اجزاء المبنى اضافة الى عدم وجود اجهزة وتقنيات تنبيه عن تصرفات مشبوهة كالتسلل والكسر وغير ذلك.

- بالرغم من وجود بنية التحتية جيدة لعمل منظومة المبنى، الا انه مازال هناك قصور ونقص في بعض الجزئيات كي تكتمل هذه البنية التحتية ويتمثل ذلك في:

• استخدام الاليف الضوئية مازال مقصور على جزئيات بسيطة (ربط السوتشات فقط (Switches).

• عدم وجود مسارات محددة لمسارات الكابلات (الكهرباء، البيانات، والصوت) ضمن شبكة المبنى الرئيسية، لذا يعتمد المختصين عن الاحتياج لعمل تمديدات جديدة الى التسليك خارج الشبكة الرئيسية.

شكل (٤ - ٧٠): يظهر استخدام التمديدات الخارجية للتوصيل والربط

• نقص في التجهيزات التقنية كالحواسيب واي تقنيات متطورة مما يسبب عدم القدرة على تنفيذ المهام واداء الانشطة كما ينبغي.
• معظم الحواسيب المستخدمة في اغلب مكاتب المبنى قديمة مقارنة وغير حديثة.
• ضعف اداء شبكة المعلومات الدولية Internet المستخدمة والموصلة للمكاتب ضعيفة جدا ولا تعمل بكفاءة.
• عدم وجود مختصين او عمالة ذكية Smart Employment متخصصة في انظمة وتقنيات المباني الذكية.

- عدم وجود بحث آلي عن محتويات المكتبة المركزية بالمبنى نتيجة لعدم وجود حواسيب يمكن للزائر استخدامها في البحث، حيث يتم استخدام جهاز حاسب آلي واحد فقط يستخدمه العاملين في المكتبة فقط. كما انه لا يوجد موقع الكتروني خاص بالمكتبة ومحتوياتها لذا يستلزم على الباحث الحضور الى المكتبة للبحث.

- عدم استغلال التقنيات الحديثة في عقد اجتماعات افتراضية حيث ان عقد الاجتماعات يستلزم حضور الاعضاء الى نفس فراغ الاجتماع.

- اعتماد ادارة المبنى على الاعمال اليدوية في المراسلات وتسليم واستلام البيانات والتقارير.
- ارشفة التقارير غير الكترونية وما زالت ارشفة تقليدية مما سبب تكديس شديد للرشيف وعدم كفايته.

- عدم احتواء غلاف المبنى على اي من العناصر والنظم والتقنيات الذكية التي يمكنها الاسهام في معالجة بعض مشاكل المبنى مثل (التحكم في كمية الضوء الداخل وشدة، امتصاص الصوت ومنع الضوضاء ... وغير ذلك من مميزات نظم وتقنيات الغلاف الذكي).

الخلاصة: من خلال دراسة وتحليل مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي يمثل احد المباني اليمنية المعاصرة نجد انه مبنى تقليدي في اداء مهامه الانشائية والوظيفة ولا يحقق سمات الذكاء اولها الاتمته التي تمثل الخطوة الاولى في ذكاء المباني، كما انه لا يحقق منظومة إنشاء ذكية رغم وجود بعض الانظمة المتقدمة لكنها مازالت عبارة عن انظمة فردية وغير متكاملة مع غيرها من الانظمة، وبهذا نكون استطعنا معرفة حدود المبنى وامكانياته لتسهيل دراسة تطبيق وتحقيق خصائص المباني الذكية عليه في المبحث الاخير لهذه الدراسة.

المبحث الثالث

تطبيق خصائص المباني الذكية على مبنى الحالة الدراسية
' مبنى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة COCA
- صنعاء '

تمهيد:

اعتبر Dewsbury ان الطريق الانسب للوصول للهدف هي دراسة الواقع واستخلاص المشاكل وذلك ما تم تطبيقه على مبنى COCA في المبحث السابق، وحيث وجد من الدراسة والتحليل في الفصل الثالث بان هناك امكانية وقدرة على تحويل المباني القائمة بما في ذلك المباني التقليدية الى مباني ذكية. وكما اشارت ايضا العديد من المراجع المتخصصة في مجال العمارة الذكية انه يمكن ترقية Upgrade المباني القائمة بنجاح للاستخدام المعاصر لإمكانية استيعابها للتكنولوجيا المتقدمة Advanced Technology ودعم الشبكات عالية السرعة High-Speed Networks، حيث يتم في كثير من الدول اعادة تأهيل وتجديد Renovation المباني القائمة لتتفاعل مع متغيرات العصر⁽¹⁾، ومن هذا المنطلق سيتم في هذا المبحث دراسة امكانية تطبيق خصائص العمارة الذكية على مبنى الحالة الدراسية «مبنى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة COCA - صنعاء» كنموذج يمثل كثير من المباني اليمينية المعاصرة، وذلك من خلال معرفة مدى ملائمة المبنى لتطبيق منظومة الانشاء الذكي، ومن ثم معرفة مدى تحقيق مبنى COCA لعناصر المنظومة الذكية، وعلى ضوء ذلك يتم طرح المقترحات والحلول التي ستساعد في ترقية ورفع اداء المبنى ليصبح مبنى ذكي.

٤-٨-٤ تطبيق خصائص المباني الذكية على مبنى COCA:

المبنى الذكي هو عباره عن وحده متكامله من منظومة انشاء ذكي (انظمة، اغلفة، مواد) مع وجود بنية تحتية رقمية قادرة على تفعيل عمل هذه المنظومة والتي ندرس مدى وامكانية تحقيقها في مبنى COCA وذلك كما يلي:

٤-٨-١ تحقيق البنية الرقمية التحتية:

لكي نتمكن من ترقية وتأهيل اي مبنى قائم يجب ان تكون هناك بنية تحتية رقمية (متطلبات فنية وتقنية) قادرة على استيعاب عمل منظومة الانشاء الذكي الذكية للمبنى. ولكي نتعرف على مدى ملائمة البنية التحتية لمبنى COCA نقوم بمقارنة ما يحتويه المبنى وما يحتاجه من اضافات لبنية التحتية كي يكون قادر على استيعاب الانظمة والتقنيات المتقدمة كي تكون قادرة بدورها على اداء عملها المفروض منها والذي يوضح ذلك الجدول التالي:

(1) Steelcase incorporated, "Reclaiming Buildings, Strategies for Change", 2000.

امكانية توفير المتطلبات لمبنى COCA	مبنى COCA			المتطلبات الفنية والتقنية لعمل المبنى الذكي
	متوفر جزئياً	متوفر	غير متوفر	
لكنها تحتاج لرفع مستواها ليرتفع ادائها، وهذا يحتاج الى تدخل حكومي			O	شبكة المعلومات الدولية Internet
			O	شبكة اتصالات داخلية LAN
			O	شبكة اتصالات خارجية WAN
يمكن توفيرها بسهولة كونها خدمة متوفرة	O			شبكة اتصالات لا سلكية WI-FI
تتوفر خدمة نقل المعلومات بشبكة الـ DSL السلكية، ويمكن توفير خدمة ISDN اللاسلكية بسهولة		O		خدمة الـ DSL و IDSL
يتم استخدامها بصورة كبيرة في شبكة المبنى			O	كابلات نحاسية UIP
يتم استخدامها بصورة بسيطة (الربط بين السوتشات) فقط لارتفاع سعرها		O		الياف ضوئية Fiber Optics
يمكن عمل هذه المسارات لكنها ستكون ظاهرة او تحتاج الى تكسير كون المبنى قائم	O			مسارات مُحددة لمسارات كابلات (الكهرباء، البيانات، الصوت)
امكانية عمل النظام لوجود كادر شبكات ونظم	O			نظام كمبيوتر كمتحكم لكامل المبنى
			O	حواسيب وتلفونات ذكية
يوجد كادر مختص بالشبكات والنظم لكنه يحتاج الى تأهيل وتدريب لكي يكون قادر على التعامل مع أنظمة وتقنيات العمارة الذكية، كما يوجد احتياج لتدريب عمالة في مجال تركيب واصلاح النظم والتقنيات الذكية من اجل توفير هذه العمالة الذكية		O		عمالة ذكية

جدول (٤ - ١): يوضح مدى تحقيق مبنى COCA للمتطلبات الفنية والتقنية (البنية التحتية الرقمية)^(١)

من جدول (٤ - ١) نجد ان المتطلبات الفنية والتقنية (البنية التحتية الرقمية) لعمل المبنى الذكي في مبنى COCA متوفرة مع الاحتياج لبعض التحسينات والاضافات والتي معظمها سهلة الاضافة والتنفيذ والتي من اهمها رفع وتحسين شبكة الاتصالات والمعلومات الدولية كي يكون المبنى قادر على استيعاب عمل منظومة الانشاء الذكية في المبنى الذكي.

٤-٨-٢ تحقيق مبنى COCA لمنظومة الانشاء الذكي:

نتعرف على مدى تحقيق مبنى COCA لمنظومة الانشاء الذكي (الانظمة، الغلاف، المواد) للمبنى الذكي وذلك كما يلي:

اولا- تحقيق الانظمة الذكية:

عند دراسة وتحليل مبنى COCA في المبحث السابق وجدنا ان هناك بعض مكونات الانظمة الذكية من تحديد الهوية وكاشفات الحريق وكاميرات المراقبة وغيرها، وكي نتعرف على مدى امكانية تحقيق وتطبيق الانظمة الذكية على المبنى سواء من خلال الانظمة المتوفرة او من خلال امكانية ادخال انظمة ذكية جديدة وذلك من خلال الجدول التالي.

(1) عمل الباحثة.

الانظمة Systems

ملاحظة	امكانية تحقيق المبنى للمكونات والخواص			تحقيق المبنى للمكونات والخواص			مكونات وخواص الانظمة الذكية		
	يمكن جزئيا	لا يمكن	يمكن	يوجد جزئيا	لا يوجد	يوجد			
			O		O		منظومة مراقبة حالة المبنى BCM	الانظمة الامن والسلامة	انظمة الخدمات
						O	كاميرات مراقبة حديثة		
			O		O		انظمة الاشارة الرقمية		
			O		O		انظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة		
			O		O		انظمة التحكم بالدخول		
						O	انظمة تحديد الهوية		
						O	كاشفات حريق		
			O		O		ناقلات معلومات الظروف الخارجية والداخلية		
فقط مع كاميرات المراقبة			O	O			حساسات مراقبة وامن		
			O	O			انظمة اذار الحريق (سمعية ومرئية)		
			O		O		انظمة تدفئة وتهوية وتكييف متكامل HVAC		
			O		O		انظمة ادارة الطاقة BEMS		
			O		O		انظمة اضاءة مستجيبة		
			O		O		نظام ادارة المياه WMS		
			O		O		نظام اتصالات صوتي ومرئي	انظمة الاتصالات	
			O		O		هواتف متقدمة		
محتاجه الى رفع مستوى ادائها			O	O			شبكة انترنت		
			O	O			نظام نقل البيانات		
			O		O		التكامل بين الانظمة في المبنى		
			O		O		امكانية التحكم أليا وعن بعد في الانظمة والشبكات	التحكم	
			O		O		وجود بنية تحتية لإمكانية التحكم مثل نظام (BACnet، LONnet)	في الانظمة	

جدول (٤ - ٢): يوضح مدى تحقيق مبنى COCA للانظمة الذكية (١)

(1) عمل الباحثة.

من جدول (٤-٢) نجد ان مبنى COCA يحتوي على بعض الانظمة والتقنيات المتقدمة جزئيا (كاميرات المراقبة، نظام البصمة) الا انه لا يمكن القول ان المبنى يحقق اي من انواع الذكاء مع هذه الانظمة والاجهزة كونها تعمل منفردة ولا تتكامل مع اي نظام اخر، وكما يوضح الجدول ان هناك امكانية تحقيق وتطبيق جميع الانظمة الذكية على مبنى COCA، حيث ان امكانية التحسين والتطوير لرفع مستوى اداء المبنى يكون من خلال توفير هذه الانظمة مع وجود بنية تحتية رقمية (متطلبات فنية وتقنية) والتي تم توضيحها في النقطة السابقة من اجل رفع اداء عمل هذه الانظمة وكذلك عمالة ذكية لربط هذه الانظمة مع بعضها البعض لتعمل كوحدة واحدة تتناقل المعلومات فيما بينها كي تكون متكاملة في عملها وذلك تحت مسمى نظام ادارة المبنى (BMS) وذلك من اجل تحقيق مفهوم الذكاء في المبنى.

ثانيا- تحقيق الغلاف الذكي:

من خلال دراسة مبنى COCA في المبحث السابق وجدنا ان غلاف المبنى هو غلاف تقليدي في مكوناته وعمله، وكي نتعرف على مدى امكانية تحقيق وتطبيق مفهوم الذكاء على غلاف مبنى COCA نقوم بالتحليل والمقارنة وذلك كما في الجدول التالي

الغلاف Skin

ملاحظة	امكانية تحقيق المبنى للمكونات والخواص			تحقيق المبنى للمكونات والخواص			مكونات وخواص الغلاف الذكي	
	يمكن جزئيا	لا يمكن	يمكن	موجود جزئيا	لا يوجد	يوجد		
			O		O		خلايا وبلاطات شمسية مولدة للكهرباء	السقف
						O	تصريف وعزل المياه	
			O		O		العزل الحراري	
			O		O		خلايا شمسية مولدة للكهرباء	الجدران الخارجية
يمكن تحقيقها في حال تم توسيع المبنى الحالي وربطها بالقديم بطريقه تحقق جماليه للمبنى	O				O		حوائط من الالمنيوم والزجاج الذكي	
			O		O		نظام تحكم آلي	
			O		O		نوافذ ذكية	الجهزة الواجبة الذكية
يمكن تحقيقها بصعوبة كي تتلائم مع واجهات المبنى القائمة	O				O		خارجية	
			O		O		داخلية	
يمكن ذلك في حال استبدال النوافذ الحالية بطبقتي من الحوائط الزجاجية الذكية	O				O		مدمجة (بين طبقتي الواجهة)	
			O		O		عواكس الاضاءة	
			O		O		مشغلات التهوية	
			O		O		مركبات الستائر	
			O		O		مكابس الحواجب louvers	
في حال تحقيق نظام ادارة للمبنى BMS			O		O		شبكة اتصال مرتبطة بنظام ادارة المبنى	
			O		O		حساسات Sensors	
سيكون هناك صعوبة في تحقيق كامل هذه القدرات كون المبنى قائم نتيجة لصعوبة تحقيق وتنفيذ كامل خصائص الغلاف الذكي	O				O		القدرة على التكيف والتحكم	البنو
	O				O		القدرة على التعلم واتخاذ القرار الامثل	
	O				O		القدرة على توفير متطلبات المستخدمين	
			O	O			توفير بيئة داخلية مريحة	

جدول (٤ - ٣): يوضح مدى تحقيق مبنى COCA لمفهوم الغلاف الذكي (١)

(1) عمل الباحثة.

من جدول (٤-٣) نجد ان غلاف مبنى COCA في الاغلب لا يعتبر غلاف ذكي خصوصا من الناحية الفنية والتقنية حيث يفتقد معظم مكونات وخصائص الاغلفة الذكية، ومن خلال الجدول نجد انه يمكن ترقية هذا الغلاف من خلال اضافة بعض جزئيات الغلاف الذكي لمبنى COCA كالخلايا والبلاطات الشمسية وعواكس الاضاءة وغيرها كما هو موضح في الجدول، ولكن كثير من مكونات وخواص الغلاف الذكي يصعب تطبيقها على مبنى الحالة الدراسية كونه مبنى قائم، ولكن هناك امكانية لتطبيق جميع عناصر ومكونات الغلاف الذكي على المباني في طور التنفيذ.

ثالثا- تحقيق المواد الذكية:

بالرغم من استخدام مبنى COCA لمعظم مواد البناء الحديثة كالخرسانة والاسمنت والالمنيوم والزجاج الا ان جميع هذه المواد تقليدية في عملها ولا تحمل خصائص المواد الذكية، وكي نتعرف على مدى امكانية المبنى لتحقيق الذكاء في المواد المستخدمه فيه وايضا امكانية استخدام مواد ذكية جديدة وذلك من خلال الجدول التالي.

مواد Materials								
ملاحظة	امكانية تحقيق المبنى للمكونات والخواص			تحقيق المبنى للمكونات والخواص			مكونات وخواص المواد الذكية	
	يمكن جزئياً	لا يمكن	يمكن	يوجد جزئياً	لا يوجد	يوجد		
لا يمكن تحقيقها كون المبنى قائم		○			○		القادرة على كشف الاجهادات والتشوهات الموجودة فيها	الخرسانة
يمكن اضافتها كمسطح عرض			○		○		المستخدمه كاسطح عرض	
لا يمكن تحقيقها كون المبنى قائم		○			○		الشفافة والناقلة للضوء	
		○			○		ذاتية الرص	
يمكن اضافته كتشطيب خارجي			○		○		المضئى	الاسمنت
لا يمكن تحقيقها كون المبنى قائم		○			○		الكاشف للتغيرات وناقل للمعلومات	
		○			○		المقل للتلوث	
			○		○		القادر على امتصاص الصوت	الالمنيوم
			○		○		القادر على امتصاص الحرارة الداخلية للفراغ	
			○		○		القابل للتشكيل	
			○		○		القادر على التنظيف الذاتي	الزجاج
			○		○		القادر على تغيير شفافيته حسب التغيرات الخارجية واحتياج المستخدم	
			○		○		القادر على توزيع الضوء بصورة متساوية في الفراغ	
			○		○		العازل للحرارة	
			○		○		العازل للصوت	
			○		○		المانع لدخول الاشعة فوق البنفسجية للفراغ	
			○		○		المقاوم للحريق	
يمكن تحقيقها بصوره بسيطه كون كثير من المواد الذكية لا يمكن استخدامها في المبنى كونه مبنى قائم	○				○		القدرة على التغير والتحول بما يلائم الظروف المحيطة	تحقق
	○				○		القدرة على الاحساس بالطاقة	
	○				○		القدرة على التقييم والاصلاح الذاتي وترميم اجزائها التالفة	
	○				○		القدرة على التفاعل في الحال	
	○				○		خفة الوزن وقوة التحمل	
	○				○		امكانية التحكم فيها عن بعد	
	○				○		التكيف مع المؤثرات البيئية الخارجية والداخلية	

جدول (٤ - ٥): يوضح مدى تحقيق مبنى COCA للمواد الذكية(١)

من الجدول (٤-٣) نجد ان مبنى COCA لا يحتوي على اي من المواد الذكية، كما نجد ايضا ان هناك امكانية لتطبيق بعض المواد الذكية في المبنى كالألمنيوم والزجاج الذكي بانواعه المختلفة، لكن هناك عدم امكانية وصعوبة في تطبيق وتنفيذ كثير من المواد الذكية كالخرسانة والاسمنت الذكي على مبنى الحالة الدراسية كون المبنى قائم، ولكن يمكن استخدام وتنفيذ جميع المواد الذكية على المباني الغير قائمة (مباني قيد التنفيذ).

٤-٩ مقترحات التطوير والترقية لمبنى COCA:

نستعرض هنا مقترحات تطوير وحلول تقدمها المباني الذكية تشمل جوانبها وسماتها المختلفة (اتمته، استجابته، افراضية، فاعلية، استدامة) كمقترح متكامل لتطوير ورفع مستوى اداء مبنى COCA وحل لمشاكله سعيا الى ترقية المبنى الى مبنى ذكي، بحيث تكون هذا المقترحات مراعية للبيئة المحيطة (بيئية، بيئية عمرانية) مع جعل هذه المقترحات تستهدف جميع الاطراف والمكونات لبيئة التطبيق (البيئة المبنية، الانشطة، الشاغلين) وجعلها متكاملة مع بعضها البعض، وذلك في التالي:

- تحقيق خاصية الاتمته والاستجابة والفعالية ستستهدف ترقية البيئة المعمارية المادية والفراغات الوظيفية وذلك في اتجاه دعم قدرتها على الاستجابة الذاتية والتحكم عن بعد عن طريق الاستعانة بنظم الاتمته الشاملة والتجهيزات التقنية المتطورة، محققا الاستجابة للمتغيرات المحيطة مستجيبا لرغبات الشاغلين، وكذلك محققا فعالية للمبنى بجعله مراعيًا للجانب الاقتصادي في توفيره للطاقة الكهربائية ومولد لها ايضا.
- تحقيق خاصية الافتراضية ستستهدف الانشطة والخدمات الادارية والبحثية وتحويلها الى الواقع الافتراضي ويكون الاعتماد في ذلك على شبكة المعلومات الدولية كوسيط خاصة لهذه الانشطة (اجتماعات، ارسال واستقبال ملفات وتقارير، ارشفة، بحث وقرأه) لتقليص الحاجة الى الفراغات المعمارية المادية.
- تحقيق خاصية الاستدامة ستستهدف الاداء العام للمبنى باقل تجهيزات تقنية ممكنة وتبني حلول ذكية.

٤-٩-١ مقترحات تحقيق خاصية الاتمته والاستجابة والفعالية:

- توفير التقنيات والانظمة اللازمة لاتمته اعمال الجهاز (المادية و الادارية والبحثية) كأجهزة الحاسوب والانظمة اللازمة المعدة لذلك مثل:
- تزويد المكتبة بعدد كافي من الحواسيب لتسهيل عملية البحث لجميع زوار المكتبة من الداخل والخارج.
- تزويد مكاتب المبنى بأجهزة الحواسيب اللازمة مع الانظمة المعدة لإمكانية تصفح محتويات المكتبة عن بعد.
- توطين التجهيزات التقنية اللازمة مع الانظمة الخاصة لجميع الادارات والربط بينها في نظام واحد لتسهيل وتيسير عملية اداء المهام الادارية والتقليل من دور العامل البشري في المهام الادارية.

- اتمتة العناصر المعمارية (مداخل، نوافذ...الخ) وانظمة التشغيل الحالية (اضاءة، تكييف...الخ) في اتجاه دعم قدرة المبنى على الاستجابة الذاتية للمتغيرات الخارجية والداخلية من ناحية ومتطلبات المستخدم من ناحية اخرى، وذلك عن طريق الاستعانة بنظم الاتمة الشاملة المتألفة من خلايا الاستشعار Sensors المختلفة حسب طبيعة المهام التي تؤديها مع جهاز للتحكم المركزي.

- دعم امكانية التحكم عن بعد في مفردات المبنى المعمارية وتجهيزاته التقنية وأنظمتها المختلفة.

- اتمتة نظام تحريك النوافذ (فتحها وغلقها) مع دعم استجابتها الذاتية للتغيرات المناخية.
- وكي يتسنى تحقيق مفاهيم الاتمة لمكونات المبنى المختلفة يتحتم وجود فريق لإدارة اتمتة المفردات المعمارية والتجهيزات التقنية والفنية ومتابعتها وصيانتها، لتصبح لدى مبنى COCA عمالة ذكية متخصصة في الانظمة والتقنيات الذكية.

- تدريب وتأهيل موظفي مبنى الجهاز للتعامل مع التجهيزات التقنية ونظم الاتمة للاستفادة القصوى منها.

- حل القصور في الاداء الوظيفي للبيئة المعمارية من خلال الانظمة والتجهيزات والتقنيات التالية:

• تطبيق نظام ادارة المبنى BMS والذي يسمى نظام اتمتة المبنى BAS والذي يساعد على حل العديد من مشاكل المبنى ك (استهلاك الطاقة، تقليل تكاليف التشغيل والصيانة) من خلال اتخاذ القرار السليم في ادارة الطاقة والتشغيل وايضا اعطاء البيانات بالأجزاء المطلوب صيانتها، كونه نظام يربط جميع اجهزة التحكم ويغطي جميع اجزاء المبنى ويعمل على رصد ومراقبة الانظمة المختلفة (اضاءة، تكييف... وغيرها).

• استخدام نظام تكييف ذكي للفراغات الشمالية والذي سيعمل على الاستغناء عن المكيفات التقليدية والدفائيات الحرارية، كون هذا النظام سيساعد على التقليل من اهدار واستهلاك الطاقة الكهربائية الغير متجددة، والذي يعمل حسب حاجة الفراغ من خلال رصد الحساسات لدرجة الحرارة الداخلية والخارجية.

• استخدام نظام اضاءة ذكي للمساعدة على التقليل من اهدار الطاقة الكهربائية الغير متجددة وذلك من خلال الاعتماد على حساسات استشعار لشدة اضاءة الفراغ الطبيعية لتحديد شدة الاضاءة الصناعية المطلوبة في حال وجود شاغلين للفراغ فقط.

• زيادة مستوى امن المبنى من خلال استخدام نظم امنية ذكية مثل (نظام تحديد مواقع الحريق والاطفاء، نظام كشف التسلل... وغيرها).

• استخدام اجهزة وتقنيات حديثة ذات استهلاك اقل للطاقة.

• ربط جميع الفتحات بنظام تحكم يعمل على البيانات الواردة من الحساسات Sensors والتي تقيس المتغيرات الخارجية لتحديد الاداء الامثل لفتح وغلق الفتحات المتحركة من الشبائيك.

• استخدام ستائر داخلية ذكية معتمدة على حساسات تستشعر متغيرات الاضاءة الخارجية ودرجة حرارة الفراغ لتحقيق الاضلال المطلوب وتخفيف الحمل الحراري خاصة للفراغات الجنوبية. او استخدام وسائل تظليل قابلة للتعديل من قبل الشاغلين والتي تسمح بتنظيم كمية الضوء المباشر الداخل للفراغ وللحد من وهج الشمس (شكل ٢-١٨).

٤-٩-٢ مقترحات تحقيق خاصية الافتراضية:

- تقليص الفراغات وتحويل الاعمال الممكنة الى الواقع الافتراضي مثل (الاجتماعات، الارشفة وغيرها)، مما يدعم هذا التحول الرقمي تقليص المساحة الفيزيائية والاستغناء عن بعض الفراغات الوظيفية وعدم الحاجة الى اضافة ادوار جديدة من اجل التوسعة.
- عمل موقع الكتروني خاص بالجهاز بحيث يشمل جميع النشاطات التي تغني كثير من رواد المبنى من الحضور مثل (طلبات التوظيف، التقديم للعمل، الاعلانات المناقصات الخاصة بأعمال الجهاز، الاستفسارات والرد عليها الخ)
- عمل صفحة الكترونية على شبكة المعلومات الدولية Internet خاصة بمحتويات المكتبة المركزية، بحيث يمكن تصفح محتوياتها وتحميل الكتب والمراجع المتاحة منها عن بعد.
- لدعم عمل هذه المواقع والصفحات يجب ان يكون هناك فريق عمل مسئول عن ادارتها وتحديثها الدائم.
- عمل قاعدة بيانات تشمل جميع الاعمال الادارية للمبنى، لتسهيل العمل الداخلي وتقليص الاعمال اليدوية والورقية.
- رفع مستوى اداء شبكة مبنى رئاسة الجهاز وربطها بشبكات فروع الجهاز الاخرى لتسهيل التواصل الفاعل للقيام بكل الاعمال والنشاطات عن بعد وكذلك لنقل البيانات والمعلومات المطلوبة.
- لكي يتم تسهيل عملية التحول للافتراضية وجودة ادائها يجب ترقية ورفع مستوى اداء خدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية Internet.
- ايضا للوصول الى جودة اداء عالية للأعمال المعتمدة على الافتراضية يجب ان تستخدم حاسبات وتقنيات حديثة تدعم هذا التحول.
- ايضا واطراف الى النقطتين السابقتين يستلزم وجود عمالة ذكية Smart Employment قادره على تحول الانشطة الى الافتراضية.
- تدريب وتأهيل موظفي الجهاز لتمكينهم من التعامل مع الانشطة الافتراضية المختلفة.

٤-٩-٣ مقترحات تحقيق خاصية الاستدامة:

والتي يتم من خلالها تطبيق حلول باقل تقنية ممكنة، ونستعرض من هذه الحلول التالي:

- طلاء جدران الفراغات وخاصة الصغيرة والتي لا تحتوي على اي شبايبك للإضاءة بطلاء يحتوي على مواد باعثة للضوء والتي لا تستخدم الكهرباء من اجل حل مشكلة اضاءة الفراغات لتوفير الاضاءة وكذلك التقليل من استخدام الطاقة الكهربائية.
- طلاء الزجاج وقباب الفراغات الوسطية بمادة اكسيد التيتانيوم TiO_2 والتي تساعد على التنظيف الذاتي والتخلص من الاتربة والملوثات العالقة (شكل ٢-٤٣) وذلك لحل مشكلة صعوبة تنظيف الشبايبك وخصوصا للأدوار العليا، وايضا مشكلة تراكم الاتربة على قباب الفيبرجلاس للفراغات الوسطية وعدم القدرة على تنظيفها.
- استخدام نوع من انواع الزجاج الذكي والذي له القدرة على تغيير شفافيته حسب شدة اشعة الشمس الداخلة ووهج الشمس، وذلك مثل (زجاج البلورات لسائلة، زجاج المولدات الضوئية، والزجاج الضوئي وغيرها) والتي شرح عملها في المبحث الثالث للفصل الثاني من اجل حل مشكلة شدة اشعة الشمس ووهجها خصوصا للفراغات الجنوبية الشرقية.

- تغطية اسقف الممرات بشرائح من مادة الميكروسوربر Micro Sorber او الواح من الالمنيوم نوع Calme والتي تتميز جميعها بقدره عالية على امتصاص الصوت نتيجة الثقوب الصغيرة على سطحها والتي تحول الموجات الصوتية الى طاقة حرارية والتي بدورها يمكن ان تخفف من برودة الفراغات الوسطية والممرات ولحل او التقليل من مشكلة الضوضاء الناتجة بسبب الفراغات الوسطية وكذلك التقليل من مشكلة برودتها.
- تغطية اسقف الفراغات الجنوبية الشرقية باستخدام الواح الالمنيوم المغلقة Aluminum Laminated Panels والتي تقوم بامتصاص الحرارة الزائدة في الفراغ الداخلي للمبنى وتخزينها حتى تنخفض درجة الحرارة (شكل ٢ - ٤٢) من اجل حل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في تلك الفراغات في فصل الصيف.
- توليد الطاقة المتجددة باستغلال الشمس والرياح من خلال استخدام (نظام الفولتيج Photovoltaic System، الخلايا الشمسية Solar Cells، توربينات الهواء) والذي يساعد على التقليل من استهلاك الطاقة الغير متجددة ويجعل المبنى مستداما وصديقا للبيئة من اجل حل مشكلة استهلاك الطاقة الكهربائية الغير متجددة وتكاليفها العالية وكذلك حل مشكلة التلوث البيئي التي تسببها مولدات الطاقة،
- استغلال اجهزة الحاسب الالي القديمة في اعمال لا تحتاج الى حاسبات ذات اداء عالي وذلك كاستغلالها لدعم الاعمال الادارية التقليدية والمخازن والارشفة.

شكل (٤ - ٧١): يظهر مقترح تطوير وترقية مبنى COCA الى مبنى ذكي (١)

الخلاصة:

من خلال دراسة وتحليل مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومعرفة ما يمتلكه المبنى من أنظمة وتقنيات متقدمة ومستوى منظومة الإنشاء الذكي فيه ساعد ذلك في تحديد البداية الصحية لدراسة امكانية تطبيق خصائص المباني الذكية عليه والتي وُجد ان هناك امكانية كبيرة في تطبيق هذه الخصائص الذكية على مبنى الجهاز حيث ساعد في ذلك امتلاك المبنى بنية تحتية رقمية جيدة قابلة للتحسين والتأهيل مما يجعل هناك قابلية على استيعاب عمل منظومة الإنشاء الذكية والتي اظهرتها الجداول السابقة في هذا المبحث، كما ان تحديد المشاكل المختلفة التي يعانيها مبنى الحالة الدراسية ساعد ذلك في تسهيل ايجاد الحلول والمعالجات التي تتبناها المباني الذكية لرفع مستوى اداء المبنى والتي تم تفصيلها في مقترحات التطوير والترقية لمبنى الحالة الدراسية في هذا المبحث.

ومن هنا نجد ان هناك امكانية لتطبيق خصائص المباني الذكية على المباني اليمنية المعاصرة وبالخصوص التي تمتلك بنية رقمية تحتية متقدمة.

الفصل الخامس

الخلاصة

النتائج
التوصيات
الجهات المستفيدة
الدراسات المستقبلية

- تمهيد:

في هذا الجزء يتم تقديم اهم النتائج التي توصل اليها البحث والتي من شأنها إثبات او دحض فرضياته وتحقيق تساؤلاته، واستعراض اهم إسهامات البحث، وكذلك ترجمة النتائج الرئيسية والمرحلية الى مجموعة من التوصيات الموجهة للجهات المعنية: مؤسسات التعليم الهندسي باقسامة المختلفة بشكل عام والمعماري بشكل خاص والبحث العلمي وممارسي المهنة، لينتهي الفصل باستعراض اهم مجالات واتجاهات العمل البحثي المستقبلي ذات الارتباط بموضوع الدراسة.

٥- ١ النتائج:

في هذا الفصل نستعرض النتائج المختلفة والتي تم تقسيمها الى نتائج تم التوصل اليها من خلال الدراسة النظرية للمباني الذكية ومنظومة الانشاء الذكي فيها والدراسة التحليلية للمباني الذكية، ونتائج تم التوصل اليها من خلال الدراسة التطبيقية للعمارة اليمينية المعاصرة والحالة الدراسية مبنى COCA وذلك في التالي:

٥-١-١ المباني الذكية ومنظومة الانشاء الذكي فيها:

- تختلف درجة ذكاء المباني حسب توفيرها لسمات الذكاء المختلفة (الامتته، الاستجابة، الافتراضية، الفاعلية، الاستدامة).
- يعتبر الجيل الثالث للمباني الذكية اكثر شمولية واقدرها على خدمة الاهداف المجتمعية وتلبية الاحتياجات البيئية ومراعاتها للبيئة العمرانية والمحلية، كون هذا الجيل يحقق مبادئ الحفاظ والاستدامة.
- لا تمثل التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة في المباني جميع مفاهيم الذكاء، كما لا يعتبر المبني ذكي الا بوجودها.
- وجود انظمة ذكية تعمل منفردة لا يجعل من المبني ذكي الا اذا كانت هذه الانظمة تعمل جميعا كمجموعة واحده متكاملة مع بعضها البعض ومع البيئة الشاملة للمبني وانماط مستخدميها.
- المباني الذكية وتطبيق خصائصها هو دعم للاستدامة ومراعات لجوانب مختلفة (اقتصادية، بيئية، اجتماعية، عمرانية.....).
- يساعد استخدام الانظمة الذكية (الاضاءة، التكييف.....) على تقليل استهلاك الطاقة وتحقيق استدامة للمبني.
- تطبيق خصائص المباني الذكية في بلداننا النامية ما هو الا طريق للتنمية الاقتصادية بمختلف جوانبها (استهلاك اقل للطاقة، استغلال امثل للموارد الطبيعية، خفض تكاليف التشغيل، زيادة الاستثمارات نتيجة الانفتاح على السوق العالمية بدون قيود).
- قد لا تقدم المباني الذكية فائدة للبيئة المحيطة لكنها على الاقل تحافظ عليها وتقلل من الاضرار كـ (تقليل الانبعاثات الغازية، تقليل استهلاك الموارد، تقليل الفضلات، استخدام للمواد المعاد تدويرها....).
- تحويل مبني عادي تقليدي غير ذكي الى مبني ذكي قد يكون في بادئ الامر يحتاج الى تكلفة قد تكون عالية نسبيا، لكنه عند تشغيل المبني وخلال دورة حياته يكون اكثر اقتصادية لاسباب مختلفة كـ (توفير الطاقة، سهولة الصيانة، عائدات الاستثمار اعلى.....)

- تكلفة تجهيز المباني الذكية تقل بانتشار التقنيات والنظم المتقدمة في الاسواق وانتشار الشركات في هذا المجال، ولا يكون ذلك الا بانتشار الوعي حول خصائص المباني الذكية ومميزاتها وفوائدها، وما يصعب الحصول عليه اليوم يكون في متناول الجميع غدا.

٥-١-٢ نماذج المباني الذكية:

- يمكن للمباني القائمة استيعاب التكنولوجيا المتقدمة ودعم الشبكات عالية السرعة، مما يعني تحويل المباني القائمة الى ذكية.
- لا يختلف المبنى الذكي عن التقليدي (الغير ذكي) في كيفية الانشاء فالبنية المادية واحدة، غير ان المبنى الذكي ناتج عن تطبيق خصائص المباني الذكية (تقنيات، نظم، شبكات، مواد).

٥-١-٣ العمارة اليمينية المعاصرة والحالة الدراسية:

- يُظهر واقع العمارة اليمينية المعاصرة تخلف كبير عن ما وصلت اليه ثورة المعلومات والتكنولوجيا من تقدم في مجال العمارة، وذلك نتيجة قلة المعرفة والوعي حول هذا المجال بين اوساط المجتمع المختلفة والذي نتج عنه ايضا افتقار السوق اليمينية لمثل تكنولوجيا ونظم العمارة الذكية.
- الدمج بين خصائص المباني اليمينية والمباني الذكية يساعد على انتاج عمارة يمنية ذكية مواكبة لما وصل اليه العالم من تقدم تقني ومعلوماتي ومحافظة على هويتها المحلية ومتوافقة مع البيئة العمرانية المحيطة.
- تحويل مبانينا المعاصرة الى ذكية يساعد على رفع الاقتصاد على مستوى الفرد وحتى على مستوى الدولة.
- مبانينا المعاصرة تسبب هدر كبير للطاقة نتيجة لاهمال الحلول التقليدية عند التصميم والانشاء، والتي تتسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل للمبنى، مما يجعل حلول ومعالجات العمارة الذكية ضرورة والتي تُظهر نتائج مجدية جدا خلال دورة حياة المبنى.
- تقدم العمارة الذكية حلول ومعالجات لكثير من مشكل عمارتنا المعاصرة المختلفة (مشاكل تصميم وانشاء، بيئية، ثقافية، اجتماعية....).
- يمكن تحسين اداء المباني المعاصرة في بلادنا والتقليل من اهدار الطاقة الغير متجددة دون اي ازالة للموجود، وذلك باضافة تقنيات وانظمة ومواد ذكية تساعد على الحفاظ على الطاقة وتقليل استهلاكها.
- في المباني التقليدية يتم الاهتمام بمختلف الجوانب التصميمية (التوجيه، الحجم، المواد....) كي يتم التكيف المناخي للمبنى، بينما في المباني الذكية هناك حرية في التصميم واستخدام المواد، مما يجعل معالجات العمارة الذكية مفيدة ووسيلة فاعلة في كثير من الحالات لحل مشاكل مبانينا المعاصرة.
- ان ما تحققه المباني الذكية في جوانب مختلفة (بيئية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، جمالية....) نجد انها قد تمثل ضرورة يلزم اخذها بعين الاعتبار للتغلب على الكثير من المشكلات التي تصاحب منظومة مبانينا المعاصرة.
- يمكن التقليل من الاحتياج لتطبيق تقنيات وخصائص المباني الذكية بتفعيل الحلول

التقليدية كـ (التوجيه، العزل، حجم وموقع الفتحات، مواد البناء المستخدمة.....)، فالذكاء الاساسي في القدرة على خلق بيئة داخلية مريحة.

- يساعد تطبيق خصائص ونظم وتقنيات المباني الذكية على تطوير المباني القائمة ورفع كفاءة بيئتها الداخلية مع الابقاء على الانشاء الحالي.

- لا يتعارض استعمال المعالجات التقليدية مع التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة والذكية، بل على العكس تدعمها وتكملها.

- لا يتعارض تطبيق تقنيات وتكنولوجيا المباني الذكية على واقع عمارتنا المحلية، بل على العكس تساعد على رفع ادائية مبانينا وتراعي ملائمتها لبيئتها العمرانية كما تساعد على التكيف مع البيئة المناخية المحيطة وخصوصا في المحافظات ذات الطابع المناخي الحار مثل المحافظات الساحلية.

- تخطت رؤى العمارة الذكية مستوى توطين التقنيات المجرى الى مستوى تقديم فرص وحلول غير تقليدية (مراعاة فئات المجتمع المختلفة، مراعاة البيئة المحيطة، الحفاظ والاستدامة، تحسين اداء الطاقة وخفض معدلات الاستهلاك، زيادة عائدات الاستثمار، الانفتاح على العالم.....).

- من خلال ما تم دراسته ونظرا للواقع المحلي اليمني نجد ان توطين تطبيقات وخصائص المباني الذكية يواجه عديد من المعوقات اهمها:

- * التكلفة المرتفعة نسبيا لتقنيات ونظم المباني الذكية للمبنى الذكي مقارنة بتكاليف المبنى العادي.
- * الارتفاع النسبي لتكلفة احلال مصادر الطاقة المتجددة محل نظيرتها لتقليدية.
- * الفجوة التقنية بين الامكانيات ومتطلبات المبنى الذكي كبيرة، اضافة الى تحديات الواقع الاقتصادي وسوق التكنولوجيا في بلادنا.
- * الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في بلادنا تحتاج الى تحسين ورفع ادائها لتتلائم مع اداء المبنى الذكي.
- * غياب الوعي الثقافي والفكري عن مفهوم المباني الذكية لدى كثير من شرائح المجتمع خاصة العامة منهم يسبب عدم انتشار لرؤى وخصائص المبنى الذكي وما يحمله من فوائد وحلول لكثير من مشاكل عمارتنا المعاصرة.
- * يحتاج توطين تطبيقات المباني الذكية الى مهندسين وعمال ذكية Smart Employment على المام ومستوى عالي بجميع انظمة وتقنيات وخصائص المباني الذكية.
- * خصوصية المجتمع اليمني يجعل من قبول الجديد والتغيير مهمه صعبه قليلا، لذا غالبا ما يحتاج دخول الجديد الى مجتمعنا وقت اطول من غيره من المجتمعات الاخرى.
- * التشكيل والطابع المعماري اليمني يجعل من استخدام نظم وتقنيات المباني الذكية مهمه غير سهله تحتاج الى وعي ودراسة كبيره.

٥- ٢ التوصيات:

نطرح هنا مجموعة من التوصيات ليتم من خلالها الاستفادة من هذه الدراسة وذلك في اتجاهين متوازيين هما:

* الاستفادة من نتائج البحث ومحاولة تطبيق ما تم التوصل اليه من مفاهيم ودروس مستفادة وفق مقتضيات الواقع المحلي.

* تطوير ماتم التوصل اليه من نتائج وفتح الباب امام استئناف البحث في ذات المجال ودعم تراكمية النتائج.

وفيما يلي نذكر اهم هذه التوصيات والتي تم توزيعها كالتالي:

٥-٢-١ توصيات عامة:

- الحفاظ على هويتنا المعمارية وواقعنا المحلي لا يكون برفض التطورات وكل ما هو جديد كون هذا التطور والتقدم التقني والمعلوماتي اصبح امر واقع ورفضه قد يكون سبب في ان نفقد الاثنين معا (الهوية المحلية، مواكبة التقدم التقني والمعلوماتي)، وذلك نتيجة لعمق التغيرات التي طالت حياتنا واحتياجاتنا اليومية.

- تشجيع التجديد والتطور التقني في مبانينا المعاصرة كحل لمشاكلها المختلفة.

- الاستفادة من موارد وخصائص الطبيعة (مياه الامطار، الاضاءة، التهوية...) وايضا عدم إهمال الحلول التقليدية (التوجيه، الحجم، الفتحات....) والتي جميعها ترفع من اداء المبنى مما يقلل من الاحتياج للتقنيات والتكنولوجيا المتقدمة ويجعل المبنى اكثر استدامة.

- الدعم من قبل الحكومة في توفير النظم والتقنيات والمواد الذكية ودعم الاستثمارات في هذا المجال ليس فقط لما سيوفره هذا الدعم من تحسين للمباني ولكن ايضا لما سيقدمه من فائدة على الدخل القومي للدولة بصورة عامة.

- الاستفادة من مناخ اليمن المشمس طوال العام ومن الرياح لتوليد الطاقة المتجددة والتي لها الاثر الكبير في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية واثرها الاقتصادي المباشر.

- تكثيف الجهود في تثقيف ونشر افكار العمارة الذكية بين شركات الاستثمار ورجال الاعمال والملاك بما يقدمه تطبيق خصائص المباني الذكية من حلول ومعالجات وفوائد تزيد من فرص الاستثمار والعائد المادي.

- الاخذ والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال المباني الذكية بحيث نبدأ من حيث انتهى الآخرون وليس العكس.

٥-٢-٢ التوصيات الخاصة بالشركات والهيئات المتخصصة ومؤسسات الدولة:

- تأهيل وتدريب المختصين في مجالات النظم والتقنيات والتكنولوجيا لايجاد عمالة ذكية مؤهلة للتعامل مع تقنيات ونظم المباني الذكية.

- توعية وتعريف المكاتب الهندسية لرباننها وعمالئها بالمزايا البيئية والاقتصادية والوظيفية عند تطبيق خصائص المباني الذكية.

- ايجاد نوع من التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات المختلفة (النقابات الهندسية، كليات الهندسة، شركات ومؤسسات هندسية) في سبيل انجاح توجهات العمارة الذكية.

- تبنى الهيئات والجهات المختصة وخصوصا مؤسسات الدولة لمبادئ المباني الذكية بالتخصيص المالي والتوجه التقني، بحيث تبدأ مؤسسات الدولة بتطبيق خصائص المباني

الذكية بما يتناسب مع العمارة المحلية لتكون نموذج حي تطبق وتسهل استيعاب مفهوم العمارة الذكية.

- عمل برامج توعية من قبل الجهات والمؤسسات لكل ما يخص المباني الذكية ودورها في تحسين الاستثمارات والاداء للمباني مستخدمة لذلك وسائل الاعلام المختلفة (تلفزيون، راديو، مواقع التواصل الاجتماعي...)، هذه البرامج بدورها ستسهم في التقليل مستقبلا من تكاليف التقنيات والنظم والمواد الذكية لان ذلك سيساعد على الاسهام في قبول فكرة تبني السوق المحلية لمثل هذه النظم والتقنيات والمواد، كون انتشارها والزيادة المطردة لها يقابله انخفاض مطرد في تكاليفها، فما يعد مرتفع القيمة اليوم فإنه غدا سيصبح في متناول الجميع.

- تأهيل ورفع البنية التحتية المعلوماتية من قبل المؤسسات العامة للاتصالات بحيث تستوعب قدرات التقنيات والانظمة المتقدمة والكم الهائل من البيانات المرسله بحيث يدعم ذلك ضمان انتشارها.

- عمل مؤسسة او هيئة خاصة باعمال المباني الذكية، تكون متخصصة في تطبيق خصائص المباني الذكية ويكون من اهم اعمالها التصميم والتنفيذ والاشراف على الاعمال المعمارية في هذا الاتجاه، وايضا يكون من عملها قياس ذكاء المباني المعرفة كمباني ذكية، وكذلك يكون من مهامها ايضا متابعة ما هو جديد في مجال المباني الذكية وتكون هذه الجهة من المصادر الهامة للمعلومات الخاصة بالمباني الذكية.

٥-٢-٣ التوصيات الخاصة بمؤسسات التعليم المعمارية والاقسام الهندسية الاخرى:

- إعداد طلاب الهندسة بمجالاتها المختلفة إعدادا علميا مناسباً من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية والبرامج التعليمية كي تستوعب معطيات المباني الذكية بحيث تصبح كلية الهندسة حاضنة لتوجه المباني الذكية للحصول على جيل جديد من المماريين والمهندسين المؤهلين في هذا المجال.

- عقد الندوات وعمل الدورات التي تناقش اطروحات المباني الذكية وامكانية تطوير العمارة المحلية بما يتسجم مع التطورات الحاصلة في هذا المجال، حيث ستسهم هذه الندوات والدورات بنشر الوعي بين اوساط المماريين والمهتمين.

- تشجيع الابحاث العلمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة لدعم إمداد مجال المباني الذكية بأفاق جديدة للتصور.

- إنشاء قسم تكنولوجيا البناء على ان يقوم هذا القسم على إعداد المهندسين المختصين على تصميم وتنفيذ انظمة وتقنيات المباني الذكية من اجل ايجاد فئة متخصصة من المهندسين والعماله الذكية.

- توفير الكتب والابحاث والمجلات المتخصصة في مجال المباني الذكية.

- الاشتراك عبر شبكات المعلومات الدولية Internt بمكتبات الجامعات الاخرى (عربية، اجنبية) لتسهيل الحصول على المعلومات في مجال المباني الذكية، وذلك بسبب ندرة وشحة المعلومات في مجال العمارة الذكية عبر التصفح العادي والمجاني لشبكة المعلومات المعلومات الدولية.

- انشاء مواقع الكترونية تحتوي على مواد علمية ومعلومات مفيدة في المباني الذكية يستفيد منها جميع طلاب كلية الهندسة وايضا العامة.

٥-٢-٤ التوصيات الخاصة بمجال البحث والدراسات:

- توجيه جانب من البحوث العلمية في مجال المباني الذكية لتوسيع دائرة المعرفة بهذا المجال ونشرها بين الاوساط المهتمة.
- تحفيز الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا وما يخص مجال المباني الذكية كي تكون داعمة ومساهمة في انتاج عمارة يمنية ذكية.
- عمل فريق متكامل من طلاب كلية الهندسة باقسامها المختلفة يكون مختص بعمل نشرات ومعارض مخصصة بعرض انظمة البناء الذكي والمشاريع والتجارب الرائدة والمختلفة في هذا المجال، وذلك لمتابعة كل ما هو جديد في مجال المباني الذكية ونشر ثقافتها بين اوساط المهتمين.
- عمل بحوث مشتركة بين تخصصات واقسام الهندسة المختلفة من اجل تحقيق افضل النتائج وكذلك تحقيق فهم واستيعاب افضل لهذا المجال.
- عمل دليل استرشادي متكامل يحتوي على جميع الانظمة والتقنيات المستخدمة في المباني الذكية وتحويل هذا الدليل الى برنامج حاسوبي يسهل استخدامه ليزيد من سهولة الحصول على المعلومة ويكون النواة المساعدة للمختصين والمهتمين والباحثين في مجال المباني الذكية، على ان يتم تطوير هذا الدليل مع كل جديد وتطور حادث في هذا المجال.

٥-٣ الجهات المستفيدة من هذا البحث:

يستفيد من هذا البحث كل من:

- اقسام الهندسة المختلفة وخصوصا قسم الهندسة المعمارية.
- المكاتب المعمارية والاستشارية.
- المكتبات ومراكز البحوث.
- الباحثين في مجال العمارة الذكية.
- جميع المهتمين والمختصين بمجال البناء (معماريين، إنشائيين، كهربائيين، شبكات ونظم، ملاك المباني واصحاب العقارات والمستثمرين...).

٥-٤ الدراسات المستقبلية:

يمكن استكمال البحوث في نفس توجه هذا البحث وذلك في الاتجاهات والمحاور المقترحة التالية:

- دراسة متعمقة وتفصيلية لجزئيات هذا البحث المختلفة:

- * الانظمة الذكية
- * اغلفة المباني الذكية
- * مواد البناء الذكية
- * تحليل نماذج معمارية ذكية.
- * تقييم ذكاء المباني.
- * حلول المباني الذكية لمشاكل العمارة المحلية.

- دراسة متوسعة للفرص التي تقدمها المباني الذكية والتحديات التي تفرضها.
- دراسة حول تأثير تطبيق خصائص ومفهوم المباني الذكية على الجوانب الحياتية المختلفة (اجتماعيا، ثقافيا، سياسيا، اقتصاديا، نفسيا.....)، وقد تفرد هذه الجوانب في حال التوسع فيها.
- دراسة حول تأهيل المباني القديمة من خلال تطبيق نظم وتقنيات وخصائص المباني الذكية من اجل زيادة كفاءتها واستدامتها ورفع مستوى ادائها.
- دراسة تفصيلية حول كفاءة المباني الذكية في توفير الطاقة.
- دراسة حول الجدوى الاقتصادية للمباني الذكية على مستوى المراحل المختلفة من التصميم الى التنفيذ والتشغيل والصيانة، وحتى الاستثمارات وعائدات تطبيق خصائص المباني الذكية ايضا على مالكيها وغيرها من الجوانب الاقتصادية المختلفة.
- دراسة حول دور المباني الذكية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة (كبار السن، الاطفال، المرضى، المعاقين....) وتلبية احتياجاتهم المختلفة (الصحية، الامن والسلامة، النفسية....).
- دراسة تظهر دور المباني الذكية في رفع انتاجية الفرد وتأثيرها على نشاطات الشاغلين، وذلك من خلال ما توفره من راحة بيئية داخلية وتسهيل لتنفيذ الاعمال والجوانب الاخرى التي توفرها خصائص العمارة الذكية.
- دراسة في تقييم ذكاء المباني، تقوم بعمل دليل خاص يتم تحويله الى برنامج حاسوبي يسهل عملية التقييم للمباني من خلال ادخال بياناتها ليقوم البرنامج بتقييم درجة ذكاء هذه المباني.
- دراسة حول مراعاة ودعم المباني الذكية للبيئة المحلية ودعم الاستدامة.

قائمة المراجع

المراجع العربية

المراجع الاجنبية

مواقع شبكة المعلومات الدولية

اولا- المراجع العربية:

* الكتب:

١- «تقنية معمارية، خواص واختبارات مواد البناء»، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الادارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، المملكة العربية السعودية.

* الرسائل العلمية في العمارة الذكية:

١- أسماء مجدي محمد فاضل (٢٠١١م)، «العمارة الذكية وانعكاسها على التكنولوجي على التصميم- دراسة حالة المباني الإدارية»، رسالة الماجستير، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، جامعة القاهرة، مصر.

٢- أسماء عياد سليمان مالليو (٢٠١٣)، «العمارة الذكية الصديقة للبيئة»، رسالة ماجستير في العلوم الهندسية، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة الاسكندرية، مصر.

٣- إسماعيل عبد الرحمن ابو سخيلة (٢٠١٥)، «اثر التقنيات الحديثة على تصميم الغلاف الخارجي وتحسين البيئة الداخلية للمباني»، رسالة ماجستير، قسم العمارة، كلية الهندسة، الجامعة الإسلامية- غزة، فلسطين.

٤- الصادق محمد حلاوه (٢٠٠٤)، «الثورة التكنولوجية وانعكاسها على آليات المباني الذكية، دراسة خاصة لموقف مصر من ثورة المعلومات في الالفية الثالثة»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.

٥- إنجي فوزي احمد عرابي (٢٠١٠)، «الاتجاهات المعاصرة في العمارة، على ضوء العمارة الرقمية»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.

٦- إيمان سيد عبد الفتاح علي (٢٠١٠)، «دور العولمة الرقمية في تحسين اداء التفاعل البيئي للمباني الذكية»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.

٧- إيمان علي جهمي (٢٠١٣)، «عوامل تطبيق أنظمة المباني الذكية في شبه جزيرة سيناء»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.

٨- بيان احمد عثمان (٢٠١٥)، «الحلول الذكية في الابنية وأثرها على عناصر التصميم المعماري والإنشائي»، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

٩- حمد إبراهيم اللحيدان (١٤٢٥هـ)، «أنظمة المنازل الذكية ومدى تأثيرها على المسكن»، رسالة ماجستير، كلية العمارة والتخطيط، قسم العمارة وعلوم البناء، جامعة الملك سعود، السعودية.

١٠- خالد علي يوسف علي (٢٠٠٦)، «العمارة الذكية، صياغة معاصرة للعمارة المحلية»، رسالة دكتوراه، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة اسيوط، مصر.

١١- خالد مسعد عبد السميع غريب، «الغلاف الخارجي للمنزل الذكي، نحو دليل عملي لتقييم مستوى ذكاء الغلاف الخارجي لمنزل الذكي»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، جامعة القاهرة، مصر.

١٢- زينب محمود عبد السلام محمد (٢٠١١)، «دراسة تحليلية لنظم وتقنيات المباني الذكية»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة اسيوط، مصر.

١٣- سيف الدين فاروق عبد العظيم المتيم (٢٠١٠)، «كفاءة تطبيق تقنية المعلومات في العمارة ودورها في المباني الذكية»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة حلوان، مصر.

١٤- علا محمد سمير اسماعيل مصطفى (٢٠٠٦)، «العمارة الذكية وتأثيرها على التصميم الداخلي والخارجي»، للحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون التطبيقية، قسم التصميم الداخلي والآثار، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مصر.

١٥- ماجده بدر احمد ابراهيم (٢٠١٠)، «العمارة الذكية، كمدخل لتطبيق التطور التكنولوجي في التحكم البيئي وترشيد استهلاك الطاقة بالمبنى»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.

١٦- محمد السيد ستيت (٢٠٠٥)، «التكنولوجيا الذكية في العمارة المعاصرة»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة عين شمس، مصر.

١٧- محمد حسن خليل احمد (٢٠١١)، «تأثير تكنولوجيا المعلومات على تطور الفكر المعماري»، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، قسم العمارة، جامعة الأزهر، مصر.

١٨- محمد زكريا محمد علي (٢٠٠٨)، «دراسة النظم الحديثة في تصميم وانتاج القطاعات المعدنية وتطبيقاتها في مجال العمارة الذكية»، رسالة ماجستير، قسم الآثار والانشاءات المعدنية والحديدية، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مصر.

١٩- ناهد أحمد عثمان الحاج (٢٠١٤)، «استخدام الحلول الذكية في المباني»، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

٢٠- نعمه حسن السيد عمر (٢٠١٣)، «رصد وتسجيل لتطبيق تقنيات الحاسب الآلي ودورها في تطوير عمارة المستقبل»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.

٢١- نيرفانا اسامة حنفي (٢٠٠٩)، «أسس ومعايير تصميم المباني الذكية»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.

٢٢- هالة عبد المعز محمد الامين (٢٠١٢)، «فلسفة دمج العمارة العربية التقليدية والعمارة الذكية بين النظرية والتطبيق- الملفف الالكتروني»، رسالة دكتوراه، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.

٢٣- وليد محمد السيد عبد العال (٢٠٠٨)، «فلسفة وتقنية الغلاف الذكي داخل منظومة المباني الذكية»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة الاسكندرية، مصر.

٢٤- ياسر محمد صلاح الدين المغربي (٢٠١٣)، «تكنولوجيا النانو وتأثيرها على العمارة من حيث أساليب البناء ومواد التشطيب»، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، قسم العمارة (تكنولوجيا البناء)، جامعة القاهرة، مصر.

* رسائل علمية اخرى:

١- أمين محمد حسين عفيفي (٢٠١٣)، «العمارة المتوافقة بينيا كمدخل للحفاظ على المباني ذات القيمة التراثية في مصر»، رسالة ماجستير، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة عين شمس، مصر.

٢- ريم سامي عبد العال الحداد (٢٠١٣)، «تقييم استخدام المفردات المعمارية التراثية في العمارة المعاصرة باستخدام حساب ديناميكا الموائع»، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.

- ٣- سميرة صالح الشاوش (٢٠٠٧)، «تأثير الظروف المناخية على عمارة المباني السكنية بمدينة صنعاء- اليمن»، رسالة ماجستير، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، مصر.
- ٤- عبد الحق محمد الدميني (٢٠٠٩)، «التكيف المناخي في العمارة اليمنية المعاصرة»، رسالة دكتوراه، قسم علوم البناء والتنفيذ، كلية الهندسة المعمارية، جامعة دمشق، سوريا.
- ٥- عبد الوهاب علي التركي (٢٠٠٢)، «تحولات التشكيل المعماري في العمارة اليمنية»، رسالة ماجستير، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.
- ٦- علي صالح الغزالي (٢٠٠٥)، «تأثير تقنيات ومواد البناء الجديدة على العمارة المحلية بصنعاء- اليمن»، رسالة ماجستير، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة الأزهر، مصر.
- ٧- محمد حسن عبدو (٢٠١٦)، «أثر تطور مواد التشطيب على التصميم الداخلي في المباني العامة»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
- ٨- محمد عبد الفتاح العيسوي (مارس ٢٠٠٣)، «تأثير تصميم الغلاف الخارجي للمبنى على الاكتساب الحراري والراحة الحرارية للمستعملين»، رسالة ماجستير، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.
- ٩- منصور عبد الله الزبيدي (يوليو ٢٠٠٧)، «الاتجاهات المعمارية العالمية وتأثيراتها على العمارة المعاصرة في اليمن»، رسالة دكتوراه، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.
- ١٠- نادية يحيى الكوكباني (فبراير ٢٠٠٨)، «العولمة والعمارة، رؤية نقدية لتحولات العمارة اليمنية في القرن العشرين»، رسالة دكتوراه، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.
- ١١- نادية يحيى الكوكباني (٢٠٠٠)، «الاتجاهات المعمارية الحديثة، في مدينة صنعاء ما بين ٦٢-١٩٩٠، دراسة تحليلية نقدية»، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة صنعاء، اليمن.

* الأبحاث والمؤتمرات والمقالات والدوريات العلمية في العمارة الذكية:

- ١- احمد احمد فكرى، محمد فكرى محمود، نشوى يوسف عبدا لحافظ (٢٠٠٧م)، «العلاقة التكاملية بين المباني و الخلايا الفوتوفولتيه»، كلية الهندسة ، قسم الهندسة المعمارية ، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية.
- ٢- أسعد حسن علي، جورج محفوظ (٢٠٠٩)، «المواد الحديثة في الإكساءات الداخلية، واقع وأفاق»، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد الخامس والعشرون، العدد الأول.
- ٣- احمد عمر محمد سيد (٢٠٠٥م)، «المدخل الشامل لمفهوم - المساكن الذكية- من منظور الحفاظ على الطاقة المستهلكة في المباني»، المؤتمر المعماري الدولي السادس (الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة والعمران)، كلية الهندسة ، قسم الهندسة المعمارية ، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.
- ٤- احمد فكري، عباس الزعفراني (٢٠٠٦)، «الزجاج ذو النفاذية الاختيارية للإشعاع الشمسي، مدخل التصميم البيئي للفتحات الخارجية في المبنى»، مؤتمر قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.
- ٥- احمد معوض عوض إبراهيم (٢٠٠٥م)، «الواقع الافتراضي واستخدامه في التصميم المعماري»، المؤتمر المعماري الدولي السادس (الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة والعمران)، كلية الهندسة ، قسم الهندسة المعمارية ، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.

- ٦- احمد مغربي (الاربعاء ٢٦- ديسمبر ٢٠٠٧)، «تقنيات المباني الذكية تستحوذ على ٥٠٪ من المشروعات الجديدة بالسعودية»، جريدة الانباء.
- ٧- أسعد علي حسن، جورج محفوض (٢٠٠٩)، «المواد الحديثة في الإكساءات الداخلية- واقع وافاق»، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد الخامس، العدد الاول.
- ٨- أكرم جاسم محمد العكام، أحمد لؤي احمد البجاري (٢٠١٠م)، «أثر التكنولوجيا الرقمية في التشكلات الإيكولوجية والبيولوجية في العمارة المحلية»، مجلة الإمارات للبحوث الهندسية.
- ٩- أمجد محمود عبد الله ألبدرى، حيدر اسعد عبد الرزاق (٢٠٠٨م)، «مفهوم المنظومات التقنية لفكر عمارة الابنية الذكية»، مجلة الهندسة، المجلد ١٣، العدد ٣.
- ١٠- أمل عبده، اشرف المقدم (٢٠٠٥م)، «الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة والعمران»، المؤتمر المعماري الدولي السادس (الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة والعمران)، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.
- ١١- أمل عبده، اشرف المقدم، مجدي البسطاويسي (٢٠٠٥م)، «رؤية مستقبلية للتشكيل المعماري في عصر الثورة الرقمية»، المؤتمر المعماري الدولي السادس (الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة والعمران)، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.
- ١٢- جالاك احمد محمد، «العزل الحراري في المباني»، بحث منشور.
- ١٣- حاتم محمود فتحي محمود، محمد أيمن عبد المجيد ضيف، نوبي محمد حسن (مارس ٢٠٠٥م)، «الثورة الرقمية والتقنيات المستخدمة في العمارة - التصميم والتنفيذ»، المؤتمر المعماري الدولي السادس (الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة والعمران)، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.
- ١٤- حنان رفعت محمد، كامل عبد الناصر، عبد الرؤوف حسن، محمد أيمن عبد المجيد (مارس ٢٠٠٥م)، «مستقبل المدينة المعاصرة في عصر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات»، المؤتمر المعماري الدولي السادس (الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة والعمران)، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.
- ١٥- خالد علي يوسف علي (٢٩ مارس- ١ ابريل ٢٠٠٨م)، «العمارة الذكية ودورها في دعم منظومة الامن والسلامة»، بحث منشور، ندوة إدارة الكوارث وسلامة المباني في الدول العربية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٦- خالد علي يوسف علي (٢٠٠٨م)، «العمارة الذكية ومتطلبات الحي السكني- رؤية نقدية»، بحث منشور، ندوة الاسكان ٣.
- ١٧- راما أحمد، عقبة فاكوش (٢٠١٢م)، «تطوير التطور التقني لاتجاه تقنية العمارة الفائقة ضمن اطار التصميم المستدام»، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية المجلد الثامن والعشرون- العدد الأول.
- ١٨- ربيع محمد رفعت أحمد (٢٠٠٥م)، «تقنيات المباني الذكية ودورها في تدعيم بناء مدن المعرفة»، كلية تصاميم البيئة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية.
- ١٩- زينب محمود عبد السلام محمد (٢٠١١)، «دور تقنيات المباني الذكية في بناء مدن المعرفة»، بحث مشور.

- ٢٠- سامية كمال نصار، عزة صبحي السقا، «المسكن الذكي وتكنولوجيا المعلومات الرقمية»، بحث منشور.
- ٢١- سمر عمر عبد الله محمد، محمد رفاعة فهمي، «دور العمارة المعاصرة في التقليل من الاحتباس الحراري»، بحث منشور، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.
- ٢٢- سميرة جمال جميل (٢٠٠٥م)، «الثورة الرقمية وتأثيرها على التعليم المعماري»، المؤتمر المعماري الدولي السادس (الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة والعمران)، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.
- ٢٣- سوميه طه أبو الفضل (٢٠٠٥م)، «الثورة الرقمية ومستقبل العرب»، المؤتمر المعماري الدولي السادس (الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة والعمران)، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.
- ٢٤- شريف كمال دسوقي (٢٠٠٥)، «انعكاس الثورة الرقمية على العمارة والعمران في إطار التنمية المستدامة في مصر»، المؤتمر المعماري الدولي السادس (الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة والعمران)، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.
- ٢٥- عادل سعيد هادي، حيدر ابراهيم محمد علاوي (٢٠٠٩)، «أثر التطور التكنولوجي على البنية الشكلية للابنية العالية»، مجلة الهندسة والتكنولوجيا- المجلد ٢٨- العدد ١.
- ٢٦- عبير سامي يوسف محمد، «العمارة ما بعد الثورة الرقمية - رؤية جدلية نحو بعد جديد لمستقبل التصميم المعماري وتكنولوجيا البناء»، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، جامعة طنطا، جمهورية مصر العربية.
- ٢٧- عبير سامي يوسف محمد، دينا أحمد أحمد المليجي (٣-٦ يناير ٢٠١٠م)، «المنظور الأستدائي لتكنولوجيا البناء بين المتطلبات وصراع التقنيات»، مؤتمر التقنية والاستدامة في العمران، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٢٨- علي حلمي تحوت، «الحاجة الى اداة متكاملة مؤسسة بالحاسوب لدعم تصميم غلاف المبنى».
- ٢٩- عمار سالم (٢٠٠٨م)، «طبقات العمارة المستدامة»، مجلة الهندسة- المجلد ١٤، العدد ٤.
- ٣٠- غادة محمد اسماعيل كمونة، لينور سعد يوسف رفو (١٧ ابريل ٢٠١١)، «تكاملية عمل المبنى كمنظومة موظفة للتكنولوجيا المتقدمة في مواجهة الظروف المناخية الخارجية»، بحث منشور، مجلة الهندسة، المجلد ١٧، العدد ٢.
- ٣١- كامل عبد الناصر احمد، خالد ناصر باراشد (٢٠١٠م)، «التقنية والعمارة المستدامة في القرن الواحد والعشرين»، مؤتمر التقنية والاستدامة في العمران، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣٢- لينا غانم يعقوب، «العمارة الرقمية- دراسة الخصائص الشكلية للعمارة الرقمية»، بحث منشور، الجامعة التكنولوجية، قسم الهندسة المعمارية.
- ٣٣- محمد عاطف إلهامي، «الاستدامة واستخدام نظام الاغلفة المزدوجة في واجهات المباني»، بحث منشور، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.
- ٣٤- محمد عبد الله البطاني، «اهمية المباني الذكية امنيا واقتصاديا»، بحث منشور.

٣٥- محمد معتز الكردي، «تقنيات الابنية الذكية في ترشيد الطاقة الكهربائية»، بحث منشور، قسم هندسة الطاقة الكهربائية، كلية الهندسة الميكانيكية و الكهرباء، جامعة البعث، العراق.

٣٦- منورة صباح الشابندر، «أثر التكنولوجيا على العمارة العراقية المعاصرة»، ملخص بحث.

٣٧- ندره اليازجي (١٩٨٤)، «مدخل الى المبدأ الكلي»، بحث منشور، دار الغربال، دمشق.

٣٨- نضال احمد التميمي (السبت ١٨- ٢٠٠٧)، «المعماري الحديث كائن حي- تطور الاحتياجات الانسانية يدفع الى تصميم مباني ذكية»، مجلة العرب الاسبوعي.

٣٩- نوبي محمد حسن (مارس ٢٠٠٥م)، «الثورة الرقمية ومباني المكاتب - الأنشطة والتصميم»، المؤتمر المعماري الدولي السادس (الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة وال عمران)، كلية الهندسة، قسم الهندسة المعمارية، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية. ٤٠- نوبي محمد حسن (١٤٢٥هـ)، «أدبيات العمارة وال عمران في عصر الثورة الرقمية»، بحث منشور.

٤١- نوبي محمد حسن (٢٩- ٣١ مارس ٢٠٠٤م)، «المساكن الذكية- نموذج للمسكن الميسر في القرن الواحد والعشرين»، ندوة الإسكان ٢ (المسكن الميسر)، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.

٤٢- نوبي محمد حسن (٢٠٠٠م)، «العمارة المعلوماتية رؤية لإشكالية الإبداع المعماري في القرن الواحد والعشرين»، المؤتمر المعماري الدولي الرابع، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، جمهورية مصر العربية.

٤٣- نوبي محمد حسن، «العمارة الذكية الماضي والحاضر والمستقبل»، بحث منشور، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية.

٤٤- نوبي محمد حسن (٩-٨-١٤٢٤هـ)، «ثورة المعلومات والعلاقات الاجتماعية»، بحث منشور، الجمعية السعودية لعلوم العمران، الرياض، السعودية.

٤٥- هاشم عبود الموسوي، «الواقع الافتراضي للعمارة وال عمران»، بحث منشور، كلية الهندسة، جامعة المرقب، ليبيا.

٤٦- هاشم عبود الموسوي، «المباني الذكية ماهي؟ وما الضرورات الداعية إليها؟»، بحث منشور.

٤٧- وائل عواد العُقيلي، ابراهيم جواد آل يوسف، «تقليل حمل التبريد بتطبيق منظومة غلاف المبنى الذكي»، بحث منشور.

* الأبحاث والمؤتمرات والمقالات والدوريات العلمية في العمارة اليمنية:

١- احمد ابو الهيجاء، «العمارة البيئية وتاصيل التراث المعماري العربي»، بحث منشور، مجلة فيلادلفيا الثقافية، كلية الهندسة.

٢- احمد مهدي فضل، «السياسة الوطنية المعلوماتية في الجمهورية اليمنية واثرها على التنمية»، بحث منشور، كلية الاقتصاد والادارة، جامعة عدن، الجمهورية اليمنية.

٣- احمد هلال محمد، «أزمة هوية العمارة المعاصرة في المدينة المصري»، بحث منشور.

٤- أمل كمال شمس الدين (ابريل ٢٠٠٩)، «دور المباني في تحقيق تعايش الانسان مع البيئة»، بحث منشور، المؤتمر الدولي الثالث في الهندسة البيئية، جامعة عين شمس، مصر.

- ٥- جلال عباده (١٦ - ٢ - ابريل ٢٠٠٦)، «المشهد المعماري العربي المعاصر: تأملات حاضرة ورؤى مستقبلية»، ورقة مقدمة إلى منتدى جده الدولي للعمارة (التحضر والاستدامة في عالم متغير).
- ٦- حسن شرف الدين، «مجتمع المعلومات في الجمهورية اليمنية»، بحث منشور، جامعة صنعاء، الجمهورية اليمنية.
- ٧- حنان نزار غازي، محمد محمد العلفي، ندى القصباني (٢٠١٣)، «الفكر التصميمي لعمارة صنعاء بين التقليد والمعاصرة»، مجلة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد التاسع والعشرون، العدد ١.
- ٨- خالد علي يوسف (٢٠١٦)، «العمارة المعاصرة»، محاضرات منشورة، قسم العمارة، كلية تصاميم البيئة، جامعة الملك عبد العزيز، جده، المملكة العربية السعودية.
- ٩- عبد الحق محمد الدميني، غسان حلبوني (٢٠١٠)، «أثر العوامل المناخية في تشكيل العمارة التقليدية في مدينة صنعاء- اليمن»، بحث منشور، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد ٢٦، العدد ١.
- ١٠- عبير مسلم الصاعدي، «التواصل الحضاري للطرز المعمارية الاسلامية على واجهات المباني التقليدية في منطقة مكة المكرمة والافادة منها في تصميم واجهات المباني المعاصرة»، بحث منشور، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
- ١١- علي السنباني، عبد الله العابد، سلمان محمود (٢٠١٣)، «الاعتبارات البصرية واسس دراسة الاضاءة عند تصميم المباني السكنية- اليمن»، بحث منشور، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد ٢٩، العدد ١.
- ١٢- علي بن عثمان، فيصل بن محمد، «انهيار عمارة القرن الجديدة المحلية»، بحث منشور، كلية الهندسة، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
- ١٣- كمال حسين الجبري (٢٠٠٣/٣/١)، «مراحل تطور البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الجمهورية اليمنية والتهيئة للمشروع الحكومي الالكتروني»، بحث منشور، صنعاء، الجمهورية اليمنية.
- ١٤- كمال حسين الجبري (٢٠٠٣/٣/١)، «مراحل تطور البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الجمهورية اليمنية والتهيئة للمشروع الحكومي الالكتروني»، بحث منشور، صنعاء، الجمهورية اليمنية.
- ١٥- يحيى محمد المطري (اغسطس ٢٠١٠)، «إعادة الهيكلة - استمرارية التميز والانجاز»، مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، العدد ١١٠.
- ١٦- يحيى محمد المطري (سبتمبر ٢٠١٠)، «التجارة الالكترونية الوطنية»، مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، العدد ١١١.
- ١٧- يحيى محمد المطري (نوفمبر ٢٠١٠)، «الاتصالات اليمنية - الخدمة الافضل والكلفة الاقل»، مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، العدد ١١٣.
- ١٨- يحيى محمد المطري (ديسمبر ٢٠١٠)، «الاتصالات ٢٠١٠ - عام التنمية البشرية»، مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، العدد ١١٤.
- ١٩- يحيى محمد المطري (يناير ٢٠١١)، «العولمة الاعلامية - والتغول التكنولوجي»، مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، العدد ١١٥.

- ٢٠- «تحول جذري في بنيتها التحتية القديمة، مدن امريكا متحمسة لشبكة الطاقة الذكية»،
(الاربعاء ٢٩-٤-٢٠٠٩)، عالم المبتكرات والتكنولوجيا والمحركات، مجلة اسواق العرب.
٢١- «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومسيرة ١٧ عام»، (٢٠٠٧)، الجهاز المركزي
للرقابة والمحاسبة، رئاسة الجمهورية، اليمن.

* تقارير:

- ١- «المذكرة التفسيرية للحساب الختامي لعام ٢٠١٤»، ادارة النقل والمواصلات، الجهاز
المركزي للرقابة والمحاسبة.
٢- «تقرير ٢٠١٠»، ادارة النقل والمواصلات، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

ثانيا- المراجع الاجنبية:

* الكتب:

- 1- Derek Clements(2004), «**intelligent buildings- design, management and operation**».
- 2- Derek J Clements(1997), «**What Do we Mean by Intelligent Buildings?**», School of Construction Management & Engineering, The University of Reading, UK.
- 3- Michelle Addington, Daniel L. Schodek (2005), «**Smart Materials and New Technologies, For the architecture and design professions**», Harvard University.

* الابحاث والمقالات والمؤتمرات العلمية:

- 1- Allen Barkkume (December 14, 2007), «**Innovative Building Skins: Double Glass Wall Ventilated Façade**», New Jersey School of Architecture, New Jersey Institute of Technology.
- 2- Filiz Klassen, «**Material Innovations: Transparent, Lightweight, Malleable, Responsive**», School of Interior Design, Faculty of Communication and design, Pyerson University.
- 3- F.A.Deck (1992), " Improving the thermal Performance of Vinyl. Framed Windows in the Proceeding of Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Buildings ", Florida.
- 4- J. Yang, H. Peng (2001), «**Decision support the application of intelligent building technologies**», School of Construction and Property, Queensland University of Technology, Australia.
- 5- Jean Lafontaine P.Eng. (1999), «**Intelligent Building Concept**», PWGSC A&ES Technology Project manager, Winston Hetherington.
- 6- Khaled Ali Youssef (15-17 March 2005), «**The Conflict of Architectural Intelligence: Towards an Integrated Profile of Intelligent Architecture**», Sixth International Architectural Conference (Digital Revolution and its impact on Architecture and Urbanization), Department of Architecture, Faculty of Engineering, Assiut University, Egypt.
- 7- Ler, Eng Loo (2006), «**Intelligent Building Automation System**», Faculty of Engineering and Surveying, University of Southern Queensland.
- 8- Michael Wigginton, Jude Harris (2002), «**Intelligent Skins**», Architectural Press , an Imprint of Elsevier, Linacre House, Jordan Hill , Oxford, UK.
- 9- Mohammad Javad Sadeghi, Payam Masudifar, Foad Faizi (2011), «**The Function of Smart Materials behavior in architecture**», International Conference on Intelligent Building and Management, Singapore.

- 10- Patty Anderson, Jesse Sycuro (2011), «**Smart Building Technology & Operations**», 19th national conference on building commissioning.
- 11- Schoch, Odilo, «**Applying Digital Smart Technologies for a Sustainable Architecture**», ETH Zurich, Zurich.
- 12- SPAB Magazine, «**Energy Efficiency in Old Buildings**», London, UK.
- 13- Steelcase incorporated (2000), «**Reclaiming Buildings, Strategies for Change**».
- 14- T. Nikolaou, D. Kolokotsa, G. Stavrakakis, «**Introduction to Intelligent Buildings**», Published research.
- 15- Yehuda E. Kalay, «**The Impact of Information Technology on Design Methods, Products and Practices**», Department of Architecture, University of California at Berkeley, Berkeley, USA.

ثالثا- مواقع شبكة المعلومات الدولية **:Internet**

- 1- http://arch-sustainable.blogspot.com/2007_05_01_archive.html
- 2- <http://amjad68.jeeran.com/archive/2006/7/70008.html>
- 3- <http://arabic.euronews.net/2010/04/11/technology-for-people-living-with-dementia/>
- 4- <http://www.designinsite.dk/htmsider/m1316.htm>
- 5- <http://www.alriyadh.com/2007/02/09/article223472.html>
- 6- <http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=427>
- 7- <http://www.alriyadh.com/2008/11/15/article388076.html>
- 8- <http://www.komialt.dk/blog/infrastruktur/?p=87>
- 9- <http://www.tech-tech.net/1244.html>
- 10- <http://www.smart-buildings.com/>
- 11- <http://www.tekbar.net/ar/technology-innovation/on-the-electrical-technology-and-intelligent.html>
- 12- <http://www.alriyadh.com/2012/01/14/article700901.html>
- 13- <http://www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=articles-20100227-24113>
- 14- <http://rayahnews.com/index.php?go=news&more=32386>
- 15- http://www.aleqt.com/2012/07/09/article_673199.html
- 16- http://www.slideshare.net/khaled_ali/ss-9862344
- 17- <http://classic.aawsat.com/details.asp?section=47&article=459679&issueno=10679#.VAH4XmNyaZQ>
- 18- <http://www.albayan.ae/five-senses/mirrors/2014-01-12-1.2038752>
- 19- http://www.aleqt.com/2009/07/29/article_257234.html
- 20- <http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=384291>
- 21- http://zarkan56.blogspot.com/2011/02/blog-post_738.html

- 22- <http://www.almohasb1.com/2009/12/coca.html>
- 23- <http://www.forum.topmaxtech.net/t224631.html>
- 24- http://beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=537&Itemid=84&menuid=&lang=ar
- 25- <http://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&aid=2618>
- 26- <http://www.yemenat.net/arts23875.html>
- 27- <http://www.3djordan.net/books/book005.htm>
- 28- <http://www.jomaan.com/vb/archive/index.php?t-24238.html>
- 29- <http://maakom.com/site/article/3662>
- 30- <http://www.paaet.edu.kw/futuremakers/FutureMakers25/FM4-25-2009/15.html>
- 31- <http://www.archdaily.com/71450/adaptive-and-dynamic-buildings-%E2%80%93-the-future-of-environmental-design-architecture/>
- 32- <http://www.alsaonline.com/arabic/section.php?pageid=11>
- 33- <http://www.sbs-sa.net/category/7AYTXE>
- 34- <http://www.youtube.com/watch?v=WB1RNYV4LY8>
- 35- <http://maakom.com/site/article/3662>
- 36- <http://www.paaet.edu.kw/futuremakers/FutureMakers25/FM4-25-2009/15.html>
- 37- <http://www.archdaily.com/71450/adaptive-and-dynamic-buildings-%E2%80%93-the-future-of-environmental-design-architecture/>
- 38- <http://www.alsaonline.com/arabic/section.php?pageid=11>
- 39- <http://www.sbs-sa.net/category/7AYTXE>
- 40- <http://www.youtube.com/watch?v=WB1RNYV4LY8>
- 41- <http://www.alnabkvb.net/vb/showthread.php?39125>
- 42- <http://www.armadaltd.com.sa/ar/knxeib/>
- 43- <http://www.3marah.com/vb/showthread.php?1124>
- 45- http://www.mawhapon.net/ver_ar/news.php?news_id=2771
- 46- <http://www.3marah.com/vb/showthread.php?841>
- 47- <http://www.hazemsakeek.com/QandA/SmartWindows/SmartWindows.-.htm>
- 48- <http://www.3marah.com/vb/showthread.php?1047>
- 49- <http://www.3marah.com/vb/showthread.php?2260>
- 50- <http://www.3marah.com/vb/showthread.php?1219>
- 51- <http://www.forums.topmaxtech.net/t23095.html>
- 52- <http://www.3marah.com/vb/showthread.php?2396>
- 53- <http://www.tech-tech.net/7651.html>
- 54- <http://www.3marah.com/vb/showthread.php?1520>

- 55- <http://www.alriyadh.com/2008/11/15/article388076.html>
- 56- <http://www.tpub.com/celec/91.htm>
- 57- http://www.academia.edu/3437847/The_Tectonics_of_the_Double_Skin
- 58- <http://www.electricityforum.com/solar-electricity.html>
- 59- <http://www.3marah.com/vb/showthread.php?2260--الخرسانة-ذاتية-الرص-تطور-مهم-في-تقنيات-الخرسانة>
- 60- <http://www.hazemsakeek.com/QandA/SmartWindows/SmartWindows.htm>
- 61- <http://www.hazemsakeek.com/QandA/SmartWindows/SmartWindows.htm>
- 62- <https://ar.wikipedia.org/wiki>
- 63- <https://ar.wikipedia.org/wiki>
- 64- <http://www.english-online.at/places/burj-dubai/burj-dubai-skyscraper.htm>
- 65- <https://ar.wikipedia.org/wiki>
- 66- <http://www.ctbuh.org/TallBuildings/FeaturedTallBuildings/Archive2010/BurjKhalifaDubai/tabid/3918/language/en-GB/Default.aspx>
- 67- <https://en.wikipedia.org/wiki/Stadttor>
- 68- <http://www.stadttor.com/building/layout>
- 69- http://www.mech.hku.hk/sbe/case_study/case/ger/Dusseldorfer_Stadttor/Das-energy.htm
- 70- <http://www.new-learn.info/packages/euleb/en/p6/index.html>
- 71- <http://existingbuildingsinformation.weebly.com/case-study5.html>
- 72- http://www.solaripedia.com/13/259/5882/lumenhaus_shutter_shade.html
- 73- <http://inhabitat.com/lumenhaus-virginia-techs-smart-solar-house/lumenhaus-5/>
- 74- <https://welldesignedandbuilt.com/2012/05/14/lumenhaus-a-net-zero-energy-house-on-the-road/>
- 75- <http://people.cs.vt.edu/pr755870/home/portfolio/lumenhaus/>
- 76- http://www.solaripedia.com/13/259/5882/lumenhaus_shutter_shade.html
- 77- <http://inhabitat.com/virginia-techs-lumenhaus-wins-the-2010-europe-solar-decathlon/>
- 78- http://www.solaripedia.com/13/259/5881/lumenhaus_shade_diagram.html
- 79- <http://www.lumenhaus.com/design/technologies/index.html>

- 80- <http://arch3dmax.blogspot.com>
- 81- http://www.ptc.gov.ye/media_center/reports/Projects/projects2015.aspx
- 82- <http://nasmatech.blogspot.com/2011/09/lte.html>
- 83- http://www.ptc.gov.ye/media_center/reports/Projects/projects2015.aspx
- 84- <http://www.ad-hocsecurity.com/surveillance-ip-cameras/>
- 85- <http://www.networkpolo.com/what-is-voice-over-ip.php>
- 86- <http://www.integratedcom.net/news/how-to-protect-your-pbx-system-from-fraud/>
- 87- <http://www.networkpolo.com/what-is-voice-over-ip.php>
- 88- http://solarenergy1400.blogspot.com/2012_08_01_archive.html
- 89- <http://www.indiamart.com/rooftop-urja/>
- 90- http://www.petrolsteelpipe.asia/images/GWI-1_1.jpg
- 91- <http://www.startimes.com/?t=15826240>
- 92- www.vgegypt.com
- 93- <http://el-gawda.blogspot.com/2013/02/1.html>
- 94- <https://etf-lab.com/wp-content/uploads/19.jpg>
- 95- <https://encrypted-tbn2.gstatic.com>
- 96- http://www.petrolsteelpipe.asia/images/GWI-1_1.jpg
- 97- http://www.aleqt.com/2009/07/29/article_257234.html
- 98- <http://www.iqr3.com/vb/showthread.php?t=4353>
- 99- <http://www.hreeb-bihan.com/vb/threads/hreeb6720>
- 100- <http://www.startimes.com/?t=29310694>
- 101- <https://uqu.edu.sa/page/ar/134784>
- 102- <http://www.paaet.edu.kw/futuremakers/FutureMakers25/FM4-25-2009/15.html>
- 103- <http://www.architectureanddesign.com.au/news/industry-news/smart-materials-will-revolutionise-architecture-wi>
- 104- <http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=143475>
- 105- <http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?6803#.UuvWcPtpvrM>
- 106- <http://classic.aawsat.com/details.asp?section=14&article=720154&issue=12520#.U655cEBuiKs>
- 107- <http://el-benaa.com/vb3/showthread.php?t=10606>
- 108- http://www.alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34098&catid=42:04&Itemid=414
- 109- <http://www.alwasatnews.com/1611/news/read/213895/1.html>
- 110- <http://el-benaa.com/vb3/showthread.php?t=10606>

- 111- http://www.greatbuildings.com/types/styles/high_tech.html
- 112- <http://vb.bagdady.com/bagdady197626/>
- 113- <http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=155743>
- 114- <http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=70517>
- 115- <http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=81484>
- 116- <http://www.tec-mag.com/index.php/bl/48-tec-of-building>
- 117- <http://www.masteryit.com/ar/>
- 118- <http://www.tech-tech.net/7651.html>
- 119- Yomgedid.kenaoonline.com/posts/6375
- 120- tronweb.super-nova.co.jp/tronintlhouse.html
- 121- <http://blog.quantumwimax.com/wp-content/uploads/2009/04/wifi-wimax-schema.jpg>
- 122- https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network
- 123- <https://alborsanews.com/2017/02/15/976062>
- 124- <https://www.quora.com/What-is-fire-rated-glass>
- 125- http://www.hadi4glass.com/2015/11/blog-post_87.html
- 126- <http://mapio.net/pic/p-78481227/>
- 127- <https://buildingskins.wordpress.com/category/glass/gallery-hall-west/>
- 128- <https://materia.nl/material/luminous-concrete/>
- 129- <https://materia.nl/material/microsorber/>
- 200- <https://materia.nl/material/luminous-concrete/>
- 201- <http://m-kvadrat.ba/transparentni-beton-mit-ili-inovacija/>
- 202- https://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Tech_College_of_Architecture_and_Urban_Studies

Abstract:

The beginning of the eighties is considered a qualitative leap in the architecture field, which was the beginning of the appearance of intelligent buildings. These buildings expressed the scientific and technological progress that humanity has reached in architecture. The building can know, decide, and respond to the environment self-reliant until the concept of the intelligence in the buildings arrives to achieve sustainability and take into account the surrounding environment. With these new concepts in the architecture, this thesis aims to study the characteristics of these intelligent buildings and what it has reached from a scientific and technical progressional standpoint, as well as study the possibility of applying the characteristics of the intelligent buildings on the buildings of the contemporary Yemeni architecture to benefit from the advantages of these intelligent buildings to upgrade the performance of our Yemeni buildings.

This research contained five chapters. The first chapter presents a comprehensive theoretical idea about intelligent buildings in terms of the concept of intelligence in it and a history of the evolution of this intelligence, as well as identifies the properties of these intelligent buildings as their importance and features, finally evaluate the intelligence of the building through standards which developed by specialized organizations to give a certificate for the degree of intelligence of the building.

The second chapter presents the basic requirements to build an intelligent building capable of self-management and responsive to the surrounding conditions with efficiency and taking into account the local environment by studying the intelligent construction system (intelligent systems, intelligent skins, intelligent materials) and what is the digital infrastructure needed to activate the work of this intelligent system.

In the third chapter, the previous theoretical study is applied through an analytical study of existing intelligent buildings (Regional, global) by studying the intelligent system in these buildings and their differences from one building to another, where the results of the third chapter are used in the fourth chapter, in which the practical study of this research is conducted by studying the contemporary Yemeni architecture to apply the characteristics of intelligent buildings on it through studying the reality of contemporary architecture, informatics and technology in Yemen, that were represented in studying of the construction system in these Yemeni buildings (systems, facades, materials) to draw the most essential problems which our Contemporary Yemeni

architecture experiences, then a detailed study for the Building of Central Organization for Control and Accounting (COCA) as a building represents one of the Contemporary Yemeni buildings to apply the characteristics of intelligent buildings on it by knowing the adequacy of the infrastructure and the extent of possibility of the building to achieve an intelligent construction system to be put forward proposals of the development and the promotion for the building.

Finally, in the fifth chapter, a summary of the study is prepared from the re-results of the theoretical and practical aspects of the study, and the recommendations that included various parties as well as identifying the beneficiaries from the study, then the suggestions for future studies in the same field.

Republic of Yemen
Sana'a University
graduate Studies
& Scientific Research
Faculty of Engineering
Department of Architecture

Characteristics of Intelligent Buildings and their Applicability to Yemeni Architecture

Case Study (Building of **The Central Organization for Control
(and Accounting - Sana'a**

By
Arch: Eman Ali Naji Al_Awag

A Thesis Submitted to
The Faculty of Engineering at Sana'a University
In Partial Fulfillment of Requirement for the Degree of
MASTER OF SCIENCE
IN
THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

Under the Supervision of
Prof.Dr. Fadi Mohammed Ali Al_Waraki

FACULTY OF ENGINEERING, SANA'A UNIVERSITY
REPUBLIC OF YEMEN
March 2018